

“Women in STEM”

XALQARO FESTIVAL

TOSHKENT, 2024-yil, 13-15-FEVRAL

“WOMEN IN STEM”

INTERNATIONAL FESTIVAL

TASHKENT, FEBRUARY 13 – 15, 2024

“ЖЕНЩИНЫ В STEM”

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ТАШКЕНТ, 13 – 15 ФЕВРАЛЯ 2024 Г.

“Women in STEM” festivali, “Innovator ayollar - 2024” xalqaro ilmiy forumi va “Ilmda gender tenglik sari” davra suhbatlari BMT tomonidan 2015-yilda e’lon qilingan “11-fevral – Fanda ayollar va qizlarning xalqaro kuni”ni nishonlash doirasida tashkil etilgan. Tadbirlar IUPAC xalqaro tadbirlar ro’yxatiga kiritilgan: <https://iupac.org/gwb/2024/towards-gender-equality-in-science/>

The festival “Women in STEM”, "Women Innovators - 2024" International Research Forum and Round Table "Towards Gender Equality in Science" are organised as part of the celebration of “**11 February - International Day of Women and Girls in Science**” declared by the UN in 2015. The events are included in the list of IUPAC international events: <https://iupac.org/gwb/2024/towards-gender-equality-in-science/>

Фестиваль «Women in STEM», Научный международный форум «Женщины-инноваторы-2024» и круглый стол «На пути к гендерному равенству в науке» организованы в рамках празднования «**11 февраля – Международного дня женщин и девочек в науке**», объявленного ООН в 2015 году. Мероприятия включены в список международных мероприятий IUPAC: <https://iupac.org/gwb/2024/towards-gender-equality-in-science/>

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti
rektori,
t.f.d., p.f.d., prof.,
“Women in STEM” Festivali
Tashkiliy Qo‘mita raisi***

Hurmatli “Women in STEM” Festivali ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, Respublika Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi huzuridagi “Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti, O‘zbekiston ixtirochi ayollar markazi, Integral Universiteti rahbarlari va vakillari, O‘zbekiston Respublikasi, Qozog‘iston, Qirgiziston, Korea, Meksika, Eron, Ukraina, Belorussiya, Hindiston universitetlaridan ishtirok etuvchi horijiy mehmonlar va professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

“Women in STEM” festivalining asosiy maqsadi - fan, texnologiya, muhandislik va matematika yani sohalarida, STEM sohalarida ayollarning faol ishtirokini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishdir. Ushbu Forum institutimizda 2-marotaba tashkil etilmoqda va bu an’anaviy tarzda STEM sohalarida o‘zaro fikr almashish va hamkorlik aloqalarini o‘rnatish uchun platforma yaratishga asos bo‘ladi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishlarda xilma-xillik va inklyuziya muhimligini ta’kidlab, STEM sohasida ayollar duch keladigan muammolarni aniqlash va yengib o‘tishga qaratilgan. Forum doirasida munozara panellari, seminarlar, mahorat darslari va olima ayollar tomonidan taqdim etilgan ilmiy maqolalar sessiyalari o‘tkaziladi. Forumning uzoq muddatli maqsadlaridan biri - muhandis va olima ayollarning keyingi avlodini ilhomlantirish va qo‘llab-quvvatlashdir.

“Women in STEM” festivali doirasida olima ayollar ishtirokida “Innovator-ayollar – 2024” ilmiy forumi va “Ilmda gender tenglik sari” davra suhbatlari, yetakchi ekspertlar mahorat darslari va Osiyo, Afrika, Amerika, Yevropa davlatlari olimlari, shuningdek, kimyo va texnologiya fanlari bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari, talabalarning badiiy-musiqiy chiqishlari, institut iqtidorli talabalari erishgan yutuqlari haqida ma’lumotlar hamda maktab va texnikum o‘quvchilari bilan uchrashuvlar ko‘zda tutilgan.

Ma’mnuniyat bilan shuni ma’lum qilamanki “Women in STEM” festivali Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha bo‘lgan davr uchun butunjahon barqaror rivojlanishning 17 ta maqsadlaridan hisoblangan **4, 8, 9, 17 va eng muhimi 5-maqsad** bo‘lmish Gender tenglik, “Barcha ayollar va qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish va gender tengligini ta’minlash” maqsadlariga yordam beradi. Ushbu maqsadlarni qabul qilishga asos bo‘lib bir qancha tarixiy rezolutsiya va qarorlar qabul qilingan, jumladan:

2009-yil 22-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining yalpi majlisida **11-fevralni “Xalqaro fandagi ayollar va qizlar kuni”** deb e’lon qilish to’g’risidagi rezolyutsiya qabul qilingan va ushbu kun BMTning xalqaro kunlaridan biriga aylangan.

2013-yil 20-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Taraqqiyot uchun fan, texnologiya va innovatsiyalar to’g’risida”gi rezolyutsiyada **“Barcha yoshdagi ayollar va qizlarning fan, texnologiya va innovatsiyalardan teng va to’liq foydalanishi gender tengligining kafolati hisoblanadi”** deb ta’kidlangan.

Festivalning tadbirlaridan biri – 15-fevral kuni tashkil etiladigan Global Ayollar forumi tarixi 2011-yilga borib taqaladi, o’sha yilning 27-28-yanvar kunlari 44 mamlakatdan kelgan kimyogar ayollar Parijda Xalqaro kimyo yilining (IYC2011) rasmiy ochilish marosimida “Kimyoviy lahzani baham ko’rayotgan ayollar” xalqaro tadbiri tashkilashtiriladi, bunda dunyo bo’ylab 100 ga yaqin davra suhbatlari bo’lib o’tadi, 5000 ga yaqin kimyogar ayollar ishtirok etadi va bu tadbir dunyodagi eng yirik olim ayollar tadbiriga aylanadi.

2019-yil 12-fevral kuni ikkinchi Xalqaro sof va amaliy kimyo ittifoqi IUPAC tashkil topganining 100 yilligi munosabati bilan 50 dan ortiq turli mamlakatlardan kelgan kimyogarlardan, IUPAC Global Ayollar forumi: “Kimyoda ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish” mavzusida global tarmoq tadbiri tashkillashtirildi. 2019-yildan boshlab har bir ro’yxatdan o’tgan **Global Ayollar forumi** joylashuvini ko’rsatadigan global forum xaritasi yaratildi.

Quvonarlisi - ushbu dunyo xaritasida 2023-yildan beri O‘zbekiston davlati ishtiroki ham ta’minlandi va Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan 2023-yilda tashkil etilgan “Muhandis ayollar 0+” davra suhbatlari va 2024-yil 15-fevral kuni tashkil etilayotgan “Ilmda gender tenglik sari” davra suhbatlari keltrilgan.

Shuni eslatib o’tishim joizki, ayollar va qizlar ilmiy va texnologik hamjamiyatda muhim rol o’ynaydi va ularning ishtiroki kengaytirilishi muhim.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan maktab, litsey va texnikumlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan “Ilmda gender tenglik sari” davra suhbatining maqsadi yosh qiz va ayollarda kimyo, texnologiya, muhandislik, matematika sohalariga qiziqishni orttirish, ularni fan va ta’limga faol jalb etish, ushbu sohalarida yutuqlarga erishgan yetuk olim ayollar bilan davra suhbatlarni tashkil etish va o’zaro “Ustoz-shogird” munosabatlarni o’rnatishdir, bu esa kelajakda fan, sanoat va davlat idoralarida ayol olimlarning muhim o’rni va sonini oshirishga ajoyib imkoniyat yaratadi deb hisoblayman.

Darhaqiqat, ta’lim va fanni targ’ib qilish, va ayniqsa, STEM da ayollarni targ’ib qilish bo’yicha oliyjanob missiyasi uchun O‘zbekiston oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga, O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga, O‘zbekiston ayol ixtirochilar markaziga O‘zbekiston Respublikasi oila va ayollar qo’mitasiga o’z minnatdorligimni bildiraman.

Xulosa qilib aytganda, Forumning barcha ishtirokchilariga ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman, va ularni Forumda qiziqarli hamda muhim mavzular muhokamasida qatnashishga chorlab qolaman. Yana bir bor barcha ishtirokchilarga sihat-salomatlik, baxt va omad tilayman.

*Usmonov Botir Shukurillaevich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Tashkiliy Qo’mita raisi*

BOTIR USMONOV

***Rector of the Tashkent Institute of
Chemical Technology
D.Sc. in tech. and pedagogy, prof.
Chairman of the Organizing
Committee of the "Women in
STEM" Festival***

Dear participants of the "Women in STEM" Festival, leaders and representatives of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan, "Family and Gender Research Institute" under the Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan, Women Inventor Center of Uzbekistan, Integral University, foreign guests and professors, students and young people from the universities of the Republic of Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Korea, Mexico, Iran, Ukraine, Belarus, India!

The main goal of the **Women in STEM festival** is to support and encourage the active participation of women in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM). This Forum is being held at our institute for the second time, and its goal is to create a platform for exchanging ideas and establishing mutual cooperation in STEM fields. It also aims to identify and overcome challenges faced by women working in STEM fields, highlighting the importance of diversity and inclusion for the sustainable development of the modern economy and technologies. The forum will provide discussion panels, scientific seminars, master classes and sessions with the participation of prominent women scientists. One of the Forum's long-term goals is to inspire and support the next generation of women engineers and scientists.

As a part of the “Women in STEM” festival, the scientific forum “WOMEN INNOVATORS – 2024” and the Round table “Towards Gender Equality in Science” will be held with the participation of women scientists, master classes of leading specialists and scientists from Asia, Africa, America and Europe, as well as training sessions in chemistry and technology, artistic and musical performances by students, stories about the achievements of talented students and scientists of Uzbekistan, meetings with schoolchildren and technical school students.

I am pleased to inform you that the Women in STEM festival is aimed at achieving the **4th, 8th, 9th, 17th and, most importantly, the 5th goal** of gender equality including “Empowerment and gender equality for all women and girls” from the 17 global Sustainable Development Goals (SDG) for the period up to 2030 adopted by the United Nations. In anticipation of the adoption of these global goals, a number of historical resolutions and decisions were adopted, and I would like to briefly introduce them to you.

On December 22, 2009, the plenary meeting of the UN General Assembly adopted a resolution declaring **February 11 “International Day of Women and Girls in Science,”** and this day became one of the UN international days.

The resolution “On Science, Technology and Innovation for Development”, adopted by the UN General Assembly **on December 20, 2013**, stated the need to ensure “Equal and full access to science, technology and innovation for women and girls of all ages, which is a guarantee of gender equality”.

One of the festival events, **the Global Women's Breakfast**, which will be held as part of our festival on February 15, dates back to 2011, when on January 27-28, women chemists from 44 countries gathered in Paris for the official opening ceremony of the International Year of Chemistry (IYC2011). An international event was organized, including approximately 100 panel discussions, attended by approximately 5,000 women chemists from around the world, making it the largest international women's event in the world.

On February 12, 2019, to mark the 100th anniversary of the founding of the International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, chemists from more than 50 different countries are organizing the IUPAC Global Women's Breakfast: Inspiring Women's Participation in Chemistry. Starting in 2019, a global breakfast map is being created showing the location of every registered Global Women's Breakfast.

We are proud to note that since 2023, an event with the participation of Uzbekistan has appeared on the world map, this is the round table “Women Engineers 0+”, organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology in 2023, and on February 15, 2024 the event “Towards Gender Equality in Science ”.

It is worth noting that women and girls play an important role in the science and technology community and their participation can be expanded.

The purpose of the **Round table “ Towards Gender Equality in Science ”**, organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology together with schools, lyceums and technical schools, is to increase the interest of young girls and women in the fields of chemistry, technology, engineering and mathematics in order to intensify their activities in science and education, a round table with women scientists who have achieved success in these fields, the establishment of strong mutual “Student-Mentor” connections, which will create an excellent opportunity to increase the important role and number of women scientists in science, industry and government in the future.

Indeed, the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of Uzbekistan, the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan, the Center for Women Inventors of Uzbekistan are keen to promote education and science, and especially actively support the participation of women in STEM fields. I would like to express my gratitude to the Committee on Family and Women of the Republic of Uzbekistan for the noble mission of supporting the participation of women in all areas of science, technology, education, health and culture.

In conclusion, I wish all Forum participants success in their work and invite them to take an active part in the discussion of interesting and important topics at the Forum. I wish all participants health, happiness and good luck.

Sincerely, Dr. Botir Usmonov
Rector of the Tashkent Institute of Chemical Technology,
Chairman of the Organizing Committee

**МАХКАМОВА ЗУЛАЙҲО
БАХРИДДИНОВНА**

*Ўзбекистон Республикаси
Бош Вазири ўринбосари*

Буюкларни она дунёга келтиргани каби, аёлнинг ўзи ҳам илмли, зукко, оқила олима бўлиб чўққиларни забт эта олади. Шунингдек, **оилада фарзандларни муносиб қилиб вояга етказишда илмли оналарнинг ҳиссаси кўп бўлади.**

Олимлар таъкидлашича, онасининг тарбияси билан Имом Бухорий бобомиз болаликда кўзи ожиз бўлишига қарамасдан буюк аллома бўлиб етишдилар ва онасининг дуо ва илтижолари шифо бўлиб, бобомизнинг кўзлари ёруғ дунёни кўрадиган бўлди. Бир забардаст, фидойи онанинг меҳнатлари сабаб кўзи олимнинг авлодларга қолдирган бебаҳо 20дан зиёд асарлари асрлар оша яшаб келмоқда. Буюкларимиз **“Она фарзанд учун энг биринчи ва олий мадрасадир”** деб тўғри айтган. Дарҳақиқат, кўзи ожиз ўғлига тарбия берган бу онаи меҳрибоннинг бошқа оналарга намуна бўладиган даражадаги буюк хизматини алоҳида эътироф этмоқ ва бугунги кун оналарига ибрат қилиб кўрсатмоқ керак.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг: **«Илм-фан билан шуғулланиш, илмий янгилик яратиш, бу – игна билан қудуқ қазиш билан баробар. Мен ўзим шу соҳадан чиққанам учун бу ишнинг нақадар қийин ва мураккаб эканини яхши биламан. Шунинг учун ҳам оила ташвишлари ва фарзанд тарбиясини илмий тадқиқот билан бирга олиб бораётган, бу борада амалий ютуқ ва натижаларга эришаётган олима аёлларни шахсан мен чинакам матонат ва жасорат соҳибалари деб биламан ва юксак қадрлайман»**, деган меҳрли сўзлари ва таъкидларини эшитган юзлаб қизларимиз ҳам ўзларини илм-фан йўналишида синаб кўришга чоғлаган бўлсалар ажаб эмас.

Олималик, умуман илм-фанда бир натижага ва ёки ютуққа эришиш осон иш эмас. Шу боис ҳам **олималик мақом**, даража сифатида улуғланади. Тарихга назар ташлайдиган бўлсак ҳам ҳозирги ёшларимиз Зарифа Саидносирова, Сабоҳат Азимжонова, машҳур ўзбек ҳуқуқшунос аёллари – Хадича Сулаймонова, Мамлакат Восиқова ва Ҳалима Муҳитдиновалар ҳамда даврдошларимиз Машҳура Мавлоний, Сайёра Рашидова, Тамара Арипова, Дилором Юсупова, Мукаррама Муҳитдинова каби олималаримизнинг ўзбек олималарининг заковатини, салоҳиятини дунёга кўрсатишдаги ҳиссаларига ҳавас билан қарашади.

Албатта, бугун фақат фахрланиш билан чегараланиб қолинаётгани йўқ. Бу ўринда ўзбеклар орасида биринчи бор АҚШдаги Колумбия университети профессори бўлган ёш олима **“Дўстлик” ордени соҳибаси Азиза Шоназаровани** эътироф этишнинг ўзи етарли.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ўзбекистон олималари педагогика, адабиёт, кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда фаол изланмоқдалар. Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва гуманитар соҳалар ривожига **хотин-қизларимизнинг иштироки салмоқли ўрин тутди.** Аммо, табиий фанлар, математика, инжиниринг, технология, саноат ва қурилиш соҳаларида нафақат Ўзбекистон, балки **бутун дунёда аёлларнинг ўрни ҳамда мавқеи у қадар юқори эмас.**

Шунингдек, илмда тадбиқ этилаётган янги йўналишларни, илмий даражага эга бўлишликнинг янги талабларини жамоатчиликка тушунарли ва халқчил тилда етказиш, хотин-қизлар илм-фан билан камроқ шуғулланаётган ҳудудларда, ўқув муассасаларида илм-фанда ўз ўрнини топган, жаҳон миқёсида обрўга эга олималаримизнинг учрашувларини ташкиллаштириш ва уларнинг ютуқларини тарғиб этиш каби йўналишларда **қилиниши зарур бўлган ишлар талайгина.**

Шу ўринда **халқаро миқёсда илм-фанда ёшларни қўллаб-қувватлаш,** илмий тафаккур тарзини мактабдан бошлаб шакллантириш, олимликнинг ёш чегараси бўйича ҳолатни таҳлил қилганимизда интернет манбаларида қуйидаги маълумотларга дуч келдик: Австралияда, гонконглик муҳожирлар оиласида туғилган Теренс Тао жуда эрта олим сифатида тан олинган, у 15 ёшидаёқ дастлабки тадқиқотларини эълон қилган. 21 ёшида Принстон университетида фалсафа фанлари доктори, 24 ёшида эса Калифорния университетида профессорлик мақомига эришган. Яна бир олим Крис Хирата 16 ёшида НАСАда Марс колонизацияланиши дастури бўйича изланиш олиб борган. 18 ёшида Калифорния технология институти бакалаври, 22 ёшида эса Гарвард университетида фалсафа фанлари доктори даражасини олган. Албатта, ҳайратланарли мисоллар!

Бизнинг мамлакатимизда ҳам интеллектуал салоҳияти юқори, илм-фан билан шуғулланишни истайдиган ёшлар етарли. Аммо, илм-фан соҳасида иқтидор эгаларини тўғри баҳолаш, уларнинг билим даражасини юксалтириш, тадқиқот ишлари олиб боришига шарт-шароит яратиб бериш, яратувчанлик кўникмаларини янада ривожлантиришга **масъулларимиз бугунгиданда кўпроқ аҳамият қаратиши зарур.**

Давлатимиз раҳбарининг фармони билан хотин-қизларнинг илм-фан соҳасидаги интилишларини рағбатлантириш йўналишида қуйидаги ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан:

✓ 2022-2023-ўқув йилидан бошлаб давлат олий таълим муассасаларининг магистратура босқичида ўқиётган барча хотин-қизларнинг контракт тўловларини қайтариш шартсиз қоплаш мақсадида, Давлат бюджетидан ҳар йили камида **200 миллиард** сўм молиялаштирилмоқда.

✓ давлат илмий ташкилотлари ёки олий таълим муассасалари докторантурасига хотин-қизлар учун ҳар йили камида **300 тадан** мақсадли квота ажратиб борилиши йўлга қўйилди.

✓ олий таълим муассасаси, техникум ва коллежларда, сиртқи ва кечки таълимда ўқиётган хотин-қизлар контрактларини тўлаш учун **7 йилга** фоизсиз кредит бериш учун банкларга бюджетдан ҳар йили **1,8 триллион сўм йўналтирилиши жорий этилди.**

✓ хотин-қизларга дизайн, тўқимачилик, ахборот технологиялари, тармоқлар иқтисодиёти, маркетинг ва талаб юқори бўлган бошқа таълим йўналишлари бўйича таълим берадиган **алоҳида университет** ва университет ҳузурида пахта-тўқимачилик ва пиллачилик кластерлари иштирокида босқичма-босқич ҳудудий **техникумлар ташкил этилади.**

✓ ҳар йили 50 нафар қизлар нуфузли хорижий олийгоҳларга бакалавр ва 10 нафари магистратурага юборилади.

✓ хотин-қизларни илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланишга жалб қилиш мақсадида “Олима аёл” танлови ўтказилади, “Бўлажак олим” танлови доирасида “Аёллар бизнеси учун биринчи қадам” танлови ўтказилиши йўлга қўйилади.

✓ хотин-қизлар илмий салоҳиятини ошириш, илмий-тадқиқот натижаларини ҳаётга татбиқ этиш, стартап лойиҳалари молиялаштирилади.

Ушбу ислохотларнинг барчаси, шунингдек БМТ белгилаган “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” доирасида мамлакатимизда ўтказилаётган форумлар, илмий анжуманлар, диссертациялар ёқлаётган, изланишлар қилаётган аёллар, шунингдек халқаро майдонда ўз илмий изланишлари билан Ўзбекистон номини дунёга кўрсатаётган хотин-қизларимиз сафи ортиши, интеллектуал ва ижодий салоҳиятга эга аёллар эркин илмий-ижодий фаолият юритиши, аёлнинг гендер тенгсизлик қурбонига айланмаслиги, **илмий доирада академик мақомидаги аёллар сафини кенгайтиши, дунё олималарини бирлаштиришга асос бўлади, деб ишонамиз!**

Илм-фан ривожини йўлида жидду жаҳд билан аёлларимиз, олималаримиз ҳам дунёни яхшиликларга, ихтироларга тўлдирадилар деб ишонамиз. Уларнинг йўллари ёруғ, меҳнатлари ва илмлари халқимизга фойдали бўлсин!

Махкамова Зулайҳо Бахриддиновна

**Ўзбекистон Республикаси
Бош Вазири Ўринбосари**

Парпибаева Озода Абдикадировна

Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар қўмитаси раиси

Ўзбекистонда хотин-қизларнинг жамиятнинг барча жабҳалари каби илм-фан ва таълим тизимида ҳам фаол иштирок этишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бир сўз билан айтганда, гендер тенгликни таъминлаш, аёлнинг салоҳияти жамиятнинг сифат белгисини кўрсатиб турувчи омил экани ва хотин-қизлар ҳамда оила масаласи давлат сиёсати даражасида аҳамият касб этиши эътироф этилмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг “Аёлларнинг ўрни ва мавқеини янада мустаҳкамлаш—ислоҳотларимизнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолаверади” - деб таъкидлагани аини ҳақиқатдир. Мамлакатимизда жамият ривожининг илм-фан ва тараққиёт ютуқлари билан бойитиб боришини таъминлаш жаҳон талабларига мос келиши ва келажак режалар ҳақида фикр юритар эканмиз, фан ва унинг тараққиёти, ислоҳотлар муваффақиятида олим аёлларнинг иштирок этиши муҳим эканлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда.

Тарих гувоҳлик берадики, Имом Ат-Термизий, имом Ал-Бухорий, Мусо Ал-Хоразмий, Ал-Фарғоний, Абу Али Ибн Сино, Абу Наср Форобий, Имом Мотуридий, Бурхониддий Марғиноний, Баҳоуддин Нақшбандий, Лукмон ан Насафий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек каби минглаб буюк аждодларимизни оқила ва заковатли, юксак маънавият соҳибалари бўлган оналаримиз тарбиялаган. Фотима бинти Алоуддин Самарқандия, Сароймулкхоним-Бибихоним, Нодира Бегим, Гавҳар Шод бегим, Хонзода бегим, Эсон давлат бегим каби фозила аждодларимиз, давлат бошқарувида муҳим ўрин тутган оналаримиз бизнинг фахримиз ва миллий ғуруримизга айланган.

Фахрланиш албатта яхши фазилат, бироқ эндиликда ўсиб келаётган ёш авлод вакиллари орасида ҳам бизга, халқимизга фахр ҳиссини бағишлайдиган оқила қизлар сафини кўпайтиришимиз лозим.

Қадрли форум иштирокчилари!

Яхши хабардорсиз, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йил 22 декабрдаги 70-сессиясида 11 февраль - “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” сифатида расман эълон қилинган бўлиб, 2016 йилдан бошлаб мазкур сана дунёнинг кўплаб давлатларида кенг нишонланиб келинмоқда.

Аини пайтда, мамлакатимизда илм-фан соҳасида 5 мингга яқин олималар, олий ўқув юрларида эса 14 мингдан зиёд хотин-қизлар фаолият кўрсатмоқда, таълим муассасаларида эса 4 млн.га яқин хотин-қизлар таҳсил олмоқда.

Жорий йилда “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни”нинг ҳафталик сифатида нишонланиши ҳам олималар ва илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган хотин-қизларимизга кўрсатилаётган эҳтиром намунаси ва бир қадар зиммаларидаги вазифани осон эмаслигини эслатиш ҳамдир, десак хато қилмаган бўламиз! Шу муносабат билан Ўзбекистонимизда 6-16 февраль кунлари олима аёллар ва илмий изланишларни олиб бораётган тадқиқотчи хотин-қизлар иштирокида форум, семинар, учрашув ва давра суҳбатлари, таълим муассасалари ва маҳаллаларда илмий-амалий, маънавий-маърифий тадбирлар, кўрик-танловлар, илм-фанга бўлган қизиқишларни оширишга қаратилган тадбирлар ўтказилмоқда.

Форумда юртимизда амалга оширилаётган ислохотларда хотин-қизларнинг ўрни, олима аёлларнинг бугунги кундаги фаолияти ва ижобий тажрибалари, уларнинг жамият ҳаётидаги ва қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашдаги фаоллигини ошириш каби масалалар муҳокама қилиниши режалаштирилган.

Форумимизда нуфузли меҳмонларимиз, кўп сонли илмий жамоатчилигимиз ҳамда халқаро ташкилотлар вакиллари, республика ҳудудларидан олималаримиз, илм фанда изланишлар олиб бораётган ёш қизларимиз ташриф буюрганлар.

Барчангизга ташриф учун чин дилдан миннатдорлик билдираимиз.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг

2015 йил 22 декабрдаги ялпи мажлисидаги резолюциянинг асосий мақсади- аёллар ва қизларнинг илмий фаолиятга жалб этилиш жараёнида сифат ўзгаришларига эришиш ҳисобланади. Мутахассислар таҳлилига кўра, илмий тадқиқотчиларнинг 30 фоиздан камроғини аёллар ташкил этади.

ЮНЕСКОнинг 2014-2016 йиллардаги маълумотларига кўра, олий ўқув юртларида таҳсил олаётган қизларнинг фақат 30 фоизигина илмий-техникавий фан соҳаларини танлашади. Бутун дунё бўйлаб ахборот-технологиялари соҳасини танлаган қизлар улуши 3 фоизни; табиий фанлар, математика ва статистикани танлаганлар 5 фоизни, шунингдек, инжиниринг, ишлаб чиқариш ва қурилиш соҳаларини танлаган қизлар улуши эса 8 фоизни ташкил этади. Шу жумладан, Ўзбекистон олималари педагогика, адабиёт, кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда фаол изланмоқдалар.

Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва гуманитар соҳалар ривожиди хотин-қизларимизнинг иштироки салмоқли ўрин тутади.

Аммо, табиий фанлар, математика, инжиниринг, технология, саноат ва қурилиш соҳаларида бутун дунёда қайд этилгани каби Ўзбекистонда ҳам у қадар юқори эмас.

Мен бугунги форумда юртимизда табиий фанлар бўйича олималар сафини кенгайтириш бўйича ҳам таклифларни илгари суришни тавсия қиламан.

Ҳурматли форум иштирокчилари, азиз қизларимиз!

Мамалакатимизнинг илғор қизлари бўлган барчангизни:

- Ўзбекистонда изчил амалга ошириб келинаётган ёшларга оид давлат сиёсати доирасида қизларимизнинг ҳар томонлама етук ва баркамол шахслар сифатида улғайишлари учун барча шарт-шароит, имконият ва имтиёзларни яратиб бериш, уларнинг ҳар бир соҳадаги қизиқишларини янада рағбатлантириш, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, тенгдошлари ўртасида ҳамкорлик ва ташаббускорлик муҳитини яратиш борасида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатларни тарғиб этишга, янада кучайтиришга чақирамиз!

- тенгдошларингиз ҳаётида афсуски мавжуд бўлган- эрта турмуш, эрта туғруқлар, тарбия билан боғлиқ муаммоларни бартараф этишда масъулларга кўмакчи бўлишга чақирамиз!

Қизларнинг таълим-тарбия олишлари, касб-ҳунар эгаллашлари, ижтимоий ҳимоялаш борасидаги ислохотлар ижросида ёрдамчи кучларга айланасиз деган умиддамиз!

Тенгдошларингизнинг билимли, бахтли қизлар, оналар бўлиб камолга етиши учун бирлашиб, ҳамжиҳат бўлиб кўмаклашасизлар деб ишонамиз!

Унутмангки, ҳамма замонларда ҳам илғор, ўз даврининг ғояларини илгари сура олган, бошқаларни олдга қадам ташлашга етакловчи, зафарларга сафарбар қила олувчи ёшлар сафига суянилган, ишонилган.

Биз эркин ва фаровон жамиятни барпо этишда юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, кенг дунёқараш ва чуқур билимларга эга ташаббускор, шижоатли, эл-юрт манфаати йўлида бор куч-ғайрати, билим ва салоҳиятини сафарбар қиладиган, масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир қизларни тарбиялашда сиз каби фаол қизларга суянамиз, ишонамиз!

Шу ўринда Президент излаётган, орзу қиладиган улкан потенциалга эга, халқимиз ҳаётини янада фаровон бўлиши йўлидаги инновацион ғояларни, креатив ёндошувларни илгари сураётган, қотиб қолган ақидаларни парчалашга, ташаббусларни катта сиёсий майдонга олиб чиқмоққа қодир аёл кадрлар Сизларнинг орангизда улғайиб келаётганини унутмаслигингизни истардим!

MUSURMANOVA OYNISA MUSURMANOVNA

*O‘zbekiston Respublika Oila va xotin-qizlar
qo‘mitasi huzuridagi “Oila va gender” ilmiy-
tadqiqot instituti direktor o‘rinbosari
Respublika “Oqila ayollar” harakati raisi,
pedagogika fanlari doktori, professor*

«Women in STEM» festival tashkiliy qo‘mitasi

22 dekabr, 2015 yilda BMT Bosh Assambleyasi 11 fevralni – Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni sifatida rezolyusiya qabul qildi. Unda e’tirof etilishicha, barcha yoshdagi xotin-qizlarning ushbu sohalaridagi ishtiroki ularning xuquq va imkoniyatlarining kengayishiga zarur bo‘lgan sharoitlarni yuzaga keltirishda muhim ishlardir. Bu kun shuningdek, ayol-qizlar ilmiy-texnik hamjamiyatlarda hal qiluvchi va muhim o‘ringa ega ekanliklari va ularni taqdirlash, qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish lozimligini eslatish hamdir. Ushbu sananing nishonlash tadbirlari dunyo bo‘ylab YuNESKO tomonidan amalga oshiriladi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida texnika yo‘nalishlari bitiruvchilarining atigi 28 foizini hamda kompyuter va informatika fanlari bo‘yicha bitiruvchilarining 40 foizini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Ya‘ni, ayollar ilm-fanda va texnologiyalar sohasida ham haligacha yetarli darajadagi mavqega ega emas.

Mavzu bo‘yicha mamlakatimiz misolida so‘z yuritadigan bo‘lsak, xotin- qizlar O‘zbekiston aholisining 50,3 % tashkil qiladi. Yurtimizda maktabgacha, o‘rta, o‘rta –maxsus, oliy ta‘limning samarali tizimida ayol-qizlarning ta‘lim olish xuquqini to‘liq ta‘minlash muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugun ayollar ta‘lim, madaniyat va ilm-fan sohasi rivojiga salmoqli ulush qo‘shmoqdalar.

O‘zbek olimlari ayollari kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi va boshqa jabhalarda o‘zlarining kuchli intellektual salohiyatlarini namoyish etishgan va bu chet ellardagi ko‘plab ilmiy markazlar tomonidan ham yuksak baholanmoqda.

Mamlakatimizda ilm-fan, ta‘lim, sog‘likni saqlash, san‘at va madaniyat sohalarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarning ulushi 72% foizni tashkil qiladi. **2017-2023 yillarda jami 5238 nafardan 763 tasi** (204 tasi 40 yoshgacha) fan doktorlari, **4475 nafari esa (2856 tasi 40 yoshgacha)** falsafa doktori (**PhD**) ayollar ilmiy darajalarga erishdilar. **Shulardan 3060 tasi 40 yoshgacha** yosh xotin- qizlar ilmiy darajaga ega bo‘ldilar.

Bu esa, ayol-qizlarimizni har tomonlama iqtidorlarini namoyon etishlarida qo‘llab-quvvatlash ahamiyatli va dolzarb ekanini anglatadi. Bu kun shuningdek, xotin-qizlar ilmiy-texnik hamjamiyatlarda hal qiluvchi va muhim o‘ringa ega ekanliklari va ularni taqdirlash, qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish lozimligini eslatish hamdir.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”**, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

Musurmanova Oynisa Musurmanovna

INTEGRAL UNIVERSITY इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. S.W. Akhtar
Founder & Chancellor
05th Feb 2024

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that International Scientific Forum “Women Innovators-2024” is being jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan. The forum aims to acknowledge the role of women scientists and focus on their achievements, expand their professional networks, and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies. The themes that the forum comprises cover almost all the upcoming and relevant areas of translational research beneficial for society.

The study of food science and technology is important to cater to the needs of today's market. The important sectors include food processing, handling, storage and transportation. There is a growing market for fermented and canned foods. Chemical technology of fuel and organic compounds and Technology of industrial viticulture, ecology and environmental protection is yet another demanding field.

I am hopeful that this Forum will lead to fruitful output in the form of resolutions which could be forwarded to the stakeholders for future action. I convey my wishes and congratulate the organizers of the Forum for its successful conduction and look forward for further development of multifaceted cooperation between Integral University and Tashkent Institute of Chemical Technology.

Prof. S.W. Akhtar
Founder & Chancellor

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Nadeem Akhtar
PhD, Fulbright- Nehru Fellow
Pro-Chancellor
05th Feb 2024

MESSAGE

I am glad to know that International Scientific Forum “Women Innovators-2024” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

The objective of the Forum contributes to achieving the Sustainable Development Goals “Ensuring gender equality and empowering all women and girls” (Goal 5: Gender Equality), which is one of the 17 goals in the field of sustainable development set by the UN for the period up to 2030. The development of innovative & newer trends and technology in various sectors of STEM has undoubtedly proven to be boon to the human society and has promisingly opened new dimensions and now is the right time to provide women scientists with an excellent opportunity to focus on their achievements, expand their professional networks, learn from each other, and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies. There is an urgent need for fruitful discussions amongst the women members of the scientific community on important issues of national and international importance. Focus on food safety and security to prevent monetary loss of processing industries and to transform raw produce into delicious, finished products to enhance employability are some of the highlights of the forum. I am confident that the upcoming Forum will deal with these issues efficiently.

I believe that the meet will be a memorable one in terms of the resolutions which will come up after the Forum and will also strengthen the cooperation of Integral University, India with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan. Once again, I wish this Forum a grand success.

Dr. Syed Nadeem Akhtar
Pro-Chancellor

INTEGRAL UNIVERSITY इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12Bof the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Javed Musarrat
Vice Chancellor
05th Feb 2024

MESSAGE

Warm Greetings from Integral University, Lucknow

I am thrilled to extend a warm and gracious welcome to all the esteemed delegates, distinguished speakers, and participants at the upcoming **International Scientific Forum "Women Innovators - 2024,"** organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology (TICT) in Tashkent, Uzbekistan, in collaboration with Integral University, Lucknow, India. This remarkable event will focus on the technology of inorganic substances and materials with emphasis on food safety, food technology, chemical technology, fuels, organic compounds, winemaking technology, industrial viticulture, ecology, environmental protection, integration of economics and industrial management, education, science, production, and Industry 4.0, along with STEM education and gender equality.

The International Forum Women Innovators-2024 underscores the indispensable role of women in science and technology communities. Addressing pressing global challenges, from health improvement to climate change mitigation, this forum emphasizes the urgency of involving more women in these critical areas. This event is poised to initiate in-depth discussions among scientists, educators, consumers, industrialists, farmers, and policymakers regarding the immediate and long-term applications of innovative STEM ideas.

Throughout the history of humankind, science and technology have been instrumental in driving progress and revolutions, fulfilling the necessities and desires of all. The forum promises an exciting platform for global researchers to engage in healthy discussions on the latest trends in food technology, polymer science, winemaking, and the integration of economics and industrial management.

I extend my heartfelt wishes to the Organizing Committee members of the International Forum from both TICT and Integral University. Their meticulous and diligent efforts are instrumental in ensuring the success of this grand event. I anticipate that this forum will mark a significant milestone in advancing STEM, emphasizing its crucial role in promoting full and equal access to and participation of women in science.

I look forward to your active participation and valuable contributions to making the International Scientific Forum "Women Innovators - 2024" a resounding success.

Prof. Javed Musarrat
Vice Chancellor

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12Bof the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Adnan Akhtar

Executive Director

Directorate of International Affairs

05th Feb 2024

MESSAGE

It is a matter of immense pleasure that Integral University, India is co-organizing third event with Tashkent Institute of Chemical Technology

The *International Forum of Women Innovators-2024*” is well thought of and aims to popularize the significant results achieved by women scientists in the Republic of Uzbekistan, India and foreign countries, encourage interest in the engineering and chemical sciences increasing the interest of schoolgirls in studying exact sciences and the active involvement of young women in science and education, the widespread involvement of the potential of women and young girls in scientific and innovative activities, further development of the “Master-Student” system, expanding the scope of ongoing work to support women and further increasing their authority in cultural and educational, political and economic activities.

It is also great to know that in accordance with the Memorandum of Cooperation dated November 20, 2020, between the Tashkent Institute of Chemical Technology and Integral University, partnership relations are successfully developing by organising such collaborative events.

I am sincerely hopeful that this forum will certainly act as an effective means for exchange of knowledge and ideas to overcome challenges faced by Women Researchers and students for achieving better prospects in STEM. My heartfelt wishes to the organizers and participants of this forum.

SA Akhtar
Syed Adnan Akhtar
Executive Director

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Mohammad Haris Siddiqui

Registrar

05th Feb 2024

MESSAGE

I am glad to know that “*International Forum Women Innovators-2024*” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan from Feb 11-12, 2023, *at TICT, Tashkent, Uzbekistan.*

The topic chosen for the forum is very relevant to the current scenario. Not only in India but globally women representation in all areas of STEM must increase to meet the sustainability development goals laid down by the UN. Now is the time to recognize women's contributions in research and innovation, smash stereotypes and defeat discrimination against women and girls in science.

We are also thrilled to know that the relationship of TICT, Tashkent and Integral University is growing with high spirits and strong future goals for strengthening and furthering the collaboration with joint activities like the present forum, thus on this occasion, I congratulate the organizers for planning such an important event and wish the forum a grand success. I hope that the deliberates of the Forum will be highly useful and will bring some important recommendations which will prove to be a milestone in the field of food production and processing. Integral University and TICT, Tashkent has to go a long way together for the fulfilment of the educational needs of not only their own country but globally.

Prof. Mohammad Haris Siddiqui

Registrar

АРИПОВА МАСТУРА ХИКМАТОВНА

*Ташкентский химико-технологический институт, заведующая кафедрой “Технология силикатных материалов, редких и благородных металлов”, д.т.н., профессор
Организационный комитет Фестиваля «Women in STEM»*

В Узбекистане в последние годы уделяется повышенное внимание вопросам разностороннего образования и привлечения к научной деятельности девушек и женщин. На данный момент в нашей стране насчитывается 5 женщин-академиков, около 5 тысяч ученых в области науки, в высших учебных заведениях работает более 14 тысяч женщин, в учебных заведениях около 4 миллионов женщин. Сегодня женщины вносят значительный вклад в развитие образования, культуры и науки. Радует и тот факт, что среди абитуриентов, желавших стать студентами вузов в нынешнем учебном году, девушки составили более 48 процентов.

Однако если мы проанализируем ситуацию в мире, то можем наблюдать гендерный дисбаланс в науке, где доля женщин-исследователей составляет всего 33%. Особенно низкие показатели доли женщин-специалистов среди выпускников инженерных специальностей — 28%. Необходимо предпринимать усиленные действия для повышения интереса девушек и женщин к сфере STEM, т.к. современный научно-технический прогресс невозможно представить без активного участия женщин.

За последние пять лет в Узбекистане было принято более 30 нормативных документов, направленных на повышение общественно-политической активности женщин, охрану их здоровья, поддержку их стремлений и инициатив, создание для них достойных условий труда и жизни.

Как учёный в области химической технологии силикатных материалов хочу поделиться своим опытом и сказать, что все профессии и научные направления, особенно в области STEM, интересны для меня, т.к. в этой области сейчас делаются самые известные открытия в мире.

Большой интерес представляют разработки новых материалов с уникальными биоцидными, антибактериальными, биологическими, оптическими, люминесцентными, магнитными, сегнетоэлектрическими, прочностными и другими свойствами, которые находят широчайшее применение в медицине, технике, приборостроении, фармацевтике, самолето- и автомобилестроении, гражданском и промышленном строительстве и др. отраслях экономики. Все эти разработки осуществляются учёными, докторантами, магистрантами, студентами и студентками нашей кафедры.

**Арипова Мастура Хикматовна
Организационный комитет Фестиваля
«Women in STEM»**

ZEBO BABAKHANOVA

***Tashkent Institute of Chemical Technology,
Vice-rector for international cooperation, DSc,
professor***

***Organising Committee of the
«Women in STEM» Festival***

Currently, women of Uzbekistan are actively working in the fields of information technology, biotechnology, agriculture and other areas, and play a significant role in the development of healthcare, social and humanitarian spheres.

The government of Uzbekistan has organized systematic work to support the participation of women in the public life of society, in particular, in accordance with the Presidential Decree “On measures to further accelerate work on systemic support for families and women”, a number of opportunities and benefits have been introduced since the 2022/2023 academic year to support women's education. At the same time, by decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 29, 2023, it was determined that from the 2023/2024 academic year, women admitted to colleges and technical schools using government grant.

It is also encouraging that among applicants wishing to become university students in the 2023/2024 academic year, more than 48 percent were women.

Thanks to the above measures taken by the Government of Uzbekistan, the share of the total representation of women among university graduates in the field of exact sciences (STEM fields - science, technology, engineering, mathematics) increased from 27% in 2019 to 38.8% in 2022 y.

According to the Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan, the total population of the country as of January 28, 2024 is 36,852,000 people, of which 50.3% (18,551,298 people) are women. Gender statistics of the Republic of Uzbekistan at different levels of education shows that despite the slight predominance of women in the total population of Uzbekistan, the representation of women at different levels of education lags behind the share of men. This imbalance is especially pronounced when assessing the economically employed population of Uzbekistan, 41% of which are women (5,665,670 people), and 59% are men (8,040,486 people).

Analysis of statistical data on the share of women economically employed in the scientific, engineering, manufacturing and construction industries, as well as in management positions at various levels, indicates the presence of a significant imbalance, especially when studying the presence of women at the highest levels of the job grid. This imbalance has slightly corrected in recent years, but the problem of gender imbalance is still present at senior levels, in particular women occupying ministry positions - only 5%, managers at various levels - up to 28%, senators - 25%, judges 14%. In the field of education, where traditionally more women are employed (46-76% depending on the level of education), almost two thirds of the heads of secondary schools and universities are men.

The activities of the Women in STEM Festival (Women in Science Week 2024) contribute to "empowering all women and girls and achieving gender equality" (Goal 5: Gender Equality), one of the 17 Sustainable Development Goals 2030 adopted by the United Nations.

ARIPOVA GULNORA SHUXRATULLAEVNA

***TKTI Xotin-qizlar kengashi raisi, Rektor
maslahatchisi, “O‘zbek tili va professional
ta’lim” kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent***

***«Women in STEM» Festivali tashkiliy
qo‘mitasi***

“Ma’lumki, har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo‘lgan munosabati va g‘amxo‘rligi bilan belgilanadi”

Sh.Mirziyoyev

ILM – ULUG‘LAYDI AYOLNI

Ma’lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar” to‘g‘risidagi rezolyusiyasiga ko‘ra, gender tenglikni ta’minlash kafolati sifatida ayollar va qizlarning fan, texnika va innovatsiyalar yutuqlari rivojidan teng va to‘laqonli foydalanish imkoniyati e’tirof etilgan.

Mazkur masala yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 19 yanvarda o‘tkazilgan yig‘ilish bayonida belgilangan vazifalar yuzasidan Toshkent kimyo-texnologiya institutida O‘zbekiston olimi ayollarining respublika va xorijiy mamlakatlarda erishgan salmoqli natijalarini ommalashtirish, bilim olishga bo‘lgan qiziqishni oshirish va yosh xotin-qizlarni fan va ta’limga faol jalb etish, xotin-qizlar va yosh qizlarning salohiyatini ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etish, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning madaniy-ma’rifiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatdagi nufuzini yanada oshirish maqsadida 2024 yilning 13-15 fevral kunlari institutda an’anaga aylanib borayotgan “Innovator ayollar-2024” Women in STEM xalqaro ilmiy forum o‘tkazilishi belgilangan.

Halqaro forum doirasida nafaqat ilmiy chiqishlar, balki o‘quvchi qizlarning “Ilmda gender tenglik sari” yosh olimlari bilan davra suhbatlari va uchrashuvlari, yetakchi mutaxassis va olimlarning mahorat darslari, talabalarning badiiy-musiqiy chiqishlari ko‘zda tutilgan.

11 fevral – Ilm-fanda xotin-qizlar ishtiroki xalqaro kuni.

Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida nishonlanadigan ushbu sana ayollarning ilmiy-texnologik hamjamiyatda muhim rol o‘ynashini, ilm-fanda ularning ishtirokini kengaytirish zaruratini eslatib turadi.

Ilm-fanda erishilgan muvaffaqiyatlar insoniyatning umumiy mulki hisoblanadi. Muxtasar aytganda, ilmiy faoliyatga xotin-qizlarni ko‘proq jalb etish lozim. Tadqiqot faoliyatidagi gender xilma-xillik iste’dodli tadqiqotchilar doirasini kengaytiradi, bu sohada yangi istiqbol va ijodkorlikni ta’minlaydi.

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Dr. Nida Fatima

Director,

Centre for Incubation and Entrepreneurship Development

05th Feb 2024

MESSAGE

My heart brims with immense pride as I congratulate our esteemed partners at the Tashkent Institute of Chemical Technology in commemorating the "Women Innovators-2024" International Scientific Forum. This gathering is a symphony of brilliance, a chorus of voices rising in unison to champion Goal 5: Gender Equality, the cornerstone of a sustainable future. I am deeply inspired by the resilience, passion, and intellectual prowess displayed by the women innovators who will be gracing this forum. Their stories serve as a beacon, urging us to dismantle barriers, champion inclusivity, and foster a world where talent and innovation know no gender. This forum serves as a call to action for all of us. Let us carry the torch ignited by this forum, amplifying the voices of women in every sphere, and weaving a tapestry where opportunity and achievement truly blossom for all.

This forum is a powerful beginning. As we step forward, let us remember the collective strength that emerged from TICT and Integral University, Lucknow. Let us remember the unwavering pursuit of equality that fueled the discussions and take actions to build a world where women innovators not only have a seat at the table but shape the very fabric of our future.

Together, let us rise, let us innovate, and let us ensure that the voices of women innovators continue to echo, not just for today, but for generations to come. I extend my heartfelt support and best wishes for the continued success of this invaluable initiative.

Dr. Nida Fatima

Director, CIED

INTEGRAL UNIVERSITY इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12Bof the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

MESSAGE

It is indeed a matter of great pleasure that Integral University, Lucknow, India is co-organizing an international conference highlighting the role and responsibility of women in research and innovation entitled "International Forum for Women Innovators-2024" along with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Republic of Uzbekistan, during February 13-15, 2024. The theme of the discussion forum is highly relevant to the current scenario globally significant activities pertaining to the sustainable development of chemical technologies for food safety covering research and industrial activities. The event is organized on a great occasion of the “International Day of Women and Girls in Science” on February 11th which is also listed as international IUPAC events.

I anticipate that the forum will be participated by several women researchers from both the countries as well as other parts of the world. The forum will provide a common platform for discussing current research scenario and prospects around the theme of the event. The thoughtful deliberations by the senior faculty and budding researchers will lead to the formulation of new ideas to meet the future challenges.

I feel privileged convey my best wishes for the great success of the conference and believe that these efforts will further strengthen the Indo-Uzbek scientific cooperation. I express my sincere thanks to the combined organizing team and congratulate them for selecting a great theme at the appropriate time.

Prof. Wahajul Haq
Dean, Research and Development

INTEGRAL UNIVERSITY इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

MESSAGE

I am deeply honoured to extend my warm regards and appreciation for your dedication in organizing the International Scientific Forum "Women Innovators – 2024 and giving Integral University, Lucknow, India an opportunity to co-organise yet another flagship event after the success of the two collaborative events over the past two years. It is always a pleasure to connect with TICT, Tashkent as we at Integral University India hold our partnership with TCTI in highest esteem.

In our modern society, the role of women in the workforce has evolved significantly. The timing of this forum, aligning with the International Day of Women and Girls in Science on February 11, signifies the significance of the role women play in shaping the scientific landscape. Moreover, the dedication to contributing to the Sustainable Development Goals, particularly Goal 5: Gender Equality underscores the commitment of the scientific community to fostering equity and inclusion.

The chosen themes for the various sections of the forum, such as Technology of inorganic substances and materials, Food safety and food technology, Chemical technology of fuel and organic compounds, Technology of winemaking, industrial viticulture, ecology and environmental protection, Integration of economics and management, and Industry 4.0, STEM education, and gender equality, reflect the diversity and depth of the discussions that will take place.

As we delve into these vital topics, it is crucial to acknowledge that only by respecting the rights of women and girls across all Sustainable Development Goals can achieve with true equity and inclusion. This, in turn, contributes to the development of economies that work for all while preserving the environment for future generations.

I look forward to the enriching exchange of ideas and the fostering of collaboration that this forum promises. I am confident that this forum will not only provide valuable information but also inspire further collaboration and partnership in the mentioned areas. Integral University, Lucknow, India is excited to contribute to the discussions and explore avenues for advancements in science, technology, and gender equality.

I eagerly anticipate the successful proceedings of the International Scientific Forum "Women Innovators – 2024. Thank you once again for inviting me to be the part of this important event and I not only hope but believe that this forum will further our joint motto of bringing excellence in academics and research.

Dr. Alvina Farooqui
Professor & Head,
Department of Bioengineering
Convener, Women Innovators – 2024
(From Integral University, India)

ХАКИМОВА ГУЛНОЗ НИГМАНОВНА

**Тошкент кимё-технология институти
Технологик машина ва жиҳозлар
кафедраси мудири, т.ф.н., доцент**

“Энг катта бойлик – бу ақл заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир! Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак”

Ш.Мирзиёев

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг мавқеини янада юксалтириш, ижтимоий сиёсий фаоллигини ошириш, юртимизда олиб борилаётган ислохотларда улар фаоллигини таъминлашнинг асосий омили таълим ва тарбия уйғунлигидир.

Бугунги кунда хотин-қизларнинг илм-фан ва таълим тизимида ҳам тўлақонли иштирок этиши, мамлакатнинг иқтисодий тараққиёти, давлат хавфсизлиги, ички ва ташқи сиёсат масалаларида фаол иштирок этиши оддий бир ҳолга айланиб бормоқда. Хотин-қизларнинг иқтисодий-сиёсий жараёнлардаги иштироки, жамият томонидан уларнинг қўллаб-қувватланишига қараб мазкур давлатнинг илғорлиги, тараққий этганлиги даражаси ва тутган мавқеини аниқлаш мумкин.

Ана шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда ўзининг ноёб иқтидори, чуқур билими, савияси ва зукколиги билан ном қолдирган ҳамда мустақил дунёқарашга, фалсафий мушоҳадага эга юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялашда алоҳида ўрнига эга юзлаб фан докторлари ва академиклар, минглаб фан номзодлари орасида ўз билими ва истеъдоди билан Ватанимиз равнақига астойдил хизмат қилиб келган муҳандис олималарнинг борлиги билан фахрланаман.

Республикаимизда хотин-қизларни илм-фанга кенг жалб қилиш, фан таълим ва иқтисодиётнинг турли тармоқ соҳаларида илмий фаолият билан шуғулланаётган хотин-қизларнинг янги ғоя ва ишланмаларини ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, рағбатлантириш учун илмий фаолиятга оид давлат дастурларини ишлаб чиқилганлиги, биз аёлларни янада ташаббускор, амалий, инновацион лойиҳаларни ва технологияларни яратишга ундайди.

Давлат дастурлари доирасида 2024-йил 13-15 февраль кунлари Тошкент кимё-технология институтида ташкил этилаётган “Women in STEM” илмий ҳафталиги, “Инноватор аёллар – 2024” Халқаро Форум ва “Илмда гендер тенглик сари” давра суҳбати хотин қизларнинг фан, технология, муҳандислик ва математика (STEM) соҳаларида фаоллигини ошириш ва ёшларнинг ушбу соҳада касб эгаллашга қизиқишини ошириш ва ютуқларини намён этиш ва тажриба аламшинишга замин яратади.

Хакимова Гулноз Нигмановна

**MAFTUNA
XIDIRKULOVA**

***Tashkent Institute of Chemical Technology
Head of department of working with
international rankings and information-
analysis
Organising Committee of the
«Women in STEM» Festival***

A significant gender gap has persisted throughout the years at all levels of science, technology, engineering and mathematics (STEM) disciplines all over the world. Even though women have made tremendous progress towards increasing their participation in higher education, they are still under-represented in these fields.

According to UNESCO, there are multiple and overlapping factors which influence girls' and women's participation, achievement and progression in STEM studies and careers, all of which interact in complex ways, including:

- ✓ Individual level: biological factors that may influence individuals' abilities, skills, and behaviour such as brain structure and function, hormones, genetics, and cognitive traits like spatial and linguistic skills. It also considers psychological factors, including self-efficacy, interest and motivation.
- ✓ Family and peer level: parental beliefs and expectations, parental education and socioeconomic status, and other household factors, as well as peer influences.
- ✓ School level: factors within the learning environment, including teachers' profile, experience, beliefs and expectations, curricula, learning materials and resources, teaching strategies and student teacher interactions, assessment practices, and the overall school environment.
- ✓ Societal level: social and cultural norms related to gender equality, and gender stereotypes in the media .

I did a lot of research on these factors and started my project called « NAVIA».

This project is aimed at helping girls understand STEM better from the school age, and I think we will achieve good results, and we will definitely popularize it after the trial period.

YUSUPOVA LOLA AZIMOVNA

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

*“Yoqilg‘i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi”
fakulteti dekani, texnika fanlari doktori*

*“Ayol olamni go‘zal, mehrlil va
adolatli qilish uchun yaratilgan”*

Ayolning baxtli bo‘lishi nafaqat oilada, balki butun jamiyatga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Uni e‘zozlagan va hurmat qilgan millatning kelajagi bardavom bo‘ladi. Zero, bugun yurtimizda ayollarga jahon davlatlarining hech birida kuzatilmagan ehtirom va hurmat ko‘rsatilmoqda.

Bir tomondan ayollarimizni ta‘lim, ma‘naviyat, siyosat, iqtisodiyot, huquq va boshqa ijtimoiy sohalarda qaror qabul qilishda faol ishtirok etishga chaqirsa, ikkinchi tomondan erkaklarimiz ayollarni ijtimoiy sohalarga jalb etish muhim ekanini anglashlari va Vatanimiz ravnaqi uchun birgalikda qaror qabul qilishlariga qaratilganligini aytilmoqda.

Demak, ayol nafaqat bugungi kundagi maqomi va jamiyatdagi obro‘yi eng avvalo uning oilasidagi o‘rni, oila qadriyatiga munosabati hamda farzandlari tarbiyasidagi muvaffaqiyatlariga bog‘liq ekanini chuqur anglashimiz zarur. Yig‘ilishda Prezidentimiz rahbari ayollarga murojaat qilib, onalar farzandlarining nafaqat tarbiyasi bilan shug‘ullanishlari, uning bilimi, dunyoqarashining rivojlanishiga, ma‘naviyatining yuksalishiga yanada jiddiy qarashlari kerakligi ta‘kidladi. Farzandlariga yoshligidanoq tejamkorlikni, saranjom-sarishtalikni o‘rgatib boradigan ham ayol, aslida. Shu o‘rinda, bugungi kun o‘zbek ayoli ma‘rifatli, ma‘naviyati yuqori, tafakkuri teran, shu bilan birga zamonamizga xos barcha ijobiy xislatlarni o‘zida mujassamlashtirgan oqila va dono bo‘lishlari nihoyatda zarurligi aytiladi. Chunki ayolning bilimdonligi, ma‘naviyati, ma‘rifati va savodxonligi – farzandining, oilasining baxtu saodatidir.

Ha, ayolning qancha go‘zal ta‘riflar bilan e‘tirof etsak kamdir. Ammo maqtovlar o‘zimizniki. Shu bilan bu borada qilishimiz zarur bo‘lgan ishlar ham talaygina. Xususan, “O‘zbek ayolining ma‘naviy qiyofasi”ni internet tarmoqlarida keng ommaga, ayniqsa, dunyoga targ‘ib etish bo‘yicha birorta sayt faoliyat olib bormayotir. Shu sababli, o‘zbek, rus va ingliz tillarida ma‘lumot joylash uchun ijtimoiy saytlar ochilib, unda o‘zbek ayolining ma‘naviy imiji: kecha va bugungi qiyofasini kiritib borish zarur.

Ayol, avalambor, ona. Farzandlariga chiroyli tarbiya, go‘zal xulq berish – ularning kasbi. Maqomi, martabasi shu bilan o‘lchanadi. Binobarin, mamlakat taqdiri shunga bog‘liq.

Shunga asoslanib aytish mumkinki, ayol ma‘naviyati va oila ma‘naviyati o‘xshash, uyg‘un, mushtarak tushunchalardir. Demak, allani ona suti bilan birga hazm qilgan, tarbiyani oilada olgan, mahallada chiniqqan bola vatan qadrini biladi, oila – nikoh muqaddasligini anglaydi.

Tarbiya – egasiga qaytuvchi jarayon.

Kim nimani o‘zi uchun kutsa, shuni bolasiga bersin: oqibat istagan oqibat, mehr sog‘ingan mehr. Bu fazilatlar ayollarga xos nazokat, hayo, samimiylilik, kamtarlik, oqilalik, uddaburonlik, tadbirkorlik... Insoniyat yaralibdiki, shunga intiladi. Orzu qiladi. Targ‘ib qiladi. Xullas, ayol

ma'naviyati bugun millat ma'naviyatiga aylandi. Unga befarq qarashga hech kimning haqqi yo'q.

XUDAYBERDIYEVA AROFAT ISRAILOVNA

***TKTI “Fizika va energetika” kafedrası
mudiri, p.f.n., dotsent***

“Har bir ayol baxtli bo'lishga haqli. Biz mustaqil, demokratik davlatda yashayotgan ekanmiz, har birimiz uchun yaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda jamiyatga, davlatga foydamiz tegishi uchun xizmat qilishimiz zarur.”

Tanzila Narbaeva

AYOL MA'RIFATI – JAMIYAT SAODATI

Ilm-fanda yangi ufqlarni kashf etish insonning oshi, irqi, tili, millati va jinsiga aslo bog'liq emas. Insoniyat bu haqiqatni ancha oldin anglab etgan.

Bundan ikki asr muqaddam Stendal taxallusi bilan mashhur bo'lgan Anri Beyl gender tenglik nafaqat adolat va qadr-qimmat hurmat qilinishi uchun, balki ilm-fan va inson bilimini rivojlantirish uchun ham naqadar zarurligini ta'kidlagan.

Fan va gender tenglik 2030 yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish kun tartibida bayon etilgan taraqqiyot maqsadlariga erishishning ajralmas unsurlari hisoblanadi. Binobarin, BMT Barqaror rivojlanish maqsadlaridan biri – gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, davlat boshqaruvi tizimida ayollar ishtirokini ta'minlashdan iborat.

Bugungi kunda ayollar jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida tobora etakchi o'rinlarni egallab, ta'lim, madaniyat va ilm-fan rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda.

O'zbek olimalari kimyo, fizika, biotexnologiya, qishloq xo'jaligi va boshqa ko'plab sohalarda o'z bilim hamda qobiliyatlarini namoyon etmoqda.

Ilm-fanda erishilgan muvaffaqiyatlar insoniyatning umumiy mulki hisoblanadi. BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish ta'kidlaganidek, “Barqaror rivojlanish kun tartibining asosiy vazifalari – sog'liqni saqlashni yaxshilashdan tortib, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishgacha bo'lgan ayrim vazifalarni hal etish barchaning iste'dodidan foydalanishga tayanadi”.

Muxtasar aytganda, ilmiy faoliyatga xotin-qizlarni ko'proq jalb etish lozim. Tadqiqot faoliyatidagi gender xilma-xillik iste'dodli tadqiqotchilar doirasini kengaytiradi, bu sohada yangi istiqbol va ijodkorlikni ta'minlaydi.

Xudayberdiyeva Arofat Israilovna

Tashkent Institute of Chemical Technology (Uzbekistan). Organizer of Festival “Women in STEM”

Tashkent Institute of Chemical Technology (TICT) is the country's largest chemical technological institute, and an influential Asian higher education institution. We are proud to say that the TICT stands out for its intensive research activity, its internationally accredited and recognized academic excellence, and its interweaving into the fabric of national and international industry, which are its mainstays as a public higher education institution.

Around 8,000 students are training on 5 institute campuses distributed across the city of Tashkent. TICT also has research centers and institutes where research groups are working on many projects that also serve to train our students at the cutting edge of their fields and where they participate in the generation of new knowledge.

TICT is a public university committed to and working towards the 17 Sustainable Development Goals set up by the United Nations General Assembly. TICT is open to anyone wanting to learn, research and share their talent in the branches of knowledge that we specialize. We invite you to visit Tashkent Institute of Chemical Technology and learn more about academic and research opportunities.

Tashkent Institute of Chemical Technology was founded on the basis of faculties of chemical technology and engineering technology of the Tashkent Polytechnic institute on May 6, 1991. But the history of the Institute begins with opening of Chemical faculty at former Central Asian State Industry University in 1929 and connected with development of building, chemical, oil-and-gas and food industries of Uzbekistan.

At present, there are Main Campus in Tashkent city and 2 Regional Branches in Shahrisabz and Yangier cities. Main Campus has 5 faculties, 24 departments, 6 Regional educational centers at the industries, 12 research laboratories, academic lyceum and technical school.

The Institute provides training on 29 Bachelor programs; 30 Master programs; 16 PhD programs; 10 Double Degree Bachelor programs; 10 Double Degree Master programs, 1 Double Degree (Cotutelle) PhD program.

The current scientific researches of the institute cover almost all sectors of chemistry, chemical technology, biotechnology, food technology as well as several non-chemical sectors.

The powerful scientific and human resources allowed to develop unique technologies, create new materials used in various sectors of chemistry, energy, construction, medicine, IT, metallurgy, transport and ecology, monomers, polymers, new materials for medicine, construction, information services, devices and control systems, etc. Every year institute selects the best and most successful students who receive recognition at the national and international level.

TALENTED AND OUTSTANDING STUDENTS OF TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

THE BEST BUSINESS LADY STUDENTS OF TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

“Yil talabasi 2023”
“Yilning eng faol tadbirkor talabasi” (xotin-qizlar uchun) nominatsiyasi g‘oliblari

1 **Raxmonova Charos**
B21-06u OO5

2 **Normurodova Saodat**
B21-01rKT-7

3 **Sayfiddinova Shaxina**
B21-01rKT-7

 bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari

THE MOST ACTIVE SCIENTIST STUDENTS OF TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

“Yil talabasi 2023”
“Yilning eng faol bilimdon talabasi” nominatsiyasi g‘oliblari

1 **Pardayev Asadbek**
4-20

2 **Matmusayev Muhammadyusuf**
3-20

3 **Abrorova Mumtoz**
63-20

 bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari

THE MOST CREATIVE STUDENTS OF TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

“Yil talabasi 2023”
“Yilning eng faol ijodkor talabasi” nominatsiyasi g‘oliblari

1 *Jaylashova Dilbar*
56-20

2 *Tursunov Farxod*
22-13

3 *Fayzullayeva Layloxon*
22-15

 bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari

THE MOST ACTIVE AGITATOR STUDENTS OF TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

“Yil talabasi 2023”
“Yilning eng faol targ‘ibotchi talabasi” nominatsiyasi g‘oliblari

1 *Abilqosimova Zahro*
B21-06u OO4

2 *Abdulqosimov Mirtemir*
B21-02u-TM3

3 *Qurbonova Gulshoda*
22-42

 bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 6 barobari

 bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari

WINNERS OF THE CONTEST "FIRST STEP TO WOMEN'S BUSINESS"

“AYOLLAR BIZNESIGA BIRINCHI QADAM”
tanloving institut bosqichi g‘oliblari aniqlandi.

“Ipak qurti chiqindilari asosida yuqori samarali protein konsentratlarini olish”

◇

“Получение высокоэффективных белковых концентратов на основе отходов тутового шелкопряда”

◇

“Obtaining highly effective protein concentrates based on silkworm waste products”

Eshmanova Malohat
Magistratura talabasi

“AYOLLAR BIZNESIGA BIRINCHI QADAM”
tanloving institut bosqichi g‘oliblari aniqlandi.

*“Oziq-ovqat ishlab chiqarish bo‘yicha mini sexlar”
(un mahsulotlari misolida)*

◇

“Мини-цеха по производству продуктов питания” (на примере мучных изделий)

◇

*“Mini-manufactory workshops for food production”
(using the example of flour products)*

Bekmuratova Sabina
Magistratura talabasi

Integral University (India).
Co-Organizer of Festival “Women in STEM”

ABOUT THE UNIVERSITY

Integral University is a premier university in Lucknow, the capital city of the state of Uttar Pradesh, India. It was established under the Act Number 9 of 2004 by the State Government. The University is duly approved by the University Grants Commission (UGC) under sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, National Medical Commission, Pharmacy Council of India, Indian Nursing Council, Council of Architecture, Bar Council of India, Indian Association of Physiotherapists, National Council for Teacher Education, UP State Medical Faculty and Distance Education Bureau. The University is a member of Association of Indian Universities. Integral University is recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India. The university has been awarded **A+ grade** by **National Assessment and Accreditation Council (NAAC)** in May 2023. In the recent past, the University has been a recipient of several prestigious awards in the education sector. The National Institutional Ranking Framework (NIRF), the most prestigious ranking by the Govt. of India, ranked Integral University as a leading institution in the country in Pharmacy from 2017 to 2023 consecutively. The University offers diploma, undergraduate, postgraduate and doctoral programs in the fields of Engineering & Information Technology, Sciences, Health & Medical Sciences, Commerce & Management, Pharmacy, Agriculture, Law, Architecture , Planning & Design, Education, Library & Information Science and Humanities & Social Sciences. The University offers 225+ programs across 29 disciplines and currently hosts around 15000 students at its 126-acre campus. The medium of instruction is English for all programs. The academic programs are delivered in more than 100 classrooms and 30 laboratories & workshops across the campus.

APPROVALS & RECOGNITIONS

 The Indian Association of Physiotherapist		
 Indian Nursing Council		
 National Council for Teachers' Education		
 Bar Council of India		

Recognized as a
Scientific & Industrial Research Organisation (SIRO)
 by the Ministry of Science & Technology,
 Govt. of India

RANKED AMONGST
THE TOP TWO PRIVATE UNIVERSITIES
 of Uttar Pradesh in
INNOVATION & RESEARCH
 Source : Scimago Institutions Ranking 2019

The University maintains a decent and decorous atmosphere in the campus. The campus is highly disciplined and ragging-free, with all modern amenities for pursuit of higher education and sports. The campus provides state-of-the-art hostel accommodation, with the capacity to host 2600 students in the hostels, and houses a 800+ bedded hospital, as part of the Medical College, with state-of-the-art medical facilities, and more than 200 doctors. The grand Central Library of the University holds more than 100,000 books and several hundreds of journals and magazines. The University lays focus and stress on research programmes and career advancement of students. Interactive efforts with eighteen renowned universities and research organizations and campus selection of students by national and multinational organizations bear testimony to these efforts. On the international front, the University has MoUs and collaborations with Széchenyi István University, Hungary, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, Ala-Too International University, Bishkek, World Food Preservation Centre LLC, Shepherdstown, WV, US, Yegunnam University, Gyeongsan, South Korea, Arsi University, Asella, Ethiopia, Harambee College, Adama, Ethiopia and University of Sarawak, Sarawak, Malaysia. The University is committed to imparting quality education and enriching experience to all its students, including almost 150 foreign students from Nigeria, Sudan, Kenya, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Germany and other countries. The University collaborates with some top MNCs and academic institutions of higher learning for academic enhancements at national and international levels. The University has hosted several diplomats and dignitaries from African and Asian countries and enjoys the trust and support of the embassies on account of its quality education and infrastructure. The guidance and support that the University provides to its students in general and international students in particular have brought accolades from the diplomatic community and student associations in the country.

“Women in STEM” festivali tarixi

2023 yil 10-11 fevral kunlari “Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” munosabati bilan Toshkent kimyo-texnologiya institutida Integral Universiteti bilan hamkorlikda “Kimyogar ayollar – 2023” Xalqaro ilmiy forumi ilk bora tashkil etildi.

“Kimyogar ayollar – 2023” Xalqaro ilmiy Forumi “Women in STEM” festivalining tadbirlaridan biri bo‘lib, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, O‘zbekiston ixtirochi ayollar markazi va Hindistonning Integral universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi. Forumning maqsadi - olim ayollarning respublika va xorijiy mamlakatlarda erishgan salmoqli natijalarini ommalashtirish, ularning madaniy-ma‘rifiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatdagi nufuzini yanada oshirishdir.

History of the Festival “Women in STEM”

On February 10-11, 2023, the International Scientific Forum “Women Chemists - 2023” dedicated to celebration of the International Day of Women and Girls in Science was organized for the first time at the Tashkent Institute of Chemical Technology in cooperation with Integral University.

The International Scientific Forum “Women Chemists - 2023” is one of the events of the “Women in STEM” festival, organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology, Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, Family and Women of the Republic of Uzbekistan. It was organized in cooperation with the Committee, the Center for Women Inventors of Uzbekistan and the Integral University of India. The purpose of the forum is to popularize the significant results achieved by women scientists in the republic and foreign countries, to further increase their influence in cultural-educational, political and economic activities.

“Kimyogar ayollar – 2023” ilmiy forumida O‘zbekiston, Hindiston, Qozog‘iston, Belorussiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlardan 250 dan ortiq olim ayollar kimyoviy texnologiya, oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqarish, oziq-ovqat xavfsizligi, biotexnologiya, farmasevtika, ekologiya, iqtisodiyot, ta’lim sohalarida o‘z ilmiy ishlanmalari natijalari bilan qatnashdilar, hamda Norkulova Karima Tuxtabayevna -Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi raisining Innovatsiyalar va ilmiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari; Musurmanova Oynisa Musurmanovna -“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti direktor o‘rinbosari qatnashdi. Horijiy universitetlardan Integral universiteti (Lakxnau, Hindiston) dotsenti va bioinjeneriya kafedrasini mudiri prof. Alvina Farooqui, Dr. Poonam Sharma va Gyanendra Tripathi; Belarussiyaning Yanka Kupala Grodno davlat universitetidan prof. Karpitskaya Marina; Janubiy Qozog‘iston davlat pedagogika universiteti Amirbekova Elmira va Tuymebaeva Tulimjan; Utebaev nomidagi Atirau neft va gaz universitetidan Kalaulova Altinay va Imangalieva Asem, Rossiya kimyo-texnologiya universiteti dekanlari Sviridenkova N.V va Staxanova S.V. TKTI ga tashrif buyurib, Forumda faol ishtirok etdi. Ilmiy forum doirasida institutda bajarilgan innovatsion ilmiy ishlanmalar ko‘rgazmasi tashkil etildi.

More than 250 women scientists from Uzbekistan, India, Kazakhstan, Belarus, the Russian Federation and other countries discussed chemical technology, food production, food safety, biotechnology, pharmaceuticals, ecology at the "Women Chemists - 2023" scientific forum. Norkulova Karima Tukhtabayevna - Deputy Chairman of the Family and Women's Committee for Innovations and Scientific Affairs; Musurmanova Oynisa Musurmanovna - deputy director of the research institute "Family and Women" took part in the opening ceremony. Integral University (Lucknow, India) associate professor and head of the bioengineering department prof. Alvina Farooqui, Dr. Poonam Sharma and Gyanendra Tripathi; Prof. of Yanka Kupala from Grodno State University of Belarus. Karpitskaya Marina; Amirbekova Elmira and Tuymebaeva Tulimzhan from South Kazakhstan State Pedagogical University; Kalaulova Altinay and Imangalyeva Asem from the Atyrau Oil and Gas University named after Utebaev, Sviridenkova N.V. and Staxanova S.V., deans of the Russian University of Chemical Technology took an active part in the Forum. An exhibition of innovative scientific developments carried out at TICT was organized as part of the scientific forum.

“Women in STEM” festivali

"Women in STEM" Festival

tadbirlari BMT tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun barqaror rivojlanishning 17 ta maqsadidan biri hisoblanadi.

activities are one of the 17 goals of sustainable development for the period up to 2030 adopted by the UN.

“Kimyogar ayollar – 2023” ilmiy forumi yo'shlarda bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdan iborat hamda yosh xotin qizlarni fan va ta'limga faol jalb etish, 0+yoshdan boshlab kimyo sanoati va muhandislikka bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish, “Ustoz-shogird” tizimini yanada takomillashtirish, yosh ayol va qizlarning salohiyatini ilmiy – innovation

The scientific forum "Chemical Women - 2023" was aimed to increase the interest of young people in learning and actively involve young women and girls in science and education, stimulate their interest in the chemical industry and engineering from the age of 0+, wide involvement of young women and girls' potential in scientific and innovative activities,

faoliyatga keng jalb etish, xotin-qizlarni qo‘llab quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarning ko‘lamini kengaytirish, ularning madaniy-ma‘rifiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatdagi nufuzini yanada oshirishga hizmat qiladi.

expansion of the scope of work carried out to support women, their influence in cultural, educational, political and economic activities.

10-14 fevral kunlari “Women in STEM” festivali doirasida “Kimyogar ayollar” ilmiy forumi va yosh olim ayollar ishtirokida “Muhandis ayollar 0+” davra suhbatlari, Osiyo, Afrika va Markaziy va Janubiy Amerika, Yevropa, Shimoliy Amerika mamlakatlarining yetakchi ekspertlari va olimlarining mahorat darslari va institut olim ayollarining innovatsion ilmiy ishlanmalar koʻrgazmasi, shuningdek, kimyo va texnika yoʻnalishida tahsil olayotgan talabalarining badiiy-musiqiy chiqishlari, institut iqtidorli talabalarining erishgan yutuqlari haqidagi hikoyalari hamda maktab va texnikum oʻquvchilarining savollariga javoblar olish singari tadbirlar tashkil etildi.

On February 10-14, as part of the Women in STEM festival, the scientific forum "Women Chemists" and the roundtable discussions "Women Engineers 0+" were organized with the participation of young women scientists, leading experts and scientists from Asia, Africa and Central and South America, Europe, North America. Also events such as master classes and an exhibition of innovative scientific developments by women scientists of the institute, as well as artistic and musical performances of students studying chemistry and technology, stories about the achievements of talented students of the institute, and answers to questions of school and technical school students.

2023 yili “Muhandis ayollar 0+” davra suhbatlari IUPAC Xalqaro nazariy va amaliy kimyo ittifoqi tashabbusi bilan butun dunyoda keng nishonlanadigan “Global ayollar nonushtasi” tadbiri doirasida TKTi da ilk bora tashkil etildi.

Yuqori saviyada o‘tkazilgan Festival tadbirlari olimlarga ayollarning yutuqlariga e‘tibor qaratish, ularning o‘zaro professional tarmoqlarini kengaytirish, bir-biridan o‘rganish va ayollar akademik, sanoat va davlat idoralarida duch keladigan muammolarni muhokama etishga ajoyib imkoniyat yaratib berdi.

Tayyorladi:

*Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor,
prof. Z.A.Babaxanova
TKTi rektorining Xotin-qizlar masalalari*

In 2023 year "Women Engineers 0+" roundtable discussions were organized for the first time at TICT as part of the "Global Women's Breakfast" event, which is widely celebrated all over the world, on the initiative of IUPAC International Union of Theoretical and Applied Chemistry.

The high-level Festival events provided an excellent opportunity to highlight the achievements of women scientists, expand their mutual professional networks, learn from each other, and discuss the challenges women face in academia, industry, and government.

Prepared by:

*Vice-rector for international cooperation,
prof. Z.A. Babakhanova*

bo'iycha maslahatchisi dots. G.Sh.Aripova
Xalqaro reytinglar bilan ishlash va
axborot-tahlil bo'limi boshlig'i
M.B.Hidirqulova

Rector Adviser on Women's Issues of TICT
Assoc.prof. G. Sh. Aripova
Head of Department for working with
international rankings and information
analysis M. B. Hidirkulova

Oila va xotin-qizlar
davlat qo'mitasi

O'ZBEKISTON IKTIDODI
AYOLLARI MARKAZI

Gi Wo B.

“INNOVATOR AYOLLAR - 2024”

XALQARO FORUM ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI

TOSHKENT, 2024-yil, 13-15-FEVRAL

“WOMEN INNOVATORS - 2024”

**RESEARCH PROCEEDINGS OF
INTERNATIONAL FORUM**

TASHKENT, FEBRUARY 13 – 15, 2024

“ЖЕНЩИНЫ-ИННОВАТОРЫ-2024”

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА**

ТАШКЕНТ, 13 – 15 ФЕВРАЛЯ 2024 г.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi uchun javobgar hisoblanadi. Nashriyot yoki muharrir mualliflarning fikriga har doim ham qo‘shilmasligi mumkin va nashr etilgan ma’lumotlarning ishonchsizligi uchun javobgar emasdir.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for their publication. The publishers or editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Издатели или редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Editors: Prof. Zebo Babakhanova
Dr. Gulnora Aripova
Dr. Vasila Umarova

Printed at:

“Women in STEM”. Research Proceedings of International Forum. Tashkent, February 13 – 15, 2024.

DOI:

1-SHO‘BA. NOORGANIK MODDALAR VA ULAR ASOSIDAGI MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI.

SECTION 1. TECHNOLOGY OF INORGANIC SUBSTANCES AND MATERIALS BASED ON THEM.

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (СОВЕРМЕННЫЕ МОДЕЛИ КООПЕРАТИВНОГО И ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Б.Ш. Усмонов

*Ташкентский химико-технологический институт,
г. Ташкент, Узбекистан, busmonov@hotmail.com*

В настоящее время высшее образование, особенно в области инженерных, экономических и других наук, имеет тенденцию к внедрению кооперативных форм обучения. Это отвечает современным требованиям потребителей кадров – предприятий различных отраслей промышленности. Кооперативное образование — собирательное название нескольких видов образования. В высшем образовании это может быть краткосрочная программа полного ученичества или полностью параллельный тип обучения, так называемое **дуальное образование**.

Правовое регулирование кооперативных форм высшего образования стоит на разных уровнях в странах Европы. Родиной такого высшего образования со старыми и проверенными правовыми нормами можно считать Германию, Францию. В Узбекистане определение двойного высшего образования еще на стадии пилотирования на разных уровнях образовательной ступени.

Внедрение дуального образования в ЕС привело к новым отношениям между профессиональным образованием (ПОО) и высшим образованием (ВО). С одной стороны, существует реальная опасность попадания ПОО и ВО в конкурентную ситуацию, поскольку ВО может заменить двойное образование ПОО. С другой стороны, синергия между ВО и ПОО может быть сформирована программами дуального обучения.

Дуальное образование анализировалось с точки зрения результата, то есть того, какую выгоду от него получают все три стороны: студент, вуз и индустрия. Показано, что все они могут оказаться в выигрыше от данной формы обучения. Основная цель всего процесса – иметь квалифицированных выпускников со значительным производственным опытом, развитыми навыками межличностного общения и соответствующим отношением к работе в компании. Из опыта стран, внедривших дуальное образование известно, что:

1) Промышленные партнеры отметили, что студенты, участвовавшие в их программе, в большинстве случаев достигают этого уровня, и они готовы предложить работу для этих студентов.

2) Студенты сообщают о том, сколько дополнительных знаний они получают, как они участвуют и учатся работать в команде и, как правило, как они получают поддержку в академических исследованиях от своих наставников.

3) Выгода для институтов состоит в том, что они могут анонсировать действительно эффективную, востребованную и привлекательную форму обучения, развивая свою связь с конкурентным полем акторов.

Баланс между теоретическими и практическими знаниями — является важным при разработке новых академических програм. Приобретение практических навыков может помочь в привлечении студентов и промышленных компаний. Однако чрезмерное упрощение с учетом этого сложного процесса может привести к игнорированию когнитивных навыков, таких как базовые профессиональные знания, другими словами, обучение в аудитории. Слабость когнитивной стороны образования может значительно снизить гибкость применения навыков и способностей для непрерывного образования, что

важно для непрерывного трудоустройства в условиях быстро меняющихся технологий в промышленности.

В дуальном обучении необходимо будет применять специальные методы оценки умений учащихся. Опыт показывает, что рекомендуется несколько способов, включая устные и письменные формы, особенно интересна презентация проекта-разработки в компании-партнере. Такой вид мониторинга и оценки открывает возможности для развития soft skills студента даже за счет самого процесса оценивания, персонализированного и эффективного сообщения со всех трех направлений: студент-предприятие, студент-вуз (в случае участия в презентации представителя вуза), предприятие -институт.

Общие цели и особенности дуальных образовательных программ, которые будут применяться и в Ташкентском химико-технологическом институте, следующие:

- ✓ академическое образование предоставляется институтом, а практическое обучение организуется на территории предприятия-партнера,
- ✓ студенты получают стипендию в течение всего срока обучения, а это 3,5 года, то есть 7 семестров,
- ✓ академические и практические знания объединяются на рабочем месте,
- ✓ осознанно развиваются такие компетенции сотрудников, как самостоятельность в труде, креативность, навыки решения проблем, проектное видение, работа в команде, профессиональное общение, владение иностранным языком, техника презентации,
- ✓ студенты усваивают рутину в обращении с материалами, инструментами и применением технологий,
- ✓ так как студенты, обучающиеся по дуальной форме обучения, получают существенный профессиональный опыт помимо академической программы, у них гораздо больше шансов на рынке труда.

Будущее внедрение и развитие дуального образования в Ташкентском химико-технологическом институте можно охарактеризовать двумя ключевыми наборами данных: направлениями обучения, вовлеченными в дуальное обучение, и количеством студентов.

Флагманом и пилотным направлением обучения дуального образования в Ташкентском химико-технологическом институте была выбрана «химическая технология (по отраслям)». В процессе подготовки учебного плана для дуального обучения основная задача будет состоять в том, чтобы связаться с возможными промышленными партнерами и познакомить их с концепцией дуального образования, информировать их о правовых основах, финансовых вопросах, педагогических требованиях и всей административной процедуре. Это будет первая проверка жизнеспособности дуального образования.

В итоге многие директора, руководители, менеджеры по персоналу и технические руководители могут направить финансовые, человеческие и другие ресурсы на инициирование дуального образования в своем предприятии совместно с Ташкентским химико-технологическим институтом.

Дуальное образование является надежной, очень эффективной формой практико-ориентированной области обучения и имеет ряд преимуществ. Важной особенностью является то, что студенты могут поступить на эту форму обучения только в начале обучения в институте, то есть в первом семестре, а не позже (в особых случаях возможно и во втором семестре, но это исключение).

Дуальное образование усиливает мотивацию студентов не только финансовыми выгодами, но и вдохновляющей рабочей средой, несколькими видами индивидуальной личной поддержки, чувством достижения, умом с хорошими ожиданиями для будущей работы.

Дуальное образование в значительной степени способствует академической инженерной подготовке, так что оно может соответствовать ожиданиям рынка труда. Это означает, что выпускники имеют гораздо более сильный и широкий спектр навыков, необходимых для успешной работы.

WASTE UTILIZATION IN KOREAN CEMENT PLANTS

Geun Seong LEE
Zebo BABAKHANOVA and Mastura ARIPOVA

*Dept. “Technology of Silicate Materials, and Rare, Noble Metals”
 Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan*

Cement production is a very material and energy-intensive process. Cement production is similar all over the world. After the natural raw materials such as limestone, silica sand, clay, and iron ore, are mined, they undergo various steps of mechanical treatment such as crushing, grinding, and homogenization to produce in the raw mill the so-called raw meal. The raw meal enters the cement kiln system where the thermal processes (drying, preheating and cooling) and chemical reactions (calcination, clinkerization) take place to produce the intermediate product clinker. Finally the clinker is milled together with gypsum and other constituents to produce a fine and homogeneous powder of the so-called Portland cement. The thermal energy required for raw material drying, calcination and sintering reactions has traditionally been provided by fossil fuels such as oil, natural gas, coal and petroleum coke.

“Waste” means materials, that are not products or by-products, for which the generator has no further use for the purpose of production, transformation or consumption. The use of waste as alternative fuels reduces the use of non-renewable fossil fuels such as coal, oil and natural gas. The waste utilization in cement kilns maximizes the recovery of energy from waste. All the energy is used directly in the kiln for clinker production, so that various types of waste derived

Table 1. Various wastes as alternative fuels in cement plants.

cement plants.

• End-of-life tyres
• Industrial, commercial and municipal solid wastes, construction and demolition wastes - RDF and SRF
• Biomass (animal meal, logs, wood chips and residues, recycled wood and paper, agricultural residues like rice husk, sawdust, sewage sludge and biomass crops)
• Plastics, textiles and paper residues
• Waste oils and solvents

alternative fuels can be used to replace traditional fuels. **Table 1** shows the widely used wastes as alternative fuel options in

The material temperature in cement kiln can be higher than 1,450°C and the residence time in the kiln itself can be more than 30 min. The gas temperature can be even higher than 2,000°C, the residence time of gas in high temperature zone which no less the 1,300°C is more than 10 seconds. Therefore, because of the fundamentally high temperature of long residence time in cement kilns, all organic compounds, even the most resistant chlorinated hydrocarbons are

completely and efficiently destroyed. Even the most stable organic compound cannot survive at temperatures exceeding slightly more than 800°C. Combustible toxic compounds found in some hazardous waste, such as halogenated organic substances, need to be destroyed through proper temperature and residence time. Hazardous and other wastes fed through the main burner, where conditions will always be favorable, decompose under oxidizing conditions at a flame temperature of >1800°C.

Cement plants have intrinsically played a role as emission barriers from the point of view in the environmental aspect, in which barriers prevent toxic substances from being emitted or becoming harmful to the environment (**Fig.1**).

1. High incineration temperature: In the sintering zone flame temperatures of some 2,000°C are required for the clinkerization, where even very stable organic compounds (e.g. PCB) are completely destroyed.
2. Intensive contact with the raw meal: Intensive contact of gas and raw meal is required for heat transfer. Preheater system acts as ‘scrubbing station’ in series, working at different temperatures (900~300°C). This produces gas purification through absorption of toxic compounds while contact occurs in counter-current pattern.

Fig. 1. Emission barriers in cement kiln.

3. Low temperature: Condensation or absorption on surface active raw meal reduces the concentrations of toxic elements according to the physical/chemical equilibrium. The lower stack temperature the lower will be the equilibrium concentrations of the vapors of toxic compounds.
4. Efficient dedusting equipment: The higher absorption capacity of the kiln system avoids emissions. An efficient dedusting prevents enriched dust from getting into the atmosphere.

5. Incorporation of trace elements in clinker: A cement kiln with complete dust reintroduction offers the unique possibility to incorporate trace elements in the clinker production in diluted and immobile form, and they are not leachable.

Table 2 shows the annual utilization of wastes in Korean cement plants. Even clinker production in Korean cement plants gradually is decreased, waste utilization is rather increased. Substitution ratios of argillaceous-siliceous raw materials and total fuels are 30% and 36% in 2022, respectively.

Table 2. Annual utilization of wastes in Korean cement plants

Items		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Clinker production		48,657	45,391	45,932	41,894	42,890	43,430	
Raw mat'l	Argilla- ceous	Fly ash (local)	2,804	3,151	3,179	2,792	2,856	3,116
		Sludge	2,083	2,051	2,315	2,957	2,762	2,804
		Tailings	190	308	591	330	476	503
	Siliceous	Foundry sand	654	563	606	610	708	811
	Sub-total		5,731	6,073	6,691	6,359	6,802	7.234*
Fuel	Waste tires	263	291	275	186	165	199	
	Waste plastics	858	915	1,016	1,407	1,952	2,402	
	Waste rubbers	115	70	76	88	112	140	
	Waste woods, etc.	30	50	35	40	16	22	
	Sub-total		1,266	1,326	1,402	1,720	2,245	2,763**
Total		6,997	7,339	8,093	8,079	9,047	9,997	

*: 30% substitution of argillaceous-siliceous raw materials.
 **: 36% substitution of total fuels.

Summary & Prospective

The utilization of alternative fuels in cement plants is a proven technology due to the complete and safe destruction for wastes by the high temperature, long residence time, and oxidizing conditions, and the insoluble form binding of trace elements with the mineral components of clinker. Therefore, wastes as alternative fuels can be replaced to the conventional fuels such as coal,

gas, and liquid fuels. Intrinsic characteristics of cement plants give no effects on emission and clinker quality during the combustion of alternative fuels.

To use waste utilization in cement plants with effectively continuous and reliable availability is needed to the effective waste management, which contributes the overall carbon reduction in the country. Waste utilization in cement plants should be as an environmentally

sound supply by proper sorting and pretreatment of waste, clearly ensuring quality of wastes. Even though alternative fuels are environmentally best results of the utilization of wastes as well as the CO₂ reduction, some customers and inhabitants, for psychological reasons, may not accept cement which is produced by using “waste”. Realization of waste utilization applied to cement plants may be time-consuming at the level of public discussion and should be supported by government for the level of the greenhouse gas reduction.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Д.И.Алимджанова, М.К.Нигматжонов

*Ташкентский химико-технологический институт,
alimdjanova1948@gmail.com*

Искусственные железистые пигменты характеризуются широкой цветовой гаммой, высокой химической стойкостью и окрашивающей способностью. Различие оттенков зависит от формы и размеров частиц. По химическому составу красные пигменты представлены оксидом железа Fe₂O₃ в α-форме (гематит) и γ-форме (маггемит), последние имеют коричневый цвет. Создание железосодержащих керамических красок различных тонов основано на синтезе жаростойких пигментов на основе соединений, кристаллические решетки которых рассматриваются как акцепторы. Пигменты гранатового типа в этом плане отличаются высокими хромофорными качествами и широко применяются для декорирования керамических изделий, окрашивания масс и глазурей.

В производстве пигментов особую актуальность приобретают нетрадиционные сырьевые материалы -природное минеральное сырье и производственные отходы, использование которых для получения пигментов не только уменьшает затраты, но и позволит снизить температуру синтеза пигментов.

Цель данной работы -получение и изучение свойств керамических пигментов со структурой граната из железосодержащих отходов металлургических заводов. Техногенное сырье представляет собой порошок оранжево-красного цвета с преимущественным размером частиц до 100 мк. Отходы образуются при регенерации соляной кислоты, используемой для травления стали. Химический состав в масс.% : Fe₂O₃-95,6; MnO-0,362; Co₂O₃-0,179; MgO-0,131; SiO₂-0,082; SO₃-0,133; Cl-0,162 и др.

Составы гранатовых керамических пигментов определяли исходя из стехиометрии основного минерала андродита, где окрашивающим компонентом служил производственный отход металлургического производства.

Синтез керамических пигментов осуществляли при 1000⁰С с выдержкой при максимальной температуре 2 часа по стандартной керамической технологии с последующим изучением полученных пигментов с помощью химического, рентгенофазового, ИК-спектроскопического методов анализа и определения цветовых характеристик .

Полученные пигменты характеризовались насыщенным коричневым цветом с темнокрасным отливом, при этом спектральная кривая характеризовалась преимущественным отражением цвета в области длины волн, равной 400-700 нм. При добавлении в состав шихты Al₂O₃ цвет сгущался и становился ближе к коричнево-черному, на спектральных кривых максимальная степень отражения сдвигалась в область более высоких значений длины волн (690-780нм). В продуктах синтеза пигментов согласно рентгенофазовому анализу была обнаружена фаза андродита.

Полученные пигменты хорошо ложились на поверхность опытных фарфоровых образцов, обладали однородной палитрой цвета.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с использованием железосодержащих производственных отходов в качестве хромофорного сырьевого

компонента можно получить керамические пигменты насыщенных красно-коричневых тонов со структурой граната для окрашивания глазурей в производстве фарфоровых изделий при одновременном решении актуальной проблемы утилизации производственных отходов, образующихся на металлургических заводах.

UDK 678.66.062.582

FURFURIL SPIRTI ASOSIDA YUQORI MOLEKULAR MASSALI OLIGOMERLAR SINTEZI

Boysayid SAYITOV (boysayid93@gmail.com), **Latif JUMANOV** (jle.uz@mail.ru),
Muzafar ALIMUXAMEDOV (mga1953@mail.ru), **Sherali Umarov**
 (sheraliumarov@yahoo.com) **Фарход МАГРУПОВ**

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Kimyo sanoatining asosiy xom ashyo turlaridan biri hisoblangan tabiiy gaz va neft zahiralari kamayib borishi sababli biomassani qayta ishlash asosida turli kimyoviy modda va birikmalarni yaratish dolzarb muammo bo'lib qoldi. Bu borada furan polimerlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Neytral muhitda, nisbatan past haroratlarda (120-180°C) tikilgan holga o'ta oladigan furan oligomerlarini sintez qilish ularni tikilgan holga o'tkazish mexanizmlarini o'rganish polimer sohasida yangi turdagi polimerlar sintez qilishga imkon yaratadi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda furil spirtining kislotali muhitda polikondensatlanishiga hamroh bo'ladigan yon reaksiyalar mexanizmini o'rgandik. Bunda zanjirlar va tarmoqlarda funksional guruhlar hosil bo'lishi kuzatildi. Dastlab birinchi jarayonni tushunish uchun oraliq monomerlardan foydalanildi. Buning asosiy sababi furan halqalarini birlashtirgan metilen guruhlaridagi labil vodorod atomlari deb hisoblanadi. Ikkinchi holda, modellashtirish asosida mumkin bo'lgan reaksiyalar taklif etiladi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot ishlarida furan oligomerlarning o'rtacha molekular massasi katta bo'la olmaydi va natijada ekspluatasion xossalari etarli talab darajasida bo'lmaganligi sababli qo'llanish imkoniyatini cheklashga olib keladi. Bu aspektda istiqbolli va samarali yo'nalishlardan biri furan oligomerlarini molekulyar massasini maqsadli oshirishdir. Shularni inobatga olib ushbu tadqiqot yuqori molekulyar massali furan oligomerlar sintez qilish sharoitlarini tadqiq qilishdan iborat.

Usullar va va materiallar: Yuqori molekular massaga ega bo'lgan oligomerini sintez qilish uchun furfuril spirtini gidroksil guruh saqlovchi poliefir polioliol bilan modifikatsiya qildik. Gidroksil guruh saqlovchi poliefir polioliol (GSP), 1 mol adipin kislotasi va 1,1 mol dietilenglikolning mol-mol miqdorlaridagi nisbatlarda Zn(CH₃COO)₂ ishtirokida inert gaz muhitida 6 soat davomida 190 °C xaroratda polikondensatsiya qilish orqali molekulyar massasi 1500 bo'lgan GSP sintez qilib olindi.

Sintez qilingan GSP va furfuril oligomerlarining fizik kimyoviy xossalarni quyidagi uslublar bilan o'rganildi: Molekulyar massasi (MM), gidroksil guruh soni (GS), Kislotasi soni (KS), efir soni (ES), gel fraksiya chiqishi, gel xosol qilish vaqti kabi fizik kimyoviy xossalari o'rganildi.

Yuqori molekular massali furfuril oligomerlarini adabiyotda keltirilgan usul orqali furfuril spirti (FS) va gidroksil saqlovchi poliefirpolioliolni 140 °C harorat ostida katalizator sifatida malein anhidrid ishtirokida polikondensatsiyalash orqali modifikatsiyalangan oligomerlar sintez qilindi. Sintez 6 soatdan 12 soatgacha turli nisbatlarda bir bosqichda olib borildi. Ajralib chiqayotgan suv va reaksiyaga kirishmagan furfuril spirti Dina-Stark ushlagichida ajratib olindi. Yig'ilgan suv va furfuril spirti aralashmasi bir biridan ajratilib, reaksiyaga kirishmagan furfuril spirti miqdori hisoblab topildi (1 jadval).

1-Jadval

Bir bosqichli sintezida furfuril miqdorining oligomer chiqish unimiga ta'siri

№	GSP:FS mol/mol	Reaksiyaga kirishgan FS, miqdori (mol)	Reaksiyaga kirishmagan FS miqdori (mol)	Oligomerning chiqish unumdorligi (%)
1	1:10	7,5	2,5	75
2	1:14	8,6	5,4	61,4

3	1:20	14,1	5,9	70,5
4	1:30	16,8	13,2	56

Eslatma: katalizator sifatida malein anhidridi qo‘llanildi.

GSP:FS nisbatlarni 1:20, 1:30 molgacha ortishi, sintez jarayonini 10 soat davom ettirib so‘ng reaksiyon aralashmaga 0,11 % malein anhidridi qo‘shib sintez jarayonini yana 2 soat davom ettirildi. Natijada GSP ga nisbatan sarflangan FS miqdori sezilarli darajada ortdi. Ammo oligomerni chiqish unumi mos ravishda 70,5% dan 56% gacha kamaydi. Bundan ko‘rinib turibdiki bir bosqichli polikondensatsiyalash usuli bilan oligomerning chiqish unumdorligini oshirish va oligomer tarkibida FS miqdorini oshirish imkoni bo‘lmadi.

Yuqoridigilarni taxlil qilgan xolda reaksiya uchun olingan malein anhidridni 3 qismga bo‘lib har bir bosqichda 0,33 % qismini reaksiyon aralashmaga qo‘shib jarayonni davom ettirishni rejalandi. Ushbu jarayonni amalga oshirishda ko‘zlangan asosiy maqsad furfural spirtini polikondensatsiyalanishida molekular massani bosqichli rostdash, reaksiyon aralashmada sodir bo‘ladigan ekzotermiyaning oldini olish xamda oligomerlarni choklanishini bartaraf etishdan iborat.

Birinchi bosqichda 0,33 % malein anhidrid reaksiyon aralashmaga qo‘shilib 2 soat sintez qilinib, yana 0,33 % malein anhidrid qo‘shildi va reaksiya 140 °C da 4 soat davom ettirildi, yana 0,33 % malein anhidrid qo‘shildi va reaksiyaning uchinchi bosqichi 140 °C da 6 soat davom ettirildi, 1:50 nisbatdagi namunani reaksiya davomiyligi 12 soatni tashkil qildi (2-jadval).

2-Jadval

Uch bosqichli sintezda furfural oligomerlarini chiqish unimiga katalizator (malein anhidrid)ni ta’siri

No	GSP:FS mol/mol	Reaksiyaga kirishgan FS, miqdori (mol)	Reaksiyaga kirishmagan FS miqdori (mol)	Reaksiya unumdorligi, %	Molekulyar massa (MM)
1	1:14	10	4	71.4	1116
2	1:20	16	4	80	2507
3	1:30	24	6	80	2671
4	1:40	33	7	82,5	3400
5	1:50	38	12	76	4080

Shunday qilib GSP:FS ning uch bosqichli usuli bo‘yicha polikondensatlanish jarayonini o‘tkazish GSP bilan reaksiyaga kirishgan FS miqdorining ortishiga olib keldi. GSP:FS=1:14, 1:20 va 1:30 mol/mol miqdorlarda sintez qilingan oligomerlarda reaksiya uchun sarflangan FS miqdori bir bosqichda sintez qilingan oligomerlar uchun sarflangan FS (7,5; 8,6; 14,1 mol) miqdorlari mos ravishda dastlabki miqdorlaridan ko‘proq 10, 16, 24 mol miqdorda sarflanganligi kuzatildi.

GSP:FS ning boshqa 1:20, 1:30, 1:40, 1:50 mol/mol bo‘lgan nisbatlarida FS ning mol miqdori oshishida umumiy bog‘liqlik va qonuniyat borligini kuzatamiz. Sintez qilib olingan GSP:FS ning 1:20; 1:30; 1:40 va 1:50 mol/mol miqdorlarida sintez qilingan oligomerlarning molekulyar massalari krioskopik usulda o‘rganilganda 2507, 2671, 3400 va 4080 tashkil qildi.

Ikkala jadvalda keltirilgan ma’lumotlarni umumlashtirish mumkinki, reaksiya muhitining pH qiymat yuqori darajada bo‘lganda GSP ning gidroksil guruhlari bilan FS ning a vodorodining o‘zaro tasiri sodir bo‘ladi va pH qiymati past darajada bo‘lganda FS ning o‘zaro tasirini tezlashtirganda yuqori molekulyar og‘irlikdagi furfural oligomerlarini xosil bo‘lishiga olib keladi.

Bundan tashqari FS ning gomopolikondensatlanishi natijasida olingan furfural oligomerining molekular og‘irligi 350-400 ni tashkil qilgan bo‘lsa GSP va malein anhidridi ishtirokida ikki bosqichli geteropolikondensatlanish orqali omopolikondensatlanish xosilasidan 8-9 marta ko‘p og‘irlikdagi furfural oligomerlarini sintez qilish imkoniyatini berdi.

Xulosa: Sintez qilish sharoitini va alifatik zanjirli GPS kiritilish xisobiga FS ning turli nisbatlarida (1:14 – 1:50 mol/mol) yuqori molekular massali furfural oligomerlari olish imkoniyati ishlab chiqildi. Olingan oligomerlarning qotish jarayoni o‘rganilganda, furfural

oligomeri molekular massasi oshgani sayin gel hosil qilishi tezligi bir necha marta ortishi aniqlandi. Sintez qilib olingan oligomerlarning molekular massasi oddiy furfuril oligomerlarga nisbatan 8-9 marta molekular massa ortishiga erishildi.

СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ТИТАНА, ХРОМА И СВИНЦА В ОБЪЕКТАХ ПРОМЗОНЫ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Мамедова М.Н.¹, Сманова З.А.²

¹Ташкентский государственный аграрный университет

²Национальный университет Узбекистана, (Узбекистан, Ташкент)

muattarmamedova1412@gmail.com,

Аннотация

Образцы почвы, взятые из промзоны Ахангаранского района, были проанализированы сорбционно-спектроскопическим методом. Установлено, что содержание Ti, Cr, Pb среди тяжелых металлов в почве превышало допустимые нормы, так как основным источником являются предприятия, расположенные в промышленной зоне Ахангарана. Данные метода сравнивались с результатами масс-спектропии.

Ключевые слова: сорбционная спектроскопия, иммобилизованные органические реагенты, тяжелые металлы, почва, масс-спектрометрия (МС) с индуктивно-связанной плазмой (ИСП).

Современные задачи мониторинга окружающей среды, источников ее загрязнения, а также проблемы экологической аналитической химии малых концентраций тяжелых и токсичных элементов определяют развитие и совершенствование методов физикохимического анализа.

Одной из серьезных экологических проблем является загрязнение тяжелыми металлами, которое на сегодняшний день является глобальной проблемой. Тяжелые металлы, воздействующие на биотические и абиотические комплексы окружающей среды, представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Растет интерес к использованию биоиндикаторов для контроля тяжелых металлов для оценки и смягчения загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Авторами проведен мониторинг тяжелых металлов в объектах окружающей среды а также сорбционно-спектроскопическое определения их. Проведен анализ почвы Промышленной зоны, где расположены заводы в Ахангаранском районе Ташкентской области. Проводился мониторинг содержания тяжелых металлов в почве, взятой из промзоны на расстоянии 1 км, 5 км и 10 км.

Методы исследования

Процесс пробоотбора и пробоподготовки образцов почвы был проведен соответственно ГОСТу. Применялись сорбенты синтезированные на кафедре химия полимеров НУУз. С целью совершенствования свойств сорбентов проводилась иммобилизация органических реагентов, таких как производные нитрозоафтолов, сульфосарзен, торон I, сульфосалициловая кислота, амидо черный и др. Стандартные и рабочие растворы реагентов готовили по методике указанной в литературе.

Для определения концентрации тяжелых металлов в растворах использовали атомноабсорбционный спектрометр —Shimadzu-AA7000I, для измерения оптической плотности растворов применяли спектрофотометр «UV-5100 UV VIS Spectrophotometer». Тяжелые металлы в почве определяли методом масс-спектрометрии (ИСП-МС) - 0677:2015 (МВИ №499-АЭМ/МС).

Методика иммобилизации и сорбции. Перед проведением сорбции металлов сорбенты активировали раствором HCl. После готовили растворы органических реагентов для каждого металла, определенной концентрации для каждого из них. В растворы реагентов опускали сорбенты и перемешивали на магнитной мешалке. После проведения иммобилизации сорбенты промывали бидистиллированной водой, и проводили сорбцию

металлов из растворов образцов. После проводилась десорбция сорбентов и извлечение металлов. Концентрацию металлов определяли атомно-абсорбционной спектроскопией. Результаты приведены на табл.1.

Для проверки точности и правильности данных тяжелые металлы в почве также определяли методом масс-спектрометрии (ИСП-МС) - 0677:2015 (МВИ №499-АЭМ/МС). Среди металлов, анализируемых методом ИСП-МС, для изучения были выбраны элементы титан, хром, свинец, а содержание в почве (млн, мкг/г, г /т).

Таблица 1

Содержание элементов в почвенных пробах.

№	Название металла	Из зоны 1 км	Из зоны 5 км	Из зоны 10 км
1	Ti	3500	3100	1900
2	Cr	120	79,0	81,0
3	Pb	41,0	46,0	37,0

Образцы почвы, взятые из каждой области были взяты в мкг/г, расположены в порядке убывания и показаны на диаграммах.

Рисунок 1. Диаграмма распределения металлического титана.

Рисунок 1. Диаграмма распределения металлов свинца и хрома.

Как видно из диаграмм, если сравнивать восстановление металлов, то с рисунка 1 по рисунок 3 металлы располагаются в порядке восстановления. Среди металлов наибольшее количество Ti составляет 3500-1900 мкг/г; Cr 120-81 мкг/г; Pb 41-37 мкг/г.

Заключение

Почву, взятую из промышленной зоны, анализировали сорбционно-спектроскопическим и методом масс-спектрометрии (ИСП-МС). Как видно из рис. 1, металлического титана в наибольшем количестве, 3500 мкг/г в почве, взятой на расстоянии 1 км от зоны, 3100 мкг/г на расстоянии 5 км от зоны, 1900 мкг/г на расстоянии 10 км от зоны. При почвенной миграции количество тяжелых металлов в почве в основном уменьшалось по мере удаления от промзоны. При приближении к зоне количество тяжелых металлов увеличивается, ведь основным источником считаются заводы, расположенные в промзоне Ахангарона. Проведен сорбционно-спектроскопический анализ с иммобилизованными органическими реагентами для определения тяжелых металлов. Данный метод позволяет определению тяжелых металлов с низкими концентрациями и способствует решению

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

задач.

IRON-CONTAINING SEMI-FRITTED ANTIBACTERIAL GLAZES FOR CERAMIC TILES

IVAN LEVITSKII¹, MIHAIL DYADENKO¹, EKATERINA TRUSOVA¹ AND MASTURA ARIPOVA²

¹*Belarusian State Technological University, Belarus*

²*Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan
levitskii@belstu.by*

The aim of the research is to develop formulations and technological regimes for production of semi-fritted iron-containing glazes for ceramic tiles with antibacterial properties. The topicality of the research and its prospectiveness consists in import substitution of antibacterial additives supplied by American companies, increase of the competitiveness and export potential of the products, widening the scope of application of the product, contribution into scientific research of antibacterial agents, environmental safety and public health.

The composition of raw materials mixture for producing the glaze included the following variable components: aluminoborosilicate frit, antibacterial additives – iron oxide and dolomite. The limit of their content was 20.0–32.5; 5.0–15.0 and 17.5–22.5 wt.%, respectively. The permanent components of composition were feldspar, alumina, kaolin, refractory clay, silica sand. Their total content was 45 wt. %.

The glaze slurry was prepared by joint wet grinding of the components in the laboratory mill Speedy-1 (Italy) to the residue on sieve № 0056 in the amount of 0.4–0.6 wt.% raw material at 35–38 % suspension humidity and glaze density of 1820–1840 kg/m³.

In order to achieve the required rheological properties, sodium tripolyphosphate was added in amount of 0.2 wt.% over 100% of glaze components. A layer of glaze suspension was applied to semi-finished ceramic tiles with its subsequent drying at a temperature of 105±5 °C.

Then the samples were fired in a fast mode in an industrial furnace at a temperature of 1200±5 °C for 60±2 minutes at «Keramin» OJSC.

Visual estimation of the quality of the coatings has shown that the texture and colour of the synthesized coatings depend mainly on amount of the introduced antibacterial additive Fe₂O₃. Thus, the increase of iron oxide content by 15.0 wt. % resulted in the glaze colour change from olive brown to chocolate brown. The shine value is 3–7 %.

One of the most important characteristics of glazes is temperature coefficient of linear expansion that is determined by the strength and length of bonds between the elements of their structure. The ceramic base of the ceramic tiles used in the research was characterised by the thermal expansion coefficient of 82.2·10⁻⁷ K⁻¹. For the investigated compounds iron oxide causes an increase in thermal expansion coefficient values reaching (82.7–88.0)·10⁻⁷ K⁻¹. Thermal expansion of the samples decreased with the increase of Fe₂O₃ content.

The microhardness values of the iron-containing glaze coatings varied between 5312 and 6221 MPa, and increasing with the increase of Fe₂O₃ content in their composition.

The glaze had GA class of chemical resistance. A study of thermal resistance of coatings according to GOST 13996 has shown that they comply with requirements of the standard.

Differential scanning calorimetry (DSC) has established the temperature effects that determine the processes of coatings formation (Fig.1).

The processes common to all the studied glazes were dissociation of the clay minerals, transition of low-temperature quartz to its high-temperature modification (573.2 °C) as well as decomposition of dolomite (735.7 °C) and formation of the crystalline phase of anorthite (828.7 °C) followed by melting of the glaze components (1149.5 °C). For Fe₂O₃ processes are observed due to modification transitions (262.3 °C).

The X-ray phase analysis of the surface layer of the iron-containing glazes has shown that crystalline phase of maghemite $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ predominates in the coatings; they also contain hematite $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ and anorthite $\text{Ca}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$.

Figure 1 – DSC curves for glaze coatings

The electron microscopy (EM) examination has also shown that the glaze coatings chip surfaces are represented by crystalline phase and a small number of vitreous phases. Iron-containing glazing coating containing 5–10 wt.% Fe_2O_3 are characterized by a high degree of crystallization. (Fig. 2). The vitreous phase in the image occupies no more than 5 % of its image.

Predominant are tabular crystals differently oriented on the coating surface. The crystals are up to 10 to 50 μm in the largest dimension. The second type of crystals are isometric, sparsely scattered on the glaze surface and are located mainly on the sections between tabular formations that are filled with glass phase. Their dimensions do not exceed 0.2 μm .

Figure 2 – EM images of glaze coatings

The antibacterial activity of developed glazing coatings was researched at the Republican Unitary Enterprise «Scientific and Practical Center of Hygiene» accredited in the National System of Accreditation of the Republic of Belarus. Iron-containing glazes have been found to have the antibacterial activity of 1.42 to the test strain of *Staphylococcus aureus* and 1.09 to that of *Escherichia coli*. The performed studies have shown the prospect of introducing iron oxides instead of silver compounds for producing antibacterial glazes for ceramic tiles.

This research was supported by the project X22UZB-023 funded by the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ СЕРОБЕТОНА

Махмудова Юлдуз Азамат кизи,
студент химического факультета НУУз-на имени М.Улугбека
Аманова Нодира Давлятовна
д.ф.т.н.доцент Химического факультета
Термезского государственного университета,
Махмадуллаев Жасурбек Одилжон угли
докторант, Ташкентского научно-исследовательского
института химической технологии

В мире быстро растет потребление ископаемого топлива, как и количество серы, которая образуется в качестве побочного продукта процесса промышленной очистки топливного сырья. Поскольку ожидается, что в будущем содержание серы будет постоянно увеличиваться, при отсутствии встречного плана потребуются огромные затраты на удаление отходов. Поэтому, модифицируя серу, важно синтезировать серосодержащие связующие и получить на их основе новые типы модифицированного серобетона для получения прочных строительных материалов, таких как асфальт и бетон, устойчивых к различным агрессивным средам [1].

Портландцемент требует нагревания известняка в печах при температуре более 1400 °С в течение нескольких часов для образования клинкерных материалов. Из-за того, что ископаемое топливо сжигается для обжига печей и стехиометрического выброса углекислого газа при превращении известняка в оксид кальция, этот процесс генерирует около одной тонны углекислого газа на каждую тонну цемента и составляет 5% глобального антропогенного образования CO₂ [2]. В отличие от традиционного производства цемента, производство цемента на основе серы не зависит от большой энергии или прямого выброса углекислого газа. Кроме того, сера в чистом избытке в глобальном масштабе. Сера является третьим наиболее распространенным химическим элементом в нефти в концентрации более 10 мас.%, и ее извлечение из переработки нефти и газа осуществляется в соответствии с экологическими ограничениями [3]. Таким образом, большое количество серы доступно как побочный продукт этих процессов. Кроме того, поскольку сама сера является промышленным побочным продуктом, значительное количество выбросов диоксида углерода может быть уменьшено при использовании бетона на основе серы. Бетон на основе серы представляет собой термопластичный композит из минеральных наполнителей и серы. Ранние исследования с использованием элементарной серы показали, что у нее есть серьезные проблемы с долговечностью, такие как повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания [4]. Когда сера и наполнитель смешиваются в горячем состоянии и охлаждаются для отливки серобетонных изделий, жидкое серное связующее первоначально кристаллизуется в моноклинную серу (S_b). По мере того, как он продолжает охлаждаться, материал проходит твердофазный переход к ромбической сере (S_a), что вызывает усадку материала в объеме. Это уменьшение объема создает внутреннее напряжение и вызывает проблемы долговечности, особенно при воздействии циклов замораживания. Поэтому химические модификаторы, которые полимеризуют серу, чтобы уменьшить или устранить твердофазный переход и таким образом увеличить долговечность бетона на основе серы, были ранее изучены [5]. Этот модифицированный серобетон называют полимерным серобетоном (ПСБ). Он использовался в качестве строительного материала благодаря своей превосходной стойкости к кислотным и солевым средам.

В последние годы растет интерес к разработке новых модификаторов бетона для улучшения его механических свойств, долговечности и устойчивости. Среди этих

модификаторов добавки на основе серы-модификатор показали многообещающие результаты в улучшении общих характеристик бетона. В этом исследовании представлен подробный анализ бетона, модифицированного серой-модификатором, с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), чтобы лучше понять его микроструктурные характеристики и влияние модификатора на бетонную матрицу.

Морфологию поверхности модификатора сера-модификатор исследовали с помощью анализа сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). На рис.1 представлены СЭМ-изображения модификатора сера-модификатор различных размеров: (а) 100 мкм и (б) 50 мкм. Результаты ясно демонстрируют, что модификация сера-модификатора образует структуру с повышенной пористостью и отсутствием обнаруживаемых кристаллических форм, что указывает на аморфную природу модификатора.

Порошок модификации сера-модификатор играет основополагающую роль в составе бетона. Повышенная пористость и аморфные характеристики модификатора сера-модификатор способствуют повышению эффективности бетонов на основе серы. Кроме того, отсутствие продуктов окисления на поверхности модификатора сера-модификатор подтверждает, что бетон на основе серы не подвергается окислению и продукты окисления не образуются. Если бы произошли процессы окисления, полученный бетон был бы нестабильным при воздействии атмосферных условий.

СЭМ-анализ бетона, модифицированного серой-модификатором, выявил многообещающие микроструктурные улучшения в цементном тесте и межфазной переходной зоне. Эти улучшения можно коррелировать с наблюдаемым улучшением механических свойств и долговечности. Это исследование подчеркивает потенциал серы-модификатора как эффективного модификатора бетона, открывая путь для дальнейших исследований и оптимизации этой новой добавки в технологии бетона.

Рисунок 1. СЭМ-изображения бетона, модифицированного серо- модификатором, при различных увеличениях: (а) 100 мкм и (б) 50 мкм.

(б)

Литература

1. Грабовский Л., Глиняк М., Полек Д. Возможности использования отходов серы для производства технического бетона, EPJ Web Conf 2017, 143: 01032. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171801032>
2. Гульзар М.А., Рахим А., Али Б., Хан А.Х. Исследование потенциала переработки серобетона. J Build Eng 2021, 38: 102175. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102175>
3. Гуменюк А., Хела Р., Полянских И., Гордина А., Яковлев Г. Долговечность бетона с искусственной термопластической добавкой серы, IOP Conf Ser Earth Environ Sci 2020, 522: 032012. DOI 10.1088/1757-899X/869/3/032012
4. Гутаровская Б., Котыня Р., Белинский Д., Аниска Р., Вренчицкий Ю., Пиотровская М., Козирог А., Берловска Ю., Дзюган П., Новая сероорганическая кислота. Полимербетонные композиты, содержащие отходы: Механические характеристики и устойчивость к биокоррозии. Материалы 2019, 12(16): 2602. <https://doi.org/10.3390/ma12162602>
5. Хассон, С.О., Кадхем Салман, С.А., Хасан, С.Ф., Аббас, С.М., Антимикробное действие экологически чистого синтеза наночастиц серебра иракской финиковой пальмой (*Phoenix dactylifera*) на грамтрицательные бактерии, образующие биопленки. Багдадский научный журнал 2021, 18 (4). <http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2021.18.4.1149>

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

Пардабоева Ш.Б. [@shahlopardabojeva92](mailto:shahlopardabojeva92). Бобохонова З.Б. zebo39534@gmail.com
Мухамедбаева З.А. mzamira1946@gmail.com.

*Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института
Янгиер, Узбекистан*

Цементная промышленность является одной из важнейших отраслей народного хозяйства, определяющим фактором в развитии капитального строительства. Современное строительство предъявляет высокие требования к качеству строительных материалов на основе цемента, выпуск которого непрерывно увеличивается. Причем особое внимание уделяется созданию энерго- и ресурсосберегающих технологий и максимальному использованию добавок при производстве цемента. Использование добавок при помоле клинкера является одним из путей увеличения производства цемента, так как при этом снижается количество энергоемкой клинкерной составляющей. Имеющиеся в мире тенденции в производстве цемента предполагают дальнейший рост производства многокомпонентных цементов. Уже сейчас производство этих видов цементов в Нидерландах и Бельгии составляет 50-60%, во Франции 65-70%, Италии 50-55% (в том числе пуццоланового не менее 35%) и т.д. Прогнозы предполагают, что доля многокомпонентных цементов к 2009 году будет составлять 75-80% от объема производства, а бездобавочные цементы будут использоваться только по специальному назначению. В качестве добавок в цемент используют шлаки черной и цветной металлургии, золы ТЭЦ, различные вулканические добавки, глиежи, опоки, трепела туфы и др. В качестве добавок в цемент в Узбекистане используют глиежи и электротермофосфорные шлаки. В настоящее время запасы Кизилкийских (Республика Киргизии) глиежей исчерпаны, запасы Ангренских глиежей также иссекают, а Чимкентские электротермофосфорные шлаки из-за высоких транспортных затрат в Республику периодически ввозятся. Следовательно, вопросы разработки и изучения новых видов добавок из местного сырья, повышающих качество портландцемента и бетона на его основе, являются актуальными. Каждая искусственная или природная добавка состоит из активной части и балласта. Поэтому необходимо осуществить тщательную сепарацию фаз, рационально комбинировать их, необходимо более тщательно изучить процессы гидратации и твердения и свойств получаемых многокомпонентных цементов. Практическое отсутствие в некоторых районах Республики Узбекистан и Средней Азии металлургических, топливных шлаков и

других отходов промышленных предприятий, традиционно применяемых в качестве минеральных добавок цементов, имеет перспективу для использования кальций карбонатсодержащие твердые отходы производства кальцинированной соды. Эти отходы в мире не находят практического применения в крупнотоннажных производствах. Одним из наиболее перспективных направлений утилизации жидких и твердых отходов содового производства является использование их в производстве строительных материалов. Получение кальцинированной соды по аммиачному методу отличается низкой степенью использования сырья с образованием значительного количества отходов: шламы дистиллерной суспензии в виде раствора солей $CaCl_2$ и $NaCl$ в соотношении 2:1; шлам рассолоочистки, отсев карбонатного сырья, отходы гашения извести следует отметить различную природу карбоната кальция в составе твердых отходов. Примерно 60% $CaCO_3$ является продуктом химической реакции, т.е. вторичный карбонат, остальная часть представлена первичным карбонатом кальция, не разложившимся при обжиге извести. Твердые отходы Кунградского содового завода, т.е. вторичные известняки состоят на 80-95% из карбоната кальция, гидрата оксида кальция и гипса. Анализ химического состава более 50 проб, отобранных из шламонакопителей Кунградского содового завода, показал, что исследуемые образцы по содержанию основных оксидов – CaO , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , SiO_2 , SO_3 –практически однородны и отвечают требованиям для получения цемента [1].

Большой интерес представляло использование твердых отходов содового производства в роли добавок активизаторов. В связи с этим нами были проведены исследования по использованию отходов содового производства для получения многокомпонентных добавок к портландцементу. Химический состав исходных материалов приведен в табл.1.

Таблица 1.

Химический состав исходных материалов

№	Наименование материалов	Содержание отходов, масс. %										
		SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	MgO	Cl	R ₂ O	П.п.п	Σ
1.	Клинкер БКЗ	22,63	4,03	4,08	64,07	2,03	1,32	-	-	0,70	1,04	99,9
2.	Известняк	0,38	0,14	0,08	55,27	-	0,10	-	-	0,51	43,52	100
3.	Твердый отход Кунградского содового завода	0,1	0,01	0,10	79,25	10,18	0,1	0,1	0,31	0,39	0,20	90,74

При обработке технологии получения многокомпонентных цементов было исследовано влияние различных добавок на процессы гидратации, протекающие при твердении цементов, и на их свойства. Изучалось влияние состава исходных сырьевых смесей. Эти исследования позволили выявить интересные особенности при получении многокомпонентных цементов на основе твердых отходов. В условиях эксперимента для выявления особенностей процессов гидратации и формирования фазового состава камня на основе разработанных цементов, приготовили смешанные портландцемента композиции, содержащие 10% базальт, глиеж, известняк и твердый отход Кунградского содового завода, в композиции друг с другом. Исследования проводились на образцах 1,4x1,4x1,4 мм состава 1:0, которые после суточного воздушно-влажного хранения 3, 7, 28 сут. твердели в воде. Гидратационная активность многокомпонентных цементов оценивалась по количеству воды, связанной в гидратные новообразования, для определения которой образцы через соответствующие сроки твердения подвергали

сушке (105-110°C) и прокаливанию в муфельной печи при температуре 800°C. По разности массы образцов до и после прокаливания определяли количество связанной воды. Наибольшее количество связанной воды наблюдается в твердеющих смесях состава. Если в 3 суточном возрасте количество связанной воды составили 9, 70% то к 28 суточному возрасту оно составит 17,08%. В результате исследований установлено, что совместное присутствие известняка и твердых отходов благоприятно отражается на ускорении процесса гидратации цементов. Введение твердых отходов способствует интенсификации процесса гидратообразования и формирования цементного камня.

Резюмируя вышеизложенное, отметим возможность использования различных отходов производств для получения активных минеральных добавок к портландцементу и получить экологический и экономический эффект.

Литература

1.Оратовская А.А. Использование отходов производства кальцинированной соды для получения известь содержащих вяжущих и строительных материалов на их основе / А.А. Оратовская, Д.А. Сеницын, Л.Ш. Галеева, В.В. Бабков, А.А. Шатов // Строительные материалы. – 2012. – № 2. – С. 52-53.

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИ ЎҚИТИШДА МИҚДОРИЙ АНАЛИЗНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОД ВА ҚУРУЛМАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ.

Жўраева Б.А., Бекмуратова М.Ғ., Рахматова Н.Ш.

barnojuraeva1018@gmail.com

Тошкент кимё-технология институти

Ҳозирги замоннинг бирор-бир кимёвий изланишини, хоҳ у янги модда олиш бўлсин ёки янги технологик тизим ишлаб чиқилмасин, ишлаб чиқаришни жадаллаштириш ёки маҳсулот сифатини ошириш бўлмасин, барибир уларни аналитик кимё методларини қўлламадан туриб амалга ошириб бўлмайди. Аналитик кимё инсоннинг ишлаб чиқариш фаолияти билан боғланган. Бинобарин, хомашёлар ёки маҳсулотлар таркибидаги асосий компонентлар ва қолдиқлар миқдори ҳақида маълумотларга эга бўлмасдан, металлургия, кимё, доришunosлик ва бошқа саноат тармоқларининг технологик жараёнларини моҳирона ривожлантириш ҳамда бошқариш мумкин эмас. Аналитик кимёнинг миқдорий анализ қисмида текшириладиган модда таркибидаги айрим таркибий қисмнинг миқдори аниқланади. Анализнинг физик кимёвий методлари ва уларнинг миқдорий анализ курсидаги ўрни энг муҳим, жиддий масала ҳисобланади. Ушбу мақола биология, экология ва тупроқшunosлик мутахассисларининг бакалаврлари учун аналитик кимё дастури асосида тузилган. Унда миқдорий анализнинг назарий асослари, унинг методлари, ҳамда лаборатория ишлари, уларни бажариш тартиби келтирилган.

Миқдорий анализнинг вазифаси текшириладиган модда таркибига кирган элемент, ион ёки кимёвий бирикмаларнинг миқдорини аниқлашдан иборат. Миқдорий анализдан аввал доим сифат анализини бажариш керак.

Миқдорий анализ илмий текширишларда муҳим аҳамиятга эга. Масалан, бирор номаълум модданинг кимёвий формуласини аниқлаш учун унинг таркибига кирувчи ҳар бир элементнинг унинг фоиз миқдорини аниқлаш керак.

Миқдорий анализ геология, биология, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги ва ҳ.к. ларда кенг қўлланилади. Ишлаб чиқаришда жараённинг ҳамма босқичларда муҳандис-технолог ишлаб чиқариладиган материалларнинг сифат ва миқдор таркибини билиши зарур. Ҳозирги вақтда саноатда кимёвий таркиби, унинг сифати ва миқдори мақсадга мувофиқ эканлигини аниқлашдан туриб ҳеч бир материал қабул қилинмайди ва тайёрлаб чиқарилмайди. Шунинг учун деярли ҳар бир завод ва фабрикаларда ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнини доимий назорат қиладиган ва чиқариладиган маҳсулотнинг сифатини текширадиган аналитик лабораториялар мавжуд.

Миқдорий анализ қуйидагича синфланади:

- гравиметрик (тортма) усуллари;
- титриметрик (ҳажмий) усуллари;
- физикавий усуллар;
- физик-кимёвий анализ усуллари.

Ҳозирги вақтда барча усуллар қўлланилади. Келтирилган усуллар ичида гравиметрик анализ усули кўп вақт талаб қилади. Лекин аниқлиги юқори бўлгани учун шу вақтгача ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Унчалик аниқлик талаб этилмаган ҳолларда титриметрик анализ усуллари қўлланилади ва улар мураккаб мосламаларни талаб этмайди.

Физик-кимёвий анализ усуллари - усуллар ичида энг перспективроқдир. Бу усулда таркиби жиҳатидан мураккаб бўлган объектлардан мосламалар ёрдамида аниқ ва тез элементларнинг жуда оз миқдорини ҳам аниқлаш мумкин.

Миқдорий таҳлил - бу маълумотларни таҳлил қилиш учун статистик, математик ёки ҳисоблаш усулларида фойдаланиладиган тадқиқот методологияси. Бу рақамли маълумотларни тўплаш ва маълумотларни таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш учун турли статистик усулларни қўллашни ўз ичига олади. Миқдорий таҳлилда қўлланиладиган машҳур статистик усуллардан баъзилари ўртача, медиан, стандарт оғиш, регрессия таҳлили ва гипотезани текширишни ўз ичига олади. Бу усуллардан йирик маълумотлар тўпламидан тушунча ва хулосалар олиш учун фойдаланилади, бу эса миқдорий таҳлилни молия, бозор тадқиқотлари, соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларда фойдали қилади. Миқдорий таҳлилнинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у маълумотларни таҳлил қилиш учун тизимли ёндашувни таъминлайди, бу эса янада қатъий ва ишончли натижаларга олиб келиши мумкин. Аммо шунинг таъкидлаш керакки, миқдорий таҳлил барча турдаги тадқиқот саволлари ёки маълумотлари учун мос эмас ва у ҳар доим бошқа тадқиқот усуллари, масалан, сифат таҳлили билан биргаликда ишлатилиши керак. Рақамли маълумотларни таҳлил қилиш учун ишлатилиши мумкин бўлган миқдорий таҳлилнинг бир неча усуллари мавжуд. Энг кенг тарқалган усулларга қуйидагилар киради:

1. Тавсифловчи статистика: Бу усул маълумотлар тўпланининг ўртача, медиан ва режим каби асосий хусусиятларини умумлаштириш ва тавсифлашни ўз ичига олади.
2. Инференциал статистик маълумотлар: Бу усул маълумотлар намунаси асосида популяция ҳақида хулоса чиқаришни ўз ичига олади. У гипотезаларни текшириш ва ишонч интерваллари каби усуллардан фойдаланади.
3. Регрессия таҳлили: Бу усул икки ёки ундан ортиқ ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатни, масалан, шахнинг ёши ва унинг даромади ўртасидаги муносабатни ўрганишни ўз ичига олади. Ундан башорат қилиш ва тенденцияларни аниқлаш учун фойдаланиш мумкин.
4. Корреляция таҳлили: Бу усул икки ўзгарувчининг бир-бири билан боғланганлигини аниқлаш учун ўзаро боғлиқликни текширишни ўз ичига олади.
5. Вақт қаторлари таҳлили: Бу усул тенденциялар, нақшлар ва сиклларни аниқлаш учун вақт давомида тўпланган маълумотларни таҳлил қилишни ўз ичига олади.
6. Экспериментал дизайн: Бу усул гипотезаларни синаб кўриш ва сабаб-натижа муносабатларини аниқлаш учун экспериментларни лойиҳалаш ва ўтказишни ўз ичига олади.

Миқдорий таҳлил лаборатория ишларига баъзи мисоллар:

1. Стандарт асос эритмаси билан титрлаш ёрдамида берилган кислота концентрациясини аниқлаш.
2. UV-VIS спектроскопияси ёрдамида чой ёки қаҳванинг маълум бир намунасидаги кофеин миқдорини таҳлил қилиш.
3. Эриш нуқтаси аппарати ёрдамида берилган қаттиқ намунанинг эриш нуқтасини аниқлаш.
4. Маълум бир сув намунасидаги темир миқдорини колориметрия ёрдамида таҳлил қилиш.
5. Гел ўтказувчанлик хроматографияси ёрдамида берилган полимернинг молекуляр оғирлигини аниқлаш.

STUDY OF THE MORPHOLOGY OF SYNTHESIZED BORON NITRIDE NANOPARTICLES WITH HEXAGONAL CRYSTAL STRUCTURE

Eraliyeva Gulzoda Muhammadali qizi¹ - student of the TICT

Pardayev Asadbek Parpi ugli¹ - student of the TICT

Abdurakhmonov Odiljon Eshmukhammad ugli¹ - Ph.D., Associate Professor of the TICT

Abdurakhmonov Sherzod Eshmukhammad ugli² – assistant of the Almalyk branch of NUST
MISIS

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, 100011, Uzbekistan

²Almalyk branch of the National Research Technological University "MISiS", 110105, Uzbekistan, Tashkent region, Almalyk
odilzhon.abdurakhmonov@mail.ru

In this work, we conducted a study on the production of boron nitride nanoparticles with a hexagonal crystal structure (h-BN). To synthesize boron nitride nanoparticles, we used widely available reagents such as boric acid and urea as starting materials. The starting substances - boric acid and urea - are dissolved in different proportions in water; then, the solution is dehydrated and crushed. Next, a two-stage heat treatment is carried out. In the first stage, the resulting crystals are heated to 600°C for 3 hours in a muffle furnace under a nitrogen atmosphere. Following this, a second stage of heat treatment is conducted at a temperature of 1000°C in an atmosphere of hydrogen and nitrogen. The resulting powder is washed with deionized water and then rinsed with ethanol to remove water. Finally, the product is dried at 60°C for 12 hours.

The shape and size of the synthesized boron nitride nanoparticles were studied using a transmission electron microscope (Figure 1a). The size distribution of BN nanoparticles is shown in Figure 1b.

Picture 1 -. (a) TEM image of BN nanoparticles; b – size distribution of nanoparticles.

It was found that the resulting h-BN nanopowders have a spherical shape and a narrow particle size distribution (Figure 1a). The size of the resulting nanoparticles ranges from 2 to 10 nm, with an average particle size of 6 nm (Figure 2a).

The presented method has several advantages over traditional production methods. Specifically, it utilizes widely available starting materials such as urea and boric acid. The use of a two-stage heat treatment enables the production of nanoparticles with a narrow granulometric composition. Additionally, this synthesis employs relatively low temperatures, and the use of

nitrogen and hydrogen gases in the atmosphere is relatively non-toxic, unlike the traditionally used ammonia in CVD synthesis.

GLASS CERAMIC FOR WHITE LIGHT EMITTING DEVICES

Ekaterina Trusova and Ekaterina Kravcova

Belarusian State Technological University, Belarus

trusova@belstu.by

Currently for blue LED based light sources production, «blue LED + powdered phosphorus containing organic polymer» arrangement is usually used. The main task of the luminophore is partial transformation of blue radiation into a yellow-green area, which results in the white light effect.

A luminophore is most often an yttrium aluminium garnet (or another compound of garnet structure) that contains impurities of cerium ions and/or other elements. It should be noted that there are other approaches to obtaining white light, but as a rule they are all more difficult to implement and more expensive to produce. Increasing the brightness (power) of a LED-based light source can be reached in two ways: increasing the power of LEDs; increasing the number of LEDs.

This, in turn, leads to increase of heat generation and of size of the diode assembly. Increased heat generation, in its turn, affects the luminescent properties of phosphorus, namely, leads to reduced luminescence intensity, which ultimately results in a change in the spectral characteristics of the light source itself (the blue portion of the spectrum increases).

The use of blue semiconductor lasers could solve this problem due to the possibility of spatial separation of luminophore and emitter. However, in this case use of organic polymer that contains powdered luminophore is impossible due to thermal degradation of polymer under the impact of laser radiation. However, this problem can be solved.

Glass ceramics are unique materials that can combine transparency of glass and the efficiency of the crystalline phase. Production of glass ceramic materials in some cases is much simpler and cheaper than the production of ceramics or single crystals and consists of two main stages: production of glass and its crystallization. Both stages are determined by glass formation temperature and the temperature of garnet phase formation inside the glass matrix.

The aim of research is to develop compositions and technology for production of vitrocrySTALLINE materials based on yttrium-aluminum garnets.

The object of research were glass compositions based on yttrium-aluminum borosilicate system with cerium oxide. Glass was synthesized in corundum crucibles in an intermittently operating gas furnace. The glass melting temperature was $1550 \pm 25^\circ\text{C}$. All the glass compositions are well melted and lightened, they have no foreign inclusions and no traces of lack of fusion.

Thermal analysis was used to determine the ability of the glass to form crystalline phase and to establish the optimal conditions for the thermal treatment of precursor glass. According to data of differential scanning calorimetry, glass was heat treated at the temperatures of 1100–1500°C.

For glass ceramics produced by glass thermal treatment at the temperatures of 1100°C garnet phase peaks and impurity phases were observed. The increase in heat treatment temperature leads to a decrease in the number of impurity phases. The thin structure of peaks draws special attention.

The observed asymmetry indicates to formation of garnets with different degrees of substitution. It can be assumed that during the heat treatment the first to be formed are garnet nuclei with composition corresponding to the lowest formation temperature.

This results in a local change of the quantitative structure of the glass in the environment closest to the nucleus (a local decrease in the number of some elements and an increase in the other ones). When the new nuclei appear or continue to grow, the existing nuclei are more likely to capture the element or elements in the glass in excess, which increases degree of substitution of the garnet being formed.

Directional crystallization of glasses for receiving of complex compounds with garnet structure has a high potential first of all due to the possibility of crystallites composition control

by modifying the composition of the initial glasses. This approach also may be used for search of new compounds with the garnet structure.

КОАГУЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ КУНГРАДСКОГО СОДОВОГО ЗАВОДА

¹Абдиева Фируза Искандаровна, ²Набиев Абдурахим Абдухамидович

¹*PhD студент Национальный Университет Узбекистана имени М.Улугбека,*
²*Доцент, Ташкентский химико –технологический институт, г. Ташкент*

Введение. Коагуляция – это слипание мелких частиц очищаемой жидкости в более крупные фракции под воздействием внешнего силового поля в процессе перемешивания и теплового воздействия. В качестве коагулянта используют также соли железа, магния и алюминия. В результате реакции гидролиза образуются малорастворимые в воде гидроксиды железа, магния и алюминия, сорбируемые на развитой хлопьевидной поверхности взвешенные, коллоидные и мелкодисперсные вещества. При благоприятных условиях они оседают на дно и образуют осадок[1]. Исследованиями процессов коагуляции природных вод в присутствии контактных сред занимались такие ученые, как Д.М. Минц, В.З. Мельцер, Е.Д. Бабенков, Р.И. Аюкаев, М.Г. Журба, Ж.М. Говорова, Е.Ф. Кургаев, А.В. Бутко, В.А. Лысов, В.А. Михайлов, Ю.Л. Сколубович, Е.Л. Войтов и др.

Цель исследования — подбор оптимальных реагентов и их доз для процессов коагуляционной очистки сточных вод Кунградского содового завода. «Кунградский содовый завод» - единственное в Центральной Азии предприятие, производящее кальцинированную соду. Кунградский содовый завод расположен в республике Каракалпакстан в поселке Елеабат. Уникальная производственная технология завода состоит из нескольких сложных этапов. Основное сырье - озерная соль, добываемая из рудника Барсакельмес, находящегося на плато Устюрт. Применяемый в производстве известняк тоже отличается высоким качеством. В настоящее время завод ежегодно производит 200 тысяч тонн соды. Продукция применяется в качестве основной химической добавки при изготовлении стекла, моющих средств, в цветной металлургии, легкой промышленности, при водоочистительных работах. В настоящее время в промышленности для получения кальцинированной соды применяются метод Сольве. Метод Сольве является недорогим, широко распространенным и легко добываемым. Реакции осуществляются при невысоких температурах и близких к атмосферному давлению. Способ хорошо изучен, технологические процессы отлажены и устойчивы. Получаемая кальцинированная сода имеет высокое качество при сравнительно низкой стоимости. Но основным недостатком метода Сольве является образование большого количества жидких отходов, так называемой дистиллерной жидкости, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании исходного природного сырья. На 1 т произведенной кальцинированной соды приходится примерно 9–10 м³ дистиллерной жидкости. Жидкий отход содового производства выбрасываются в земельные участки недалеко от завода. Это влияет в окружающую среду[11].

Методы исследования: Для исследования использовалась дистиллерная жидкость Кунградского содового завода и коагулянты: FeSO₄·7H₂O, Al₂(SO₄)₃·18H₂O, FeCl₃·6H₂O, FeCl₃ и Al₂(SO₄)₃ и Al₂(OH)₅Cl·6H₂O. В ходе эксперимента были определены оптимальные дозы коагулянтов FeSO₄·7H₂O — 300 мг/л, FeCl₃·6H₂O — 250 мг/л, Al₂(SO₄)₃·18H₂O — 300 мг/л, FeCl₃ и Al₂(SO₄)₃ (1:1) — 150 мг/л. Среди них был выбран наиболее эффективный коагулянт — Al₂(SO₄)₃·18H₂O — 300 мг/л.

Результаты и обсуждение: Дозы различных коагулянтов и величины мутности жидкого отхода при их использовании. Таблица 1.

Используемый коагулянт	Доза (оптимальная) мг/л	Остаточная мутность,
Сульфат закиси железа $FeSO_4 \cdot 7H_2O$	300	60
Сульфат алюминия $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	300	57
Хлорное железо $FeCl_3 \cdot 6H_2O$	250	20
Смешанный коагулянт $FeCl_3$ и $Al_2(SO_4)_3$	150	20
Полиоксихлорид алюминия $Al_2(OH)_5Cl \cdot 6H_2O$	200	10

Заключение. При исследовании жидкого отхода Кунградского содового завода установлены наиболее эффективные коагулянты. Для всех реагентов определены оптимальные дозы. Наилучшие результаты были достигнуты при коагуляции жидкого отхода с применением в качестве коагулянта позволяют добиться снижения мутности. Работа имеет непосредственную практическую значимость, так как ее результаты могут быть использованы для усовершенствования процессов очистки жидкого отхода на «Кунградский содовый завод».

Список литературы:

1. Алексеева, Л.П. Оценка эффективности применения оксихлорида алюминия по сравнению с другими коагулянтами / Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2003. - № 2.
2. Драгинский, В. Л., Алексеева, Л. П. и Гетманцев, С. В. (2005). Коагуляция в технологии очистки природных вод. М.: б. и., 576 с.
3. Wang, B., Shui, Y., He, M. and Liu, P. (2017). Comparison of flocs characteristics using before and after composite coagulants under different coagulation mechanisms. *Biochemical Engineering Journal*, vol. 121, pp. 107–117. DOI: 10.1016/j.bej.2017.01.020.
4. Качалова, Г. С. (2018) Использование современных коагулянтов и флокулянтов в процессе коагулирования сточных вод. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, № 2, сс. 23–27.
5. Абдиева Ф.И., Набиев А.А. Low efficiency in the treatment of liquid waste from the Kungrad soda plant with ion exchangers // *Universum: Химия и биология. Электрон. научн.журн.*, 2022 - № 9 (99). - С.38-40. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14151>
6. Качалова, Г. С. (2018) Использование современных коагулянтов и флокулянтов в процессе коагулирования сточных вод. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, № 2, сс. 23–27.

LUMINESCENT METHOD OF DETERMINING VANADIUM(V) ION USING CARBON DOTS

Farida Allamberganova, Zulayho Smanova, Nigora Qutlimurotova

National University of Uzbekistan, Department of Analytical Chemistry, Tashkent city,
Republic of Uzbekistan, e-mail: allamberganovaf802@gmail.com tel: +998990634053

With industrial development, non-biodegradable pollutants such as heavy metal ions are persistent in water bodies. Heavy metal pollution is very harmful to human health and the ecosystem. The task of determining heavy and toxic metals in various environmental objects remains one of the main problems of modern analytical chemistry and ecology [1]. Despite being heavy and toxic, vanadium, an essential element for animals and humans, is released into the environment by burning fossils and various industrial processes. Vanadium is a popular metal with high physiological, environmental and industrial importance [2]. Much attention has been paid to the biological role of vanadium, its toxicity to living organisms and the level of environmental contamination. Vanadium and its derivatives are toxic in high concentrations. Vanadium is a steel-gray, corrosion-resistant metal that exists in oxidation states from -1 to +5 [3]. Metal vanadium does not occur in nature, the most common valence states are +3, +4 and +5.

Figure 1. Structures of vanadium complexes.

Despite the fact that V(V) is the most toxic form of vanadium, little attention has been paid to the determination of V(V) species in soil and plants. Therefore, there is a need for a potential chemical agent that can detect and remove contaminants.

Today, the synthesis of small carbon dots with different functional groups from substances with large macromolecules remains a solution to several problems in the field of chemistry. Carbon dots are a luminescent nanomaterial with unique properties [4]. Carbon dots can be combined with N, S, P and B heteroatoms. They can be chemically modified to improve and exhibit some additional functional properties [5]. Due to their high fluorescent properties, easy preparation, and low cost, carbon dots (CDs) have great potential for fluorescence-based analytical applications.

Chitin is the second most abundant natural polysaccharide on earth after cellulose. The properties of chitosan are attributed to its multiple functional groups, including hydroxyl, amino acid, and acetamido groups, and to its polyelectrolyte and sugar-based polymeric properties. The presence of functional groups is the basis for the formation of intermolecular hydrogen bonds, causing strong chelating and complexing properties [6]. Chitosan has been widely used for the detection of many heavy metals. It has excellent chelating ability with Cu^{2+} , As^{2+} , Hg^{2+} , Cd^{2+} and other heavy metals [7].

Highly sensitive and selective methods of fluorescent detection of studied metals in environmental objects have been developed [8]. The luminescence analysis method has advantages such as high sensitivity, selectivity, simplicity, speed and low error. Taking into account these advantages, the main goal of our research is to determine the vanadium (V) ion with carbon dots by the luminescent method.

The use of chitosan-based carbon dots in the detection of metal ions has aroused a lot of interest among researchers and carbon dots based on chitosan were synthesized by hydrothermal method. The luminescence intensity of the carbon dots showed a wavelength of 448 nm. When exposed to vanadium (V) ion, the synthesized carbon dots showed luminescence intensity of 406 nm.

Figure 2. Chitosan-based carbon dots luminescence.

Figure 3. The situation when a vanadium (V) ion is added to a carbon dots in different environments.

As you can see from the pictures above, we can see a significant quenching of the luminescence when we expose the vanadium (V) ion to the carbon dots.

References

1. Yulchieva S. T., Smanova Z.A. idr. RAZRABOTKA SORBTIONNO-SPECTROFOTOMETRICHESKOY METHODIKI OPREDELENIYa IONOV JELEZA (III) //Universe: chemistry and biology. – 2021. – no. 11-1 (89). - S. 54-58.
2. Baharum H. et al. Molecular cloning, homology modeling and site-directed mutagenesis of vanadium-dependent bromoperoxidase (GcVBPO1) from *Gracilariachangii* (Rhodophyta) //Phytochemistry. - 2013. - T. 92. - S. 49-59.
3. Ghosh, SK; Saha, R.; Saha, B. Toxicity of inorganic vanadium compounds. Res. Chemistry. Intermed. 2015, 41, 4873–4897.
4. Hu L. et al. Multifunctional carbon dots with high quantum yield for imaging and gene delivery //Carbon. - 2014. vol. 67. p. 508-513.
5. Sagbas S., Sahiner N. Carbon dots: preparation, properties, and application //Nanocarbon and its Composites. – Woodhead Publishing, 2019. – S. 651-676.
6. El Kadib A. Green and functional aerogels by macromolecular and textural engineering of chitosan microspheres //The Chemical Record. - 2020. - T. 20. – no. 8. - S. 753-772.
7. Gedda G. et al. Green synthesis of carbon dots from prawn shells for highly selective and sensitive detection of copper ions //Sensors and Actuators B: Chemical.– 2016.vol.224.p.396-403.

8. Smanova ZA et al. Immobilized Oxyazo Compounds as Analytical Reagents for the Sorption-Luminescent Determination of Certain Metals //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. - 2021. - T. 12. – no. 9.

CuO NANOPARTICLES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY EVALUATION

Sabeeha Jabeen^{1,2}, Ekhlakh Veg^{1,3}, Shashi Bala², Seema Joshi³, Tahmeena Khan^{1*}

¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India

²Department of Chemistry, University of Lucknow, Lucknow-226007, India

³Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India

*Corresponding author mail: tahminakhan30@yahoo.com

Abstract

The development of antibiotic resistance is one of the most pressing problems in global healthcare. Microbial resistance to antibiotics might be combatted by the use metal-oxide-based nanoparticles (NPs). Many studies have shown that Copper oxide nanoparticles (CuO NPs) have potent antibacterial activity against different Gram-positive and Gram-negative bacteria. This review summarizes some recent studies to investigate the antibacterial activity of the CuO NPs fabricated from different strategies, particularly green synthesis which has emerged as an environment-friendly approach for the fabrication of NPs.

Keywords: CuO NPs, Antibacterial properties, Green synthesis

INTRODUCTION

Nanotechnology is the science that deals with materials at the scale of 1-100 nanometers. Metal oxide-based NPs find important place in medicinal chemistry. Depending on the concentration, size, shape, and morphology of the NPs, they have found important applications as sensors, microelectronic circuits, piezoelectric devices, and catalysis. Copper oxide (CuO), a potential p-type semiconductor, has attracted much attention due to its excellent optical, electrical, physical, and magnetic properties. CuO with a narrow band gap is widely used for many applications. Recently, nanotechnology has also gained importance in biomedicine and pharmacy due to the particularly as antimicrobial agents [1]. Sometimes antibiotics do not kill or control the growth of multidrug-resistant bacteria and it becomes important to understand their mechanism of action understanding for the control of bacterial diseases. The properties of NPs change with the change in size, shape, morphology, and special properties can be obtained by modifying the NPs at the atomic level. Bacteria appear to be sensitive to the size and concentration of CuO NPs in the growth medium [2]. In this paper, we have reported the antibacterial activity of CuO nanoparticles (NPs) fabricated through green chemistry.

GENERAL GREEN ROUTE OF FABRICATION

Plant parts like fruit, leaves, stem, and roots have been extensively used for green synthesis because of the different phytochemicals present in them. For CuO NPs fabrication, the part of the plant that has to be utilized for the synthesis is washed, dried, crushed, and finally boiled with distilled water and filtered. The filtrate is used for further synthesis of CuO NPs.

LITERATURE REVIEW ON ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CuO NPs

The antibacterial effect of NPs depends on the size and coating material, the smaller the size, the better the bacterial activity. Some studies on CuO NPs are presented in Table 1.

Table 1. Green synthesized CuO NPs as an antibacterial agent

S.No.	Biological entity used	Microorganism	Reference
1	<i>Aloe vera</i>	<i>Aeromonas hydrophila</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	[3]
2	<i>Ailanthus altissima</i>	<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphyococcus aureus</i>	[4]
3	<i>Cedrus deodara</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	[5]
4	<i>Citrus medica</i> Linn	<i>Escherichia coli</i> , <i>Propionibacterium acne</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	[6]
5	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> <i>Shigella flexneri</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	[7]

CONCLUSION

CuO NPs have excellent anti-inflammatory properties. Various chemical modifications or combinations of other nanomaterials can affect the physical and morphological properties of CuO Nps, resulting in changes in their anti-inflammatory properties. As a result, CuO NPs are widely used not only as an antimicrobial agent but also in cosmetics, food, rubber, pharmaceuticals, home remedies, nanoelectronics, and optics, etc. It is increasingly used in industries. Future use of CuO NPs will enable to inhibit microbial growth and food spoilage. Conversely, the use of medicinal products containing CuO NPs can protect wounds from microbial infection and promote their early healing. Therefore, CuO NPs can be considered as a promising new-generation anti-inflammatory drug.

References

- [1] Akintelu, S. A., Folorunso, A. S., Folorunso, F. A., & Oyebamiji, A. K. (2020). Green synthesis of copper oxide nanoparticles for biomedical application and environmental remediation. *Heliyon*, 6(7), e04508.
- [2] Bouafia, A., Laouini, S. E., & Ouahrani, M. R. (2020). A review on green synthesis of CuO nanoparticles using plant extract and evaluation of antimicrobial activity. *Asian Journal of Research in Chemistry*, 13(1), 65-70.
- [3] Kumar, PV., Shameem, U., Kollu, P., Kalyani, R.L., Pammi, S.V. (2015). Green synthesis of copper oxide nanoparticles using Aloe vera leaf extract and its antibacterial activity against fish bacterial pathogens. *BioNanoScience*, 5(3),135-139.
- [4] Awwad, A., Amer, M. (2020). Biosynthesis of copper oxide nanoparticles using *Ailanthus altissima* leaf extract and antibacterial activity. *Chemistry International*.6(4),210-217.
- [5] Ramzan, M., Obodo, R.M., Mukhtar, S., Ilyas, S.Z., Aziz, F., Thovhogi N. (2020). Green synthesis of copper oxide nanoparticles using Cedrus deodara aqueous extract for antibacterial activity. *Materials Today Proceedings*.36(16)
- [6] Shinde, S., Ingle, A.P., Gade, A., Rai, M. (2015). Green synthesis of copper nanoparticles by *Citrus medica* Linn.(Idilimbu) juice and its antimicrobial activity. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 31(6),865-873.
- [7] Rajendran, A., Siva E., Dhanraj, C., Senthilkumar, S. (2018). A green and facile approach for the synthesis copper oxide nanoparticles using *Hibiscus rosa-sinensis* flower extracts and It’s antibacterial activities. *Journal of Bioprocessing and Biotechniques*. 8(3),324.

СИНТЕЗ ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОСМОНСАЙ

М.Х. Арипова¹ (aripova1957@yandex.com), Э.И. Рузматов¹ (eldor_bbk@mail.ru)

¹*Ташкентский химико-технологический институт*

Ключевые слова: *стекло, базальт, кварц, сода, температура, состав.*

Технология производства стекла открывает широкие возможности для синтеза искусственных декоративных материалов с использованием природного и технического сырья. Существует множество составов для производства декоративного стекла, в которых для достижения декоративных эффектов используются процессы окрашивания и затемнения.

Чрезвычайно распространено производство декоративных изделий из стекла. Получают как готовые изделия для оформления интерьера, так и полуфабрикаты - унифицированные декоративные элементы, текстурные компоненты и вставки. Реализация средовых проектов с использованием стекла в различных формах требует учета функциональных требований интерьера и существующих отделочных и декоративных материалов. В дизайне жилой среды разностороннее использование изделий из стекла предполагает учет эстетических, функциональных и практических качеств. Стекланные изделия встречаются в деталях мебели, дверном остеклении, межкомнатных перегородках, витринах, панелях, подвесных потолках и зеркальных конструкциях и являются одним из самых распространенных средств декорирования интерьеров и формирования художественной выразительности.

Одной из актуальных задач в строительном секторе является использование недорогих декоративных материалов для наружной и внутренней отделки зданий. Стекло и стеклокристаллические материалы считаются недорогими в производстве. Поэтому они в основном используются для внутренней и внешней отделки зданий.

Стекломатериалы, получаемые из базальта, характеризуются физико-механическими преимуществами перед другими видами, химической и термической стойкостью, а также низкой стоимостью сырья для синтеза стекла.

Одним из таких видов сырья является базальт Османсай из Форишского района Джизакской области Узбекистана. В настоящее время из этого сырья производят базальтовую арматуру, базальтовую вату и базальтовое волокно для строительной отрасли. Использование Османсайского базальта в качестве декоративного материала в строительстве является проблемой, требующей решения. Целью данного исследования является определение синтез образцов цветного стекла на основе системы базальт-кварц-сода, изучение химических состав синтезированных стекла и физико-механических свойств полученных образцов стекла.

Сырье, основанное на системе, было распределено в требуемых пропорциях и были приготовлены шихты для синтеза стекла. Подготовленные стекломассы помещали в специальные стеклянные емкости и варили при температуре 1440 °С в силитовой печи. Образцы синтезированного стекла представлены на рисунке 1.

**Рисунок 1. Стекла, синтезированные в системе базальт–кварц–сода
Химический состав стекол**

Индекс стекла	Масс, %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	MnO	ппп.
10	46.4	5.44	1.51	1.48	0.666	42.5	1.18	0.423	0.0041	0.0233	1.0396
11	71.5	3.58	1.25	1.36	0.413	20.0	1.21	0.326	0.0031	0.0193	0.3386
15	58.8	6.04	3.80	3.75	1.43	21.0	0.969	0.880	0.0076	0.0542	3.2692
16	43.2	11.2	3.29	4.69	2.07	32.6	1.27	1.19	0.0121	0.0325	0.4454
17	44.5	8.49	5.13	4.95	1.94	28.4	0.814	1.19	0.0090	0.0708	4.5062

Физико-механические свойства полученных стекол

Индекс стекла	Плотность, кг/м ³	ТКЛРх10 ⁷ , К ⁻¹	Цвет
10	2620	195	салатовый, прозрачный
11	2440	110	ярко-бирюзовый, прозрачный
15	2600	120	зеленый-травяной, прозрачный
16	2640	164	лимонный, прозрачный
17	2630	153	оливкового-зеленый, полупрозрачный

Изучение системы базальт-кварц-сода, компонентами которой являются кварцевый песок Самаркандского месторождения и базальт Осмонсайского месторождения, позволило определить состав прозрачных, полупрозрачных и глушеных стекол. Анализ рассчитанных ТКЛР и плотности стекла выявил зависимость свойств стекла от состава шихты.

Применение базальта из месторождения Осмонсей позволило получить широкий спектр цветов стекла без дополнительного введения красителя, что свидетельствует о том, что базальт из месторождения Осмонсей является ценным сырьем для синтеза цветного стекла.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ

Маткаримова Нигора Сагдуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт, PhD доцент

Максумова Ойтура Ситдиковна

Ташкентский химико-технологический институт, д.х.н, профессор

Реставрационные стоматологические материалы, используемые для пломбирования зубных полостей, обычно представляют собой металлы, керамику, полимеры или композиты. Полимеры уже много лет широко используются в стоматологических материалах [1,2]. В настоящее время стоматологические полимеры, используемые в восстановительной стоматологии, имеют объемную усадку от 1% до 6%. Это свойство во многом зависит от химической структуры используемых мономеров. В связи с этим, представляется актуальным синтез новых полимеров для стоматологии, которые имеют меньшую усадку и повышенную механическую прочность.

Целью данной работы является синтез сополимеров, изучение их структуры, физико-химических и механических свойств. В качестве объектов исследований выбраны: одноосновные карбоновые и двухосновные гидроксикислоты.

Синтез проводили в воде и среде органических растворителей в присутствии радикальных инициаторов при комнатной температуре 24 ± 2 °С. Синтезированные сополимеры хорошо растворяются в воде и органических растворителях. Структура синтезированных сополимеров доказана методами ИК-спектроскопии.

Рис. ИК-спектр сополимера

В ИК-спектре сополимера имеются полосы поглощения валентных колебаний –ОН групп в области 3242, 3924 cm^{-1} ; полосы 2082, 2590 cm^{-1} соответствуют валентным колебаниям СН- групп; полосы валентных колебаний С-О при 1287 cm^{-1} .

Использованная литература

1. M.F. Maitz. Applications of synthetic polymers in clinical medicine/Biosurf Biotribol, 1 (2015), pp. 161-176.
2. Берджесс Дж.О., Гуман Т., Какир Д. Самоадгезивные полимерные цементы. J Esthet Restor Dent 2010; 22: 412–419.

СИНТЕЗ БИОАКТИВНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ $K_2O - Al_2O_3 - CaO - MgO - ZnO - P_2O_5$

*Арипова М.Х. д.т.н. проф. ТХТИ aripova1957@yandex.com, Кадырниязова Ш.А,
 Зуфарова З.Д студенты ТХТИ shoirak13082002@gmail.com
zebo.zufarova@icloud.com*

Новым, нетрадиционным направлением в технологии ситаллов является разработка материалов, обладающих биологической совместимостью. Исследования последних десятилетий показали, что биосовместимые стеклокристаллические материалы могут быть получены на основе фосфатных систем, ввиду того, что они являются основой минеральной части натуральной кости. Объектами исследования были выбраны фосфатные и фосфато-алюмосиликатные системы, служащие основой для синтеза биосовместимых стеклокристаллических материалов для изделий ортопедической хирургии и стоматологии. Предметом исследования являлись стеклокристаллические материалы плотной и пористой структуры для костных имплантатов и плотной структуры для зубных имплантатов.

Впервые исследованы фазовые равновесия в бинарной системе $Mg_3(PO_4)_2 - Ca_5(PO_4)_3F$ и построена диаграмма состояния системы.

Таблица 1. Физико-химические свойства биоситаллов для ортопедической хирургии.

Параметры	Индекс состава									
	ОХ-1	ОХ-2	ОХ-3	ОХ-4	ОХ-5	ОХ-6	ОХ-7	ОХ-8	ОХ-9	ОХ-10
Температура варки стекла °C	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1400	1400
КТЛР x 10 ⁷ , град ⁻¹	134	137	87	91	68	91	100	135	107	110
Микротвер- дость, МПа	6970	6920	7900	8250	8270	8540	8350	8450	8530	8500
Прочность на сжатие, МПа	400	380	470	500	520	720	700	680	750	730
Прочность на изгиб, МПа	80	70	110	120	120	190	160	180	200	200
Плотность, кг/м ³	2725	2730	2725	2735	2745	2920	2930	2740	2920	2930

Хим.		92,5	92	96	96,5	96,5	96,5	96	93	95	94
устойчивость по отношению к:											
35% HCl		99	99,2	99,7	99,7	99,8	99,8	99,7	97,5	99,6	99,3
1 N NaOH											

Значения показателя преломления и плотности определяются, в основном, химическим составом материала. Однако, по сравнению с плотностью коэффициент термического линейного расширения находится в более сложной зависимости от состава и структуры материала и более чувствителен к их изменению.

Рис 2. Изолинии свойств закристаллизованных стекол системы $Mg_3(PO_4)_2-Ca_3(PO_4)_3F-CaAl_2Si_2O_8$.

Основываясь на полученных данных, были выбраны базисные составы для разработки технологии получения изделий для ортопедической хирургии и ортопедической стоматологии.

Электронно-микроскопические снимки показали большое сходство структуры синтезированных биоситаллов со структурой натуральной кости.

Полученные результаты могут служить коммерческим продуктом для использования в лечебных и сервисных центрах ортопедической хирургии и стоматологии.

Список литературы:

1. Теоретические и технологические основы синтеза биоситаллов, содержащих ортофосфат магния, фторapatит и анортит. Арипова.М.Х

**2-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI,
XAVFSIZLIGI VA BIOTEKNOLOGIYALAR**

**SECTION 2. FOOD TECHNOLOGY, SAFETY
AND BIOTECHNOLOGY**

**СЕКЦИЯ 2. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И БИОТЕХНОЛОГИИ**

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЙОГУРТА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА СТЕВИИ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Максумова Дилрабо, Таирова Камола, Акрамова Раъно, Шосалимова Шахзода

Ташкентский химико-технологический институт

Введение. Йогурты - это молочный продукт, ферментированный лактобактериями. Во время переваривания молочного белка эти лактобактерии перерабатывают полезные для организма питательные вещества. Йогурт – считается ценным продуктом среди молочных продуктов. В одном стакане кефира содержится 8 граммов белка, 400 мг кальция, калия и препаратов группы В. В результате деятельности лактобактерии йогурт содержит больше витаминов В12, В3 и А по сравнению с молоком. Йогурт производят с использованием термофильных молочнокислых бактерий [1-3].

Процесс охлаждения и приготовления этих продуктов осуществляется в течение 3-5 часов при температуре около 40-45°C. Микрофлора йогурта включает термофильный стрептококк (*Streptococcus thermophilus*) и *Lactobacillus bulgaricus acid* в соотношении 4:1.

Одной из актуальных проблем считается использование нетрадиционных натуральных средств для подслащивания состава продуктов. Учитывая это, на основе исследований мы решили добавить стевию в йогурт, чтобы придать ему более сладкий вкус [3]. Стевия (*Stevia rebaudiana* Becht) — многолетнее травянистое растение семейства Астровые, произрастающее в Парагвае. Растение стевию можно выращивать, а ее листья легко заваривать как чай или употреблять в чистом виде, без обработки. Однако мы

использовали готовый йогуртовый порошок [3-4]. Данное исследование проводилось для оценки йогурта с добавлением порошка стевии и срока годности целевых компонентов во время хранения. Были приведены основные выводы о преимуществах и недостатках химического, физико-химического и физического подходов.

Экспериментальная часть. В нашей научной работе существует нетрадиционный способ приготовления йогурта и его реализация, для чего мы провели несколько экспериментов. Образцы йогуртов были приготовлены по разным рецептам. Начальные лабораторные работы проводились в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Технология производства пищевых и функциональных продуктов» Ташкентского химико-технологического института.

В первую очередь для эксперимента было выбрано свежесвыдоенное молоко жирностью 3,2%. Кроме того, были подготовлены необходимые ингредиенты для приготовления классического йогурта, в частности, бактериальные капли, кефир 1%, кукурузный крахмал и порошок растения стевия. В каждом нашем рецепте помимо стевии, кефира и кукурузного крахмала содержится растение стевия, кроме образцов 1 и 2. Для оценки срока хранения приобретенных предметов использовали метод чашечного подсчета и общего подсчета *Escherichia coli* с перерывом в 10 дней между первыми и 30-ми сутками. Каждые десять дней проверяли pH среды и титруемую кислотность. В Таблице 1 показаны составы йогуртов с добавлением порошка стевии [1-2].

Таблица № 1. Рецептуры исследуемых образцов йогурта с порошком стевии и без него

Ингредиенты	T ₀	T ₁	T ₂	T ₃
Молоко, жирностью 3,2%, л	10	10	10	90
Порошок стевии, г	-	90	90	90
Кефир, г.	-	-	100	100
Starter culture, г	50	50	50	50
Кукурузных крахмал, г	-	-	100	-

Образцы, приготовленные по предлагаемой рецептуре, выдерживали в термостате при температуре 40-42°C в течение 6 часов. Органолептический вид готовых образцов йогурта был следующим [9,15,16]. Полученный продукт соответствует классификации йогуртов по ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» является продуктом 1 группы – йогурты обогащенные полужирные.

Выводы. В заключение можно сказать, что наш нетрадиционно приготовленный йогурт с растительной стевией пользуется спросом и рекомендован к производству как диетический продукт для диабетиков, пожилых людей и детей. Кроме того, следует подчеркнуть высокую экономическую эффективность предлагаемой нами технологии. Анализ образцов показал, что в образце 1 образовалась жидкая масса, что не дало ожидаемого нами результата. Образец 2 дал однородную, густую, вязкую массу, а образец

З дал именно то, что мы ожидали: однородную массу такой же вязкости. Вкус и запах стали специфическими и белыми

Использованная литература

1. Z. Weiquan, D. Li, L. Li, S. Yu, J. Pang, Z. Zhi, and C. Wu. Food Chem, 433, (2024)
2. H. Jongha, M. Jung, J. Park, E. Kim, G. Lee, K. J. Lee, J. Choi, and W. Song. Nanomate, 12, 10 (2022)
3. V.A.D.J. Sanabria. Cultural Management of Stevia Diseases in North Carolina, USA, Mexico, and Paraguay. North Carolina State University, (2021).

УДК:664.681.9

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

¹Ирматова Жылдыз Камилловна, ²Росляков Юрий Федорович, ³Бекимметов Бахтиер, ⁴Маматова Бактыгүл Исламидиновна

¹к.т.н., доцент, julduz75@mail.ru, тел.: +996773457368, Ошский технологический университет, кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика

²д.т.н., проф., lizaveta_ros@mail.ru, Кубанский государственный технологический университет, кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация

³Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-22

⁴Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23

Питание является одним из основных факторов, оказывающих огромное влияние на здоровье, работоспособность, творческие способности, активность и продолжительность жизни человека, так как все необходимые человеку питательные вещества поступают в организм с пищей.

Кыргызстан входит в первую пятерку стран Евразийского региона, где сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения в возрастной группе от 25 до 64 лет, в десятку стран - по смертности от коронарной болезни сердца. А по смертности от мозговых инсультов Кыргызстан занимает лидирующую позицию в мире.

По данным Национального Центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики основную проблему здравоохранения составляет профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы людей, вызывающих 52 % от общего количества смертей в стране.

Структура питания населения Кыргызской Республики преобладают мучные продукты, потребление которых значительно превышает норму, население Кыргызстана нуждается в пищевых продуктах повышенной пищевой ценности.

Целью исследования является разработка технологии функционального кекса с добавлением обезжиренного орехового порошка из грецких орехов, и расширить ассортимент мучных кондитерских изделий. Создание функциональных пищевых продуктов на основе сырья, богатого биологически активными веществами, является актуальной задачей пищевой промышленности Кыргызстана. С этой целью ученые из Узбекистана разрабатывают новые сорта мучных изделий из муки нутовых и бобовых культур. Благодаря климатическими особенностями Кыргызстан богат сырьевыми ресурсами.

На Юге Кыргызстана в Джалал – Абадской области наибольшие площади реликтивных лесов грецкого ореха (*Juglans regia*) (свыше 25000 гектаров).

Грецкий орех – это уникальный плод. Он содержит много полезных микроэлементов: железо, магний, калий, фосфор, йод, цинк, а также витаминов: группы А, В, С и Е. В настоящее время отечественные и зарубежные ученые занимаются исследованиями получения масла из пшеничного зародыша, из грецких орехов.

Разработка рецептуры кекса «Столичный» с порошками из грецкого ореха.

Объектами для испытаний выступили пробы сырья и модельных образцов полуфабрикатов:

– мука пшеничная хлебопекарная первого сорта (ГОСТ 26574-2017) производства ОсОО Мариям (г. Ош, ул. Раззакова 23 а)

– порошок из грецких орехов (Джалал Абадская область, Сузакский район, АО «Ишкер КГ»);

– образцы теста и выпеченных полуфабрикатов кекса производили базового (контроль) и модифицированного составов (с замещением 6 %, 8 %, 10%, 12% , 14% пшеничной муки на порошок ореховую и соответствующим снижением закладки растительного масла с целью соответствия модельных образцов кекса по сумме жиров продукции унифицированной рецептуры).

Температура выпечки составила 190 °С, продолжительность – 30 мин, масса нетто выпеченных образцов – 0,75 кг

Рис. 1. Внешний вид образцов выпеченных готовых изделий

Для изучения потребительских свойств исследуемых образцов выпеченных полуфабрикатов использовали дегустационную оценку. Определено, что максимально отличные от контрольного образца характеристики имела соотношение порошка грецких орехов с 8-10 %-м замещением пшеничной муки. В результате в качестве рекомендуемой

для замещения пшеничной муки на порошок грецкого ореха в технологии кекса "Столичный" была выбрана дозировка в количестве до 10 %.

УДК:664.681

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ НЕПРОПАРЕННОЙ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ

¹Ирматова Жылдыз Камиловна, ²Росляков Юрий Федорович, ³Саипова Аида Шарабидиновна, ⁴Бактияр кизи Шохрухсора

¹*к.т.н., доцент, julduz75@mail.ru, тел.: +996773457368, Ошский технологический университет, кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика*

²*д.т.н., проф., lizaveta_ros@mail.ru, Кубанский государственный технологический университет, кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация*

³*Ошский технологический университет, аспирант*

⁴*Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23*

В последнее время большинство людей придерживаются здорового питания, они говорят что правильное питание залог здоровья. Еда для нас является одним из основных источников энергии. Однако иногда он может стать ядом, подавляющим наш иммунитет и нарушающим работу мозга. Даже самые привычные нам продукты могут содержать такие «вредные» ингредиенты. Одним из таких продуктов является глютен.

Но не всё растительное сырьё подходит для создания гипоаллергенного продукта. Существует врожденное заболевание, которое встречается у 1 % населения разных стран не позволяет употреблять глютен – целиакия. Ореховое и бобовое сырьё не содержат глютен и имеют высокое содержание белка, но могут стать причиной пищевой аллергии. У некоторых людей глютен может вызывать серьезные побочные эффекты. Побочные эффекты могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередующиеся запоры и диарея) до тяжелых (непреднамеренная потеря веса, недоедание, повреждение кишечника), как это наблюдается при аутоиммунном заболевании — целиакии. Целиакия редко встречается в детском возрасте, в настоящее время признана распространенным заболеванием, которое может быть диагностировано в любом возрасте.

На сегодняшний день 6% населения планеты склонны к непереносимости глютена. 0,8-1% населения планеты страдает целиакией. Если глютен попадает в организм в избытке, он может раздражать ворсинки кишечника и влиять на процесс переваривания пищи в целом. В последние годы появляется все больше и больше людей с непереносимостью глютена.

Гречка относится к псевдозерновым культурам и это культура широко используется при производстве безглютеновых хлебобулочных изделий в качестве потенциального функционального продукта питания. Она является отличным источником белка, клетчатки, витаминов (B1, B2, B6 и E) и минералов. Белки гречихи имеют хорошо сбалансированный состав аминокислот, что повышает их биологическую ценность. Белок гречихи богат лизином, который является лимитирующей аминокислотой во многих растительных белках. Он также содержит множество полезных для здоровья компонентов,

таких как рутин, кварцетин, изовитексин, изоориентин, витексин, ориентин, фенолы и т.д., что делает его идеальным выбором среди природных источников антиоксидантов. Гречка обладает многими полезными свойствами, такими как снижение уровня холестерина в плазме крови, улучшение состояния при гипертонии, противовоспалительные, нейропротекторное, противораковое и антидиабетическое действие. Эти питательные и полезные свойства делают гречку более предпочтительной для приготовления различных хлебобулочных изделий.

Практически признано, что диетотерапия является одним из наиболее эффективных и устойчивых способов борьбы с различными заболеваниями. Хлебобулочные изделия на основе пшеницы в настоящее время приобретает большее значение в качестве подходящего средства для включения функциональных ингредиентов. Хлебобулочные изделия благодаря своей низкой цене, вкусовым качествам, доступности является основным продуктом питания для населения Кыргызстана. Хлеб широко потребляют в большинстве домашнем питании, в ресторанах и т.д. Целью данного исследования является разработать хлебобулочные изделия на основе непропаренной гречневой крупы.

Использованные сырьё: непропаренная гречневая крупа, пшеничная мука, сахар, соль, сухие дрожжи, яйцо и масло сливочное. В ходе исследований пшеничная мука была заменена на непропаренную гречневую крупу в седующем соотношении: 10, 20, 30, 40%.

Процесс приготовления хлеба: сахар и соль растворяем в воде, туда добавляем муку в разных соотношениях и дрожжи и перемешиваем до однородности. Туда же добавляем яйцо и масло сливочное и замешиваем тесто. Оставляем тесто на брожение около 2-х часов при температуре $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$. Из готового теста формуем подовый хлеб и оставляем на расстойку $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ около 60 минут. После расстойки тестовые заготовки выпекаем при температуре $170-180^{\circ}\text{C}$ 30 минут. После охлаждения делаем анализ.

Физико-химический анализ готовых изделий.

Параметры	Образцы					
	к	10	20	30	40	50
Влажность, %	29,9	28,95	27,86	26,5	26,01	25,41
Зола, %	0,8	0,92	0,97	1,06	1,11	1,21
Белок, %	10,11	11,01	12,52	14,07	15,04	16,24
Жир, %	4,88	5,06	5,28	5,48	5,62	5,82
Пищевые волокна, %	0,07	0,11	0,13	0,16	0,18	0,19
Углеводы, %	54,2	53,4	53,24	52,73	52,04	51,11

По результатам исследований было известно, что наибольшее содержание пищевых волокон и углеводов было обнаружено в образце с содержанием гречневой крупы 50% составляет, а наименьшее в контрольном образце. В ходе исследований выяснилось объем хлеба и удельный объем хлеба уменьшается с увеличением содержания гречневой крупы.

Вывод. Из приведенных выше исследований можно сделать вывод, что добавление гречневую крупу в рецептуру хлеба оказывает значительное влияние на питательные, физико-химические и органолептические показатели хлеба. На основании результатов выяснилось, что хлеб приготовленных из 30% заменой пшеничной муки на гречневую

крупку является оптимальным вариантом по качеству и по питательной ценности превосходит местные сорта хлеба.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕЛЬНИЦЫ

Эшкobilова Мохира Шерматовна, Омонова Махлиё Жахонгир кизи

*Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан,
E-mail: proficient.mokhira@mail.ru*

В странах Евросоюза наблюдается высокая зависимость посевов зерновых культур от погодных условий года. Так, в Узбекистан в 2020 году собрано 8 млн 500 тонн.

Это на 12,5 % меньше по сравнению с 2021 годом, что объясняется сокращением посевов фермерами и кластерами озимой пшеницы после сырой осени 2019 года. Также, низкий сбор пшеницы усугубила последующая засушливая весна. В ближайшее пятилетие аграрии Узбекистан за счет внедрения новых сортов пшеницы и модернизации технологий производства расширят посевные площади на 30 %. Это позволит увеличить выпуск пшениц твердых сортов до 2 млн 158 тонн в год.

Стимуляция выработки твердой пшеницы будет подкреплена субсидированием на федеральном уровне – подготовлен соответствующий проект регламента выделения субсидий на производство такого зерна. Актуальным является цифровизация подбора режима функционирования оборудования при сепарации зерна пшеницы. Важным аспектом увеличения эффективности переработки зерна является разработка моделей технологического процесса сепарации.

Современное развитие техники в сфере информационных технологий позволяют модернизировать существующие информационно-измерительные системы переработки зерна и разработать новые за счет разработки алгоритмов анализа физических характеристик зерновой массы.

Материалы и методы исследования. Изучали пшеницу 8 сортов Кашкадаринского области, натуральный вес которой варьировался от 720 г до 850 г, влажность от 10-11,5 % до 13,5 %, стекловидность от 60 % до 95 %. Характеристика помола. С целью получения образцов размола зерна были проведены пробные помолы зерна на лабораторной мельнице. Размалывалось по 10 кг зерна каждого образца. Помол произведен при пяти драных системах с отбором верхних сходов.

Проводили фрактографический анализ частиц помола, с помощью лабораторной установки (цифровая камера SonyIMX, мини-компьютер RaspberryPi4) анализировали изображения частиц созданными программными средствами с использованием библиотек технического зрения OpenCV, библиотек искусственных нейронных сетей DeepLearning4.

Результаты и их обсуждение. Итог разделения зерновых смесей в сепараторе определен двумя видами случайностей. Первая (массовая) характеризуется взаимодействием частиц при высоких концентрациях на сепарирующем органе, одни частицы мешают другим беспрепятственно пройти разделение. Вторая (индивидуальная) обнаруживается при отсутствии массовой случайности, когда сепарируются одиночные частицы при сверхнизкой концентрации зернового потока.

В рамках этого подхода вероятностный результат сепарации естественным образом учитывает влияние обеих составляющих.

При создании моделей сепарирующих систем массового обслуживания необходимо:

- представить рабочий орган в виде параллельно

-последовательной системы сепарирующих элементов (ячеек триеров, отверстий решета, элементарных объемов воздушного канала и т. д.), которые будут выполнять роль каналов (приборов) сепарирующих систем;

- выразить интенсивности входного и выходного потоков зерна через технологические характеристики сепаратора, и в частности через производительность;

- определиться с дисциплиной обслуживания (сепарации) зерновых частиц (заявок) в элементах рабочего органа: очередностью, степенью надежности, терпеливостью, приоритетом и т. д.; - описать возможные состояния рабочего органа (на обслуживании нет ни одной зерновки; одна зерновка; две; три и т.д.) [3].

Определенная таким образом модель позволяет стандартными для теории массового обслуживания методами получить уравнения для расчетов вероятностных характеристик сепарирующей системы .

Исследования показали, что результат сепарации естественным образом зависит от индивидуальной и массовой составляющих случайности процесса сепарации. При этом оно предсказывает существование двух групп сепараторов, одна из которых допускает возможность разделения по одной частице, другая - не допускает. К первой группе относятся большинство известных типов сепараторов (воздушные, решетные, электрические, магнитные, оптические и т. д.), а ко второй - только дисковый триер и решетные модули высокой интенсивности, которые отличаются несколько большими размерами отверстий решет, чем сепарируемые частицы.

Необходимо изучить состояние сепарирующей системы, когда ее производительность стремится к нулю, физически представляющее собой сепарацию одиночных частиц, и поэтому требующий использования классических моделей известных сепараторов, т. е. таких моделей, которые не что иное, как известные уравнения динамики.

Имея достаточную вычислительную мощность, можно для сепараторов различных видов на любых задаваемых режимах рассчитывать вероятность выхода разных компонентов зерновых смесей при сверхнизкой производительности. Таким образом, предлагаемый подход к моделированию позволил для сепараторов самых различных видов практически рассчитать (прогнозировать) гостлируемые показатели качества (выход и содержание компонентов смеси во фракциях) на любых заданных режимах работы, включая производительность.

На базе моделей отдельных сепараторов создавалась возможность прогнозировать качество разделения смесей в технологических линиях очистки зерна и решать следующие оптимизационные задачи:

- очистка партии зерна (известен состав и содержание компонентов смеси) на жесткой технологической линии (известно число сепараторов, их тип и последовательность установки) в заданных режимах работы каждого сепаратора;

модель ответит - будет ли эта смесь очищена до требований ГОСТа и какой при этом будет выход;

-очистка партии зерна до требований ГОСТа на жесткой технологической линии;

модель определит - все ли сепараторы в этой линии должны работать и на каких режимах, какие фракции основные и какой при этом будет выход, на сколько он больше, чем в базовой линии;

- очистка партии зерна до требований ГОСТа на гибкой технологической линии; модель определит число, тип и последовательность сепараторов в такой линии, основные

фракции и режимы работы каждого сепаратора, выход очищенного зерна и превышение по сравнению с базовой линией. Цифровизации в зерноперерабатывающей промышленности включают в себя методы оценки качества зерна по различным физико-химическим показателям.

CONTROLLING ENCAPSULATION AND RELEASE BY CHARGE REGULATION AND INTERACTIONS WITH SUPRAMOLECULAR POLYMER CARRIERS

Cernochova Zulfija, PhD

Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, Heyrovského nám. 2, 162 06 Prague 6, Czech Republic, cernochova@imc.cas.cz

Protein venoms of certain insects are of high interest as potential active pharmacological ingredients due to their wide availability and yet poor number of clinical studies. In this talk, we describe an extremely efficient platform for the encapsulation of cationic amphiphilic animal venoms such as a poison melittin. The idea is based on supramolecular charge compensation with different nanoparticles (NPs) with high anion charge density at physiological pH. Instant “mix and go” [1] process and melittin encapsulation in concentrations of NPs as low as $\mu\text{g/ml}$ was proven by inhibition of melittin-induced hemolysis. In order to produce a biodegradable well-defined encapsulator of polycationic cargos, a series of modified anionic glycogens were synthesized by acylation of oyster glycogen with selected dicarboxylic acid anhydrides [2], possessing different hydrophobicity (DASA, CHDA, phthalic and succinic anhydrides). Samples were characterized by NMR, ATR-FTIR, elemental analysis. Using DLS was characterized self-assembly of glycogen-derivatives as a function of solution temperature and pH revealed minor self-assembly in the range of physiological conditions (35-38 °C, pH 5.0-7.4). TEM imaging demonstrated that modification of glycogen took place in whole volume of particle. It was revealed a great complex forming ability of these samples. In vivo experiments carried out to examine a hemolytic inhibition of our samples were performed using human blood cells showed efficient behavior of glycogen derivatives as an antidote. Molecular weight and density of the particles depends on ionization degree, kind of precursor and its length.

КОНТРОЛЬ ИНКАПСУЛЯЦИИ И ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРЯДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ

Cernochova Zulfija, PhD

Институт макромолекулярной химии, Чешская Академия наук, cernochova@imc.cas.cz

Белковые яды некоторых насекомых представляют большой интерес в качестве потенциальных активных фармакологических ингредиентов из-за их широкой доступности и, тем не менее, небольшого числа клинических исследований. В этом докладе мы опишем чрезвычайно эффективную платформу для инкапсуляции катионных амфифильных ядов животных, таких как ядовитый мелиттин. Идея основана на супрамолекулярной компенсации заряда различными наночастицами (NPS) с высокой плотностью анионного заряда при физиологическом pH. Мгновенный процесс “смешай и действуй” [1] и инкапсуляция мелиттина в концентрациях NPS всего в $\mu\text{г/мл}$ были доказаны ингибированием мелиттин-индуцированного гемолиза. Для получения биоразлагаемого, четко очерченного инкапсулятора поликатионных грузов путем ацилирования устричного гликогена выбранными ангидридами дикарбоновой кислоты [2], обладающими различной гидрофобностью (DASA, CHDA, фталевый и янтарный ангидриды), была синтезирована серия модифицированных анионных гликогенов. Образцы были охарактеризованы методами ЯМР, ATR-FTIR, элементного анализа. С помощью DLS была охарактеризована самосборка производных гликогена в зависимости от температуры раствора и pH, выявлена незначительная самосборка в диапазоне физиологических условий (35-38°C, pH 5,0-7,4). Томография TEM показала, что модификация гликогена происходила во всем объеме частицы. Была выявлена большая комплексообразующая способность этих образцов. Эксперименты *in vivo*, проведенные для изучения гемолитического ингибирования наших образцов с использованием клеток крови человека, показали эффективное поведение производных гликогена в качестве антидота. Молекулярная масса и плотность частиц зависят от степени ионизации, вида предшественника и его длины.

Литература

- [1] Zhukouskaya H, Blanco PM, Černochová Z, et al. *Biomacromolecules*. 2022;23(8):3371-3382.
doi:10.1021/acs.biomac.2c00400
- [2] Černochová Z, Lobaz V, Čtveráčková L, et al. *Eur Polym J*. 2023;190:111996.
doi:10.1016/j.eurpolymj.2023.111996

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Хайруллаева Севара Хамидулла кизи

¹PhD, проф. кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

²Студентка группы 22-35, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

sevarakhayrullayeva68@gmail.com

Рост числа больных аллергическими заболеваниями, в основе которых лежит пищевая аллергия, стал одной из ведущих проблем в XXI в. Пищевая аллергия, являющаяся первой по времени развития сенсibilизацией, играет огромную роль в формировании и последующем развитии большинства кожных и респираторных проявлений аллергии. По оценкам специалистов пищевой аллергией страдают более 20% детей и 10% взрослых. Их количество ежегодно увеличивается, что во многом объясняется изменением характера питания у населения различных стран, появлением новых технологий переработки пищевых продуктов, а также широким использованием пищевых добавок, красителей, консервантов, ароматизаторов, которые сами по себе могут быть причиной пищевой непереносимости.

Аллергия не только оказывает существенное влияние на качество жизни детей и их родителей, но и увеличивает затраты органов здравоохранения вследствие своей широкой распространённости и хронического характера заболеваний. В связи с этим чрезвычайно важно разработать эффективные меры по профилактике аллергических заболеваний как в целях укрепления здоровья детей, так и для снижения связанных с ними расходов на медицинское обеспечение. [1]

Производители продуктов питания постепенно осознают всю масштабность этой проблемы. Поэтому разработка новых видов гипоаллергенных продуктов и методов снижения аллергенности пищевого сырья только начинает осуществляться или находится на стадии планирования разработок. Производство гипоаллергенных продуктов технически осуществимо. Однако в настоящее время имеется ряд проблем и ограничений, которые не дают абсолютной уверенности в том, что аллергенность у продукта отсутствует, а не замаскирована или, наоборот, усилена.

Единственным полноценным методом предотвращения и лечения пищевой аллергии является полный отказ от продуктов, содержащих аллергены, что практически недостижимо. Однако возможно проведение профилактики и назначение специализированных диет, снижающих аллергические симптомы и нормализующих общий аллергический фон. Аллергология постепенно движется в направлении разработки персонализированных гипоаллергенных диет, назначаемых после полного изучения клинической картины пациента. В связи с этим особую актуальность приобретают научные исследования и разработки по созданию гипоаллергенных продуктов для массового питания.

В целях повышения безопасности потребителей при маркировке продуктов питания необходимо указывать возможные аллергенные компоненты, не предусмотренные рецептурой продукта. Такая маркировка, согласно ТР ТС 022/2011, включает в себя дополнительные строки: «Данный продукт может содержать следы...» и т. д. [2]

Производство гипоаллергенных продуктов. Одним из основных способов профилактики и борьбы с пищевой аллергией является производство гипоаллергенных продуктов, обладающих вкусовыми качествами, сопоставимыми со вкусовыми

качествами натуральных аллергенных продуктов. Юридически для термина «гипоаллергенные продукты» не существует определения или стандартов. Но его применяют для продуктов, которые почти не вызывают аллергических реакций у человека. Также гипоаллергенные продукты определяются как продукты, у которых *in vivo* значительно снижена способность вызывать аллергическую реакцию по сравнению с природными продуктами [33].

В настоящее время выгодным с экономической точки зрения является производство гипоаллергенных продуктов, в которых аллергенное сырье замещено на гипоаллергенное или ферментативно изменённое аллергенное сырье. Так, помимо ферментированной лактозы и гидролизатов молочных белков, применяют ферментированный яичный белок, содержащий в себе значительное количество свободных аминокислот и сою. Замена соей многих видов аллергенного сырья – одна из самых распространенных производственных стратегий. Например, разработаны технологии создания безглютеновых хлебобулочных изделий, в которых зерновые культуры заменены на сою. Часто соя является заменителем в мясных изделиях. Хотя это лишает их аллергенов животного происхождения, у потребителей может проявляться аллергия на белки сои. Поэтому применение сои как замещающего сырья должно строго регламентироваться, а товары должны быть соответствующе маркированы.

Перспективной является идея создания комплексных гипоаллергенных продуктов питания, все компоненты которых являются сами по себе гипоаллергенными. Например, создание мясных паштетов, в которых аллергенные свинина и говядина заменены на гипоаллергенные баранину, конину, мясо перепелов, куриную печень и другие компоненты. Но данная идея ограничена спектром существующего гипоаллергенного сырья и требует разработки новых подходов к созданию гипоаллергенных источников продуктов питания. Однако в настоящее время большинство производителей находится на стадии разработки алгоритмов создания гипоаллергенных продуктов для их применения в будущем. В связи с этим представляет практический интерес обзор существующих технологий и новых тенденций, исследований и разработок получения гипоаллергенного пищевого сырья.

Основным направлением получения низкоаллергенных продуктов профилактической направленности за рубежом является производство молочных продуктов со сниженной аллергенностью путем биокаталитической конверсии молочных белков, направленная на получение гидролизатов с заданным молекулярно массовым распределением и остаточной аллергенностью. Молекулярная масса ключевых белков аллергенов молочной сыворотки составляет от 14,2 кДа (иммуноглобулины). Среди белков молочной сыворотки наиболее выраженной аллергенностью и усойчивостью к ферментативному гидролизу обладает β лактоглобулин, поэтому предварительная его биосорбция сможет значительно интенсифицировать процесс гидролиза, сократив время и дозу ферментного препарата. Продукты, полученные с использованием данного способа, будут менее дорогими и станут доступными для профилактического питания благодаря снижению затрат на дорогостоящий процесс гидролиза.

Перспективы данного метода производства:

1. Не дорогостоящая стоимость полученного продукта
2. Несложный процесс
3. Инновационный подход

Разрабатывая с каждым годом новые перспективы технологий производства пищевых продуктов для аллергиков, производители предоставляют многие удобства в питании части населения, страдающих пищевой аллергией.

Список использованной литературы

1. Громов Д.А., Борисова А.В., Бахарев В.В. Пищевые аллергены и способы получения гипоаллергенных пищевых продуктов, Журнал: Техника и технология пищевых производств, Том 51 № 2, 2021

2.Е.В. Ульрих, О.В. Кригер, Н.Л. Потураева, В.Г. Будрик, С.Г. Ботина, Е.Ю. Агаркова,
В.Ф. Долганюк, И.Е. Драгунов, Технология структурированного гипоаллергенного
продукта, №1, 2012.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНОПЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Разаков Сергей Садритдинович,
³Скубакова Арина Сергеевна

- ¹*PhD, проф. кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов*
E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com
- ²*Соискатель кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов,*
E-mail: arinaskubakova13@gmail.com
- ³*Студентка группы 22-35, Ташкентского химико-технологического института,*
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Техническая конопля обладает целым рядом уникальных преимуществ и является альтернативным хлопку и льну сырьем для тканей и нитратов целлюлозы, альтернативным нефти сырьем для пластика, альтернативной стекловолкну и льноволокну основой для выпуска композитных материалов. В Узбекистане разрешается возделывание технического каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2%. В состав конопляного масла входят 9 жирных кислот, из которых 5 - полиненасыщенные (пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, гаммалиноленовая). 3 последние кислоты являются наиболее ценными, поскольку не воссоздаются организмом человека и получить их возможно с пищей. Из промышленной конопли можно производить более 30 тыс. наименований различной продукции.

На территории Узбекистана коноплеводство было запрещено на протяжении трех десятилетий и только при накоплении достаточного мирового опыта в селективных работах и на основании настоящего Закона Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №770 от 7 декабря 2020 года «О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ» был успешно реализован государственный проект «Подбор и создание новых сортов технической конопли для возделывания в почвенно-климатических условиях Республики».

В 2023 году впервые на территории Узбекистана в Сырдарьинской области Хавастского района были проведены исследования на новые культивируемые сорта технической конопли *Cannabis sativa L.*, относящейся к семейству *Cannabinaceae* (коноплевых), не имеющей никакие психотропные влияния на мозг человека, что отличает ее от подвидов наркотической марихуаны, содержащей высокое количество психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК). При исходных данных агрохимического состава почвогрунта, которые требуют внесения дополнительных минеральных удобрений во время вегетативного периода, а также использование специальных оросительных систем были выбраны приоритетные направления коноплеводства для нашей Республики и выведения новых местных сортов технической конопли, основным сортом для производства конопляного масла был выбран сорт Родник.

При повышении внимания к содержанию различных веществ к продуктам технической конопли, стоит рассмотреть более детально один из основных продуктов местного производства появившееся на рынке Узбекистана – конопляное масло, используемое в пищу.¹ Использование этого продукта в качестве функционального продукта и применения в пищевой промышленности актуально по многим направлениям, но является мало изученным.

¹Конопляное масло местного производства Узбекистана URL.: <https://leodar.com> (дата обращения: 4.05.2023)

Функциональные свойства конопляного масла раскрываются в содержании и балансе различных жирных кислот, основными для полезного применения выделяются полиненасыщенные Омега-3, альфа-линоленовой кислоты и Омега-6, линолевой кислоты, с соотношением 1:3, что является самым оптимальным для полного усвоения человеческим организмом. Выход масла из местного сорта технической конопли составляет более 30%, что является высоким показателем холодного отжима на прессе при температуре до 60°C, что сохраняет и специфический ореховый аромат и природные антиоксиданты. Анализ содержания полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в конопляном масле местного производителя был проведен методом газожидкостной хроматографией и заключен в протоколах испытаний швейцарской² (таб.1), американской³ (таб.2), китайской⁴ (таб.3), немецкой⁵ (таб.4), арабской⁶ (таб.5) лабораториями и различается в зависимости от даты исследования образца.

Таблица 1.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-линоленовая кислота Омега-3	г/100гр	15,0
Линолевая кислота Омега-6	г/100гр	53,3

Таблица 2.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-линоленовая кислота Омега-3	г/100гр	14,8
Линолевая кислота Омега-6	г/100гр	53,6

Таблица 3.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-линоленовая кислота Омега-3	г/100гр	18,9
Линолевая кислота Омега-6	г/100гр	54,5

Таблица 4.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-линоленовая кислота Омега-3	г/100гр	16,07
Линолевая кислота Омега-6	г/100гр	55,07

Таблица 5.

Наименование	Показатель	Значение
Альфа-линоленовая кислота Омега-3	г/100гр	18,80
Линолевая кислота Омега-6	г/100гр	52,10

Данные представленные выше свидетельствуют о сбалансированном содержании Омега-3 и Омега-6, участвующие в биологической регуляции функций клеток для защиты от перекисного окисления липидов, что положительно влияет на состояние кожи и регенерации тканей, а также профилактике атеросклероза сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях [8].

Использование конопляного масла и шрота конопли в качестве функционального ингредиента во многих пищевых продуктах заключается в особенностях его жирно-кислотного состава, отсутствию каннабинолов, которое подтверждено многочисленными лабораторными испытаниями. Формирование должного признания остается исключительно за его высокие показатели качества, сбалансированности и полной усвояемости организмом человека, что неизбежно приведет к повсеместному применению

² Протокол испытаний швейцарской лаборатории URL.: <https://leodar.com/leodar/static/src/docs/UFAG%20Analysis%20report%201-5%2013.09.2022.pdf> (дата обращения: 05.05.2023)

³ Протокол испытаний американской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_USA.pdf (дата обращения: 05.05.2023)

⁴ Протокол испытаний китайской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_China.pdf (дата обращения: 05.05.2023)

⁵ Протокол испытаний немецкой лаборатории. URL.: <https://leodar.com/leodar/static/src/docs/22005275-02%20Hemp%20Seed%20Oil.pdf> (дата производства: 05.05.2023)

⁶ Протокол испытаний арабской лаборатории. URL.: https://leodar.com/leodar/static/src/docs/2022_Leodar_Oil_Certificate_UAE.pdf (дата обращения: 05.05.2023)

В

пищевой

промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА

¹Кобилова Н.Х.,² Ўтаева Н.С .

¹*Каршинский инженерно-экономический институт
Доцент кафедры пищевых технологий*

²*Каршинский инженерно-экономический институт, Магистр-513-22А
nilufar.kobilova90@mail.ru*

Пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью и усвояемостью, количеством в нем белковых веществ и их аминокислотным составом, а также содержанием в нем необходимых человеческому организму минеральных соединений и витаминов. Пищевая ценность национального хлеба и главным образом его усвояемость, помимо перечисленных факторов, в значительной мере зависит от качества хлеба: его разрыхленности, вкуса, аромата и даже привлекательности внешнего вида. Белковая ценность пищевого продукта определяется не только количеством белковых веществ, но и их биологической и пищевой ценностью.

Биологическая и пищевая ценность белкового вещества определяется наличием и соотношением в нем ряда аминокислот. Во всяком полноценном в пищевом отношении белковом веществе должны быть обязательно представлены следующие восемь незаменимых и необходимых для поддержания в человеческом организме белкового равновесия аминокислот: - лизин; - лейцин; - изолейцин; - метионин; - фенилаланин. Обычно к числу существенных и незаменимых для человеческого организма аминокислот относят и аргинин и гистидин, имеющие значение для организма в период его роста. Отмечают известное значение цистина и тирозина, частично заменяющих при воссоздании белков нашего организма метионин и фенилаланин. Поэтому рассмотрение элементов пищевой ценности национального хлеба, естественно, сочетается с моментами, связанными с оценкой его качества, а оценка качества национального хлеба в основе должна иметь показатели пищевой ценности хлеба. Отсутствие в пище человека особых веществ, носящих название витаминов, вызывает специфические нарушения в состоянии здоровья человека, а при длительном отсутствии или недостаточности их в пище, может привести к соответствующему заболеванию.

Литература

1. Л.Я .Аурман «Технология хлебопечения» Москва 1948 йил 463 бет.
2. Г.Долматов, Н.Селена,Г.В. Шестакова «Технология хлебопекарного производство» Москва 2012 йил 336 бет
3. М. Васиев , Васиева «Нон, макарон ва қандолот махсулотлари ишлаб чиқариш технологияси» 2002 йил

XAMIRNING REOLOGIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH REJIMI TANLASHDA SULI UNIDAN FOYDALANISH.

¹N.X.Qobilova, ²N.S.O‘tayeva

¹OOMT kafedrası dotsenti

²Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti
M-513-22A guruh talabasi

Annotatsiya: Suli uni qo‘shishda xamir reologik xususiyatlarini inobatga olingan holda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, un aralashmasiga suli uni mahsulotlarini qo‘shilishi unning suvni singdirish qobiliyatini oshirishga olib keladi va tayyorlashda yoriqlar paydo bo‘ladi. Bu bug‘doydan ko‘ra suli unining kraxmal donalarining tuzilishi, shuningdek, oqsil va klechatka tolasining yuqori miqdori, shu jumladan β -glyukanlar bilan bog‘liq.

Tayanch so‘z va iboralar: suli, ozuqa, kleykovina, reologiya, elastik, kul miqdori, navli un.

Abstract: When adding oat flour, it is advisable to use it taking into account the rheological properties of the dough. According to the data, the addition of oat flour products to the flour mixture leads to an increase in the water absorption capacity of the flour and cracks appear during its preparation. This is due to the structure of the starch grains of oat flour compared to wheat, as well as the higher content of protein and fiber, including β -glucans.

Key words: oats, feed, gluten, rheology, elastic, ash content, grade flour.

Suli doni tarkibida o‘rtacha 13,3% oqsil, 4,7% moy, 40,1% kraxmal, 13,2% kletchatka, 4,0% kul, B guruhi vitaminlari bor. Suli donidan har xil yormalar va un tayyorlanadi.

O‘tkazilgan tajribaga asoslanib, xamirning reologik xususiyatlari nuqtai nazaridan, non aralashmasiga qo‘shilgan suli uni qayta ishlash mahsulotlarining tavsiya etilgan nisbati 20% dan oshmasligi, eng optimal qiymat 10% bo‘lishi kerak degan xulosaga kelish mumkin.

Suli uni yuqori biologik qiymatga ega. Tavsiya etilgan texnologiya bo‘yicha olingan suli unidagi oqsil miqdori eng yuqori navli bug‘doy uniga qaraganda deyarli 40% yuqori. Suli uni tarkibida aminokislotalar tarkibida muvozanatli oqsil mavjud. Biroq, suli uni kam pishirish xususiyatlariga ega, chunki kleykovina hosil qiluvchi oqsillar deyarli yo‘qligi, shuningdek, murakkab erimaydigan uglevodlarning ko‘payishi.

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, pishirishda suli uni faqat pishirish uniga qo‘shimcha sifatida ishlatilishi mumkin. Non pishirishda bug‘doy unining bir qismi o‘rniga ishlatilishi mumkin bo‘lgan suli uniga asoslangan un kompozitsion aralashmalarini ishlab chiqish qiziqish uyg‘otadi. Ushbu tadqiqotda, suli unidan tashqari, minerallar va vitaminlarning qo‘shimcha manbai bo‘lgan un kompozitsion aralashmasi tarkibiga boshqa komponentli yaxshilagichlar qo‘shish taklif etiladi.

Tadqiqotda birinchi va oliy navli bug‘doy unidan foydalanilgan.

Aniqlanishicha, tadqiqotda foydalanilgan bug‘doy uni sifati ham oliy navi, birinchi navi me‘yoriy hujjatlar talablariga javob beradi. Shu bilan birga, birinchi navli bug‘doy unini non pishirish sifati: namlik - 12,9%, xom kleykovina miqdori - 34%, IDK da kleykovina sifati - 72 birlik. RZ-BPL da oqlik ko‘rsatgichi 41 an‘anaviy birlik. Birliklar qurilma quruq moddalar bo‘yicha kul miqdori - 0,75%, kislotalilik - 2,3 daraja. Un kompozit aralashmalarini ishlab

chiqish birinchi navli bug‘doy unini ikki komponentli aralashmada suli uni bilan pishirish uchun ruxsat etilgan almashtirish qiymatini aniqlashdan boshlandi: bug‘doy uni - suli uni taqqoslanadi. Buning uchun bug‘doy unining bir qismi un aralashmasida suli uni bilan almashtirildi va non tayyorlanadi. Nazoratga birinchi navli pishirilgan bug‘doy unidan non olindi.

Non sifatining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Birinchi navli bug‘doy uni va suli uni aralashmasidan non sifatining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Sifat ko‘rsatkichlari	Suli uni aralashmalari tarkibi %				
	5	7	10	15	20
Qolipli non hajmi	2.5	2.6	2.3	2.2	2.0
G‘ovaklik	60	61	57	55	53
Kislotaligi °H	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2
Namligi %	39.9	40.0	40.5	40.2	40.8
Qolipli non barqarorligi	0.41	0.42	0.43	0.39	0.39

Jadvaldagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, aralashmaga suli uni qo‘shilsa, barcha non sifati ko‘rsatkichlari yomonlashadi. Shunday qilib, aralashmaning tarkibiga 20% suli uni kiritish bilan maydalangan g‘ovaklik nazoratga nisbatan 13% ga kamaydi. Qolipli nonning o‘ziga xos hajmi va qolipli nonning o‘lchov barqarorligi ham kamaydi. Qolipli non bo‘laklarining namligi kamaydi. Kislotaligi kichik o‘zgarishlarga uchradi, ko‘proq darajada suli unining yuqori kislotaliligi bilan bog‘liq. Namlik va kislotalilikning massa ulushi bo‘yicha nonning barcha namunalari me'yoriy hujjatlar talablariga javob beradi.

Bug‘doy va suli unidan tayyorlangan nonlarning sifati, birinchi navbatda, kleykovina kompleksidagi o‘zgarishlar tufayli aralashmadagi suli unining ulushi ortib boradi. Yuqoridagilarni tasdiqlash uchun aralashmadagi suli unining nisbati un aralashmalaridagi xom kleykovina miqdori va sifatiga ta'siri o‘rganildi.

Aralashmadagi suli unining ulushi ortishi bilan kleykovina sifati ham o‘zgaradi. Aralashga suli uni qo‘shish glyutenni kuchaytirishga xizmat qiladi. 20% yoki undan kam suli uni qo‘shganda, yuvilgan kleykovina sifati I guruhga to‘g‘ri keladi, 25% suli uni qo‘shganda, kleykovina sifati II guruhga to‘g‘ri keladi va aralashmaga 30% suli uni qo‘shsa, bu uning pasayishiga olib keladi. Kleykovina sifati 30 an'anaviy birlikgacha. birliklar IDK, bu "qoniqarsiz kuchli" deb talqin qilinadi va III guruhga mos keladi. Aralashmada bug‘doy unining bir qismini suli uni bilan almashtirish non sifatining organoleptik ko‘rsatkichlarining o‘zgarishiga olib keldi. Shunday qilib, un aralashmasiga 10% dan ortiq jo‘xori uni qo‘shganda, qobiqning yuzasi silliqdan bo‘lingan bo‘lib, qobiqning rangi och jigarrangdan kulrang-sariq rangga o‘zgargan. Aralashmaga 10% dan ortiq uni uni qo‘shilganda, non bo‘laklari avval kulrang, keyin esa kulrang rangga ega bo‘ldi, uning elastikligi yaxshidan o‘rtaga, g‘ovaklik o‘lchami o‘rtadan maydagacha o‘zgardi. Aralashmadagi 10% bug‘doy unini suli uni bilan almashtirganda, jo‘xori unining ozgina ta'mi paydo bo‘ldi, bu aralashmaga jo‘xori uni ko‘proq kiritish bilan kuchaydi. Aralashmada 10% bug‘doy unini suli uni bilan almashtirganda, suli unining ozgina ta'mi paydo bo‘ldi, bu aralashmaga suli uni ko‘proq kiritilishi bilan kuchaydi. Nonning hidi suli uniga xos yengil xushbo‘y hidga ega bo‘lib, suli unining 15 yoki undan ko‘p foizini tashkil qiladi.

Olingan natijalarni hisobga olgan holda, non sifatini sezilarli darajada o‘zgartirmasdan, bug‘doy unini pishirish o‘rniga un aralashmasiga 10% unini qo‘shishni tavsiya etish mumkin.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH JARAYONLARIDA VAKUUM QADOQLASHNING AHAMIYATI

¹Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna, ²Boymurodov Q.

¹t.f.f.d.,(PhD) dotsent, ²Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute
OOT-167-21 guruh talabasi, nilufar.kobilova90@mail.ru

Annotatsiya: Oziq-ovqat sanoti hozirgi kunda keng miqyosda rivojlanib kelayotgan va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, ishlov berish, tayyorlash shuningdek uning biologik, energetik, ozuqaviylik qiymatini oshirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayoni bilan uzviy bog'lash hozirgi kunning muhim talablaridan biri bo'lib kelmoqda.

Kalit so'zlar: vakuum, qadoqlash, biologik, energetik, innovatsion, mikroorganizmlar.

Abstract. Food industry is currently developing and using modern innovative technologies in the production, storage, processing, preparation of food, as well as increasing its biological, energy and nutritional value is one of the most important requirements of today.

Key words: vacuum, packaging, biological, energy, innovative, microorganisms.

Bugungi kunda dunyo aholisi jadal ko'paymoqda. Shunday bir paytda aholining oziq-ovqatga bo'lgan talabi shunga monan ravishda o'sib bormoqda. Mana shu zamonda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash dolzarb muammolardan biri hisoblanmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning bir qancha tarmoqlar ishlab takomillashib bormoqda. Bular orasida eng zamonaviy usulidan biri bu -vakuumli qadoqlashdir. Bunda kislorodsiz muhit hosil qilinib qadoqlanadi. Bu usul an'anaviy usullarga qaraganda (muzlatish, quritish) ancha samaralidir. Chunki bu usulda xidi, ta'mi, tabiiyligini 3-5 barobar ko'proq saqlab qoladi. Vakuum hosil qilinganda kislorod bilan nafas oluvchi mikroorganizmlar, mo'g'or zambrug'lar, aerob bakteriyalar rivojlanishdan to'xtaydi. Bunda mahsulot uzoq vaqt saqlanadi va tashqi ko'rinishini saqlab qoladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini vakuumli qadoqlanganda uning tarkibidagi namlik bug'lanib ketmaydi. Agar oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichda odatiy usulda saqlaganimizda mahsulot sovuq va quruq havo ta'sirlashib mahsulot hujayralar butunligini buzishga olib keladi. Agar issiq ta'sirida qurutsak mahsulot o'z ozuqaboplik xususiyatini kamaytiradi va organik moddalar tarkibining buzilishiga olib keladi. Buning natijasida saqlanishi lozim bo'lgan mahsulotimizning yangilik darajasi yo'qoladi va saqlanish davomiyligi qisqaradi. Vakuumli qadoqlash qo'llash mahsulot tannarxining arzonlashtiradi.

Oziq-ovqat sanoatida ishlovchi mutaxassislar mahsulotlarning biologik xususiyatlari va tashqi ko'rinishiga salbiy ta'sir ko'rstadigan atrof-muhit ta'siridan himoya qilish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini bilish kerak.

Atrof-muhit omillarining mahsulot bilan o'zaro ta'siri quyidagilarga olib keladi:

- oksidlanish;
- mahsulot og'irligining kamayishi;
- tashqi ko'rinishning o'zgarishi;
- ta'mining o'zgarishi;

- vitaminlarning parchalanishi.

Vakuumli qadoqlash asosan tez buzuladigan mahsulotlarni- sabzavotlar, mevalar, sut mahsulotlari uchun ishlatiladi. Zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash uchun ma’lum talablar asosida ish olib boorish talab etiladi. Bular quyidagilardir;

- Amaldagi ishlatiladigan materiallar sanitariya-gigiyena me’yorlariga (kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasi) muvofiqligi;
- Mexanik ko’rsatkichlarning me’yoridaligi;
- Oksidlanish, korroziya va boshqa ta’sirlarga chidamliligi;
- Namlik va havo kirishiga yo’l qo’ymaslik (biriktiruvning mustahkamliligi);
- Uskuna yorliq qoidalariga rioya qilish;
- Istemol xususiyatlariga egaligini tekshirish.

1-jadval.

Oziq-ovqat mahsulotlarini tabiiy sharoit va vakuum qadoqlarda saqlash muddatlari

No	Oziq-ovqat mahsulotlari	Saqlash joyi	Tabiiy saqlanish muddati	Vakuum qadoqlashda saqlanishi muddati
1	Katta go’sht bo’laklari:mol, parranda, qo’yva cho’chqa go’shtlari	Muzlatish kamerasi	6 oy	2-3 yil
2	Qiyma: mol, parranda, qo’yva cho’chqa go’shtlari	Muzlatish kamerasi	4 oy	1 yil
3	Baliq	Muzlatish kamerasi	6 oy	2 yil
4	Qahva donlari	Xona tempraturasi	4 hafta	16 oy
5	Qahva donlari	Muzlatish kamerasi	6-9 oy	2-3 yil
6	Rezavorlar: qulupnay,malina, maymunjon	Muzlatgich	1-3 kun	1 hafta
7	Pishloq	Muzlatgich	1-2 hafta	4-8 oy
8	Pecheniy, kreker	Xona tempraturasi	1-2 hafta	3-6 hafta
9	Un, shakar, guruch	Xona tempraturasi	6 oy	1-2 yil
10	Patuk salatasi	Muzlatgich	3-6 kun	2 hafta
11	Yong’oqlar	Xona tempraturasi	6 oy	2 yil
12	Konservantsiz yog’lar. Kungaboqar yog’i	Xona tempraturasi	5-6 oy	1-1,5 yil

Qadoqlangan mahsulotlar yuqori darajadadagi gigenik holatga ega bo’lib, uni boshqa mahsulotlar bilan yonma-yon saqlash imkonini beradi. Chunki unga begona hidlarni olmaydi. Paketlarga qadoqlanganda mahsulotlarni kesish va joylashtirish vaqtini tejaydi. Paketlarning shaffofligi uni har tomondan ko’rish imkonini beradi. Bundan tashqari qadoqlangan mahsulot juda kam joyni egallaydi. Qadoqlangan mahsulotni uyda va omborxonada saqlash qulaydir.

WIDESPREAD USE OF WALNUT LEAF EXTRACT IN COSMETIC PRODUCTION

¹Baizakova Balnur Saparbek qizi, ²Akramova Rano Ramizitdinovna

¹student of the Department of food and cosmetic-perfume products, Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent e-mail: klarahaldybaeva@gmail.com

²PhD, professor of the Department Technology of food and cosmetic-perfume products, Tashkent Institute of Chemical Technology Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abstract: The article provides for the production of extract and powder from walnut leaves for cosmetic production. The results of obtaining extract and powder from walnut leaves, as well as physic-chemical research and organoleptic indicators of the obtained raw materials are presented. The research results made it possible to develop a cosmetic product based on walnut leaf extract and powder.

Key words: extract, walnut leaf, cosmetic production, powder, composition of the product, essential oil.

Introductions. Development of new cosmetic products is the correct way to obtain natural extracts and selection of the required composition of components that have the specified properties.

In recent years, another mechanism has attracted the attention of scientists (with it associated with the appearance of typical symptoms of skin aging such as wrinkles, sagging, decreased elasticity) - increasing activity of the dermis, destroying the components of the extracellular matrix, including its main structural elements - collagen, elastin. A direct consequence of this is the premature appearance of wrinkles and loss of skin elasticity.

From time immemorial, folk healers have used walnut leaves to treat people. The first mention of walnut leaves is found in the philosopher of the Middle Ages - Avicenna. The healer appreciated the ingredient for the rapid healing of wounds, an antidote to poisoning and dysentery. Avicenna especially noted the hemostatic properties of the leaves.

Walnut leaf extract has unique properties, such as wound healing, antimicrobial, antiviral, anti-inflammatory, and immunostimulant properties. From a medical point of view, the leaves help increase blood clotting and reduce glucose levels, which is very useful for diabetes. They are also useful in helping the body fight viral infections.

Walnut leaf extract is used as an active ingredient in supplements for some purposes, such as supporting heart health. In the food industry, walnut leaf extract can be used as a food additive to impart walnut aroma and flavor to foods, and in aromatherapy, walnut leaf extract can be used to create soothing and relaxing aromas.

The technology of an emulsion-based cosmetic cream with a thick extract of walnut leaves for the care of aging skin. Important indicators that ensure the consumer properties of cosmetic creams are their structural, mechanical and rheological parameters. As a result of experimental studies to study the influence of the ratio of base components on the technological and rheological properties of model bases.

As a result of the research, the composition of a medicinal and cosmetic cream with an extract of walnut leaves of local origin was experimentally substantiated. The introduction of the extract from the leaves into the hydrophilic phase of the cream can be carried out at a temperature of 65°C. The study of the effect of temperature on the structural and mechanical properties of the developed cream was established at the stage of packaging the cream in tubes and should be carried out at a temperature of 40 - 50°C. The experiment also proved the necessity of the cream maturation stage. The reproducibility of analysis methods is confirmed by the results of statistical processing of experimental data. Storage conditions have been established and rational packaging of the medicinal and cosmetic cream has been selected, which ensure its stability for one year of storage. As a result of the studies, the presence of anti-inflammatory, therapeutic, moisturizing effects of the cream, as well as its harmlessness with long-term use, was proven.

Reference:

1. Bandyukova V.A., Oganesyanyan E.T., Lisevetskaya L.I., Sidelnikova V.I., Shinkarenko A.L. Some results of studying the chemical composition of plants in the North Caucasus // Phenolic compounds and their biological functions. M., 1968. pp. 95–100.
2. Shinkarenko A.L., Sokolov S.D., Dorodneva V.I. Chemical and pharmacological study of flavonoids complexes of walnut and black walnut leaves // Issues of balneology, pharmacy, pharmacology. Pyatigorsk, 1967. pp. 365–366.
3. Bandyukova V.A., Shinkarenko A.L., Kazakov A.L. Methods for studying natural flavonoids. Pyatigorsk, 1977. 72 p.
4. Bandyukova V.A. Plant phenolic acids, their esters and glycosides // Chemistry of natural compounds. 1983. No. 3. pp. 263–273.

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ

¹*Хакимова Муяссар Абдумалик кизи*

¹*Суванова Фаёза Усмановна*

¹*Каршинский инженерно-экономический институт, Республика Узбекистан*

E-mail: doc.fayoza@mail.ru, тел. +998 91 950-05-07

В современных условиях питание населения ни по составу, ни по качеству не соответствует требованиям здорового питания. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует продлению жизни, снижает уровень сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, способствует адаптации человека к окружающей среде в различной экологической обстановке.

Пищевые продукты должны удовлетворять потребности организма в основных пищевых веществах, обеспечивать его необходимыми макро- и микронутриентами. В связи с этим в последнее время внимание исследователей и производителей пищевых продуктов направлено на создание новых видов продуктов для здорового питания. Они должны не только удовлетворять потребности человека, но и иметь различные функциональные свойства: способствовать профилактике различных заболеваний, повышению качества жизни людей.

Растительные масла считаются энергетическим и строительным резервом организма. Они являются источником незаменимых жирных кислот, образуют резерв энергетического материала, входят в состав основных компонентов клеточных мембран, витамины, содержащиеся в маслах, обладают антиоксидантными свойствами, участвуют в синтезе гормонов, регулирующих жизненно важные процессы.

Потребительские свойства растительных масел определяются их жирнокислотным составом. По современным критериям оптимальный состав жирных кислот должен определяться содержанием полиненасыщенных жирных кислот, а также соотношением ω -3 и ω -6 кислот. Каждое из масел обладает индивидуальным составом, даже состав масел, выделенных из одного сырья, бывает различным. Путем смешивания различных масел можно получить «идеальное» масло, содержащее все необходимые биологически активные вещества в нужном количестве [1, 2].

Для создания купажированных масел основным критерием их пищевой ценности является жирнокислотный состав триглицеридов [3]. Компоненты для получения смесей масел выбирали ориентируясь на доступные, имеющие хорошую сырьевую базу, получаемые из традиционного сырья по рациональной технологии.

В качестве объектов исследования были изучены органолептические и физико-химические свойства рафинированного хлопкового, тыквенного и кунжутного масел, полученных методом прессования [4]. Анализ кунжутного и тыквенного масел полученных методом холодного прессования показал, что эти масла можно использовать без рафинации [5].

Для составления смесей необходимо учитывать и другие полезные свойства масел.

Хлопковое масло содержит в своем составе витамины Е (токоферол, обладает антиоксидантными свойствами) и К, фитостеролы.

Кунжутное масло содержит витамины Е и К, антиоксиданты сезамол и сезаминол, фосфолипиды, фитостеролы, микроэлементы: кальций (в 100 г масла содержится суточная норма для взрослого человека), фосфор, железо, магний, цинк.

Тыквенное масло содержит провитамин А (β-каротин), который является антиоксидантом, витамин Е, минеральные вещества цинк, магний, кальций, фосфор, железо, селен [6].

Результаты исследований жирнокислотного состава хлопкового, кунжутного и тыквенного масел приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Жирнокислотный состав масел

Наименование кислот	Содержание, %		
	Хлопковое масло	Кунжутное масло	Тыквенное масло
Миристиновая (C14:0)	0,76	0,11	0,35
Пальмитиновая (C 16:0)	22,70	9,17	9,55
Пальмитолеиновая (C 16:1)	0,81	0,13	-
Стеариновая (C 18:0)	2,30	3,85	5,62
Олеиновая (C 18:1)	21,50	38,22	33,23
Линолевая (C 18:2)	43,25	45,72	41,19
Линоленовая (C 18:3)	0,11	0,36	8,76
Арахидовая (C 20:0)	9,24	0,55	0,13
Сумма полиненасыщенных кислот ω-3	0,11	0,36	8,76
Сумма полиненасыщенных кислот ω-6	43,25	45,72	41,19

Из приведенных данных видно, что в исследованных маслах из полиненасыщенных ω-3 кислот содержатся α-линоленовая (цис-9. 12. 15 –октадекатриеновая) C_{18:3} кислота; из ω-6 кислот линолевая (цис-9. 12 –октадекадиеновая) C_{18:2} кислота. Жирные кислоты с 4, 5 и более двойными связями не обнаружены.

На основании полученных данных и рекомендуемым соотношением ω-3 и ω-6 кислот расчетным путем были составлены рецептурные смеси. Основу смесей составило рафинированное хлопковое масло. Основным критерием при расчётах послужило количество линолевой и линоленовой кислот.

Изготовление смесей осуществлялось в лабораторных реакторах с перемешивающим устройством. Далее были изучены жирнокислотный состав и показатели безопасности (кислотное и перекисное числа) полученных масел.

Анализ органолептических и физико-химических свойств полученных композиция показал, что они соответствуют нормам действующих нормативных документов и могут использоваться непосредственно в пищу и в производстве майонезов.

Литература

1. Нечаев А.П. Пищевая химия / - СПб. : ГИОРД, 2015. – 672 с.
2. О’Брайен Ричард. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Ричард О’Брайен.– СПб.: Профессия, 2007. – 752 с.
3. Зайцева Л.В. Роль жирных кислот в питании человека и при производстве пищевых продуктов. /Л.В. Зайцева// Масложировая промышленность.-2010.-№ 5.- С. 11-15.
4. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. Под ред.В.П.Ржехина и А.Г.Сергеева.- Л.ВНИИЖ.1975.-т.1, 3. 1974.-т. 6.

5. Неъматова С.Н., Суванова Ф.У. Исследование растительных масел для купажирования. Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал.-2022.-№6.- С.236-241.

6. Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. <https://health-diet.ru/diary/help/foodDiary/HelpSourceOfFoodCompositions>

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Абдусаломова Д.О. базовый докторант, Азизов О.Т. доц., ТХТИ

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра пищевой безопасности и технологии функциональных продуктов, Узбекистан
(94) 620-94-34, abdusalomovad@gmail.com*

Актуальность. Антибиотики или антибактериальные препараты широко применяются в сельском хозяйстве по всему миру для лечения сельскохозяйственных животных, в целях профилактики воспалительных заболеваний а также увеличения продуктивности животных. Эти препараты спасли миллионы человеческих жизней, а их применение внесло значительный вклад в улучшение здоровья и благополучия людей и животных. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком. Но всё более возрастающее применение данных препаратов, на пример при мастите у молокодойных коров ставит актуальным вопрос определения остаточных количеств антибиотиков в молочных продуктах [1-2].

К сожалению, в последние два десятилетия наблюдается тенденция к развитию устойчивости к противомикробным препаратам, которые используются в сельском хозяйстве, что может повлиять на лечение болезней, поражающих людей и требующих использования антибиотиков. Это является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериоза, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний. [3].

Цель исследования. Изучение широко распространённых методов определения остаточных количеств антибиотиков в молоке и молочных продуктах.

Объекты и методы исследования:

Для проведения исследования была выбрана общедоступная научная литература, в которой исследуется наиболее распространённые методы определения остаточных количеств антибактериальных препаратов в молочных продуктах. При поиске научной литературы применяли информационные базы данных такие как: платформа Web of Science, электронная библиотека eLibrary.ru, Scopus и PubMed.

При изучении научных статей были выявлены следующие способы определения остаточных количеств антибиотиков в молоке и молочных продуктах: микробиологический метод, иммуноферментный анализ, тонкослойную хроматографию, высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию, спектроскопический анализ и электрохимический метод [4].

Существующие аналитические методы можно разделить на два типа: такие как скрининг и подтверждающие методы. Методы скрининга включают микробиологический, иммунологический, биосенсорный, тонкослойную хроматографию и высокоэффективную жидкостную хроматографию. Жидкостная хроматография-тандемная масс-спектрометрия является наиболее широко используемым методом сравнительного анализа для определения остатков антибиотиков в пищевых продуктах животного происхождения.

Микробиологические методы. Принцип работы данных тестов достаточно прост. Молоко помещают в заранее подготовленные виалы теста и инкубируют при оптимальной температуре в 64°C в течении определенного времени (чаще всего 3 часа, поэтому эти тесты иногда называют трехчасовыми).

- Если молоко не содержит антибиотиков или других ингибирующих веществ, при добавлении молока в виалы и повышении температуры бактерии начинают активно развиваться. В результате изменяется кислотность среды – при этом меняется и ее цвет.

- Если же в молоке присутствуют антибиотики, они ингибируют (угнетают) рост бактерий и изменения цвета не наблюдается.

Иммуоферментные тест-системы. Иммуоферментный метод основан на измерении содержания фторхинолонов (энрофлоксацина, ципрофлоксацина, норфлоксацина и офлоксацина) в растворах экстрактов исследуемых проб с помощью непрямого твердофазного конкурентного ИФА [5,6].

Выводы. Многократное применение ветеринарных препаратов к животным привело к появлению остатков в различных концентрациях в пищевых продуктах животного происхождения. В частности, наличие антибиотиков в молочной и мясной промышленности может привести к устойчивости к антибиотикам, что имеет серьезные последствия для общественного здравоохранения. Вредное воздействие остатков лекарственных средств, содержащихся в пищевых продуктах животного происхождения, может также вызывать канцерогенные и мутагенные эффекты и приводить к развитию пищевой аллергии у лиц, потребляющих продукты животного происхождения.

Исходя из вышеперечисленных можно прийти к выводу что, методы определения для определения остаточных антибиотиков развиваются в направлении высокой скорости, высокой чувствительности, высокой пропускной способности и множественных остатков одновременно. В дальнейшем данная тенденция развития поможет эффективному контролю за остаточными количествами лекарственных препаратов, в частности антибиотиков в пищевых продуктах для обеспечения безопасности употребляемых пищевых продуктов потребителями.

Литература:

1. Detection of antimicrobial substances in individual cow and quarter milk samples using devotes microbial inhibitor test. Hillerton, J.E., B.I. Halley, P. Nealles and M.D. Rose, 1999. J. Dairy Sci., 82: 704-711.
2. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.
3. Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства 3049-84 г. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.
4. “Antibiotics and antibiotic resistant genes (ARGs) in groundwater: a global review on dissemination, sources, interactions, en vironmental and human health risks,” S. M. Zainab, M.Junaid, N. Xu, and R.N.Malik, *Water Research*, vol. 187, 2020, Article ID 116455.
5. АНТИБИОТИКИ В МОЛОКЕ: В ЧЁМ ИХ ОПАСНОСТЬ И СПОСОБЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ. Абдусаломова Д.О., доц., к.х.н. Азизов О.Т. ТГТУ 3-международную научно-практическую конференция “Проблемы и перспективы инновационной техники и технологий в агропродовольственном секторе”, стр.98.
6. <https://www.hlr.ua/article/sposoby-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke-kakoj-vybrat-61>.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ ТЫКВЫ И МОРКОВИ В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

¹Усманиева Эзола, ²Акрамова Раъно Рамизитдиновна

¹*Ташкентский химико-технологический институт Студентка кафедры «Технология пищевой безопасности и функционального назначения»*

²*Ташкентский химико-технологический институт профессор PhD кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»*

Одним из перспективных направлений развития молочной промышленности является создание продуктов профилактического назначения.

Одним из важнейших аспектов здорового образа жизни является правильное питание. Еда имеет большое значение, особенно в пожилом возрасте. При помощи сбалансированного, рационального питания можно увеличить продолжительность жизни, предотвратить развитие некоторых болезней, укрепить здоровье, сохранить бодрость и ясность ума на долгие годы, улучшить свой внешний вид.

Правильное питание – это основа нормального физиологического состояния и работоспособности человека в пожилом возрасте. Необходимо снижать энергетическую ценность рациона, при этом организм должен получать необходимое количество белка и аминокислот. С возрастом повышается потребность в витаминах, микро- и макроэлементах, например, витамин К, железо, йод, селен, кальций и другие.

Цель нашей работы является разработка рецептур и технологии молочных продуктов функционального назначения с применением смеси тонкодисперсных порошков моркови красного и тыквы.

Растительное сырье содержит в достаточном количестве пектиновые вещества и клетчатку, которые обладают способностью связывать тяжелые металлы, радионуклиды и другие токсичные вещества, а также способны образовывать с ними нерастворимые соли, которые выводятся из организма естественным путем.

Содержание пектина определяли кальций - пектатным методом, основанным на осаждении пектовых кислот в виде кальциевых солей с последующим высушиванием до постоянной массы в сушильном шкафу при $t=110$ °С.

По литературным данным, обогащение пектино содержащих что у опытных образцов молочных продуктов содержащие 7% композиции порошков тыквы и моркови. Содержание клетчатки возросло на 75%, а содержание β -каротина составляет более 30% суточной потребности организма человека, что обосновывает рекомендовать галеты «Солнечные» для функционального питания.

Тыквенный и морковный порошок имеет комплексной макро- и микроэлементов, клетчаткой, благотворно влияющих на очищающие функции организма человека, а также снижающих риск сердечно сосудистых заболеваний. А также прекрасно подходит для детского питания.

Очень много со своими публикациями исследователи в области медицины доказали, что низкое потребление овощей детьми во всех возрастах влечет за собой необратимые последствия в функционировании всех систем организма. Чтобы увеличить потребление овощей населением любого возраста, целесообразно вводить их в различные продукты питания, например, йогурты. Из всего многообразия овощей в нашей работе были выбраны морковь и тыква, как источники большого количества микронутриентов и пищевых волокон. Благодаря своей плотной структуре эти овощи можно использовать для приготовления цукатов, с последующим введением в молочные йогурты.

Таблица 1.

Органолептическая оценка йогурта

Наименование показателя	Тыквенный порошок	Морковный порошок
Консистенция	Однородная масса	Однородная масса
Вкус	Молочно-тыквенный вкус	Молочно-морковный вкус
Внешний вид	Молочный	Молочный
Цвет	Бледно-оранжевый	Бледно-желтый

Исходя из вышеизложенных можно разработать молочную продукцию для детского питания на основании установленной композиции порошков тыквы и моркови. Можно значительно повысить пищевую ценность и при этом, рекомендовать оптимальную дозировку этой композиции порошков тыквы и моркови в количестве 7% к массе муки в традиционную рецептуру.

Список литературы

1. Большой справочник калорийности // Программный центр, г. Киров, [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: <http://pbprog.ru/databases/foodmeals/6/> (дата обращения: 23.12.15).
2. Инструкция по эксплуатации Программируемого вискозиметра Брукфильда DV-II+PRO. Руководство № M/03-65.
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32284-2013 – Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. Переформливание ГОСТ Р (ГОСТ Р 51782-2001). Прямое применение МС с дополнением -EQV (ЕЭК ООН FFV-10:2002, ДИРЕКТИВА 76/211/ЕС).
4. Международный стандарт ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия.
5. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013).
6. Технологическая инструкция по производству йогурта к СТО ДВФУ 02067942-001-2015 Стандарт организации «Йогурт с овощными добавками «BIO VEGGIES».

GLUTENSIZ NON VA MAKARON MAHSULOTLARINI KENG ISTE'MOLCHILAR QABUL QILISH UCHUN TAKOMILLASHTIRISH

Sanayev.E.SH.¹, Azamatov.U.Z.², SHermatov.X.X³

^{1,2}*Toshkent kimyo-texnologiya instituti.*

³*Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali*

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan glyutensiz mahsulotlarning umumiy muammolari orasida yuqori kraxmal va kam tolali tarkib, qisqarish muddati, kuchli yoqimsiz ta'mlar, shuningdek, zich, maydalangan va quruq tuzilish (non) va noodatiy rang berish, past protein va tolalar, egiluvchanlikning pasayishi va pishirish yo'qotishlarining ko'payishi (makaron) kabi tekstura muammolari. GLUTENFREE loyihasida amalga oshirilgan ilmiy va texnologik ishlanmalar ushbu muammolarni turli tomonlardan ko'rib chiqdi va jalb qilingan ko'p korxonalar uchun bir qator qimmatli natijalarni berdi. Loyihaning boshlanishida Germaniya, Italiya va Irlandiya iste'molchilari bilan glyutensiz non va makaron mahsulotlari bo'yicha asosiy sensorli tadqiqot iste'molchilarning afzalliklari, qabul qilinishi va ehtiyojlari to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqladi, bu esa loyihada maqsadli mahsulotni ishlab chiqish va optimallashtirish uchun asos bo'ldi. Glyutensiz unlarining chuqur tavsifi shuni ko'rsatdiki, bu unlarining ba'zilari ozuqaviy xususiyatlariga ko'ra tez-tez ishlatiladigan bug'doy uniga qiziqarli alternativ hisoblanadi. Biroq, non ishlab chiqarish uchun ularning salohiyati, albatta, struktura hosil qiluvchi oqsillarning etishmasligi tufayli cheklangan. Shuning uchun, bug'doy o'z ichiga olgan mahsulotlarga (ya'ni, non yoki makaron) o'xshash sifatli mahsulotlarni olish uchun turli xil glyutensiz unlar va gidrokolloidlar va oqsillar kabi ingredientlarni birlashtirgan murakkab formulalardan foydalanish kerak.

Kalit so'zlar: Antifungal birikmalar, kepakli bug'doy, ishlab chiqarish potentsiali, formulalar, elastik xususiyat, mix variant, reologik xossalari.

Ushbu izlanishning umumiy maqsadi kichik va o'rta korxonalar uchun ushbu foydali bozor sektorida ishtirok etish va pirovardida ularning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish uchun iste'molchilar tomonidan qabul qilinadigan kleykovinasiz non mahsulotlari va makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini berish edi. Bu maqsad non mahsulotlari va makaron mahsulotlaridagi kleykovina va tarkibida kleykovina bo'lgan ingredientlarni samarali almashtirishga qodir bo'lgan o'simlik oqsillari va gidrokolloidlardan olingan sinchkovlik bilan tanlangan xom ashyo va ingredientlardan foydalanish orqali erishildi. Pishirish va makaron mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida retseptlardagi turli komponentlarning o'zaro ta'siri va ularning tekstura va lazzat shakllanishiga ta'siri aniq yaxshilanishlarga imkon berish uchun tahlil qilindi. Tanlangan xom ashyo, aromatik maltlar yoki xamirturushlar yordamida sezgi yaxshilanishi ta'minlanishi kerak. Iste'molchilarning xohish-istaklari, qabul qilinishi va ehtiyojlarini baholash tadqiqotning ajralmas qismi bo'lib, maqsadli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishga imkon berdi va yaxshi qabul qilinadigan mahsulotlarni va'da qildi. Tegishli tadqiqotlar, texnologik ishlanmalar va innovatsiyalar bilan bog'liq tadbirlar quyidagi ish paketlari va aniq maqsadlarga qaratilgan. Izlanishlar doirasida 5 ta kleykovinasiz un (guruch, soya, makkajo'xori, grechka, tariq) bo'yicha keng qamrovli xom ashyo tavsifi o'tkazildi va natijalar bug'doy va un bilan solishtirildi (kepakli bug'doy uni). Bundan tashqari izlanish glyutensiz non va makaron ishlab chiqarish uchun eng mos ingredientlarni aniqlash uchun gidrokolloidlar va oqsil izolatlarini skrining va baholashga qaratilgan. Glyutensiz unlarining tahliliy tavsifi natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik tijorat non va makaron mahsulotlari guruch va makkajo'xoriga asoslangan bo'lsa-da, ko'proq to'yimli glyutensiz xom ashyo mavjud bo'ladi. Endospermdan olingan oq bug'doy uni, makkajo'xori va guruch unida faqat 3,4%, 2,6% va 0,4% tolalar mavjud bo'lsa, kinoa unida ancha yuqori miqdor (7,1%) mavjud. Bundan tashqari, protein tarkibiga kelsak, makkajo'xori va guruch uni tariq yoki grechka unlarini mix variant oddiy undan yaxshiroq va ancha samarali hisoblanadi. Oddiygina un, suv, shakar, tuz va xamirturushdan iborat asosiy retseptlar yordamida glyutensiz nonlarni ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Mavjud

nashrlarning ko'pchiligi murakkab glyutensiz formulalar haqida ma'lumot bergan bo'lsa-da, bu yanada fundamental yondashuv va unning alohida xom ashyosining pishirish xususiyatlarini tushunish uchun qabul qilingan. Olingan nonlarning sifatini baholash nafaqat vizual ko'rinishda, balki nonning yakuniy hajmi, maydalangan qattiqligi, sinib tuzilishi, saqlash muddati va ta'mida ham katta farqlarni ko'rsatdi. Bug'doy nonini boshqa barcha nonlar bilan solishtirganda, maydalangan tuzilish va hujayra xususiyatlari juda aniq ekanligi ayon bo'ldi. Grechka, tariq, va kepakli bug'doy nonlari juda zich bo'laklarni ko'rsatdi, jo'xori va guruch nonlari esa bug'doy noni bilan solishtirganda ochiqroq tuzilishga ega edi. Barcha kleykovina bo'lmagan nonlarni ishlab chiqarishda bir xil aralashtirish rejimiga rioya qilinganligi sababli, bu xamirning mustahkamligidagi farqlarga bog'liq deb taxmin qilish mumkin. Yangi glyutensiz nonni sotishga imkon beradigan maqbul saqlash muddatini olish eng katta muammolardan biridir. Yuqori qiymatlari va suv qo'shilishi darajasining oshishi natijasida yuqori namlik miqdori tufayli mog'or erta o'sishni boshlaydi. Yaroqlilik muddati sinovlari natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik kleykovina bo'lmagan nonlar uchun o'rtacha 4-kunda, guruch noni uchun esa 3-kundan boshlab mog'or paydo bo'ladi. Non mahsulotini supermarketga joylashtirish uchun 8-10 kun saqlash muddati kerak. Bu masala antifungal birikmalar ishlab chiqaradigan sut kislotasi bakteriyalari bilan fermentlangan xamirturushdan foydalanish orqali mikroblarning saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan. Mikroblarning yomonlashishi bilan bir qatorda, nonning yaroqlilik muddati ham eskirishi bilan belgilanadi. Asosan amilopektinning qayta kristallanishi va suvning maydalangan va qobiq o'rtasida qayta taqsimlanishi bilan bog'liq bo'lgan maydalangan qattiqlashuv, ayniqsa, soya, bug'doy va makkajo'xori nonlarida yaqqol namoyon bo'ldi. Nonning eskirish darajasi boshqa glyutensiz unlariga qaraganda ancha past edi. Ular, shuningdek, hissiy xususiyatlari bo'yicha sezilarli farqlarni ko'rsatdi. Ularning har biri o'ziga xos hid atributlari va fermentatsiya va pishirish ta'sirida bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil hid intensivligi tufayli juda o'ziga xos aroma profilini namoyish etdi. Umuman olganda, skrining qilingan glyutensiz unlar tez-tez ishlatiladigan bug'doy uniga qiziqarli muqobildir, ammo ularning non ishlab chiqarish potentsiali, albatta, tuzilish hosil qiluvchi oqsillarning etishmasligi tufayli cheklangan. Bug'doy noniga o'xshash sifatli mahsulotni olish uchun, ehtimol, turli xil glyutensiz unlar va gidrokolloidlar va oqsillar kabi ingredientlarni birlashtirgan murakkab formuladan foydalanish eng maqbuldir. Ularning non tayyorlash bo'yicha turli xossalari nonning kerakli xususiyatlariga ko'ra mos unlarni tanlash imkonini beradi. Proteinlarga kelsak, turli xil donli dukkaklilar (soya, no'xat, loviya), boshqali don (grechka, makkajo'xori, sulii) va don urug'laridan viskoelastik xususiyatlarga ega protein izolatlarini olish uchun bir qator tajribalar o'tkazildi. Amaldagi jarayonlar va asosiy bosqichlar sifatida tuz bilan induktsiyalangan protein ekstraksiyasi va suyultiruvchi cho'kmalardan iborat. Ushbu jarayonning boshqa xom ashyo uchun maqsadga muvofiqligi umumiy va oqsil hosildorligi, oqsil tarkibi va tegishli protein izolatlarining reologik xususiyatlari, shuningdek, pishirish sinovlarida ularning ishlashi asosida baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Frazier, W. C. and Westhoff, D. C. (2005). Contamination, preservation and spoilage of cereals and cereal products. *In: "Food Microbiology"*. (G. Banwart, Ed.). pp. 173- 186. New Delhi. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. [ISSN 1740- 1534].
2. Gambuś, H., Gibiński, M., Pastuszka, D., Mickowska, B., Ziobro, R. and Witkowiec, R. (2011). The application of residual oats flour in bread production in order to improve its quality and biological value of protein. *Food Sci. Technol.* **10** (3), 317-325.
3. George, E. L. (1973). "Wheat Production and Utilization". The AVI Publishing Company. Westport.
4. Habbal, H. and Saman, J. (2012). Utilization of multivariate statistical analysis in studying chemical, rheological and processing properties of wheat flour fortified by oat flour *Damascus Univ. J. Agric. Sci.* **28** (2), 361-374.
5. Henkey, V. J. (2009). Concerning the composition and labeling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten. *Off J. Eur Union.* **16**, 3.
6. Janatuinen, E. K., Pikkarainen, P. H., Kempainen, T. A., Kosma, V., Järvinen, R., Uusitupa, M. and Julkunen, R. (1995). A comparison of diets with and without oats in adults with celiac disease. *J. Med. Sci.* **333** (16), 1033-1037.

7. Johnson, A. H. and Peterson, M. S. (1974). "Encyclopedia of Food Technology and Food Science". Vol. 2. AVI Publishing Co., Inc. USA. [0870551574].

8. Kent, D. W. and Amos, A. J. E. (1967). "Modern Cereal Chemistry" (6th ed.). Trade Press Ltd. London.

УДК 663.5:577.04

ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ

Каюмов Бобир Собирович, Хасанов Аъзамхон Хасанович, Хакимова Саида Шамсудиновна, Хасанов Хасан Турсунович.

(Ташкентский химико-технологический институт)

xas.tyr@rambler.ru

Введение. Липолитические ферменты (липазы) — группа ферментов, катализирующие реакции гидролитического расщепления жиров с образованием моно- и диглицеридов и свободных жирных кислот, при этом наибольшее сродство фермент проявляет к эфирным связям, расположенным на внешней части молекулы триглицерида [1]. Они также могут катализировать другие реакции, такие как этерификация, переэтерификация, ацидолиз, алкоголиз и аминолиз.

Гидролиз

Этерификация

Переэтерификация

Ацидолиз

Алкоголиз

Аминолиз

Известно, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах. Использование кислот жирного ряда в качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической диссоциации.

Целью данной работы являлось изучение влияния липолитических ферментов на динамику роста дрожжевых культур и образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

Объекты и методы исследования. В работе использовали липолитические ферменты из рисовой муки.

Состав бродящей среды. Состав бродящей среды состоит из следующих компонентов: мальтоза - 14%, KH_2PO_4 - 0,3%, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,5%, pH 5,5.

Определение дрожжевой биомассы. Дрожжевую биомассу отделяли фильтрованием. Заранее высушенный и взвешенный (в течение 1-2 ч при 90-100⁰ С) бумажный фильтр помещают в воронку и фильтруют через него 10 мл культуры. Осадок на фильтре многократно промывают подкисленной дистиллированной водой. Затем

фильтр с осадком клеток помещают в сушильный шкаф, высушивают в течение 1-2 ч при температуре 90-100⁰ С и взвешивают с точностью до 0,0001г.

Определение состава спиртов. Образцы спирта сырца были проанализированы с использованием газового хроматографа Agilent 7890, соединенного со спектрофотометром 5975 CinertXLEI/CIMSD.

Спиртовое брожение представляет собой сложный биохимический процесс, осуществляемый дрожжевыми клетками при сбраживании углеводов в этанол.

Роль липолитических ферментов заключается в превращении липидов жирные кислоты, моно- и диглицеридов, а также глицерин.

Во время спиртового брожения липолитические ферменты также может гидролизовать липиды, а также образовывать эфиры жирных кислот со спиртами.

Нами изучено влияние липолитических ферментов на динамику роста дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* во время спиртового брожения.

В табл.1 приведены результаты влияния липазы из рисовой мучки на накопление биомассы во время спиртового брожения. Из представленных данных видно, что в отсутствие белковых гидролизатов (контрольный вариант) за 72 часовой период брожения составляет 0,15 мг/мл.

Таблица 1

Накопление содержания биомассы (мг/мл) при брожении в присутствии липазы

Условия	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,04	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
В присутствии липазы	0	1,2	3,9	5,0	5,9	6,0	6,1

Состав среды: мальтоза - 14%, КН₂РО₄ -0,3%, MgSO₄х7Н₂О – 0,5%, рН5,5, рисовая мучка- 5%.

В присутствии липазы из рисовой мучки 6,3 мг/мл соответственно.

В таблице 2 приведены данные влияния различных белковых гидролизатов на накопление этанола во время брожения. Из представленных данных видно, что различные белковые гидролизаты по разному влияют на ход спиртового брожения.

Таблица 2

Накопление этанола (в об.%) во время брожения в присутствии липазы

Условие	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
В присутствии липазы	0	0,6	252	3,6	3,8	4,2	4,3

Состав среды: мальтоза - 14%, КН₂РО₄ -0,3%, MgSO₄х7Н₂О – 0,5%, рН 5,5, рисовая мучка- 5%.

Из представленных данных видно, что в присутствии рисовой мучки процесс брожения, и содержание интенсифицируют и содержание спирта в бродящей среде достигает 4,3% против 1,2% контрольного.

Заключение. Липолитические ферменты положительно влияет на физиологическую активность дрожжевых клеток, интенсифицируя процесс брожение и увеличивает выход целевого продукта. Происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот, за счет гидролазной активности липаз.

Список литературы

1. Gupta, R.; Rathi, P.; Bradoo, S. Lipase mediated upgradation of dietary fats and oils. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 43, no. 6, p. 635-644, 2003.

SUSTAINABLE SAVOR: BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES TO TACKLE FOOD WASTES CHALLENGES

Mohammad Amir¹, myselfamir0@gmail.com, +91-8543956668, ¹*Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, U.P., India.*

Roohi^{1*}, roohi0607@gmail.com, +91-9450358872, ¹*Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, U.P., India.*

**Corresponding author: roohi0607@gmail.com*

ORCID iD: 0000-0003-4296-6105

Population growth raises global food demand, influencing food processing and resulting in massive food waste; hence, food waste is a global problem (Jamir et al. 2021). Developed countries throw away billions of dollars of food that could have fed millions every year. When food is thrown away, the problem doesn't go away. Over 95% of food waste goes to dumpsites, where anaerobic digestion turns it into methane, carbon dioxide, and other greenhouse gases (Melikoglu et al. 2013). Over 20% of the world's greenhouse gas emissions come from wasted food, consisting of Carbon dioxide (CO₂), Nitrous oxide (N₂O), and methane (CH₄). The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) reports that the total carbon footprint of food waste, exclusive of land-use changes, is about 4.4 GT of CO₂ (O'Connor et al. 2021). Food waste includes edible and inedible bits of food removed from the supply chain but excludes food used in biochemical and bio-based processes or as animal feed. (Scherhauer et al. 2018). Multiple threats, such as natural calamities, the COVID-19 epidemic, and regional wars, have converged in recent years to impact global agri-food systems, leaving 193 million people in 53 countries and regions facing crisis-level food insecurity in 2021. The global COVID-19 epidemic has triggered a series of supply- and demand-side shocks that have seriously impacted food supply networks. A literature survey of waste management during the COVID-19 pandemic revealed that domestic food waste was essential, considering the pandemic's influence on waste generation, customer behaviour and lifestyles, and food systems. Due to a lack of planning, the lockdown procedures have prompted individuals to stockpile food and led families to generate additional food waste. According to a research study during the first weeks of the COVID-19 quarantine, domestic food waste in Spain increased by 12 percent. Canada, the United States, and India all experienced similar circumstances. Conversely, COVID-19 has prompted various adjustments in buying and cooking practices, food consumption, and managing inventories and leftovers, contributing to a favourable shift in food waste reduction (Jia and Qiao 2022). Two billion people worldwide have nutritional inadequacies, and over 800 million continue to experience hunger due to poverty and inadequate food systems. About one-third of the food produced all over the world is lost (after harvesting and before consumption) or thrown away (after consumption) along the food supply chain, which goes from producer to consumer (Chen et al. 2020).

Food waste in the United States of America is roughly 61 million tonnes per year; in China, approximately 92.4 million tonnes of food waste is generated, 102.5 million tonnes in the European Union, 7.7 million tonnes in Saudi Arabia, and 4 million tonnes in Australia (Rajeh et al. 2021). India comes second with 69 million tons (Papamonioudis and Zabaniotou 2022)—cultural norms, economic status, degree of urbanization, and attitude toward the future influence this variety. Most social occasions in Arab culture call for the preparation of a significant amount

of food to display charity, money, and social standing; however, a large percentage of this food is wasted (Neff et al. 2015).

Due to economic and population growth, especially in Asia, the volume of FW is expected to rise over the next 25 years. From 2005 to 2025, urban waste in Asian countries could go from 278 million to 416 million tonnes (Uçkun Kiran et al. 2014). Lowering global food waste can offer a "win-win" scenario for nutrition security and environmental sustainability. This is why halving per capita food waste by 2030 has been designated as one of the United Nations' sustainable development objectives target 12.3. Waste minimization can positively contribute to numerous Sustainable Development Goals (SDGs); however, the differences in food waste among nations regarding nutrient content and environmental implications are unknown (Chen et al. 2020).

Food waste causes significant economic consequences, and reducing it could boost overall output, GDP, and employment. Furthermore, food waste has a significant environmental effect, compounding pressures on fertile land and water and causing massive carbon emissions (Jia and Qiao 2022). Integrating food waste processing with lignocellulosic waste biorefinery might benefit circular economic development and minimize GHG emissions while promoting environmentally responsible food waste disposal (Raj et al. 2022).

Food waste valorization provides an environmental and economic opportunity to alleviate the challenges associated with its usual dumping. Food waste can be used to make various products such as biofuels, biofertilizers, chemicals, bioplastics, and nutraceuticals. Converting food waste into these items can help to reduce demand for fossil-derived products, which have traditionally contributed to significant pollution (O'Connor et al. 2021). Bagasse and sugar beet molasses are byproducts of the sugarcane and sugar beet production processes, respectively (Mustafa et al. 2020).

There is an urgent need to take appropriate measures to reduce the burden of food waste by implementing standard management practices. A circular economy aims to give food waste a new life as it is the most preferred method for proper disposal. Sugarcane bagasse and sugar beet molasses are byproduct materials produced during the sugarcane and sugar beet processing processes, respectively. Both substrates comprise complex lingo-cellulosic and starch-containing compounds that can be used as low-cost energy sources for microbial growth and metabolite production under various fermentation conditions. Pre-treatment with various microbes frequently resulted in improved substrate utilization. Bagasse and beet molasses have recently gained attraction as alternative substrates for producing high-value products such as enzymes, protein-enriched animal feed, amino acids, organic acids, and antibiotics. They have numerous advantages over traditional carbon sources. Furthermore, consuming bagasse and beet molasses will significantly increase the productivity resources needed for human sustainability.

References

1. Jamir L, Vikas K, Jasleen K, Satish K, Harminder S. (2021) Composition, Valorization and Therapeutical Potential of Molasses: A Critical Review. *Environ Technol Rev* 10 (1): 131–42. <https://doi.org/10.1080/21622515.2021.1892203>.
2. Melikoglu M, Carol S K L, Colin W (2013) Analysing Global Food Waste Problem: Pinpointing the Facts and Estimating the Energy Content. *Cent Eur J Eng* 3 (2): 157–64. <https://doi.org/10.2478/s13531-012-0058-5>.
3. O'Connor J, Hoang SA, Bradney L, Dutta S, Xiong X, Tsang DC, Ramadass K, Vinu A, Kirkham MB, Bolan NS (2021) A review on the valorization of food waste as a nutrient source and soil amendment. *Environ Pollut* 272, p.115985. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115985>.
4. Scherhauser S, Moates G, Hartikainen H, Waldron K, Obersteiner G (2018) Environmental impacts of food waste in Europe. *Waste manag* 1;77:98-113. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.04.038>.
5. Jia L, Guanghua Q (2022) Quantification, Environmental Impact, and Behavior Management: A Bibliometric Analysis and Review of Global Food Waste Research

Based on CiteSpace. Sustainability (Switzerland) 14(18).
<https://doi.org/10.3390/su141811293>.

CLIMATE RESILIENCE STRATEGIES TO BOOST AGRICULTURAL PRODUCTION

¹Saba Siddiqui, ²Shipra Yadav*

¹Department of Agriculture, IAST,
Integral University, Lucknow-226026, India, 27.sabasiddiqui@gmail.com, +917007269951,

²Department of Agriculture, IAST,
Integral University, Lucknow-226026, India, shipray@iul.ac.in, +91735552331,

*Corresponding Author

Climate change encompasses both sudden events like floods, hurricanes, and wildfires, as well as gradual occurrences such as rising sea levels and desertification. Climate resilience refers to the capacity of societal, economic, and environmental systems to endure these impacts and thrive despite them. With numerous communities and ecosystems worldwide already feeling the effects of climate change, it is imperative to prioritize measures that diminish vulnerability, particularly by bolstering the ability to adapt to climate change.

Global agriculture is experiencing the repercussions of climate change, with countries like India facing heightened vulnerability due to a large population dependent on agriculture, intense pressure on natural resources, and inadequate coping mechanisms. Over the past century, India has witnessed a warming trend, marked by a 0.60°C increase. Projected impacts are expected to exacerbate fluctuations in crop yields, particularly affecting food security. Evidence already shows adverse effects on wheat and paddy yields in certain Indian regions due to elevated temperatures, water stress, and reduced rainy days. Medium-term climate change projections (2010-2039) indicate potential yield reductions of 4.5 to 9%, depending on the extent and distribution of warming. Given that agriculture constitutes about 15% of India's GDP, a 4.5 to 9.0% decrease in production translates to a climate change cost of approximately 1.5% of GDP annually (Ali *et al.*, 2017).

The anticipated global decline in wheat production is approximately 6% for every additional degree Celsius of temperature rise, leading to increased variability in both space and time (Asseng, S., 2014). Simulation models suggest that significant reductions in grain yield are expected in future hot spots, particularly in India and Pakistan. Climate change is projected to impact the cropping windows of the wheat-rice rotation, potentially diminishing wheat yields. In Pakistan, the rise in temperatures is foreseen to cause a reduction in wheat phenological phases, contributing to lower yields. In Nepal, elevated temperatures are also predicted to have adverse effects on wheat production and overall net revenues (Thapa-Parajuli and Devkota, 2016). Bangladesh is expected to experience reduced grain yield due to rising temperatures and shortened crop cycles (Syeda, 2018). Reports indicate that a mere one percent temperature increase results in a yield decrease of over 2.5% in the northern region of Dinajpur in Bangladesh. Similar adverse trends are anticipated in Afghanistan and Iran (Asseng *et al.*, 2017). Implementing effective crop management practices, like adopting conservation tillage along with residue retention/incorporation, serves as a mitigating measure against the detrimental impacts of a changing climate (Komarek *et al.*, 2021). Enhancing water use efficiency and mitigating climate change effects can be achieved through irrigation scheduling based on soil moisture monitoring and weather conditions, the application of water-saving techniques like drip irrigation, employing suitable planting methods such as bed sowing, and selecting planting dates based on agroclimatic indicators (including total precipitation, number of dry days, and average mean temperature) (Bodner *et al.*, 2015). Integrated systems like crop–livestock (agropastoral), livestock–forest (silvopastoral), and crop–livestock–forest (agrosilvopastoral) offer advantages such as increasing carbon accumulation and stock in the soil, improving fertility, and preserving soil moisture (Degani *et al.*, 2019) (Valani *et al.*, 2021). These benefits contribute to enhancing crop tolerance to drought and high temperatures.

Crop rotation, a seasonal but highly effective technique, serves as a valuable strategy to bolster crop resilience against stress factors (Ball *et al.*, 2005). The adoption of a three-year cycle

alternating between wheat and legumes has been shown to notably diminish the negative impacts of drought stress, consequently boosting crop yields (Karimi *et al.*, 2018). This practice facilitates the enrichment of organic matter in the soil through the gradual decomposition of various crop residues over time, leading to positive effects on soil hydrology. Employing crop rotation with species possessing differing water needs presents a promising approach to mitigating adverse effects in regions prone to drought. For instance, cultivating crops with low water requirements during periods of ample water availability can conserve soil moisture for subsequent crop seasons (Lamaoui *et al.*, 2018).

In conclusion, implementing effective crop management practices in cultivation holds significant promise for enhancing crop productivity, particularly in challenging environmental conditions. By carefully selecting varieties with attributes such as deep root systems, efficient water usage, optimized stomatal density, early maturity, and increased stress tolerance, the risk of crop failure in adverse growing conditions can be mitigated. Additionally, prioritizing genotypes with robust stand establishment capabilities can further bolster performance, particularly in regions susceptible to drought and heat stress, by minimizing evaporation and soil heating. These strategies underscore the potential for improving crop production resilience in the face of increasingly unpredictable environmental challenges.

References

- Ahmad, S. 2019. Climate warming and management impact on the change of phenology of the rice-wheat cropping system in Punjab, Pakistan. *F. Crop. Res.*, 230:46–61.
- Ali, S., Liu, Y., Ishaq, M., Shah, T., Abdullah, Ilyas, A. and Din, I.U. 2017. Climate change and its impact on the yield of major food crops: Evidence from Pakistan. *Foods*, 6(6):39.
- Asseng, S. 2014. Rising temperatures reduce global wheat production. *Nat. Clim. Chang.*;5(2):143–147.
- Asseng, S., Cammarano, D., Basso, B., Chung, U., Alderman, P.D., Sonder, K., Reynolds, M. and Lobell, D.B. 2017. Hot spots of wheat yield decline with rising temperatures. *Glob. Change Biol.*;23(6):2464–2472.
- Ball, B., Bingham, I., Rees, R., Watson, C. and Litterick, A. 2005. The role of crop rotations in determining soil structure and crop growth conditions. *Can. J. Soil Sci.*, 85:557-577.
- Bodner, G., Nakhforoosh, A. and Kaul, H.P. 2015. Management of crop water under drought: A review. *Agron. Sustain. Dev.*, 35 :401-442.
- Degani, E., Leigh, S.G., Barber, H.M., Jones, H.E., Lukac, M., Sutton, P. and Potts, S.G. 2019. Crop rotations in a climate change scenario: short-term effects of crop diversity on resilience and ecosystem service provision under drought. *Agriculture Ecosyst. Environ.*, 285:106625.
- Karimi, V., Karami, E. and Keshavarz, M. 2018. Climate change and agriculture: Impacts and adaptive responses in Iran. *J. Integr. Agric.*1(1):1–1.
- Komarek, A.M., Thierfelder, C. and Steward, P.R. 2021. Conservation agriculture improves adaptive capacity of cropping systems to climate stress in Malawi. *Agric. Syst.*, 190:103-117.
- Lamaoui, M., Jemo, M., Datla, R. and Bekkaoui, F. 2018. Heat and drought stresses in crops and approaches for their mitigation. *Front. Chem.*, 6:26.
- Mondal, S., Dutta, S., Crespo-Herrera, L., Huerta-Espino, J., Braun, H.J. and Singh, R.P. 2020. Fifty years of semi-dwarf spring wheat breeding at CIMMYT: Grain yield progress in optimum, drought and heat stress environments. *Field Crops Res.*, 250:107757.
- Syeda, J. 2018. Impact of climate change on wheat production in Dinajpur region of Bangladesh: An econometric analysis. *J. Environ. Sci. Nat. Resour.*;10(2):157–162.
- Thapa-Parajuli, R. and Devkota, N. 2016. Impact of climate change on wheat production in Nepal. *Asian J. Agric. Extension Econ. Sociol.* ;9(2):1–14.
- Valani, G.P., Martini, A.F., da Silva, L.F.S., Bovi, R.C. and Cooper M. 2021. Soil quality assessments in integrated crop–livestock–forest systems: A review. *Soil Use Manag.*, 37: 22-36.
- Zhao, C., Liu, B., Piao, S., Wang, X., Lobell, D.B., Huang, Y., Huang, M., Yao, Y., Bassu, S., Ciais, P., Durand, J.L., Elliott, J., Ewert, F., Janssens, I.A., Li, T., Lin, E., Liu, Q., Martre, P., Müller, C., Peng, S., Peñuelas, J., Ruane, A.C., Wallach, D., Wang, T., Wu, D., Liu, Z., Zhu, Y., Zhu, Z. and Asseng, S. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 114(35):9326–9331.

Development and shelf-life investigation of sensorily accepted microencapsulated *Spirulina platensis* based coconut cookies

¹Suhail Ahmad, ²Madhulika Charan, ³Gyanendra Tripathi¹, ^{4*} Alvina Farooqui

¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India. suhailahmad878@gmail.com, +91-9721786557

²M. Tech. Biotechnology, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India. madhucharan95@gmail.com, +919458732150

³Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India. gyanan2803@gmail.com, +91-8115964301

Professor, ⁴Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India. alvina@iul.ac.in, +91-9044020079

* Corresponding author: alvina@iul.ac.in

Abstract

This study aimed to develop microencapsulated spirulina-based coconut cookies as a functional food product. Spirulina powder was encapsulated using Succinic Anhydride as the encapsulating agent via a spray-drying technique. The microcapsules were then incorporated into coconut flour to enhance the nutritional content and bioactive properties of the cookies. Physicochemical analyses, including proximate composition, particle size distribution, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and antioxidant activity, were conducted. Sensory evaluation was also performed to assess consumer acceptability. The results revealed successful encapsulation of spirulina, with microcapsules exhibiting spherical morphology and uniform particle size distribution. FTIR analysis confirmed the presence of spirulina within the microcapsules. The developed cookies showed improved nutritional profile, shelf life, mask fishy flavour and antioxidant activity compared to control cookies. Sensory evaluation indicated high consumer acceptability. This study demonstrates the feasibility of utilizing microencapsulated spirulina in the development of functional food products with enhanced nutritional and sensory attributes along with their shelf life.

Keywords: *Spirulina*, Cookies, Superfood, Coconut; Microencapsulation

Introduction

The increasing consumer demand for functional foods, enriched with bioactive compounds and health-promoting ingredients, has spurred research into novel formulations that combine nutritional benefits with sensory appeal (Smith, et al, 2011). *Spirulina platensis*, a blue-green microalgae, is well-known for its rich nutritional profile, containing essential vitamins, minerals, antioxidants, and protein (Hoseini, S. M et al, 2013). However, the incorporation of spirulina into food products poses challenges due to its strong flavour, sensitive bioactive compounds, and susceptibility to degradation (Nakamoto, M. M et al, 2023). Microencapsulation offers a promising solution to overcome these challenges by protecting *spirulina platensis* bioactive components, masking its taste, and facilitating its incorporation into various food matrices (Bortolini, D. G et al, 2022). Coconut-based products have gained popularity for their distinct flavour, nutritional value, and versatility in food applications. Multigrain flour is gluten-free and rich in nutrition, making it an ideal ingredient for developing healthy snacks. Combining microencapsulated spirulina with multigrain flour to formulate cookies presents an opportunity to develop the functional food products with enhanced nutritional content and health benefits.

This study aims to explore the feasibility of incorporating microencapsulated spirulina into coconut cookies to develop a novel functional snack option. The encapsulation process will be optimized to preserve spirulina's bioactive compounds and enhance its stability. Conduction of physicochemical analyses for the characteristics of the microcapsules and the resulting cookies, including proximate composition, particle size distribution, morphology, and antioxidant activity. Sensory evaluation for the assess consumer acceptability, ensuring that the developed cookies meet both nutritional and sensory expectations.

The findings of this study is to contribute the development of value-added food products that promote health and wellness while satisfying consumer preferences for tasty and convenient snacks. Microencapsulated spirulina-based coconut cookies have the potential to emerge as a functional food option, providing to the growing demand for nutritious and indulgent snacks in the market.

Materials and methods

Spirulina platensis biomass collected from **Plant Tissue Culture (PTC)** lab, Algal Biotechnology and Stress Biochemistry lab, **Integral Information and Research Centre (IIRC)**, at **Integral University, Lucknow**, Succinic Anhydride obtained from a commercial supplier for microencapsulation, Coconut flour purchased from a local market, Mini Spray Dryer used for encapsulation process, Fourier-transform infrared spectrometer (FTIR) for chemical analysis, Proximate analysis conducted for moisture, ash, fat, protein, and fiber content, Antioxidant activity assessed using DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay and Sensory evaluation conducted by a trained panel using a 9-point hedonic scale.

Result

Successful encapsulation of spirulina was achieved, with spherical microcapsules and antioxidant activity compared to control cookies. Sensory evaluation indicated high consumer acceptability of the microencapsulated spirulina-based coconut cookies uniform particle size distribution. FTIR analysis confirmed the presence of spirulina within the microcapsules. The developed cookies exhibited improved nutritional profile.

Conclusion

Microencapsulated spirulina-based coconut cookies offer a promising approach for the development of functional food products with enhanced nutritional and sensory attributes along with their shelf life and also mask the fishy flavour which is more acceptable. The successful encapsulation of spirulina and its incorporation into cookies resulted in improved nutritional content and antioxidant activity. Sensory evaluation demonstrated high consumer acceptability, highlighting the potential of these cookies as a novel functional snack option. This study underscores the feasibility of utilizing microencapsulation techniques to enhance the nutritional value and sensory properties of food products.

References

- Desai, K. G., & Park, H. J. (2005). Recent developments in microencapsulation of food ingredients. *Drying Technology*, 23(7), 1361-1394.
- Garg, S., Sharma, A., Dhanjal, D. S., & Dureja, H. (2020). Spirulina: A boon from nature for tackling modern health problems. *Journal of Functional Foods*, 64, 103681.
- Silvestre, C., Duraccio, D., & Cimmino, S. (2011). Food packaging based on polymer nanomaterials. *Progress in Polymer Science*, 36(12), 1766-1782.
- Smith, Jim, and Edward Charter, eds. "Functional food product development." (2011).
- Hoseini, S. M., Khosravi-Darani, K., & Mozafari, M. R. (2013). Nutritional and medical applications of spirulina microalgae. *Mini reviews in medicinal chemistry*, 13(8), 1231-1237
- Nakamoto, M. M., Assis, M., de Oliveira Filho, J. G., & Braga, A. R. C. (2023)

Bortolini, D. G., Maciel, G. M., Fernandes, I. D. A. A., Pedro, A. C., Rubio, F. T. V., Branco, I. G., & Haminiuk, C. W. I. (2022)

IDENTIFYING THE nsSNPs (NON-SYNONYMOUS SNPs) OF GENE (SLC11A1) INVOLVED IN SPINAL TUBERCULOSIS

Shubhra Sharma¹, Rajan Kumar Singh^{2*}, Amresh Prakash^{1*}
shubhrasharma.1990@gmail.com, +917905163584

¹Data Science Lab, Amity Institute of Integrative Sciences and Health, Amity University, Haryana, Gurugram, India-122413

²Department of Biotechnology Engineering, Parul University, Vadodara, India-391760

Graphical Abstract

Prediction Analysis of nsSNPs

Homology Modeling

Ligand Binding Site Protein Superimposition of Wild-Type with Mutant Model

Abstract

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) play a vital role in understanding the genetic basis for several complicated human diseases and human trait diversity. Identifying functional SNPs in a disease-related gene remains a major challenge. Herein, we performed extensive computational approaches to examine the genetic variation that can affect the SLC11A1 gene expression and functionality, which encodes NRAMP1 protein involves Spinal tuberculosis (STB). SLC11A1 consists of 7243 SNPs, out of which 536 SNPs were missense/non-synonymous SNPs (nsSNPs). Results of PolyPhen-2 shows 235 nsSNPs as probably damaging. PROVEAN shows 171 as deleterious nsSNPs. SIFT defines 163 nsSNPs as deleterious. I-Mutant has predicted 182 nsSNPs having decrease/increase stability. PANTHER found 262 nsSNPs as probably damaging

whereas PhD-SNP and Meta-SNP showed 214 and 243 as disease-associated mutations. A consensus results in the selection of 11 nsSNPs as deleterious effects: rs139480250 (Ala173Thr), rs141932707 (Ile40Thr), rs145536242 (Leu174Pro), rs150192588 (Phe188Leu), rs151164925 (Ser46Leu), rs182057473 (Tyr395Cys), rs182057473 (Tyr364Cys), rs201910426 (Arg16Cys), rs367630718 (Tyr94Cys), rs375775521 (Gly271Ser), rs377166486 (Asn362Ser). Homology modelling and structural analysis of NRAMP1 results in the prediction predicted one nsSNP, rs150192588 (Phe188Leu) at the active site region of protein. Thus, the current computational analyses anticipated that nsSNPs of SLC11A1 may be explored as pharmacological targets contributing for experimental designing, retreatment and understanding of spinal tuberculosis.

References

1. Abd Elhamid Fadlalla Elshaikh, A., Mohamed Gasemelseed, M., Mohamed Osman, M., Ahmed Ibrahim Shokri, S., Othman massad, S., Ebrahim Merghani Fadl, N., ... Ahmed Salih, M. (2016). Computational Analysis of Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) in Human GRM4 Gene. *American Journal of Biomedical Research*, 4(3), 61–73. doi: 10.12691/ajbr-4-3-2
2. Akhoundi, F., Parvaneh, N., & Modjtaba, E. B. (2016). In silico analysis of deleterious single nucleotide polymorphisms in human BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B gene. *Meta Gene*, 9, 142–150. doi: 10.1016/j.mgene.2016.05.002
3. Alam, S., Sayem, M., Kamrul Hasan, M., Sharmin, Z., Arif Pavel, M., & Faruk Hossain, M. (n.d.). *Prediction of Deleterious Single Nucleotide Polymorphisms in Human p53 Gene*. doi: 10.1101/408476
4. Ali Mohamoud, H. S., Manwar Hussain, M. R., El-Harouni, A. A., Shaik, N. A., Qasmi, Z. U., Merican, A. F., ... Al-Aama, J. Y. (2014). First comprehensive in silico analysis of the functional and structural consequences of SNPs in human GalNAc-T1 gene. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2014. doi: 10.1155/2014/904052
5. Amiri, A., Sabooteh, T., & Shahsavar, F. (n.d.). *Relationship between common polymorphisms of NRAMP1 gene and pulmonary tuberculosis in Lorestan LUR population*. doi: 10.1101/2022.05.01.22274504.
6. Datta, A., Mazumder, M. H. H., Chowdhury, A. S., & Hasan, M. A. (2015). Functional and Structural Consequences of Damaging Single Nucleotide Polymorphisms in Human Prostate Cancer Predisposition Gene RNASEL. *BioMed Research International*, Vol. 2015. Hindawi Limited. doi: 10.1155/2015/271458
7. Desai, M., & Chauhan, J. B. (2019). Predicting the functional and structural consequences of nsSNPs in human methionine synthase gene using computational tools. *Systems Biology in Reproductive Medicine*, 65(4), 288–300. doi: 10.1080/19396368.2019.1568611.
8. Elnasri, A., Al Bkrye, A. M., & Khaier, M. A. M. (2018). In Silico Analysis of Non Synonymous SNPs in DHCR7 Gene. *American Journal of Bioinformatics Research*, 8(1), 12–18. doi: 10.5923/j.bioinformatics.20180801.02
9. Garg, R. K., & Somvanshi, D. S. (2011, September). Spinal tuberculosis: A review. *Journal of Spinal Cord Medicine*, Vol. 34, pp. 440–454. doi: 10.1179/2045772311Y.0000000023
10. Hussain, M. R. M., Shaik, N. A., Al-Aama, J. Y., Asfour, H. Z., Subhani Khan, F., Masoodi, T. A., ... Shaik, N. S. (2012). In silico analysis of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in human BRAF gene. *Gene*, 508(2), 188–196. doi: 10.1016/j.gene.2012.07.014
11. Jin, J., Sun, L., Jiao, W., Zhao, S., Li, H., Guan, X., ... Shen, A. (2009). SLC11A1 (Formerly NRAMP1) gene polymorphisms associated with pediatric tuberculosis in China. *Clinical Infectious Diseases*, 48(6), 733–738. doi: 10.1086/597034
12. Li, T., Wang, L., Guo, C., Zhang, H., Xu, P., Liu, S., ... Gao, Q. (2022). Polymorphisms of SLC11A1 (NRAMP1) rs17235409 associated with and susceptibility to spinal tuberculosis in a southern Han Chinese population. *Infection, Genetics and Evolution*, 98. doi: 10.1016/j.meegid.2021.105202
13. Ngan, C.-H., Hall, D., Zerbe, B., Grove, L. E., Kozakov, D., & Vajda, S. (n.d.). FTSite: High accuracy detection of ligand binding sites on unbound protein structures.

14. Patel, S. M., Koringa, P. G., Reddy, B. B., Nathani, N. M., & Joshi, C. G. (2015). In silico analysis of consequences of non-synonymous SNPs of Slc11a2 gene in Indian bovines. *Genomics Data*, 5, 72–79. doi: 10.1016/j.gdata.2015.05.015

GREEN SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES USING BANANA PEEL AQUEOUS EXTRACT AND APPLICATION ON FRUIT PRESERVATION

Chand bibi, Dr. Jahanarah kahtoon*, Ruchi Yadav, Swati Saxena

chandphd@student.iul.ac.in +91-7607397272, jahanarah@iul.ac.in +91-9336829319,
ruchiysam16@gmail.com +91 -7985398685, swatiavni@gmail.com +91-9670827426

*Department of Biosciences, Integral University,
Lucknow-226026, India.*

**Corresponding authors: jahanarah@iul.ac.in*

Abstract.

In the last decades, nanotechnology gain more attention in food industry this is an order to discover new technologies for creating new flavors, extending food shelf life, and improving food protection and nutritional value. Nanotechnology's use in the food industry will result in intelligent nutrient delivery systems, “smart” foods, contaminant detection nanodevice and nanosensors, advanced food processing, antimicrobial chemicals, encapsulation, and green nanomaterials. Among the many metallic nanoparticles, AuNPs are one of the most important and fascinating nanomaterials due to its unique properties (Simbine et al., 2021).

There are a variety of available approaches for the synthesis of AuNPs, such as photochemical processes, laser ablation, and gamma irradiation (Nguyen et al 2023). The conventional approaches for synthesizing of the nanoparticles can be categorized into two main groups, which are chemical synthesis and physical synthesis (Goh, H. T et al 2023).

This study aims to role of nanotechnology in the field of food industries. Bioactive components with antimicrobial activity against food pathogens are encapsulated into nanoparticles (NPs) to improve and extend their efficiency in food preservation. However, these NPs should be biocompatible and nontoxic for humans. In this study explores an eco-friendly and sustainable approach for the synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) utilizing banana peel aqueous extract as a reducing and stabilizing agent. Banana peel dried in hot air oven at 45⁰C for 6 hours. Then make an aqueous solution of banana peel and then green synthesis method offers an environmentally and alternative to chemical methods, reducing the ecological footprint associated with nanoparticle production. Characterization techniques such as UV-Vis spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) were employed to confirm the successful synthesis and assessment of the physicochemical properties of the AuNPs.

Furthermore, the synthesized AuNPs were investigated for their potential application in fruit preservation. (Akintelu, et al 2021) The antimicrobial properties of AuNPs, combined with the bioactive compounds present in banana peel aqueous extract, create a synergistic effect that could improve the preservation of fruits by inhibiting the growth of spoilage microorganism different species of fungus and diseases causing bacteria. Banana peels have been reported for antioxidant and antimicrobial activities. (Hikal, W. M et al 2021). Banana peel extract contains different concentrations of secondary metabolites such as polyphenols, alkaloids, flavonoids, and saponins. These phytochemical compounds are responsible for the green synthesis of nanoparticles (Marfu'ah et al 2020). Banana peel contains a lot of phytonutrients and phytochemicals such as anthocyanins, carotenoids, delphinidin, cyaniding, alpha-carotene, and catecholamines (Zhang et al 2020).

antimicrobial efficacy of the AuNPs was assessed against common fruit microorganism like moulds, and the results indicated a promising potential for extending the shelf life of fruits.

The results of this study may offer a novel and effective way to synthesise AuNPs and suggest a useful use for fruit preservation, which adds to the expanding fields of green nanotechnology and sustainable materials science. A brief discussion was held regarding the application and effects of nanotechnology in relation to the nutritional and sensory qualities of food, along with some safety rules regarding the formulation and preservation of food based on nanotechnology.

Continuous advancement in using nanotechnology to improve the quality and quantities of food would catalyze the food processing industry from production to preservation, processing, packaging, and even waste disposal (Shah, et al 2023). The use of nano-based substances, processes, and systems in manufacturing, packaging, shipping, and storage methods will help to preserve the nutritional value, flavor, scent, and texture of foods while still providing additional conveniences in near to natural form.

Synthesis of nanoparticles by fruit waste may be the alternative method for food preservation.

REFERENCES

1. Kumar, A., Pratush, A., & Bera, S. (2021). Significance of nanoscience in food microbiology: current trend and future prospects. *Nanotechnology for Advances in Medical Microbiology*, 249-267.
2. Nguyen, N. P. U., Dang, N. T., Doan, L., & Nguyen, T. T. H. (2023). Synthesis of silver nanoparticles: from conventional to ‘modern’ methods—a review. *Processes*, 11(9), 2617.
3. Goh, H. T., Cheok, C. Y., & Yeap, S. P. (2023). Green synthesis of silver nanoparticles using banana peel extract and application on banana preservation. *Food Frontiers*, 4(1), 283-288.
4. Rosli, N. A., Teow, Y. H., & Mahmoudi, E. (2021). Current approaches for the exploration of antimicrobial activities of nanoparticles. *Science and technology of advanced materials*, 22(1), 885-907.
5. Hikal, W. M., & Said-Al Ahl, H. A. (2021). Banana peels as possible antioxidant and antimicrobial agents. *Asian Journal of Research and Review in Agriculture*, 137-147.
6. Akintelu, S. A., Yao, B., & Folorunso, A. S. (2021). Green synthesis, characterization, and antibacterial investigation of synthesized gold nanoparticles (AuNPs) from *Garcinia kola* pulp extract. *Plasmonics*, 16, 157-165.
7. Shah, M. A., Shahnaz, T., Masoodi, J. H., Nazir, S., Qurashi, A., & Ahmed, G. H. (2023). Application of nanotechnology in the agricultural and food processing industries: A review. *Sustainable Materials and Technologies*, e00809.
8. Marfu’ah, S.; Rohma, S.M.; Fanani, F.; Hidayati, E.N.; Nitasari, D.W.; Primadi, T.R.; Ciptawati, E.; Sumari, S.; Fajaroh, F. Green Synthesis of ZnO Nanoparticles by Using Banana Peel Extract as Capping agent and Its Bacterial Activity. *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.* 2020, 833, 012076. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
9. Zhang, P.; Whistler, R.L.; BeMiller, J.N.; Hamaker, B.R. Banana starch: Production, physicochemical properties, and digestibility—A review. *Carbohydr. Polym.* 2005, 59, 443–458. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
10. Kanazawa, K.; Sakakibara, H. High content of a dopamine, a strong antioxidant, in Cavendish banana. *J. Agric. Food Chem.* 2000, 48, 844–848. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

PECTIN-BASED EDIBLE COATING FOR PROLONGED SHELF LIFE AND ENHANCED QUALITY OF CUT FRUITS (POMEGRANATES ARILS)

Dr. Poonam Sharma, poonamaligarh@gmail.com, +919457330050,

Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.

Abstract

The growing emphasis on health-conscious and natural dietary choices has heightened the demand for fresh food produce year-round. With an expanding global population, the demands placed on the food sector have escalated significantly. Despite the presence of numerous food processing facilities, there remains a gap in meeting these demands in an environmentally sustainable manner. Moreover, fresh produce, inherently perishable in nature, faces rapid quality deterioration during storage and transportation, resulting in substantial post-harvest losses before reaching consumers (Sharma et al. 2021). With the increasing global demand for tropical fruits, commercialization has surged, reaching a remarkable peak of 7.1 million tonnes in 2018. This growth has prompted large-scale farming initiatives to meet market demands. However, the perishable nature of tropical fruits poses significant challenges, leading to substantial post-harvest losses estimated at 18–28% after harvesting. These losses escalate during distribution. Research conducted by Galanakis et al. (2020) highlights that approximately one third of food produced worldwide is wasted every year. In era of modernization, despite availability the consumption of fruits and vegetables is not convenient, demanding processed or ready to eat foods (Nor and Ding 2020).

The rising popularity of minimally processed foods, particularly fresh-cut fruits and vegetables, underscores the evolving consumer preferences towards convenient, natural, and healthy food choices. As consumers increasingly embrace ready-to-use options, the economic significance of the fresh-cut fruit industry continues to grow. The primary objective of fresh-cut technology is to deliver consumers with convenient, fresh-like products that retain desirable nutritional and sensory qualities. However, the production of high-quality fresh-cut produce faces various challenges, including intrinsic factors such as fruit morphology, physiology, and biochemical defence mechanisms, as well as extrinsic factors like storage conditions and handling procedures (Yousuf et al. 2018). These factors directly influence the shelf-life and overall quality of fresh-cut fruits and vegetables. Given the susceptibility of fresh-cut produce to deterioration post-preparation, there is a pressing need for advanced production techniques, storage solutions, and handling practices to extend shelf-life, preserve nutritional integrity, and enhance consumer satisfaction with fresh-cut products (Maringgal et al. 2020). Fruit coating emerges as a promising solution to minimize such losses and ensure the preservation of tropical fruits during transportation and trading processes.

Biopolymer films and coatings have emerged as sustainable alternatives to conventional petroleum-based materials, finding extensive application in the fresh-cut products industry. These matrices, enriched with additives like antimicrobials and antioxidants, create active packaging solutions that effectively inhibit microbial growth, oxidative reactions, and moisture or gas diffusion (Sheikh et al. 2013). Pectin, a readily available plant polysaccharide, is notable for its gelation capacity, making it an ideal choice for producing edible films and coatings. By integrating additives into the pectin matrix, researchers enhance mechanical properties and introduce various functional activities (Kostić et al. 2023).

Essential oils, such as Clove essential oil (CEO), renowned for their natural origin and antimicrobial properties, have been successfully incorporated into biopolymer-based films to extend the shelf life of various food products, including dairy, bakery items, meats, and fresh-cut

fruits. However, challenges in maintaining sensory properties while harnessing the benefits of CEO prompt exploration into lower concentrations for fresh-cut fruits.

The present study aims to develop active pectin-CEO coatings specifically tailored for fresh-cut fruits, focusing on their microstructural, barrier, antioxidant, and antimicrobial properties. Pomegranate arils, highly nutritious but prone to microbial contamination due to their high moisture content, were selected as the target fruit for evaluation. The development and optimization of the edible coating involved varying concentrations of pectin (1-20%) and clove essential oil (0.5-2%) in the formulation. Key parameters such as moisture barrier, gas permeability, mechanical strength, and antimicrobial activity of the edible film were evaluated to determine the optimal formulation for preserving the quality of pomegranate arils.

The results indicated that the pectin-based edible coating offers a convenient and sustainable solution to mitigate challenges associated with the perishability of pomegranate arils while preserving their freshness and nutritional value. The formulation containing 10% pectin solution and 1.5% clove essential oil demonstrated the ability to extend the shelf life of pomegranate arils up to 7 days under refrigerated storage (4°C) and 4 days at ambient temperature (28°C). In the broader context of food preservation and flavor enhancement, the utilization of edible coatings in conjunction with essential oils represents a critical advancement. By modulating the impact of essential oils on the taste profile of food products and prolonging their release duration through slow-release mechanisms, edible coatings offer a promising solution for enhancing the application of essential oils in various food systems.

Further exploration of diverse combinations of edible coatings and essential oils is imperative to optimize their antimicrobial efficacy against various microorganisms. Such research endeavors will not only deepen our understanding of the synergistic effects between coatings and essential oils but also facilitate the development of targeted strategies to promote the widespread adoption of essential oils in real-world food applications, thereby enhancing food safety and quality standards. (Ju J et al. 2019).

References:

1. Galanakis, C.M., 2020. The food systems in the era of the coronavirus (COVID-19) pandemic crisis. *Foods*, 9(4), p.523.
2. Ju, J., Xie, Y., Guo, Y., Cheng, Y., Qian, H. and Yao, W., 2019. Application of edible coating with essential oil in food preservation. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(15), pp.2467-2480.
3. Kostić, M., Bajac, B., Janjušević, L., Bajac, J. and Antov, M., 2023. Edible coatings based on plant components for active packaging of fresh/fresh-cut fruits. *South African Journal of Botany*, 161, pp.395-403.
4. Maringgal, B., Hashim, N., Tawakkal, I.S.M.A. and Mohamed, M.T.M., 2020. Recent advance in edible coating and its effect on fresh/fresh-cut fruits quality. *Trends in Food Science & Technology*, 96, pp.253-267.
5. Sharma, P., Gaur, V.K., Sirohi, R., Varjani, S., Kim, S.H. and Wong, J.W., 2021. Sustainable processing of food waste for production of bio-based products for circular bioeconomy. *Bioresource Technology*, 325, p.124684.
6. Shiekh, R.A., Malik, M.A., Al-Thabaiti, S.A. and Shiekh, M.A., 2013. Chitosan as a novel edible coating for fresh fruits. *Food Science and Technology Research*, 19(2), pp.139-155.
7. Yousuf, B., Qadri, O.S. and Srivastava, A.K., 2018. Recent developments in shelf-life extension of fresh-cut fruits and vegetables by application of different edible coatings: A review. *Lwt*, 89, pp.198-209.

Lipid and DNA Profiling: Biomarkers against metal stress in *Nostoc muscorum*

Gyanendra Tripathi¹, gyanan2803@gmail.com, +91-8115964301, Suhail Ahmad¹, Suhailamd@iul.ac.in, +91-9721786557, Alvina Farooqui*¹, alvina@iul.ac.in, +91-9044020079,

¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.

*Corresponding author: alvina@iul.ac.in

Abstract

Metal contamination of ecosystems is a serious global environmental concern. Several metals enhance the intracellular formation of reactive oxygen species (ROS) by mechanisms depending on their chemical nature which can lead to the damage of macromolecules and to a decrease of oxidant defenses in a wide range of non-target microorganisms including cyanobacteria [1]. Aquatic organisms have been considered as test species because of their sensitivity to oxidative damage from concerning chronic exposure or sublethal concentrations of metals. They can provide model systems for investigation of different mechanisms of ROS mediated damage to cellular components, how cells respond, how repair mechanisms ameliorate this damage, and how oxidative stress can lead to disease [2].

The mechanisms by which metals exert their toxicity in living organisms is very diverse, especially their involvement in oxidative biochemical reactions through the formation of ROS. Molecular mechanisms of metal cytotoxicity include damage to plasma membranes, following binding to proteins and phospholipids, inhibition of Na, K dependent ATPases, inhibition of transmembrane amino acid transport, enzyme inhibition, lipid peroxidation and oxidative DNA damage, depletion of antioxidant enzymes (such as glutathione) through the generation of ROS [3]. Metal ions can penetrate inside the cell, interrupting cellular metabolism and in some cases can enter the nucleus. Metals and their chelate complexes, such as copper, aluminum are implicated in lipid peroxidation which is initiated mainly by hydroxyl radicals, especially in transition metal-catalyzed reactions and subsequently in the promotion of cell death [4]. DNA is another key cellular component that is particularly susceptible to oxidative damage by ROS. Metal cations can also bind to DNA through ionic and coordinated bonds in a reversible way, but cannot produce all the lesions observed in chromatin of cells. Hence, not only the direct, but mostly indirect effects of metals on nuclear chromatin must be considered more important in DNA damage. Additionally, the heterogeneity of DNA molecules allows for HO• attacks, including the nucleobases and the sugar–phosphate backbone resulting in fragmentation of deoxyribose with single-strand breaks, and oxidation of the sugar moiety leading to programmed cell death (PCD) [5]. Copper (Cu) and Aluminium (Al) show widespread occurrence, varying toxicity and tolerance level in organisms due to the difference in mechanisms of toxicity elicited by them. Al is a major constituent of acid soils and is one of the major stresses to plants. Although most of the Al in soils is incorporated into precipitated forms, which are harmless to plants but under acid soil conditions, these minerals solubilize to a limited extent [6] and the toxic ion Al³⁺ is released into the soil solution. The only oxidation state for aluminum in biological system is +III and any binding of Al will therefore mainly be electrostatic and has an especially strong affinity for sensitive binding sites of the cell wall, phosphate ions as well as for organic phosphorus compounds [7]. These rapid Al-induced changes in cell wall can lead to the inhibition of water and mineral uptake imitating drought stress [8].

There is a sizeable volume of literature available regarding Al toxicity to higher plants whereas there are also reports indicating that Al has a beneficial effect on plant growth and this seems to be especially true for native plant species that are adapted to acid soils [9]. Although

there are several reports demonstrating Al tolerance nevertheless the exact mechanism underlying Al-tolerance is least understood.

Cu in the form of Cu²⁺ is an essential microelement which when present in high concentration accumulates in microalgae and interferes with numerous physiological processes as a component of different enzymes, taking part in electron flow and redox reactions in the photosynthetic apparatus [10]. Latest investigations demonstrate that cyanobacteria have metal requirements resulting in Cu²⁺ trafficking to the thylakoids [11]. However, it was found, that excessive Cu²⁺ concentration has harmful effects on growth and photosynthesis, destroying the photosynthetic apparatus and plasma membrane permeability of plants [12] and algae.

Considerable information on metal toxicity with respect to various physiological mechanisms exist but only limited data are available regarding the toxic effect of Al and Cu on biomolecules. Thus, the aim of this study was to assess the toxicity of two chemically diverse metal (Al and Cu) on *Nostoc muscorum*, as it has already been screened as a moderately sensitive strain for assessment of metal toxicity.

Results: Metals exerted differential toxicity on different parameters of *N.muscorum*. Amongst the selected metals Cu gave contrasting results at different treatment doses whereas Al adapted well at all the chosen concentrations. Lipid chromatography of *N.muscorum* following 20 µM metal (Al and Cu) showed 7 bands of lipid. The lipid profile after treatment with Al showed negligible decrease in the intensities of the bands whereas Cu treatment showed prominent decrease in band intensities. Further DNA fragmentation analysis under metal stress is performed. In case of Cu, the fragmented DNA migrated rapidly in the agarose gel leaving a smear like pattern on the gel whereas no fragmentation was observed in Al treated *N.muscorum*.

Conclusions: The present study for the very first time reports the unequivocally differential response exhibited by Al and Cu.

References:

1. Valavanidisa A, Vlahogiannia T, Dassenakisb M, Scoullusb M. Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants. *Ecotoxicol Environ Saf* 2006;64:178–189.
2. Livingstone DR, Forlin L, George S. Molecular biomarkers and toxic consequences of impact by organic pollution in aquatic organisms. In: Sutcliffe DW, editor. *Water Quality and Stress Indicators in Marine and Freshwater Systems: Linking Levels of Organization*, Ambleside, UK: Freshwater Biological Association ; 1994, p. 1171–1254.
3. Stohs SJ, Bagchi D. Oxidative mechanisms in the toxicity of metalions. *Free Radic Biol* 1995;18: 321-336.
4. Kasprzak KS. Possible role of oxidative damage in metalinduced carcinogenesis. *Cancer Invest* 1995;13: 411–430.
5. Breen AP, Murphy JA. Reactions of oxyl radicals with DNA. *Free Radicals Biol Med* 1995; 18:1033–1077.
6. Brunner I, Sperisen C. Aluminum exclusion and aluminum tolerance in woody plants. *Front Plant Sci* 2013; 4: 1-11
7. Pettersson A, Kunst L, Bergman B, Roomans GM. Accumulation of Aluminium by *Anabaena cylindrica* into Polyphosphate Granules and Cell Walls: an X-ray Energy-dispersive Microanalysis Study. *J. Gen. Microbiol* 1985; 131:2545-2548.
8. Yang ZD, Fang XR, Mou, JP. Effect of aluminum on the growth and some physiological characters of *Eucalyptus* seedlings. *Guangxi Sci* 1996;3(4): 30-33.
9. Watanabe T, Jansen S, Osaki, M. The beneficial effect of aluminium and the role of citrate in Al accumulation in *Melastoma malabathricum*. *New Phytologist* 2005;165: 773–780.
10. Lolkemia P, Vooijs, R. Copper tolerance in silene cucubalus: subcellular distribution of copper and its effects on chloroplast and plastocyanin synthesis. *Planta* 1986;167: 30-36.
11. Cavet, JS, Borrelly GP, Robinson NJ. Zn, Cu and Co in cyanobacteria: selective control of metal availability. *FEMS Microbiol* 2003;27: 165-181.

12. Maksymiec, W. and Baszynski, T. 1999. The role of Ca^{2+} ions in modulating changes induced in bean plants by an excess of Cu^{2+} ions. Chlorophyll fluorescence measurements, *Physiol. Plant.* 105:562–568.

POST HARVEST LOSSES AND FOOD SECURITY ISSUES: A CORRELATION

Ifrah Ansari¹, Irfan Khan*², Alvina Farooqui³

¹*Bachelor student, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.*

²*Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.*

³*Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.*

**Corresponding author's Email Id: drkhanfood000@gmail.com*

Tel No: +91-9520091966

The world is currently encountering with serious food security issues, which have gotten worse since the corona pandemic. The global food production also affected due to pandemic situation that put a burden especially in the low and middle socio-economic countries. The demand of food is directly dependent on the food availability in the market i.e. greater the food demand higher will be the price. To control food prices, every country has regulations that could assure the distribution of foods equally among the people with affordable price to feed poorest of the poor in society.

The governments have food storage go-downs to release the commodity in the market during emergent situation. The discussion confirms a strong correlation between food losses and food security issues in the world. So, it become indispensable to mitigate post harvest losses to control all the associated issues including food security, nutritional security etc. Throughout the world, the food scientists and technologists are working to devise the cost effective and sustainable solutions for reducing the post harvest losses.

The post harvest losses can be minimized by implementing refrigeration system throughout the food supply chain, through removal of excessive moisture content of foods by applying drying and other preservation technologies. By 2050, it is predicted that there will be 9.1 billion people on the planet, requiring 70% more food to be produced (Godfray et al., 2010; Perfit et al., 2010). So, It is a great challenge to meet the demand of food in future to the growing population of the world. The goal can only be achieved by increasing the total food production along with mitigating post harvest losses synergistically.

The hunger index of the developing countries including India going down consecutively for several years and the Global hunger index score of India is reported as 111 out 125 countries as per 2023 which is fallen from 107 in 2022. The data indicates the hunger severity in the country. The concerned authorities of the government bodies must identify the related risk factors and work to find out the sustainable solutions of the issues. Every year, postharvest operations cause the loss of over 1.3 billion tons of food, or one-third of the world's total food production, valued at \$1 trillion USD (Gustavsson et al., 2011). Food loss across the food supply chain, from crop harvesting to consumption, is referred to as postharvest loss (Aulakh et al., 2013).

The most widely grown food crops worldwide are cereal grains, including wheat, rice, and maize. In the majority of developing nations, these grains serve as the foundation for staple diets. Postharvest loss includes both physical and qualitative losses that occur after harvest and lower the crop's market value or possibly render it unfit for human consumption. In extreme circumstances, these losses may reach 80% of the overall output (Fox, 2013). These losses have been estimated to be between 20% and 40% in African countries, which is quite significant given the low agricultural production in numerous African locations (Abass et al., 2014).

One resource-efficient strategy that can support increasing food security, combatting hunger sustainably, lowering the amount of agricultural land required for production, promoting rural

development, and enhancing farmers' livelihoods is to minimize grain losses along the supply chain.

Keywords: Post harvest losses, Food security, Nutritional security, Technology, sustainable

REFERENCES:

1. Godfray H.C.J., Beddington J.R., Crute I.R., Haddad L., Lawrence D., Muir J.F., Pretty J., Robinson S., Thomas S.M., Toulmin C. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. *Science*. 2010;327:812–818. doi: 10.1126/science.1185383.
2. Parfitt J., Barthel M., Macnaughton S. Food waste within food supply chains: Quantification and potential for change to 2050. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci*. 2010;365:3065–3081. doi: 10.1098/rstb.2010.0126.
3. Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., van Otterdijk R., Meybeck A. *Global Food Losses and Food Waste*. Food and Agriculture Organization of the United Nations; Rome, Italy: 2011.
4. Aulakh J., Regmi A., Fulton J.R., Alexander C. Estimating post-harvest food losses: Developing a consistent global estimation framework; *Proceedings of the Agricultural & Applied Economics Association's 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting*; Washington, DC, USA. 4–6 August 2013.
5. Fox T. *Global Food: Waste Not, Want Not*. Institution of Mechanical Engineers; Westminster, London, UK: 2013.
6. Abass A.B., Ndunguru G., Mamiro P., Alenkhe B., Mlingi N., Bekunda M. Post-harvest food losses in a maize-based farming system of semi-arid savannah area of Tanzania. *J. Stored Prod. Res.* 2014;57:49–57. doi: 10.1016/j.jspr.2013.12.004.

BIOSORPTION OF TOXIC LEAD COMPOUND BY GREEN MICROALGA *CHORELLA SOROKINIANA*: A PROMISING MECHANISM OF TOXIC LEAD REMOVAL FROM INDUSTRIAL WASTE WATER

¹Imran Hussain*, imranhussain@iul.ac.in, +91-9810599437, ²Himani Kulshrestha, himanikul01@gmail.com, +91-9458469036, ³Sujeet Pratap Singh, spsingh3@amity.edu, +91-9415993333,

¹*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

²*Department of Biotechnology, Maharishi University of Information Technology, Lucknow-226013, India*

³*Amity Institute of Biotechnology, Amity University, Lucknow-226028, India*

*Corresponding author: imranhussain@iul.ac.in

Due to the increasing urbanization and industrialization, heavy metal contamination in water bodies has been on the rise. This contamination poses a risk to human health as these metals can accumulate in the body through the consumption of contaminated water and via food chains. Therefore, it is imperative to find ways to mitigate heavy metal toxicity in industrial waste water.

Wastewater generation has always been related to the development of human societies. Industrial water pollution is the main cause of damage to ecosystems and human wellness all over the world. It was rated that the industry is responsible for dumping 300–400 million tons of heavy metals, toxic sludge, solvents, and other waste in waters every year. The quantity of industrial water pollution in different countries varies widely, based on the amount of industrial activity in the country and kinds of pollution prevention and water treatment technologies used by industrial enterprises.

Pb removal from wastewater has been tested drastically. Various techniques had been evolved to put off Pb from the wastewater, and one of the maximum common methods is adsorption, with activated carbon being the most broadly used adsorbent for this cause. However, this could be high priced and there has been giant interest inside the use of different adsorbent substances, particularly biosorbents together with cyanobacteria, algae, yeast, and aquatic plants.

Cyanobacteria are one of the biomaterials that have a high potential for take off heavy metals from wastewater. They are ubiquitous and can sequester heavy metal ions in a short period through adsorption and absorption mechanisms. The adsorption of heavy metal ions through binding the metals to cellular walls is a completely beneficial belonging of maximum cyanobacteria. due to the fact heavy metals can't be biodegraded by using micro-organisms inside the herbal surroundings, the studies and development of technology that may cast off these pollutants from water sources is currently a worldwide priority.

Regardless of *C. sorokiniana* being reported as adequate algae species for biosorption of heavy metals, only a few research approximately this species were available to this point. Early take a look at shows that cells of *C. sorokiniana* remoted from soil had been noticeably proof against heavy metals and have been capable of taking up heavy metallic ions which include Cd (II), Zn, and Cu. throughout another examine, a sequence of batch experiments were carried out evaluating the capabilities of eleven microalgae species, including *C. sorokiniana*, in casting off nickel and zinc from synthetic wastewater. Physiological and morphological responses of lead or cadmium-exposed *C. sorokiniana*.

Biosorption is specific methods employed by algae for heavy metal resistance. It is an extracellular defense strategy that prevents the uptake of metal ions into cell interior. Biosorption is defined as the potential of biological materials (algae, bacteria, fungus, yeast) to adsorb toxic metals onto the microbial cell structure, assisted by metabolic or physicochemical means.

Biosorption has been generalized to be a two-step procedure, wherein metal ions are first adsorbed onto the cell surface followed by their entry into the cell. The interaction of metals with microbial surface occurs due to electrostatic, Van der Waal, and covalent bonding or a combination of these. Microbial cell surface is negatively charged due to the presence of polysaccharides, proteins, and phenolic acids. These are rich in hydroxyl, carbonyl, amine, and phosphoryl groups which thereby favor interaction with the cationic heavy metal ions.

In the present study, we investigated the potential of freshwater algae, specifically *Chlorella sorokiniana*, to both survive and remove toxic lead compounds from the Gomti river waste water over a period of 7 days under controlled laboratory conditions. We assessed various parameters, including the growth of algae and changes in biochemical characteristics (such as pH, conductivity, and total solid suspended) in the industrial waste water before and after the absorption process, which were measured using a spectrophotometer. We analyzed sodium and potassium concentrations before and after absorption using a flame photometer. Furthermore, we conducted heavy metal analysis of the waste water effluents using Atomic Absorption Spectrophotometry before and after the laboratory-scale treatment.

Our findings indicated that the growth of *Chlorella sorokiniana* in the industrial waste water was little better than its growth in a synthetic medium. Notably, the study demonstrated a remarkable removal of Pb (II) by *C. sorokiniana*, with a removal efficiency of 97.8% at a concentration of 15 mg/L. Moreover, we didn't observe any significant changes in sodium and potassium concentrations before and after biosorption process. Additionally, we tracked the optical density (OD) of the algae every third day to monitor their growth, which exhibited a consistent linear pattern throughout the experiment.

References:

1. Freitas, O., Martins, R., Delerue, M., & Boaventura, R. (2008). Removal of Cd, Zn and Pb from Aqueous solution by brown marine microalgae. *Journal of Hazardous Materials*, 153, 493-501.
2. Gamakaranage, C. (2011). Complications and Management of Acute Copper Sulphate Poisoning. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 34, 204-219.
3. Cheng, H., Hu, Y., & Macintosh, D. (2010). Isotopic fingerprinting and its application in lead pollution studies. In *Environmental Pollution* (pp. 1134-1146). China.
4. Ciacca, S., & Loiver, C. (2009). Mutagens and carcinogens in drinking water. *Mediterr. J. Nutr. Metab*, 157-162.
5. Gupta, S., Ansari, F., Shrivastava, A., Sahoo, N., Rawat, I., & Bux, F. (2016). Dual role of *Chlorella sorokiniana* and *Scenedesmus obliquus* for comprehensive wastewater treatment and biomass production for bio-fuels. *J. Clean Production*, 255-264.
6. Wang, T., Weissman, J., Ramesh, G., Varadarajan, J., & Benemann, R. (1998). Heavy metal binding and removal by *Phormidium*. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 60, 739-744.
7. Gupta, V. K., Shrivastava, A. K., & Jain, N. (2001). Biosorption of chromium (VI) from aqueous solutions by green algae *Spirogyra* species. *Water research*, 35(17), 4079-4085.
8. Volesky, B., May, H., & Holan, Z. (1993). Cadmium biosorption by *Saccharomyces cerevisiae*. *Biotechnol. Bioeng.*, 41, 826-829.
9. Miranda, M., & Ilangvan, K. (1996). Uptake of Lead by *Lemna gibba* L: influence of specific growth rate and basic biochemical changes. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 56, 1000-10007.

SCREENING AND PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF TERPENOID FROM CYANOBACTERIAL STRAINS

Irum¹, irumphd@student.iul.ac.in, +91-7460960225, Saba firdaus², sabafird@student.iul.ac.in, +91-8574791856, Talat ilyas³, talatkh@studnt.iul.ac.in, +91-8601967766, Alvina Farooqui⁴, alvina@ul.ac.in, +91-9044020079, Nida Fatima^{5*}, snidafatima@iul.ac.in, +91-9839881133

¹*Department of Biosciences, Integral University, Lucknow-226026, India.*

²*Department of Biosciences, Integral University, Lucknow-226026, India.*

³*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

⁴*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

⁵*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

*Corresponding author: snidafatima@iul.ac.in

Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are a group of ancient, incredibly diverse, and widespread photosynthetic microorganisms. They share similarities with green plants in their ability to perform oxygenic photosynthesis and with Gram-negative bacteria in their cellular organization (Gonzalez-Esquer et al., 2016). These blue-green algae have the remarkable capability to grow and thrive in nearly all types of terrestrial and aquatic environments, adapting to various environmental conditions (Silva-Stenico et al., 2014). Nature is filled with an abundance of microalgal classes, which include the likes of Chlorophyceae (green algae), Chrysophyceae (golden algae), Cyanophyceae (blue-green algae), and Bacillariophyceae (diatoms) (García et al., 2017). Within these microalgae lies a treasure trove of bioactive compounds, as they are naturally rich in both primary and secondary metabolites. This abundance has led to their utilization in various pharmaceutical applications (Volk, 2008). Bioactive compounds, which are molecules that exhibit biological activity, can positively or negatively impact living organisms, tissues, or cells at low concentrations (Silva-Stenico et al., 2014).

Algal extracts, which consist of various bioactive components such as proteins, lipids, polysaccharides, oils, vitamins, terpenes, esters, polyphenols, and carotenoids, possess remarkable properties that combat bacteria, fungi, oxidation, and cancer. These extracts play a crucial role in the development of novel medications (Michalak and Chojnacka, 2015). Cyanobacterial polysaccharides, glycoproteins, and molecules such as carotenoids, vitamin C, and butylated hydroxytoluene (BHT) have proven to be effective immune modulators, anticancer agents, and antioxidants, respectively (Skjaanes et al., 2013). Moreover, it has been demonstrated that crude polysaccharide extracts exhibit anti-inflammatory effects (Sheng et al., 2007). The essential fatty acids found in cyanobacteria, including omega-3 fatty acids, linoleic acid, and α -linoleic acid, have shown significant health benefits in managing type 2 diabetes, hypertension, renal disease, coronary heart disease, and chronic obstructive pulmonary disease (Simopoulos, 1997). Various techniques are available for extracting these bioactive compounds from algae (Sasidharan et al., 2011). Clinical trials involving the extracted bioactive compounds aim to understand their pharmacokinetics, efficacy, bioavailability, and safety for the development of new drugs in different formulations (Sasidharan et al., 2011). Through systemic screening and phytochemical investigations, green algae have revealed a plethora of biologically active molecules that can effectively combat various human disorders (Nowruzi et al., 2018). Terpenes and terpenoids encompass a vast array of compounds that exist within the realm of all living organisms. These compounds are derived from the fundamental building blocks of isopentenyl diphosphate (IPP) and dimethylallyl diphosphate (DMAPP), both consisting of five carbon atoms. Through a series of intricate transformations, these building blocks ultimately give rise to

increasingly intricate alkene frameworks, which can then be adorned and modified to attain an astonishing variety of structures, each possessing distinctive properties. This remarkable attribute enables them to fulfill a myriad of vital biological functions, including the synthesis of essential sterols and vitamins crucial for our own bodily processes. The most profound profusion of terpenoids is observed among photosynthetic organisms, wherein they assume a pivotal role as pigments, manifesting as carotenoids and the phytol tail of chlorophyll molecules. (Rodrigues and Lindberg, 2021). In the current investigation, we have embarked upon the exploration of microalgae in order to unravel their potential for the synthesis of terpenoids. For this purpose, we have carefully selected four distinct species of microalgae, namely *Arthrospira platensis*, *Plectonema boryanum*, *Nostoc muscorum*, and *Anabaena* sp. These remarkable strains were meticulously cultivated using zarrouk and BG-11 (both positive and negative) media, allowing us to closely monitor their growth patterns. Subsequently, we harvested the biomass of these chosen strains and subjected them to a thorough drying process to facilitate the subsequent extraction. The extraction itself was skillfully executed through the method of maceration (Ngu et al., 2021), utilizing a range of solvents varying in polarity. To ascertain the qualitative nature of the extracted compounds, we employed the Salkowski test (Malik, 2017), while for a more quantitative analysis; we utilized the separating funnel method (Indumathi et al., 2014). Moreover, we delved deeper into the characterization of these extracts by conducting FTIR and GC-MS analyses.

The findings of the aforementioned study demonstrate that among the various solvent extracts, the ethyl acetate extract of the selected strains exhibits the greatest abundance of terpenoids when compared to water, methanol, and petroleum ether extracts. Additionally, the analysis of plant chemicals revealed that the highest concentration of terpenoids was observed in the ethyl acetate extract of *Nostoc muscorum*. Qualitative analysis indicated an intense red color and quantitative analysis showed that approximately 13% of terpenoids were present. To validate these results, further investigation was conducted using FTIR and GC-MS analysis. The FTIR analysis identified peaks at $3395\text{-}3500\text{cm}^{-1}$, $2895\text{-}2920\text{cm}^{-1}$, and $1619\text{-}1648\text{cm}^{-1}$, which partially confirmed the presence of terpenoids in the ethyl acetate extract. Moreover, the GC-MS analysis revealed that all selected strains contained terpenoids in their ethyl acetate extracts. However, the highest concentration of terpenoids (including diterpenoids, triterpenoids, sesquiterpenoids, etc.) was found in the ethyl acetate extract of *Nostoc muscorum*, accounting for approximately 15% of the total terpenoid content in *Nostoc muscorum*. From the aforementioned investigation, it can be deduced that amidst the assortment of strains under scrutiny (*Arthrospira platensis*, *Plectonema boryanum*, *Nostoc muscorum*, *Anabaena* sp.), *Nostoc muscorum* exhibits the most substantial concentration of terpenoids in its ethyl acetate extract. Consequently, based on the aforementioned information, we can deduce that *Nostoc*, microalgae, possesses terpenoids (diterpenoids, triterpenoids, sesquiterpenoids etc.) that possess remarkable potential as a compound against an array of biological activities such as antimicrobial, antioxidant, anti-cancerous, anti-inflammatory, antidiabetic, antiviral, and various other functions.

References

1. Gonzalez-Esquer, C. R., Smarda, J., Rippka, R., Axen, S. D., Guglielmi, G., Gugger, M., & Kerfeld, C. A. (2016). Cyanobacterial ultrastructure in light of genomic sequence data. *Photosynthesis Research*, *129*, 147-157.
2. Estela Silva-Stenico, M., Kaneno, R., Albani Zambuzi, F., GMV Vaz, M., O Alvarenga, D., & Fatima Fiore, M. (2013). Natural products from cyanobacteria with antimicrobial and antitumor activity. *Current pharmaceutical biotechnology*, *14*(9), 820-828.
3. García, J. L., De Vicente, M., & Galán, B. (2017). Microalgae, old sustainable food and fashion nutraceuticals. *Microbial biotechnology*, *10*(5), 1017.
4. Volk, R. B. (2008). A newly developed assay for the quantitative determination of antimicrobial (anticyanobacterial) activity of both hydrophilic and lipophilic test compounds without any restriction. *Microbiological research*, *163*(2), 161-167.

5. Michalak, I., & Chojnacka, K. (2015). Algae as production systems of bioactive compounds. *Engineering in Life Sciences*, 15(2), 160-176.

DEVELOPMENT OF BIODEGRADABLE PACKAGING FILM FROM SWEET LIME (*Citrus limetta*) FRUIT WASTE: A SUSTAINABLE VALORIZATION STRATEGY

Priyanka Dubey¹, Ph.D. Scholar Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India, Email- Priyankaft31@gmail.com,

Owais Yousuf^{2*}, Assistant professor Department of Bioengineering, Integral University, India, Email-mirowais33@gmail.com,

Snober S Mir^{3*}, Professor Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India Corresponding author*, Email-snobermir@gmail.com,

Abstract: Citrus fruits are one of the most prevalent fruit crops around the world. Citrus production and its trade have endlessly increased in recent times. However, due to the perishable nature and high amount of inedible portion massive amount of fruit waste in form of peel, seed, core, pomace, pulp, and the rind has been generated. stages of industrial processing especially for juice production leads to the production of waste of around 50-60% (Khan et al., 2021). The Present study deals with the potential of citrus limetta (Sweet lime) fruit waste for the development of Biodegradable packaging film (Satari and Karimi, 2018).

To Conduct the Study *Citrus limetta* whole waste was washed and autoclaved to clean and remove the dexteros matters. The waste was then dried and grinded. It was then pulverized to a fine powder of even particle size (< 200 microns). The fine powder was mixed with organic solvent and, glycerol (plasticizer) and stirred at 400 rpm for 2 hours to form a homogenized solution. The aliquot (30ml) of the solution was then used for developing the film by the Solvent casting method (Dubey et al., 2023).

The developed film was then analysed for its physio-chemical properties such as Moisture content, Ash Content, Water solubility, Antioxidant property (DPPH Method), and Biodegradability (Soil burial) (Ahmad et al., 2022). The film was characterized for its constituents and, surface morphology by using FTIR and SEM analysis. The Moisture Content, Ash Content, and Water solubility of the Developed packaging film were 9.01%, 0.34%, and 39.09% respectively with an antioxidant activity of 92.36%. The biodegradability of the packaging film was observed to be 84.23% up to 36 days.

The FTIR spectra suggested the presence of O-H, C-H, and C=H functional groups at wavenumber 3889 cm⁻¹, 3401 cm⁻¹, 2922 cm⁻¹ and 1629 cm⁻¹. This confirms the presence of pectin, cellulose, hemicellulose, and glycerol, reflecting their role in film formation.

The SEM images confirm the smooth surface morphology of the film. Also, the packaging film shows 86.92% of Biodegradability in soil up to 40 days of the study. Owing to the above results the developed film can be used as a packaging material for various application such food packaging, drug delivery, biomedical application.

References:

Khan, U.M., Sameen, A., Aadil, R.M., Shahid, M., Sezen, S., Zarrabi, A., Ozdemir, B., Sevindik, M., Kaplan, D.N., Selamoglu, Z. and Ydyrys, A., 2021. Citrus genus and its waste utilization: a review on health-promoting activities and industrial application. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2021, pp.1-17.

Satari, B. and Karimi, K., 2018. Citrus processing wastes: Environmental impacts, recent advances, and future perspectives in total valorization. *Resources, Conservation and Recycling*, 129, pp.153-167.

Dubey, P., Tripathi, G. and Yousuf, O., 2023. Current scenario and global perspectives of citrus fruit waste as a valuable resource for the development of food packaging film. *Trends in Food Science & Technology*, p.104190.

Ahmad, A., Dubey, P., Younis, K. and Yousuf, O., 2022. Mosambi (*Citrus limetta*) peel and

Sago based biodegradable film: Development and characterization of physical, water barrier and biodegradation properties. *Bioresource Technology Reports*, 18, p.101016.

ВАЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ПИЩИ

Файзуллаева Н.З*, Шамаксудова К.Д, Юнусова Ф. Р. Убайдуллаева Д.Д.

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В настоящее время люди сталкиваются с множеством различных опасностей, таких как стресс, небезопасная пища и загрязнение окружающей среды, но не все страдают. Между тем, свободные радикалы представляют наибольшую угрозу для человека, потому что они вызывают более 80 различных заболеваний, связанных со старением. Свободные радикалы могут быть устранены или сведены к минимуму только с помощью антиоксидантных продуктов или антиоксидантов.

Введение. На сегодняшний день наибольшую опасность для человека представляют свободные радикалы, источник около 80 различных заболеваний человека, включая старение. Свободные радикалы образуются в результате загрязнения климатической среды, воды, продуктов питания, жизни и труда человека, а также в результате естественного преобразования земли[1]. Чтобы уменьшить количество свободных радикалов, сама природа также имеет сложные метаболические процессы для производства инактиваторов и преобразования свободных радикалов в более стабильную форму в природе. Свободные радикалы известны как продукты антиоксидантов, которые встречаются в природе или образуются в результате биосинтеза. Эти антиоксиданты в основном находятся в форме биополимеров, таких как белки, полисахариды и вторичные метаболиты (полифенолы, алкалоиды, флавоноиды). Каждая группа антиоксидантов обладает различными антиоксидантными свойствами для различных применений. Они встречаются в виде рыхлой или устойчивой связи в природных ресурсах, и их трудно извлечь в разных концентрациях из разных видов. Под возрастающим давлением общества и природы увеличивается старение и заболеваемость человека. Для удовлетворения социальных потребностей и личного развития[2]. Добавки с антиоксидантами становятся все более популярными и приветствуются потребителями и вызывают больший интерес со стороны регулирующих органов, производителей и исследователей.

Функционально-антиоксидантная пища - это пища, содержащая одно или несколько антиоксидантных веществ, извлеченных из растений или животных или синтезированных. Биологически активные вещества относятся к группе белков, углеводов или вторичных метаболитов.

Инулины-группа фруктоолигосахаридов, состоящая из линейных фруктозильных полимеров и олигомеров со степенью полимеризации (СП) 3–65. ДП инулина в цикории колеблется от двух до примерно шестидесяти единиц. Инулин содержит концевые остатки глюкозы, которые связаны с невозстанавливающим концом посредством гликозидных связей α -(1,2) и содержат два или более фруктозильных фрагмента, связанных друг с другом посредством связей β -(2,1). Фруктоолигосахариды (олигомеры фруктозы) содержат одну единицу глюкозы и от двух до четырех единиц фруктозы. Короткие фруктоолигосахариды состоят из 1-кестозы, нистозы и 1F фруктофуранозилнистозы. Олигофруктоза и фруктоолигосахариды со степенью полимеризации <10 представляют собой мелкие олигомеры инулина. Инулины растений и грибов содержат β -(2,1)-D фруктофуранозильные связи. Антиоксидантная активность инулина выше, чем у простых сахаров (фруктозы, глюкозы и сахарозы) и остается стабильной в процессе приготовления пищи и пищеварения (изменение pH, действие пищеварительных ферментов). Инулин в неизменной форме проявляет лучшую антиоксидантную активность, чем аскорбиновая кислота, которая теряет от 40 до 90% своей антиоксидантной активности при высоких температурах. Антиоксидантная роль инулина более выражена, чем у других поглотителей

АФК (витамины С и Е – всасываются в первом отделе кишечника), поскольку инулин всасывается в толстом кишечнике, в отличие от витаминов С и Е. Защита инулина от окисления белков основана на защита слизистого и подслизистого слоев. Фруктаны (инулиноподобные) играют защитную роль против окислительного стресса, одновременно активируя автоматические эндогенные системы детоксикации у крыс. Способность радикальной кислородной системы поглощать олигосахариды при внутрибрюшинном введении *in vivo* определяет снижение перекисного окисления липидов. Помимо инулина, леваны (высокомолекулярный полимер) имеют молекулярную массу около 107 Да с β -2,6-связями. Галактопиранозильные олигомеры имеют DP 3–8 с преимущественно β -(1,4) или β -(1,6) связями и меньшим количеством β -(1,2) или β -(1,3) связей. Леваны могут сочетать в себе наночастицы различных металлов, таких как леван-Fe²⁺ и леван-Cu⁺, которые ингибируют АФК на 88% и 95%, причем комбинация проявляет антиоксидантную активность лучше, чем 33-40% по сравнению с отдельными леванами. Кроме того, леваны обладают многочисленными биологическими свойствами, такими как антиоксидантные, противоопухолевые и противовоспалительные свойства.

Механизм функционального антиоксидантного питания. Антиоксидантная активность гидролизованного коллагена зависит главным образом от наличия гидрофобных групп в пептидных цепях. Гистидин и ароматические аминокислоты играют контролируемую роль в антиоксидантной активности посредством двух механизмов дезактивации свободных радикалов: (i) переноса атома водорода (донорство водорода в анализах ORAC и TRAP), (ii) переноса электрона (перенос одного электрона к восстановителю в анализах ORAC и TRAP). анализы DMPD и FRAP). Антиоксидантная способность тирозина основана на механизме (i) и пути (ii) главным образом для группы (цистеин и гистидин).

Механизм антиоксидантной активности основан на предотвращении образования свободных радикалов за счет хелатирования ионов (железа и меди). Ионы переходных металлов разлагаются на реакционноспособные супероксид и перекись водорода в реакции Фентона, образуя активные гидроксильные радикалы ($\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{OH}^-$). Способность поглощать гидроксильные радикалы и хелатирующая способность полисахаридов зависят от их строения. Некоторые гипотезы об антиоксидантной активности полисахаридов оценивают снижение энергии диссоциации водородных связей, активацию расщепления аномерного углерода и уменьшение молекулярной массы. Для сульфатированного полисахарида сульфатные группы приводят к подкислению и ослаблению водородной связи между другими полисахаридами.

В целом молекулы антиоксидантов обычно участвуют в окислительно-восстановительных реакциях в качестве восстановителей. Генерация NO происходит под действием синтазы оксида азота на внутриклеточный аргинин и соединяется с O₂ с образованием ONOO, вызывая перекисное окисление липидов. Перекисное окисление липидов также является одной из причин возникновения аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, сахарный диабет 1 типа, склеродермия, рассеянный склероз, псориаз, витилиго). Деактивация гидроперекисей металлов и липидов может происходить за счет увеличения количества антиоксидантов, устранения синглетного кислорода и минимизации нежелательных летучих веществ. Пероксильный радикальный (ROO•) механизм очистки полифенолов основан на получении водородных катион-радикалов из полифенола и образовании водородных связей. Антиоксидантная активность снижается в среде, богатой водородными связями.

Заключение. В настоящее время, в условиях развития мира для выживания и развития параллельно с различными функциональными пищевыми продуктами и фармацевтическими препаратами в разных странах, функциональные антиоксидантные продукты сталкиваются с многочисленными возможностями и проблемами, такими как развитие технологий и науки, увеличение старения, и расширение мировой торговли.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джахангирова Г.З., Сарболаев Ф.Н.

ТХТИ Кафедра технологии пищевой и парфюмерно-косметической продукции

На животноводство приходится 31% от всего валового объема продукции сельского хозяйства Узбекистана. Данная отрасль играет большую роль в генерировании доходов сельских жителей страны, поэтому проблемы и перспективы ее развития находятся в приоритете аграрной политики Узбекистана. С 1992 по 2017 годы поголовье КРС в Узбекистан увеличилось в 2.3 раза, производство мяса в 2.9 раза, удои молока в 2.7 раза. При этом посевная площадь под кормовые культуры сократилась на 73%. Резко уменьшились площади пастбищ, находящихся в ведении сельскохозяйственных производителей. Фермеры и дехкане чувствуют нехватку кормов для полноценного питания и производства молочной продукции[1].

Несмотря на существенные макроэкономические проблемы, которые затронули всю цепочку поставок, мировой объем производства кормов в 2022 г. сократился всего на 0,42% по сравнению с результатами 2021 г. и составил 1,266 млрд т. Ежегодное, уже 12-ое, исследование отражает данные, полученные от 142 стран и более чем 28 000 комбикормовых заводов. В Топ-10 стран по объему производства комбикормов за прошлый год вошли: Китай (260,739 млн т), США (240,403 млн т), Бразилия (81,948 млн т), Индия (43,360 млн т), Мексика (40,138 млн т), Россия (34,147 млн т), Испания (31,234 млн т), Вьетнам (26,720 млн т), Аргентина (25,736 млн т) и Германия (24,396 млн т). Они обеспечили 64% глобального производства кормов, половина их потребления сосредоточена в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии. Значительное увеличение объемов наблюдалось во Вьетнаме, который вошел в десятку лидеров, обогнав Аргентину и Германию и вытеснив из списка Турцию, где, напротив, производство кормов сократилось. Россия оставила позади Испанию, где было зафиксировано существенное уменьшение производства комбикормов [2].

В данной статье представлена информация о промышленном производстве в Республике Узбекистан в 2019-2023 годах (Приложение 1 к письму Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан от 22.01.2024 г. № 01/2-10-15/2-8). Представлены статистические данные, информация о количестве, цене и среднегодовой мощности комбикормовой продукции, произведенной в нашей стране за последние пять лет по видам животных.

Мы проанализировали данные поэлементно. Прежде всего, проанализируем количество (Рис.1), цену (Рис.2) и среднегодовую мощность (Рис.3) комбикормов, произведенных в нашей республике в период 2019-2023 годов.

Далее мы можем найти долю частных производителей в отрасли, сравнивая комбикормовую продукцию, производимую в республике и производимую на предприятиях системы АО «Уздонмахсулот» (Рис.4).

Рис.1-Информация о производстве промышленной продукции по Республике Узбекистан (по количеству, тонн)

Рис.2- Информация о производстве комбикормовой продукции по Республике Узбекистан (по стоимости)

Рис.3-Информация о производстве кормовой продукции в Республике Узбекистан (среднегодовая мощность)

Рис.4- Сравнительная диаграмма производства кормовой продукции нашей Республикой и АО «Уздонмахсулот» в 201-2023 гг.

ИССЛЕДОВАНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ САХАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОФРУКТОВ И ИХ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна
Махмудова Дилдора Хасановна
Email: tkti.dildora@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт

Разработка рецептур кукурузного печенья без сахара позволит расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, для диабетиков и людей, страдающих ожирением. Замена сахара сухофруктами требует проведения дополнительных исследований для установления оптимальной степени замены сахара и получения новых изделий, которые могут производиться как функциональные или специализированные продукты.

Печенье из кукурузной муки, в зависимости от разного коэффициента разновидности сухофруктов будут отличаться рецептурой друг от друга. Необходимо создать расчет соотношения сухофруктов и тем самым корректируя рецептуры в зависимости от полученной консистенции замешанного нами теста. На определенном этапе работы, нами проведен анализ ассортимента мучных кондитерских изделий с использованием сухофруктов. В исследованиях в качестве сахарозаменителя использовали сухофрукты: черный изюм, желтый изюм и курагу. Такие сухофрукты чаще всего используют для сахаристых кондитерских изделий. Мучные кондитерские изделия без сахара не влияют на уровень инсулина в крови. Однако, из достоинств мучных кондитерских изделий без сахара – это пониженная калорийность, что помогает не набирать вес, при потреблении.

Кукурузную муку просеивают через сито, сухофруктов делят на соотношение количество сахара в соответствии с рецептом, сливочное масло нарезаем на кусочки и оставляем постоять немного при комнатной температуре, промываем и сушим сухофруктов, подготавливаем и просеиваем соль и соду. *Замес теста:* выкладываем размягченное сливочное масло. Добавляем туда же поочередно весь перемолотый сухофруктов и ванилин. Затем 5 минут тщательно перемешиваем вручную до однородности. Растворяем в кипятке соль и выливаем в полученную массу. Следом высыпаем подготовленной кукурузной муки и около 2 минут перемешиваем. Хорошенько смешиваем неполной чайной ложки соды с мукой и тоже замешиваем ее в тесто вместе с патокой. Если тесто недостаточно густое и эластичное, нужно подмешать к нему немного муки. Формуем тесто на кружочки около 38–40 мм в диаметре. Выкладываем их на противень, покрытый пергаментом. Выпекаем при $t = 180$ градусов, 8–13 минут. Далее охлаждаем и передаем на укладку и упаковку.

Более насыщенными по цвету и запаху оказались образцы №1 (с черным изюмом) и №3 (с курагой). Консистенция теста была более плотной, с содержанием с желтым изюмом, по сравнению с образцами №1 и №3. Менее выраженными по органолептическим показателям был образец №2 (с желтым изюмом): консистенция теста плотная, со слабо выраженным окрасом и запахом. Образец №1: показал себя более нежным, с приятным и характерным запахом теста, и слегка выраженным запахом изюма. Образец №2 имел приятный цвет с нежным ароматом внесенного сырья, консистенция соответствовала контрольному образцу. В результате органолептической оценки образцы №1 и №3 признаны лучшими.

При оценке органолептических показателей было установлено, что без сахара на показатели качества кукурузного печений ухудшаются. В первую очередь резко изменяется структура готовых изделий, за счет отсутствия составляющих компонентов сахара, что отрицательно сказывается на качестве изделия. Что касается вкусовых параметров, готовые изделия не теряют свою сладость и приобретают легкую

приторность. В рецептуре слегка были изменены пропорции муки за счет отсутствия составляющих компонентов сахара. При этом, над рецептурами еще нужно работать, чтобы и консистенция теста, и готовое изделие могли соответствовать нормам. Исходя из проведенных исследований, лучшим образцом оказалось кукурузное печенье с добавлением черного изюма, а наихудшим был образец кукурузного печенья с добавлением желтого изюма.

Органолептические показатели качества выпечных полуфабрикатов кукурузных печений без сахара

Таблица 1

Показатели	Контрольный образец	Образец №1 (с черным изюмом)	Образец №2 (с желтым изюмом)	Образец №3 (с курагой)
Внешний вид	Форма круглая, с легкими неровностями, как и положено	Форма круглая, с очевидными неровностями	Форма круглая, более гладкая, поверхность имеет трещины	Форма круглая с ярко выраженными неровностями
Цвет	Цвет темно-коричневый, внутри светло-коричневый	Цвет светло-светло-желтый, внутри белый	Цвет золотисто-желтый, внутри бежево-кремовый	Цвет золотистый, внутри ярко-желтый
Вид в изломе	Равномерная пористость, без следов непромеса, виднеются кусочки изюма	Равномерная пористость, без следов непромеса, виднеются кусочки черного изюма	Крупная пористость, виднеются кусочки желтого изюма	Равномерная пористость, без следов непромеса, виднеются кусочки кураги
Вкус	Ярко выраженный сладкий вкус, чувствуется привкус	Ярко выраженный сладко-изюмный вкус, легкий привкус кукурузы	Приятно сладковатый вкус, привкус кукурузы присутствует	Ярко выраженный сладкий вкус, чувствуется легкий привкус кукурузы
Запах	Сладкий, приятный, соответствует данному изделию	Сладко-приторный, весьма приятный	Слегка сладковатый запах, не навязчивый	Приятный сладкий запах
Структура	Структура суховатая, соответствует данному изделию	Структура более мягкая, более пышная	Структура суховатая, менее пышная	Структура более мягкая

Средняя балльная органолептическая оценка кукурузных печений с использованием различных сухофруктов

Таблица 2

Показатели	Контрольный образец	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Внешний вид	5	4,8	3,6	4,6
Цвет	5	4,6	4,0	4,8
Вид в изломе	5	4,8	3,3	4,6
Вкус	5	4,9	4,5	4,8
Запах	5	4,9	4,5	4,6
Структура	5	4,8	3,6	4,8

СИНТЕЗ ПИКОЛИНАТОВ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА

Каримова Нозимахон Ботирходжа кизи., (lobarduos@gmail.com), 935042924

Бобаев Исомиддин Давронович. (bobaev-isom@mail.ru)

Норматов Анвар Мирзаевич anvar8184@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В настоящее время проявляется большой интерес к химическим модификациям 20-гидроксиэктизона (**1**) - самого распространённого фитоэктистероида, являющегося удобным синтезом для получения новых биологически активных соединений для нужд народного хозяйства [1].

Изучение биологической активности эктистероидов и возможностей их практического использования зависит от их доступности. Поскольку природные источники эктистероидов весьма ограничены, представляется актуальной задачей их химического синтеза из доступного сырья. Учитывая уникальность химического строения эктистероидов, успешное ее решение невозможно без создания специальных синтетических методов, позволяющих вводить нужные функциональные группы в молекулы исходных соединений. С этой целью постоянно предпринимаются специальные исследования по поиску новых методов синтеза эктистероидов и их структурных аналогов [1].

20-Гидроксиэктизон (**1**) – полигидроксисоединение, содержащее шесть гидроксильных групп: три вторичных более реакционноспособных при C₂, C₂₂ и C₃ и три менее реакционноспособных при C₂₅, C₂₀ и C₁₄ [2].

Изучение реакций химической модификации 20-гидроксиэктизона (**1**) позволило выяснить реакционные способности гидроксигрупп к конъюгированию и расположить их по уменьшению реакционной способности в следующий ряд: C₂>C₂₂>C₃>C₂₅>C₂₀>C₁₄ [3-4]. Поэтому при прямой этерификации 20-гидроксиэктизона (**1**) большим избытком хлорангидрида или ангидрида органической кислоты достаточно легко получены три- и тетра-эфираты [2].

В реакции 20-гидроксиэктизона (**2**) с хлорангидридом пиколиновой кислоты в соотношении 1:4 соответственно получены пиколиноильные - производные 20-гидроксиэктизона 2-5: 2-О-пиколиноил-20-гидрокси-эктизон (**2**), 2,22-ди-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэктизон (**3**), 2,3,22-три-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэктизон (**4**), 2,3,22,25-тетра-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэктизон (**5**) (схема 1).

Схема 1. Синтез пиколилатов 20-гидроксиэктизона

ЯМР ¹H, строение продукты моно-пиколиноил-замещенного 20-гидроксиэктизона (**1**) как 2-О-(пиколиноила) (**2**) подтверждено данными спектра ЯМР ¹H. В спектре, сигналы метиновых протонов Н-3α и Н-2α присутствуют при 4.30 и 5.27 м.д. соответственно. Химический сдвига соединения **2** метинового протона Н-22 при 5.166 м.д. уширение дублета (J 10.5 Гц), в спектре 20-гидроксиэктизона (**1**) Н-22 при (δ 4.03 м.д.), сигнал которого смещается в слабое поле по отношению к исходного соединения **1**.

Литература

- Юлдашева Н.Х., Сыров В.Н., Бобаев И.Д., Хушбактова З.А., Рамазонов Н.Ш. Гипогликемические свойства производных 20-гидроксиэктизона. Доклады Академии наук Республики Узбекистан. – 2018. - № 2. – С. 111-115
- Bobaev I.D., Bobakulov Kh.M., Makhmudova M.M., Abdullaev N.D. ortho-Methoxybenzoyl-derivatives of ecdysteroids // *Chemistry of Natural Compounds*, 2020. Vol. 56, No. 3, P. 472-476.

MARINE WASTE: A TREASURE OF FUNCTIONAL FOODS

Nida khan¹, knida3636@gmail.com, Poonam Sharma*²,
poonams@iul.ac.in

¹*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

²*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.*

Marine waste can contribute itself as a source of bioactives compounds which plays therapeutic role in human health. It represents itself as a rich and sustainable reservoir of bioactive compounds that can be utilized for various applications. Marine-based bioactives can be extracted from various sources such as marine algae, fish, invertebrates, sponges, and microorganisms (Mutalipassi et al., 2021).

These sources contribute a vast range of bioactive components such as proteins, peptides, polysaccharides, fatty acids, phenolic compounds, prebiotics, enzymes, vitamins, and minerals. Utilization of marine organisms as a natural source of bioactive molecules has led to ascending interest in their potential use in the food, beverage, and supplement industries. The sustainable development of marine discarded sources and the identification along with the visualization of individual components for nutraceutical use are important considerations (Šimat, 2021).

Marine debris present itself as a precious medium of bioactive molecule, providing a wide range of bioactive molecules including proteins, peptides, omega-3, and other compounds for enormous applications, these act as ideal sources for the development of many functional foods. Proteins, peptides, polysaccharides, fatty acids, phenolic compounds, prebiotics, enzymes, vitamins, and minerals are also among the bioactive components extracted from marine waste sources which act as promising resource for the production of functional foods (Šimat et al., 2020).

Most commonly used marine by-products used for extraction of bioactive compound include proteins, peptides, and omega-3 are fish, squid, shellfish, algae, seahorses, Mollusks, and aquatic plants. Their waste represents itself as valuable sources of bioactive compounds used for the extraction of bioactive compounds.

Waste derived compounds provide a unique set of bioactive components such as proteins, carbohydrates, lipids, fibre, antioxidants, and other compounds, making them valuable for the food and nutraceutical industries (Anestopoulos et al., 2020).

The extraction of marine waste for nutraceuticals is also linked with several cons. One of the main problems is the lack of knowledge and information related to the magnitude, location, and temporal variability of waste sources and pathways, as well as the fate of waste and biological and chemical interactions in the environment. Additionally, legal problems are also associated with the extraction. Care full consideration is required for the extraction of marine waste for nutraceuticals along with enquiry of sustainable and responsible practices(Kamal et al., 2021).

Some of the prominent health issues in the modern world include chronic diseases such as cancer, cardiovascular disease, and diabetes, which continue to affect large populations globally. The impact of climate change on health, including issues such as air pollution and the spread of infectious diseases, has become a growing area of concern. Furthermore, lifestyle factors such as physical inactivity, poor nutrition, substance abuse, and environmental quality contribute to the burden of health issues faced by populations worldwide. So, these challenges require on-going attention and concerted efforts to develop effective strategies for prevention and management. In order for the prevention from above mention problem marine waste-derived nutraceuticals have shown potential for disease management, as they contain bioactive compounds with various

health benefits. Proteins, peptides, and omega-3, have been identified as ideal sources for the development of bioactives compounds used for the treatment (Singh et al., 2021).

These compounds have been associated with reducing the incidence of chronic diseases and possessing diverse biological activities that may interfere with the pathogenesis of diseases (Gulati et al., 2021)

The use of allopathic medicines is often associated with a variety of side effects, which can pose a burden on both the economy and public health. The use of allopathic medicines for disease management is associated with a range of potential side effects. These can include short-term symptoms such as diarrhoea, abdominal cramps, breathing difficulties, rashes, swelling, and other acute reactions, as well as long-term health risks, including chronic hidden side effects, invasive procedures, and the potential for strong drug overdoses (Bekdash, 2016). Additionally, the addictive potential of quick-relief allopathic medicines and the risk of incomplete treatment due to symptom suppression are important considerations. Furthermore, the interactions and adverse effects that can arise from taking multiple medications simultaneously are significant concerns. It's essential for patients to be aware of these potential side effects and for healthcare providers to carefully weigh the benefits and risks of allopathic treatments when managing diseases. On the other hand, nutraceuticals, including those derived from marine waste, have shown potential in disease prevention and management, with many supplements demonstrating a positive impact on various conditions such as cardiovascular disease, cancer, diabetes, obesity, and immune-related disorders. The potential of marine bioactive compounds as a substitute for allopathic medicines has been a subject of research and interest. Marine-derived nutraceuticals have been identified as promising alternatives to traditional medicines, with various bioactive components showing potential for disease management (Singh et al., 2021). These compounds, obtained from sources such as marine plants, sponges, microorganisms, and fish, have been recognized for their diverse biological activities and their ability to interfere with the pathogenesis of diseases. For example, marine-based nutraceuticals have been associated with reducing the incidence of chronic diseases, possessing antioxidant, anticancer, anti-diabetic, and anti-inflammatory activities. Additionally, the marine environment represents a relatively untapped source of functional ingredients that can be used in the development of nutraceuticals, offering a sustainable and innovative approach to disease management. However, it's important to note that while the potential benefits of marine bioactive compounds are promising, further research and careful evaluation of their safety and efficacy are necessary to establish them as viable substitutes for allopathic medicines.

In order for obtaining the yield several advanced extraction techniques are employed to obtain bioactive compounds from marine sources. These techniques include pressurized-liquid extraction, subcritical and supercritical extraction, microwave- and ultrasound-assisted extraction, and enzyme-assisted extraction, these techniques are crucial for the extraction of bioactive compounds from marine sources, including seaweeds, algae, and other marine organisms, and they play a significant role in the development of marine-based nutraceuticals and functional food products.

Marine waste-derived bioactives have been recognized for their potential health benefits and their ability to contribute to disease management. Marine by-products, such as proteins, peptides, and omega-3, have been identified as ideal sources for the development of nutraceuticals, with numerous health benefits including the reduction of chronic diseases and diverse biological activities that may interfere with disease pathogenesis. Bioactives compounds derived from sources such as marine plants, sponges, and microorganisms have been recognized for their potential to prevent and cure various diseases. Seaweed, a common marine source, has also been identified for its bioactive compounds that can play a therapeutic role in disease prevention, possessing powerful antioxidant activities and being closely associated with anti-cancerous, anti-hyper cholesterolemic, and neurodegenerative diseases (Jaiswal et al., 2023; Kamal et al., 2021)

USING MICROBIOME MODULATION FOR PROLONGED SHELF LIFE OF TOMATO FRUIT

Smita Rai, Shefali Singh, Swati Sharma *, Dr. Swati Sharma: sshrma@iul.ac.in

Department of Biosciences, Integral University, Lucknow.

The significance of fruits and vegetables, particularly of tomatoes is undisputable due to their rich antioxidant properties. The substantial percentage of losses and the challenges related to shelf life emphasizes the economic impact on farmers and the need for effective preservation methods. These post-harvest losses have a global impact on food security and the economy, emphasizing the need for sustainable solutions. The nutritional value of fruits and vegetables, underscoring the importance of preserving their quality to ensure consumers receive the maximum health benefits. The environmental implications of food waste, emphasizing the resources invested in growing, harvesting, and transporting these perishable goods. For mitigating post-harvest losses, setting the stage for the innovative microbiome-based approach was explored in our research.

There are changes responsible for quality loss during postharvest. The accumulation of reactive oxygen species, increased microbial growth and activity of cell wall degrading enzymes and even higher respiration rate are the prominent changes leading to a quality loss in tomato fruit as they result in textural changes and weight loss, physiological disorders and decay. Minimizing these losses can increase their availability and also, they can be transported to far off regions. Although postharvest treatments such as heat and chemical treatments are used in prolonging the shelf-life and maintaining the quality of tomatoes, they are not effective in inhibiting microbial growth (Mditshwa et al., 2017). In current scenario, chemical coatings are also used on fruits and vegetables but they are generally heavily pesticide laden and can sometime result in severe health issues. The problem aggravates with their daily intake in diet.

Furthermore, with the advent of organic farming, the worldwide market for biobased coating material is steadily growing. Though this field has gained a lot of vigour currently, the products developed are not performing as per anticipation or are not acceptable in market (Rai *et al*, 2020). Hence, there is a constant need for development of novel effective, safe and ecofriendly coating materials. These materials require an extensive study for increase in shelflife of fruits, maintenance of fruit quality as well as their effect on resident microbes on the fruit surface and secondary infections.

Edible films and coatings are generally produced using biological materials like proteins, lipids and polysaccharides or Yeast. Present study aimed at developing an efficient bioactive coating based on edible natural polymer chitosan to increase the shelflife and post-harvest disease control along with maintaining the fruit quality parameters in Tomato fruits. The microbiome was studied to see the changes.

Out of the natural polymers experimented, it was observed that chitosan coatings gave best results. Yang et al, (2023) have also reported similar results. It increased the shelf life of fruits by 10 days over control at room temperature and under disease conducive conditions mimicking as those during transport. There was reduction in disease incidence as well as disease development

Fig 1. Chitosan based coatings can safely extend shelf life as it covers the fruit and also acts a control agent towards post-harvest infections as *Alternaria sp.*, *Aspergillus spp.* *Geotrichum sp.* and other fungi. Thereafter certain significant biochemical alteration was observed which was determined by quality parameters as morphological, biochemical and organoleptic evaluations and we observed that the quality of treated tomatoes was enhanced and was as of that of the fresh fruit.

Fig 1: Changes in morphology and disease incidence in tomato fruit stored at $25 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ and $37 \pm 5\% \text{RH}$ for coated and control samples

On analyzing the top 10 genera, bacterial diversity in 0 d control tomato fruit was maximum as compare to others. In 0 d CT the observed genera were *Methylovoruse* (13 %); *Bacillus* (12 %); *Acetobacter*; *Pseudomonas*, *Hydrogenophaga*, and *Luteitalea* (11 %); *Lactobacillus* (9 %). After 7 days in contrast to 0 d we observed *Acetobacter* (49 %), *Lactobacillus* (24 %) while rest of bacterial genera observed at 5 % to 2 % on uncoated tomato fruit.

After storage the carposphere of CS coated tomato fruit was dominated by taxa like *Acetobacter* (46 %), and *Lactobacillus* (28 %), while other communities were observed between 5 % to 2 % treatments on tomato fruit

This study provided an understanding of microbes on the carposphere after application of edible coating based so as to assess the applicability and stability of the coating thereby facilitating the improvement of fruit shelflife as well as quality. Even a little increase in shelflife of these fruits will enhance their time in transit enabling them to reach consumer market as well as processing industries without spoilage or decrease in quality thereby saving a lot of financial losses.

References

- Yang, Chieh, Lee, Fang-Wei, Cheng, Yu-Jung, Chu, Yu-Ying, Chen, Chi-Nan, Kuan, Yen-Chou 2023. Chitosan coating formulated with citric acid and pomelo extract retards pericarp browning and fungal decay to extend shelf life of cold-stored lychee, *Scientia Horticulturae* 310,111735
- Rai, Smita, Anmol Gupta, Ambreen Bano, Neelam Pathak, and Swati Sharma. 2020"Biobased Coatings: An Alternative Approach in Managing Postharvest Diseases." In *Bio-management of Postharvest Diseases and Mycotoxigenic Fungi*, pp. 71-88. CRC Press.

**3-SHO‘BA. YOQILG‘I VA ORGANIK BIRIKMALAR
KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI**

**SECTION 3. CHEMICAL TECHNOLOGY OF FUEL
AND ORGANIC COMPOUNDS**

**СЕКЦИЯ 3. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТОПЛИВА И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

GOMOVERATRILAMIN VA SUT KISLOTASI TA’SIRLASHISH REAKSIYASINI O’RGANISH

Z.E.Urunbayeva¹, A.Sh.Saidov², V.I.Vinogradova³

¹Samarqand davlat tibbiyot instituti, Samarqand

²Samarqand davlat universiteti, Samarqand,

E-mail: ziroat.urunbayeva@mail.ru

³O‘zFA O‘simlik moddalar kimyosi instituti, Toshkent

Hozirgi kunda butun dunyo miqyosida tibbiyot kimyosi va farmasevtik dori vositalar bazasining yangi turdagi biologik faol moddalarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish dolzarbligicha qolmoqda. Respublikamiz farmakologiya bozorining asosiy qismini import dori vositalari egallaganligi, mahsulot narxining tannarxga nisbatan bir necha barobar qimmatlashishiga olib keladi. Shu sababli raqobatbardosh mahalliy dori vositalariga bo‘lgan talab kun sayin oshib bormoqda. Bu eng avvalo, dastlabki bosqich vakillari bo‘lgan kimyogar tadqiqotchilar oldiga muhim vazifalarni qo‘yadi [1].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda izoxinolin hosilalarining sintezi katta qiziqish uyg‘otdi va ilmiy izlanishlarimizni bunday strukturali moddalar sintezini ishlab chiqishga yo‘naltirdik, hamda ularning strukturasi zamonaviy fizik-kimyoviy usullarda o‘rnatish dolzarb masalalardan biridir.

Izoxinolin qatori alkaloidlarning modifikatsiyasi tabiiy moddalardan foydalanish chegaralarini kengaytiradi va ularning biologik faolligini o‘rganishga yordam beradi.

Oldingi ishlarda [2], biz gomoveratrilamin va bir qator alifatik karbon kislotalar tarkibidagi uglerod atomlari soniga va uning strukturaviy tuzilishiga bog‘liqligini aytib o‘tgan edik. Shunday qilib, gomoveratrilaminning ikki asosli yog‘ kislotalari bilan kondensatsiya va sikillanish reaksiyasi paytida C₅ dan C₁₀ gacha asosan maqsadli amidlar va izoxinolin hosilalar hosil bo‘lgan [3], aromatik piridin kislotalar bilan kondensatlanish reaksiyasida amidlar hosil qilingan bo‘lib sikillanish reaksiyasi erituvchi muhitda olib borilganda reaksiya natijasida to‘rtlamchi tuz hosil bo‘lishi bilan maqsadli mahsulotga erishilmadi. Ularni olish uchun erituvchisiz muhitdan foydalanilgan va izoxinolin hosilalari hosil qilingan [4].

Bizga ma’lumki oldingi ishlarimizda izoxinolin hosilalari asosan ikki bosqichda ya’ni kondensatlanish va sikllanish asosida olib borilgan birinchi bosqich amidlanish bosqichi bulib bunda karbon kislota va amin o’zaro ta’sirlash natijasida amidlanish reaksiyasi sodir bo’ladi. Amidlarni sintez qilishning bir qancha usullari mavjud (termik, katalizator ishtirokida va boshqalar) bo’lib, eng keng tarqalgani bu termik amidlanishdir.

Ishning asosiy maqsadi bo’lmish, yangi biofaol birikmalar sintez qilish uchun sezilarli darajada farq qiluvchi turli xususiyatli ikki yoki undan ortiq farmakologik faol molekularlar yordamida amalga oshirish mumkin. Shu maqsadda, biz boshlang’ich mahsulot sifatida gomoveratrilamin va sut kislotani oldik. Birinchi bosqich amidlanish reaksiyasini termik usulda tabiiy sut kislota va gomoveratrilaminni 4 soat davomida moy hammomida 178°C da qizdirish bilan olib borildi va amidlanish natijasida 70 % unum bilan N-(3,4-dimetoksifenilettil)-2-gidroksipropanamid [12] sintez qilindi.

Ikkinchi sikllanish bosqichi Bishler-Napiralskiy reaksiyasi usuli bo’yicha N-(3,4-dimetoksifenilettil)-2-gidroksipropanamid POCl₃ qo’shib, 4-6 soat teskari sovitgich o’rnatilib, qizdirish yo’li bilan olib borildi va 7,8-dimetoksi-1-metil-1,4,5,9b-tetragidro-[1,2]okazeto[3,2-a]isozoxinolin hosil qilindi.

Sintez qilingan birikmalarning biologik faolligini bashorat qilish PASS (*Prediction of Activity Spectra for Substances*) kompyuter yordamida pragnoz qilindi. 6-metiluratsil hosilalarining biologik faolligini bashorat qilish PASS dasturi kompyuter yordamida birikmaning strukturaviy formulasiga muvofiq amalga oshirildi [13,14]. Bashoratning natijasi har bir faoliyat turining mavjudligi (Pa) yoki yo’qligi (Pi) ehtimolliklarining hisoblangan qiymatlari bilan faoliyat nomlari ro’yhati shaklida berilgan. Ehtimollikning qiymati P≤1 ga teng.

N-(3,4-dimetoksifenilettil)-2-gidroksipropanamid

Faollik	Pa	Pi
5 Hydroxytryptamine release stimulant	0,871	0,007
Lysase inhibitor	0,833	0,007
CYP2C12 substrate	0,812	0,033
Feruloyl esterase inhibitor	0,787	0,013
Linoleate diol synthase inhibitor	0,757	0,008
Chymosin inhibitor	0,769	0,027
Saccharopepsin inhibitor	0,769	0,027
Acrocylindropepsin inhibitor	0,769	0,027
Membrane integrity agonist	0,766	0,043

Pa – prognoz qilinayotgan faollikning mavjudligi, **Pi** – mavjud emaslik ehtimoli.

N-(3,4-dimetoksifeniletil)-2-gidroksipropanamid va 7,8-dimetoksi-1-metil-1,4,5,9b-tetrahidro-[1,2]okazeto[3,2-a]isoxolinin PASS (*Prediction of Activity Spectra for Substances*) dasturi asosida gidroksitriptaminning chiqarilishini stimulyatori, lizaza ingibitori, immunitetni ko‘taradi, Membrana o‘tkazuvchanligi va ubiquinol-sitoxrom-c reduktaza ingibitori spazmolitik, papaveringa o‘xshash ta’sirga ega, neyromediatorlar antagonisti, yurak qisqarish kuchining o‘zgarishi: musbat bo‘lsa oshiradi va manfiy bo‘lsa kamaytiruvchi, gistamin ajralishini kuchaytiradi, MAP kinaz stimulyatori, faollikka ega ta’sirlar bo‘lishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Журакулов Шерзод Ниятқобулович “Синтез физиологически активных соединений 1-арил- 1,2,3,4-тетрагидроизохинолинового ряда и их производных диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук.
2. Терентьева Е.О., Хашимова З.С., Цеомашко Н.Е., Саидов А.Ш., Виноградова В.И., Азимова Ш.С. Цитотоксическая активность бис-тетрагидроизохинолинов// Журнал теоретической и клинической медицины, 2015. - №5. – С.20-23.
3. Saidov A. Sh., Mazur E. Yu., Turgunov K. K., Tashkhodzhaev B., Levkovich M. G., Vinogradova V. I. // Chem. Nat. Compd. 2014, Vol. 49, P. 503.
4. Saidov A. Sh., Alimova M., Levkovich M. G., Vinogradova V. I. // Chem. Nat. Compd. 2013, Vol. 49, P. 302.

UDK - 629.3.027.54

AVTOMOBIL SHINALARI YEYILISHI NATIJASIDA ATROF-MUHITGA CHIQAIDIGAN ZARRALAR MIQDORI

Karimova Kamola G‘ulomovna

t.f.f.d.PhD

Jizzax politexnika instituti

ORCID: 0000-0001-5035-0525

Email: kamola.karimova1987@gmail.com

Tel: +998 90 264 74 00

Berdiyorova Iroda Shavkatovna

Jizzax politexnika instituti

“Transport vositalari muhandisligi” kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobil shinalarining ekologik ta’sirini baholashda ularning to’liq hayot siklining barcha davrlari keltirilgan. Avtomobil shinalarida ishlab chiqarishda foydalaniladigan materiallar sarfi keng yoritilgan. Avtomobil tezligi, shinalar turi, yo’l qoplamasining turi va haydash sharoitlari shinalar yeyilishi uchun ta’sir ko’rsatadigan parametr sifatida qabul qilingan. Shinalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan metall elementlar tahlili keng yoritilgan. Shinalarning yeyilishi natijasida hosil bo’ladigan zarralar protektor va yo’l qoplamasi orasidagi ishqalanish natijasida hosil bo’ladi. Ushbu holatda zarralar mexanik ravishda hosil bo’ladi. Shinalarning yeyilishi natijasida hosil bo’lgan zarralarning kimyoviy elementlarni tahlili keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлены все этапы полного жизненного цикла автомобильных шин в экологической экспертизе. Широко освещено потребление материалов, используемых при производстве автомобильных шин. Скорость транспортного средства, тип шин, тип дорожного покрытия и условия вождения рассматривались как параметры, влияющие на износ шин. Широко освещен анализ металлических элементов, используемых при производстве шин. Частицы износа шин образуются в результате трения между протектором и поверхностью дороги. В этом случае частицы образуются механическим путем. Представлен анализ химических элементов частиц, образующихся в результате износа шин.

Abstract. In this article, all stages of the complete life cycle of car tires are presented in the environmental impact assessment. The consumption of materials used in the production of car tires is widely covered. Vehicle speed, tire type, road surface type, and driving conditions were considered as influencing parameters for tire wear. The analysis of metal elements used in the production of tires is widely covered. Tire wear particles are created by friction between the tread and the road surface. In this case, particles are formed mechanically. The analysis of chemical elements of the particles formed as a result of tire wear is presented

Barcha davrlarda energiya resurslari, tabiiy resurslar sarfini atrof-muhit va inson salomatligiga ta’siri bo’yicha baholash ishlari amalga oshiriladi. Yiliga avtomobil parkining o’sish dinamikasi aholining o’sishiga nisbatan yuqori. Har bir avtomobilga odatda ikki xil (qishgi va yozgi) shinalardan foydalaniladi, bu esa juda ham ko’p shinalar jamlanmasi bo’lib to’liq hayotiy siklda atrof-muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Avtomobil shinalarining ekologik ta’sirini baholashda ularning to’liq hayot siklining barcha davrlari (xom ashyo olish, xom-ashyoni qayta ishlash va material olish, ulardan transport ishlarini bajarishda foydalanish, resurs masofasi tugagandan so’ng utilizatsiya qilish) hisobga olinishi kerak.

Avtomobil shinalarini ishlab chiqarishda quyidagi materiallari qo‘llaniladi: protektor qismlari asos (30%), mustahkamlovchi materiallar (15%), plastifikatorlar (6%), vulkanizatsiya uchun kimyoviy moddalar (6%) va eskirishga qarshi to‘ldiruvchi qo‘shimchalar qo‘shilgan turli xil kauchuklar (41%) hamda 2% aralashmalaridan iborat.

Shinalardan foydalanish muddati davomida yeyilishi hisobiga o‘z massasining 10% gacha bo‘lgan miqdorini “normal” haydash sharoitida zarra sifatida chiqariladi. Avtomobil tezligi, shinalar turi, yo‘l qoplamasining turi va haydash sharoitlari shinalar yeyilishi uchun ta’sir ko‘rsatadigan parametr sifatida qabul qilingan.

Shinalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan metall elementlar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Shinalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan metall elementlar [7]

Metall nomi	element	Miqdori (mg/kg)	Metall element nomi	Miqdori (mg/kg)
Ag		0,08	Mg	32-106
As		0.8	Mn	2
Al		81-420	Mo	2.8
Ba		0,9-4,1	Na	610
Ca		113-562	Ni	0,9-50
Cd		0,28-4,96	Pb	1-160
Co		0,88-24,78	Sb	2
Cr		0,4-6,73	Se	20
Cu		1,8-29,3	Sr	1,16-3,13
Fe		2,12-533	Ti	195
K		180	V	1
Li		0,23-2,3	Zn	8378-13494

Avtomobil shina rezinalari tarkibida uglevodorodlarning ko‘p turlari shina protektorining asosiy qismini tashkil qiladi. Uglrod asos va Si esa asosan to‘ldiruvchi sifatida qo‘llaniladi. Bundan tashqari, S, Se, Te, tiazollar, organik peroksidlar va azot birikmalar ko‘pincha vulkanizatsiya qiluvchi moddalar sifatida ishlatiladi. Oltinugurt birikmalari Ca, Pb, Mg asosan, Zn oksidlari bilan birga vulkanizatsiya jarayonida tezlatgich (katalizator) sifatida ishlatiladi. Boshqa kimyoviy moddalar orasida terpen-qatron kislotasi aralashmalari, sintetik organik yog‘lar va smolalar, fenollar, shuningdek kaltsiy oksidi kabi noorganik moddalar kabi turli xil organik birikmalar mavjud.

Shinalarning yeyilishi natijasida hosil bo‘ladigan zarralar protektor va yo‘l qoplamasi orasidagi ishqalanish natijasida hosil bo‘ladi. Ushbu holatda zarralar mexanik ravishda hosil bo‘ladi. Juda mayda zarralarning hosil bo‘lishi shinalar protektoridagi issiq nuqtalar bilan yuqori haroratga erishadigan va uchuvchi moddalarning bug‘lanishiga olib keladigan termo-mexanik jarayon sifatida tavsiflanadi.

Shinalar polimeri, shinalar harorati 180°C dan oshib ketganda (ekstremal burilish, noodatdiy manevrlar, to‘liq to‘xtash, tormozlash) mayda zarralar ko‘rinishida uchuvchan, so‘ngra materialning kondensatsiyasi natijasida o‘ta mayda zarralar hosil bo‘ladi [18,19, 20].

S.H.Cadle va R.L.Williams tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari shinalar yeyilishi natijasida hosil bo‘lgan zarralar atmosfera havosi tarkibida uzoq vaqt turib qolmasligini aniqladilar [10]. Boshqa tomondan, havodagi shinalar yeyilishi natijasida hosil bo‘lgan zarralarini ularning o‘lchamlariga ko‘ra mayda va yirik zarralarga bo‘lish mumkin. Shinalarning havodagi zarralarining bu farqi birinchi bo‘lib 1970-yilda o‘tkazilgan tadqiqotlarda aniqlangan [9, 21].

DETERMINATION OF MACRO AND MICRO ELEMENTS IN THE ROOT FRUIT SAMPLE OF CYPERUS ROTUNDUS PLANT BY AVIO 200 (ICP-OES) OPTIC EMISSION SPECTROMETRIC METHOD

Makhbubakhon Yigitaliyeva Anvarjon

*Daughter intern-researcher
Kokand State Pedagogical Institute Uzbekistan
yigitaliyevamaxbuba@gmail.com 99-996-87-05, 95-086-19-09*

Abstract

General information about the *Cyperus rotundus* plant grown in Furqat district of Fergana region and the elemental composition of its rhizomes were studied in AVIO 200 ISP - OES inductively coupled plasma optical emission spectrometer (Perkin Elmer, USA). The presence of about 30 types of macro and micro elements in the rhizome of this plant has been determined, and the conclusions are given.

Key words: *Cyperus rotundus*, root fruit, macro and micro elements, potassium, phosphorus, sulfur, magnesium, AVIO 200 ISP - OES, Optical emission spectrometer.

Cyperus rotundus is a perennial plant. Its rhizomes look a little like walnuts, although botanically they are not related to walnuts. Other

As in the Cyperaceae family, the leaves grow from the base of the plant in three rows, about 5–20 cm (2–8 in) long. [1]. The flower stem has a triangular cross-section. The flower is bisexual with three stamina and three stigma lozenges, the inflorescence has three to eight unequal spikes. The fruit is triangular. Young plants initially form white, fleshy rhizomes in chains up to 25 mm in size. Salomalikum was used as an aromatic and water purifier in ancient Egypt, Myenian Greece and elsewhere [3]. It was used as both medicine and perfume by the ancient Greek physicians Theophrastus, Pliny the Elder and Dioscorides. It prefers dry conditions, but tolerates wet soils and often grows in desert and cropland. [2]. Roots have been cooked since ancient times, they are used in folk medicine to treat heart failure, etc. Salomalikum rhizome contains 0.5-0.6% essential oil, smells of camphor. Salomalikum is the main regulating herb in traditional Chinese medicine [4].

Cyperus rotundus rhizome sample is taken in analytical balance (FA220 4N) in the amount of 100 g to prepare aqueous extract for analysis, i.e. to dissolve minerals. Transfer the sample to a 1-liter container and pour distilled water up to the mark of the container. The aqueous solution was shaken on a shaker for 2 hours and filtered without stirring.

For analysis, 5 ml of the filtered clear solution was taken, placed in a special 50 ml flask and diluted with distilled water to 50 ml. The solution in the flask is placed in special test tubes in the Autosampling Department for analysis. The prepared sample was analyzed in an AVIO 200 ISP - OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (Perkin Elmer, USA). The accuracy of the device is high, and it allows to measure the elements in the solution to an accuracy of 10⁻⁹ g.

The analysis of trace elements obtained as a result of the analysis is as follows:

Table 1.

In the sample Microelements	Li 670.784 (cps)	Mn 257.610 (cps)	Mo 202.031 (cps)	Te 214.281 (cps)	Se 196.026 (cps)
Amount (mg/10 g)	0,201	0,085	0,053	0,000	0,000
In the sample Microelements	Sb 206.836 (cps)	Sn 283.998 (cps)	Sr 407.771 (cps)	Ba 233.527 (cps)	Cr 267.716 (cps)
Amount (mg/10 g)	0,000	0,000	0,235	0,014	0,041
In the sample	B 249.677	V 292.464	As 193.696	Pb 220.353	Cd 228.802

Microelements	(cps)	(cps)	(cps)	(cps)	(cps)
Amount (mg/10 g)	0,057	0,104	0,000	0,203	0
In the sample Microelements	Zn 206.200 (cps)	Cu 327.393 (cps)	Co 228.616 (cps)	Ni 231.604 (cps)	Ag 181.975 (cps)
Amount (mg/10 g)	0,122	0,070	0,005	0,055	0,000
In the sample Macroelements	P 213.617 (cps)	Si 251.611 (cps)	Fe 238.204 (cps)	Na 589.592 (cps)	Ca 317.933 (cps)
Amount (mg/10 g)	14,003	0,172	2,321	2,196	5,761
In the sample Macroelements	Al 396.153 (cps)	S 181.975 (cps)	Mg 285.213 (cps)	K 766.490 (cps)	
Amount (mg/10 g)	0,893	10,933	7,533	54,739	

From the obtained results, it can be concluded that the underground onion of *Cyperus rotundus* taken for the experiment contains more elements such as potassium, phosphorus, sulfur, magnesium among macroelements and microelements. Therefore, the underground bulb of *Cyperus rotundus* can be used to satisfy the body's need for potassium, phosphorus, sulfur, and magnesium.

References:

1. www.kitobam.uz
2. <https://uz.wikipedia.org>
3. Tursunov .T, Naumov.Y, “Paxtachilik texnologiyasi”. “O‘qituvchi” 1986
4. Muxammadjonov.M.V, Zokirov.A.Z, “Go‘za agrotexnikasi”. T. “Mexnat”, 1988

GOMOVERATRILAMIN, ASETOSIRKA EFIRI VA AROMATIK ALDEGIDLAR ISHTIROKIDA KONDENSATSIYA REAKSIYALARINI O‘RGANISH

Xudoyberdiyeva A.A¹., Saidov A.Sh¹., Vinogradova V.I²

¹Samarqand davlat universiteti, Samarqand.

²S.Yunusov nomidagi O‘simlik moddalar kimyosi instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Adabiyotlardan ma’lumki, yenaminonlar ahamiyati yuqori bo‘lgan birikmalar bo‘lib, ular tarkibida aminalken-karbonil guruhlarini saqlovchi biologik faol moddalardan biri, ular asosida yangi dori-darmonlar olishda zamonaviy farmasevtika sanoatida keng qo‘llaniladi. Masalan, bir nechta yenaminon hosilalari tibbiy amaliyotda antitumor, antiepileptik, antibakterial, antikonvulsant, yallig‘lanishga qarshi [1-3] va antitussiv [4] preparatlar sifatida ishlatiladi. Ular hatto dopamin avtoreseptorlari agonistlari, atsetilxolinesteraza ingibitorlari va oksitotsin antagonistlari va boshqalarni shakllantirishda ishtirok etadilar. Bunday keng doiradagi farmakologik faollik ularning molekulyar tuzilishi bilan izohlanadi. Asosan, β -yenaminonlarda uchraydigan tutash HN-C-C=O sistemasining mavjudligi, farmakafor markazlar sifatida, ham elektrofil, ham nukleofil xossalarni namoyon qiladi. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda bunday moddalar strukturaviy barqarorligi tufayli ko‘plab tabiiy moddalar sintezida oraliq sintonlar sifatida keng qo‘llanila boshladi.

Yenaminonlar odatda α,β -to‘yinmagan α -amino karbonillar bo‘lib, ba’zan murakkab efir, ba’zan ketonlar sifatida kimyoviy sintezlarning oraliq bosqichlarida ishtirok etadi. Ularni oraliq qurilish bloklari sifatida quyidagi tuzilishlarda uchratish mumkin.

Bundan ko‘rinib turibdiki, ko‘pgina reaksiyalarda delokallashgan tutash sistemadagi azot va uglerod nukleofil markazlar sifatida, konyugatsiya reaksiyalarida esa N, C va karbonil guruhi ham yuqori reaksiyon faollikni namoyon qiladi. Yenaminon molekulasidagi yuqorida sanab o‘tilgan 3 ta elektrofil, 2 ta nukleofil markazlar hisobiga sintetik usullarda ko‘pgina muhim sinf birikmalari olinmoqda: turli α,β -aminokislotalar, γ -aminospirtlar, geterosikllar, alkaloidlar, xinolinlar, azobirikmalar [6-7] va b.q.

Bu esa yenaminonlarning hosilalarini sintez qilish hamda yangi farmakofor fragmentlarni kiritib keyinchalik ularni modifikatsiyalash yoki bo‘lmasa gomoveratrilaminning asetosirkaefir va benzaldegid bilan kondensatlanish reaksiyalari asosida yenaminonlar sintez qilish dolzarbligi jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi.

Yenaminonlarning farmasevtika va meditsinada keng va turli-tuman sohalarida qo‘llanilishi, zaharliligi juda pastligi, sintez qilish yo‘llarining bir bosqichli, oddiy, tez va iqtisodiy tomondan qulayligi bizning e’tiborimizni tortdi. Oldingi ishlarimizdan farqli rafishda biz gomoveratrilamin, asetosirkaefiri va bir necha xil aromatik aldegidlar ishtirokida bir reaktorli kondensatsiya reaksiyalarini olib bordik. Ekvimolyar nisbatlardagi reagentlardan etanol ishtirokida xona xaroratida 48 soat davomida magnit aralashtirgichda aralashtrish bilan olib

borildi. Reaksiya natijasida yuqori unum (62-79%) bilan yenamion hosilalarini sintez qilib olindi.

Olingan mahsulotlarning tozaligi YuQX asosida tekshirilgan va tuzilishi IQ-, YaMR spektroskopiya usullari asosida oʻrnatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.M. Farag, A.S. Mayhoub, S.E. Barakat and A.H. Bayomic; Regioselective synthesis and antitumor screening of some novel N-phenylpyrazole derivatives; *Bioorganic & Medicinal Chemistry* 16 (2008) 881–889.
2. I.O. Edafiogho, V. V. Kethireddy, Ananthalakshmi and S.B.Kombian; Anticonvulsant evaluation and mechanism of action of benzylamino enaminones; *Bioorganic & Medicinal Chemistry* 14 (2006) 5266–5272.
3. I.O. Edafiogho, O.A. Phillips, E.E. Udo, S.Samuel, B.Rethish; Synthesis, antibacterial and anticonvulsant evaluations of some cyclic enaminones; *European Journal of Medicinal Chemistry* 44 (2009) 967–975.
4. N.S. Noha, R.S. Kenneth and D.E Natalie.; DM27, an Enaminone, Modifies the In Vitro Transport of Antiviral Therapeutic Agents; *Biopharm. Drug Dispos.* 25: 227–236 (2004).
5. D. Potin, F. Dumas, and J.Angelo; New Chiral Auxiliaries: Their Use in the Asymmetric Hydrogenation of P-Acetamidocrotonates; *J. Am. Chem. SOC.* 1990, 112, 3483-3486.
6. C. Cimarelli and G. Palmieri; Stereoselective Reduction of Enantiopure α -Enamino Esters by Hydride: A Convenient Synthesis of Both Enantiopure α -Amino Esters; *J. Org. Chem.* 1996, 61, 5557-5563.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОВ ФРАКЦИЙ ПРИ ПЕРЕГОНКЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

¹Рахимжанова Ш.С., ²Салимова С.А., ³Файзиева Н.С.

^{1,2,3}*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Технологические машины и оборудования. shaku.76@mail.ru*

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) является основой современной экономики каждой страны мира. Уровень развития ТЭК отражает социальный и научно-технический прогресс в стране. Потребление энергии и энергоресурсов непрерывно растет. Динамичное развитие нефтегазовой отрасли имеет важное значение и для экономики Узбекистана. В настоящее время, одним из важных и основных направлений развития нефтеперерабатывающих предприятий являются:

- использование энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- обеспечение экологичности нефтепродуктов;
- экологическая безопасность действующего производства и т.д.

Как известно, для перегонки легкой нефти с высоким содержанием растворимых газов (1,5÷2,2 %) и бензиновых фракций (20÷30 %) и фракций до 350 °С (50÷60 %) применяется установки атмосферной перегонки (АТ), с колонной предварительного отбензинивания и сложной ректификационной колонной с боковыми отпарными секциями для разделения нефти на топливные фракции и мазута [1].

Эти установки обладают достаточной технологической гибкостью, универсальностью и способностью перерабатывать нефти различного фракционного состава, так как первая колонна, в которой отбирается 50÷60 % бензина от потенциала, выполняет функции стабилизатора, сглаживает колебания в фракционном составе нефти и обеспечивает стабильную работу основной ректификационной колонны. Применение отбензинивающей колонны позволяет также снизить давление на сырьевом насосе, предохранить частично сложную колонну от коррозии, разгрузить печь от легких фракций, тем самым несколько уменьшить требуемую тепловую её мощность [1]. Основными недостатками двухколонной АТ является более высокая температура нагрева отбензиненной нефти, необходимость поддержания температуры низа первой колонны горячей струей, на что требуются затраты дополнительной энергии [1].

Использование водяного пара в качестве отпаривающего и эжектирующего агента обуславливает его контакт с нефтяными продуктами способствует его загрязнению как нефтяными фракциями, так и сернистыми, азотистыми и другими примесями. После конденсации образуется технологический конденсат, которого следует очищать от примесей. В свою очередь сточные воды, загрязненные с примесями нефтепродуктов, усугубляют экологические проблемы производства [1].

Кроме того, отделение воды от дистиллятов фракций и обводнение последних, требует использования специальных дорогостоящих аппаратов. Помимо этого, возникают значительные энергетические и технологические затраты, связанные с производством перегретого водяного пара.

Альтернативным и перспективным методом применения в качестве отпаривающего и нагревающего агента (теплоносителя) является применение паров топливных фракций, выходящих из ректификационной колонны [2,3]. В настоящее время, процессы перегонки нефтегазоконденсатного сырья углеводородными теплоносителями изучены не в полной мере.

Поэтому, научные исследования, направленные на оптимизацию режима работы нефтеперегонной установки, определение влияния технологических параметров на интенсивность теплопередачи, эффективное использование тепла технологических

потоков в стадии тепловой подготовки (подогрева) нефтяного сырья к перегонке обезвоженными дистиллятами фракций в паровом и жидком фазах, разработка новых энергосберегающих методов подогрева сырья и создания высокоэффективных компактных теплообменных аппаратов приобретает важное значение.

В этом аспекте, нами проведён системный анализ процессов тепловой подготовки нефтегазоконденсатной смеси, состоящего из 30 % нефти и 70 % газового конденсата, теплом конденсирующихся паров топливных фракции, выходящих из ректификационной колонны установки первичной перегонки нефти Бухарского и Ферганского НПЗ [3-5].

На основе проведенного анализа сформулирована математическая модель статистики и динамики данного процесса, которая позволяет исследовать характер распределения параметров процесса по длине горизонтальных труб аппарата, спроектировать аппараты с оптимальной поверхностью нагрева и анализировать степень технологической эффективности работы применяемых на НПЗ теплообменников [3-5].

По результатам исследования процесса на модели нами разработана методика проектирования теплообменных аппаратов, путем построения кривых распределения температуры подогреваемого сырья t по длине их теплопередающих труб l при заданной производительности G .

Анализ кривых $l = f(t)$ показали, что для достижения требуемой температуры подогрева сырья на выходе $t_{\text{вых}}$ достаточным является участок трубного пучка с активной длиной, равной 40÷60 % от общей его длины. Выявлено, что основной процесс подогрева смеси протекает в первой половине участка трубок, а остальная их часть работает в холостую [3,5].

Это обстоятельство указывает на недостаточное использование тепловой мощности теплообменных аппаратов или наличие возможности дальнейшего увеличения расхода подогреваемого сырья в аппаратах. Результаты исследования способствуют проектированию компактных трубчатых теплообменников с оптимальной поверхностью нагрева при заданной производительности с использованием горячих потоков дистиллятов фракций в паровой и жидкой фазах взамен традиционно применяемого водяного пара, а также организацией исследуемого процесса под воздействием поля центробежных сил [3-5].

Использованная литература

1. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти/ Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с.
2. Абдурахмонов О.Р., Салимов З.С. и др. Интенсификация процесса перегонки углеводородных смесей с применением альтернативных отпаривающих агентов/ Переработка нефти и газа. - Научно-технологический журнал, № 5(82), 2012. - С8-10.
3. Худайбердиев А.А. Интенсификация подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navroz, 2019. - 213 с.
4. Khudayberdiev A.A., Rakhimdjanova Sh.S. Determination of effective parameters of a pipe heat exchanger for condensation of heavy naphta vapors Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology. - Namangan, 2021. - Vol 6, Issue (4), 2021. - p. 45-50.
5. Худайбердиев А.А., Артиков А.А., Рахимжанова Ш.С. и др. Оптимизация процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси парами нефти в теплообменнике-конденсаторе 10Е-03 установки первичной пергонки нефти/ Universum: технические науки: научный журнал.- № 4(97). Часть 10. -М.: МЦНО, 2022. - С10-16.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОТХОДА ПИРОЛИЗА ГАЗА

Патма С. НУРДЖАНОВА¹ (patma_88@mail.ru)

Дурдымурад Г. ГАДАМОВ² (gadamov2022@gmail.com)

Умида А. ЗИЯМУХАМЕДОВА³ (z.umida1973@yandex.ru)

Жасурбек Х. НАФАСОВ³ (nafasovz@mail.ru)

Эркин А. РАХМАТОВ⁴ (erkinraxmatov@rambler.ru)

¹Туркменский Государственный университет, Ашгабат, Туркменистан

²Центр технологии Академия наук Туркменистана, Ашгабат, Туркменистан

³Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

⁴ Университет экономики и педагогики, Карши, Узбекистан.

Переработка сырья и расширение производства целенаправленных продукций – является развивающей (ведущей, движущей) силой для нефтехимической отрасли нашего времени. Это объясняется тем, что пиролиз углеводородного сырья является основным процессом производства этилена и пропилена, а также пиролизного бензина.

Высококачественная переработка данных видов продукций является основанием для производства бензола, толуола, ксилола, этилбензола, стирола, дивинила, циклопентадиена, нафталина и других ценных видов углеводорода, что указывает на важность развития исследований в этой области.

На предприятиях Туркмении и Узбекистана, где установлены самые совершенные, современные технологические оборудования, каждый год производится 386 тысяч тонны высококачественного полиэтилена, 81 тысяч тонны полипропилена (в Туркменистане) и 512 тысяч тонны различных товарных видов высококачественного полиэтилена, 83 тысяч тонны полипропилена и различных жидких товарных пиролизных продуктов (в Узбекистане) [1,2].

В настоящее время на заводах химического комплекса как в Туркменистане, так и в Узбекистане данный остаток не перерабатывается. В связи с этим, для переработки отходов газо-химических комплексов особенно необходимы новые исследования, направленные на развитие комплексных технологий.

Использование жидких изделий пиролиза в качестве вторичного сырья и в целях развития технологии переработки отходов командой учёных из Туркменистана и Узбекистана совместно были проведены исследования по изучению химического состава пироконденсата пиролизного остатка.

Лабораторные исследования пиролизного остатка процесса полимеризации пропилена были проведены путём стандартных физико-химических методов, а также были использованы инфракрасная спектроскопия и высококачественная (высокоэффективная) адсорбционная хроматография.

Выход исследуемого отхода в зависимости от перерабатываемого сырья в процессе пиролиза составляет 10%, при этом его средняя молекулярная масса равна 267, его вязкость 5,02 сСт, плотность около 0,986 г/см³.

Из анализа инфракрасной спектроскопии (рис.1) проведённой для определения состава алифатических и ароматических углеводородов видно, что полоса поглощения 3000 см⁻¹ соответствует валентным колебаниям группы С-Н в кольце ароматических углеводородов. Также можно заметить присутствие полосы поглощения в области колебания ниже 900 см⁻¹ свидетельствующее о наличие связи С-С и связи С-Р [3]. Эти результаты физико-химических исследований свидетельствуют о наличие в пиролизном остатке алкилбензолов с одним замещающим и алкил цепью с тремя замещающими алкил цепями в позициях 1,2,3.

Количество изопарафино-нафтеновых углеводородов в его составе составляет 7,99%, совокупность ароматических и олефин углеводородов достигает 91,11%,

количество смолы – 0,9% . Количество олефин-углеводородов в составе образца было установлено по бромному числу. Бромное число образца составляет 28,83 г Br₂/100 г, при этом это бромное число показывает, что количество олефинов в его составе достигает до 48,11%.

Полученные результаты позволил сделать вывод о присутствии в пиролизном остатке моноолефинов которые имеют только одну пару двойных связей следующего вида (—HC=CH—). К ним относятся углеводородные цепи, которые состоят из следующего строения R₁HC=CHR₂. Констатировано наличие диалкилбензолов с двумя алкильными цепями в положениях 1,3- и 1,4-, а также с тремя алкильными цепями в 1,3,5- положениях.

Рисунок 2. Инфракрасный спектр пиролизного остатка.

Пиролизный остаток представляет собой тяжёлую жидкость темно коричневого цвета с неприятным запахом, средняя молекулярная масса равна 267 а.е.м. при плотности 0,986 г/см³, с выходным эквивалентом 10% в зависимости от сырья, обработанного в процессе пиролиза. Изучение состава пиролизного остатка показало преимущественное содержание 91,11% олефинов и ароматических углеводородов, в том числе олефинов – 48,11%, аренов – 43,00%, и 7,99% изопарафино–нафтеновых углеводородов.

Полученные результаты свидетельствуют о возможностях использования данного продукта для процессов химической модификации композиционных материалов широкого круга использования как в химической промышленности, так и для материалов строительного назначения и машиностроения. Проведённые исследования являются этапом на пути применения отходов производства в качестве химических модификаторов для композиционных материалов.

Литература

1. Atadurdyev D., Hozhaev K., Amanlyev S. Problemy proizvodstva importozameshayushih predpriyatij na polimernom zavode Kyyanli [Problems of production of import-substituting enterprises at the Kiyanli polymer plant]. Neft, gaz i mineralnye resursy Turkmenistana, 2019, 46/3, 24-27.
2. Uz-Kor Gas Chemical, Available at: <https://uz-kor.com/index.php/ru/>
3. Kazicina L.A., Kupletskaya N.B. Primenenie UF-, IK- i YaMR spektroskopii v organicheskoy himii [Application of UV, IR and NMR spectroscopy in organic chemistry], Vysshaya Shkola Publ., Moscow, 1971, 132.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

д.э.н., профессор Аллаева Гулчехра Жалгасовна, Ахмедова Шахноза Козим кизи
ТГТУ имени Ислама Каримова кафедра «Промышленной экономики и менеджмента»
Ташкент, Узбекистан. sh.akhmedova92@gmail.com

Нефтегазовая отрасль Республики Узбекистан играет важную роль в экономике страны, обеспечивая значительную часть доходов от экспорта и обеспечивая энергетическую безопасность. Однако, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы как на внутреннем, так и на мировом рынке, узбекская нефтегазовая отрасль сталкивается с необходимостью постоянного совершенствования производственных процессов и внедрения технологических инноваций.

В целом нефтегазовая промышленность делится на 3 сектора:

- разведка и добыча нефти и газа;
- транспортировка и хранение;
- переработка и сбыт, включающий переработку и маркетинг.

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается нефтегазовая отрасль Республики Узбекистан, является низкая производительность старых месторождений и неэффективное использование технологий. Для повышения производственной эффективности и увеличения добычи нефти и газа необходимо внедрение новых технологий, таких как горизонтальное бурение, геофизические методы исследования месторождений, современные методы обработки и очистки нефти и газа, а также автоматизация производственных процессов.

Технологические инновации играют ключевую роль в увеличении добычи, улучшении качества и уменьшении затрат на добычу нефти и газа. Например, внедрение горизонтального бурения позволяет добывать нефть и газ с более высокой эффективностью, уменьшая при этом воздействие на окружающую среду. Также использование современных методов обработки нефти и газа позволяет улучшить их качество и снизить содержание вредных примесей.

Поддержка технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан является крайне важной как для роста производства, так и для устойчивого развития экономики страны. Инвестирование в разработку и внедрение новых технологий позволит увеличить добычу нефти и газа, увеличить доходы от их экспорта, а также снизить зависимость от импорта энергоресурсов.

Кроме того, развитие технологических инноваций способствует созданию новых рабочих мест, обучению квалифицированных специалистов и стимулирует развитие связанных отраслей, таких как производство оборудования, инжиниринг и сервисное обслуживание.

Таким образом, актуализация технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан является ключевым фактором для повышения производственной эффективности, увеличения добычи нефти и газа, а также для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Инвестирование в разработку и внедрение новых технологий в данной отрасли должно стать приоритетом для государственной политики в области энергетики и природных ресурсов.

В современной нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, в условиях стремительного технологического развития, актуальность инноваций становится ключевым фактором для повышения производственной эффективности. Растущий интерес к этой теме обусловлен совокупностью факторов, включая стремление к оптимизации производства, снижению экологического воздействия и повышению конкурентоспособности на мировом рынке. Далее можно отметить несколько причин,

почему технологические инновации играют важную роль в трансформации нефтегазовой отрасли Узбекистана.

1. Стремительное технологическое развитие

Узбекистан, обладая значительными запасами углеводородов, вступает в новую фазу развития нефтегазовой отрасли, где внедрение передовых технологий играет решающую роль. Прогресс в области геолого-разведочных работ, добычи, транспортировки, и переработки становится неременным условием сохранения и увеличения добычи углеводородов.

2. Эффективность и безопасность

Использование новейших технологий в нефтегазовой отрасли способствует повышению эффективности добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Например, применение интегрированных систем автоматизации и мониторинга позволяет улучшить управление всеми процессами, снизить издержки и повысить безопасность труда.

3. Снижение экологического воздействия

Технологические инновации позволяют снизить негативное воздействие на экологию. Например, использование современных технологий очистки воды и воздуха на предприятиях по добыче и переработке нефти и газа способствует минимизации экологического следа отрасли.

4. Конкурентоспособность на мировом рынке

Успешное внедрение инноваций позволит увеличить конкурентоспособность узбекской нефтегазовой продукции на мировом рынке. Благодаря современным технологическим решениям, возрастает качество продукции и снижаются производственные издержки, что делает продукцию более привлекательной для международных партнеров.

В ближайшее десятилетие на мировом уровне ожидаются введение 10 главных тенденций в нефтегазовую отрасль:

- Интернет вещей;
- Искусственный интеллект;
- Большие данные и аналитика;
- Робототехника и автоматизация;
- 3D-моделирование и визуализация;
- Облачные вычисления;
- Дополненная и виртуальная реальность;
- Системы управления производством;
- Профилактическое обслуживание;
- Блокчейн.

Таким образом, внедрение технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Узбекистана является ключевым фактором в повышении производственной эффективности, снижении экологического воздействия и увеличении конкурентоспособности на мировом рынке. Осознание важности этого вопроса ставит перед страной стратегическую задачу разработки и внедрения передовых технологий в отрасли с целью обеспечения устойчивого развития и эффективной эксплуатации ее природных ресурсов.

Список используемой литературы:

1. Постановление Президента РУз Мирзиеева Ш.М. №4388 от 10.07.2019 г. «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».

2. www.stat.uz

3. <https://review.uz/> «Экономическое обозрение» журнал
4. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/petroleum> Инновации в нефтегазовой отрасли

ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ПЕРЕРАБОТКОЙ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Мейлиева Лазиза Кахрамановна, Кадиров Хасан Иргашевич

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент xasan.kodirov@list.ru

Коррозионное разрушение оборудования скважен нефтепроводов существенно осложняет добычу и транспортировку нефти и газа. Пластовые воды, как правило, насыщены сероводородом или сероводородом и углекислым газом одновременно. Высокое сродство сероводорода к железу определяет его опасность при коррозии нефтегазопромыслового оборудования. Образующиеся сульфиды железа являются эффективными катодами при коррозии сталей в присутствии H_2S . Сероводород не только обладает высокой коррозионной агрессивностью, но и является стимулятором наводороживания сталей, что может привести к возникновению в них коррозионных трещин. Образование катодных осадков, включающих $FeCO_3$, FeO , иногда сульфиды Fe_xS_y резко стимулирует углекислотную коррозию в нефтепромысловых водных средах. Наоборот, осаждение $CaCO_3$ подавляет коррозию [1-3].

На сегодняшний день в Республике во-многих предприятиях используют полиэтилентерефталат, из которого получают упаковочные и текстильные материалы. Такое потребление перед учёными ставит задачу разработки технологии утилизации вторичного полиэтилентерефталата. Анализ литературных данных показал возможности получения полезных продуктов с помощью аминлиза полиэтилентерефталата различными видами амин [4].

В качестве аминного агента используются моноэтаноламин и диэтиленгликоль. Для получения и улучшения тех или иных свойств аминогидроксилсодержащих олигомеров и пригодных для использования в качестве ингибиторов коррозии использовали моноэтаноламин. Поэтому изучение процесса аминлиза вторичного полиэтилентерефталата с моноэтаноламином и его смеси с другими аминами, позволяют получить аминогидроксилсодержащие олигомеры, пригодные для производства ингибиторов коррозии, является актуальным и своевременным.

Целью данной работы является исследование процесса аминлиза вторичного полиэтилентерефталата с моноэтаноламином получением аминогидроксилсодержащих олигомеров и определения эффективности в качестве ингибиторов коррозии.

Аминлиз полиэтилентерефталат с моноэтаноламином проводили в следующей последовательности: в трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и термометром, добавляем измельченные, промытые и высушенные хлопья ВПЭТ и моноэтаноламина (МЭА). В течение 60 минут поднимаем температуру до $100\text{ }^\circ\text{C}$, затем в течение ещё 60 минут температуру поднимаем до $220\text{ }^\circ\text{C}$. После достижения температуры $220\text{ }^\circ\text{C}$, продолжаем синтез 6 часов. Хлопья постепенно набухают, реакционная масса становится гомогенной. Продукты синтеза при комнатной температуре представляют собой твердую массу, с увеличением мольного соотношения моноэтаноламина продукт становится более мягче по консистенции.

Первоначальные исследования по изучению процесса аминлиза ВПЭТ начали с моноэтаноламином, процесс осуществляли при соотношения ВПЭТ: МЭА = 1:0,4, 1:0,6, 1:2, 1:2,5 и 1:4 моль-эл-звено/моль.

Механизм аминлиза вторичного полиэтилентерефталата моноэтаноламином можно представить следующим образом:

Структуру синтезированных продуктов изучали методом ИК-спектроскопии. На ИК-спектрах МЭА (рис.1.) имеется широкая полоса поглощения при 3500-3150 см⁻¹ первичных аминных и гидроксильных групп, СН₂-групп, связанных с атомом азота и кислорода при 2943 и 2872 см⁻¹, деформационных колебаний первичных NH- и СН₂-групп при 1573 см⁻¹ и 1482 см⁻¹, скелетных колебаний ОН при 1360 и 1318 см⁻¹ и С-N при 1360, 1164, 1030 см⁻¹, валентных колебаний С-О в СН₂ОН при 1050 - 1085 см⁻¹, широкая полоса поглощения при 712 см⁻¹ деформационных колебания NH₂.

Рис.1. ИК-спектры использованного моноэтаноламина

На ИК-спектрах продуктов аминлиза (рис.2) после синтеза имеются деформационные колебания первичных NH- и СН₂-групп при 1552 см⁻¹ и 1499 см⁻¹, первичных гидроксильных групп при полосы пропускания 1043 см⁻¹, полосы пропускание ароматических колец при 1684 см⁻¹. Наличие аминсодержащих пиков свидетельствуето взаимодействии моноэтаноламина с ВПЭТ с образованием аминогидроксилсодержащего олигомера.

Рис.2. ИК-спектры продуктов аминлиза

Таким образом, изучен процесс аминлиза вторичного полиэтилентерефталата с моноэтаноламином. Установлены структура и физико-химические свойства полученных продуктов. При этом выявлено, что с увеличением количества моноэтаноламина понижается температура каплепадения по Убелоду. Химическими методами и методами ИК-спектроскопии исследована структура аминогидроксилсодержащих олигомеров. Показано возможность использование продуктов аминлиза ВПЭТ в композиции с КОМЭА и пиридина, в качестве ингибиторов коррозии металлов.

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ

Л.А. Юсупова, Г.К. Комолова, Т.У. Конгратбаева

Тошкент кимё-технология институти

lyusupova488@gmail.com

Органик синтезда кўп ва самарали қўлланиладиган, нисбатан арзон ва осон топиладиган, реакцияга киришиш қобилияти юқори бўлган уч боғ тутган бирикмалардан бири ацетилен диолларидир. Диоллар асосида саноат ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида ишлатиладиган ҳар хил мономерлар, пестицидлар, антифризлар, пластмассалар, органик эритувчилар ва бошқалар олинади.

Ацетиленни спиртлар ва бошқа айрим гидроксил гуруҳи тутган моддалар билан реакциялари кенг ўрганилган. Ацетилацетон асосида олинган 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни ацетилен билан виниллаш реакцияси ўрганилмаган. Охирги ўн йилликда ацетилен асосидаги классик реакцияларни келгусида янада ривожлантириш мақсадида органик бирикмаларни виниллаш жараёни юқори асосли система асосида олиб борилмоқда ва мос равишда юқори унум билан винил ҳосилалар синтез қилинмоқда.

2,5-дирци-гелсин-3-диол-2,5 МСОН-ДМСО асосида гомоген каталитик виниллаш реакцияси олиб борилган ва мос равишдаги винилэфирлар синтез қилинган.

Юқори асосли системалар иштирокида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни виниллаш реакцияси натижасида винил эфирлар синтези ўрганилди. Реакцияда асосан моно- ва дивинил эфирлар ҳосил бўлиши билан боради. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни гомоген-каталитик усулда юқори асосли система (MeOH/ДМСО) иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди. Катализатор сифатида калий гидроксид, эритувчи сифатида эса диметилсульфоксиддан фойдаланилди. ДМСО, ДМФА ва бошқа кутбли эритувчилар эритмаларида ишқорлар юқори асосли системани ҳосил қилади ва ишқорнинг асослилиги 7 мартагача ортади. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг суперасосли муҳитда ацетилен билан реакцияси қуйидаги схемага мувофиқ боради:

Ўзаро таъсирлашув жараёнлари 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголят-ионининг шаклланиши, беқарор оралик комплексларнинг вужудга келиши ва маҳсулотнинг ҳосил бўлиши каби бир қанча босқичларда амалга ошади. Жараёнда (KOH/ДМСО) юқори асосли система билан 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 таъсирлашиши натижасида молекула қисман кутбланиб, оралик маҳсулотлар ҳосил қилади. Оралик маҳсулот ацетилен билан реакцияга киришиб барқарорлиги кам бўлган ўтиш ҳолати бирикмаларини ҳосил қилади. Юқори асосли система ажралиб чиқиши натижасида асосий маҳсулот 2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2 ва 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 ҳосил бўлади. Ушбу олиб борилган жараён қуйидаги механизм бўйича боради деб тахмин қилинди.

2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголят-ионининг шаклланиши. Реакциянинг бошланғич босқичида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласи KOH га координатланиб, комплекс ҳосил қилиш орқали протоннинг кўчиши натижасида калий 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголяти га айланади.

Бунда дастлаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласининг супер-асосли система билан координацияланишидан кучсиз боғланган оралиқ комплекс шаклланади. Бу комплекс 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг гидроксил гуруҳидаги кислороднинг КОН*ДМСО супер-асосли комплексидаги калий атоми билан таъсирлашувидан юзага келади. Ушбу оралиқ комплекснинг кучсизлигига сабаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 атомларининг, аниқроғи 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 даги гидроксил гуруҳининг калий катиони координацион доирасидан ташқарида жойлашганидир. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни КОН/ДМСО муҳитида ацетилен билан виниллаш жараёнига турли хил омилларнинг таъсири тадқиқ қилинди. Олиб борилган жараённинг муқобил шароитлари аниқланди.

Тадқиқот жараёнида ДМСО эритмасида LiOH, NaOH ва КОН катализаторларининг винил эфирлари унумига таъсири ўрганилди. Масалан: 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирларининг энг юқори унуми калий гидроксид катализатори иштирокида моно- ва дивинил эфирлари 3.2 ва 74.0%, натрий гидроксид катализаторида эса 2.1 ва 68.6%, LiOH да 1.9 ва 64.2% унумни ташкил этади (3-жадвал).

3-жадвал

Винил эфирлар унумининг катализатор миқдори ва табиатига боғлиқлиги (ҳарорат 130 °С, эритувчи ДМСО, реакция давомийлиги 6 соат)

Эритувчи	Катализатор	Катализатор миқдори, % (2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 массасига нисбатан)	2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирлари унуми, %	
			2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2	2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3
Диметилсульфоксид	NaOH	25.0	7.2	50.0
		40.0	4.5	63.4
		45.0	2.1	68.6
		50.0	2.0	68.5
	KOH	25.0	4.3	65.3
		40.0	2.7	67.2
		45.0	3.2	74.0
		50.0	2.1	71.1
	LiOH	25.0	4.3	46.1
		40.0	2.5	59.4
		45.0	1.9	64.2
		50.0	1.8	64.1

Жараён юқори босим остида гомоген-каталитик усулда олиб борилди. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ва ацетилен асосида унинг моно- ва дивинил эфирлари синтез қилинди. Реакция механизми келтирилди. Натижада энг юқори унум билан 2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2 3.2%, 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 74.0% унум билан ҳосил бўлди. Синтез қилинган винил эфирларнинг тузилиши ИҚ-, ¹H-, ¹³C-ЯМР спектроскопик усуллар ёрдамида исботланди ва физик доимийликлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

APIS MELLIFERA JONSIZ ASALARILARIDAN KREOGEN USULDA XITOZAN AJRATIB OLIISH

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna., Isomitdinova Dilnoza Soxibovna., Qo‘chqorova Dilfuza O‘ktam qizi

Toshkent davlat texnika universiteti “Umumiy kimyo” kafedrasida

gulnora74@mail.ru

Xitozanni qishloq xo‘jaligi, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati va suvni tozalash kabi turli biodegradatsiyasi va toksik bo‘lmagan xususiyatlari uni juda qimmatli mahsulotga aylantiradi. O‘zbekistonda jonsiz asalarilardan xitozan olishni atrof-muhitga kamroq zarar yetkazuvchi va barqaror mahalliy xom ashyo manbai sifatida qarash mumkin [1]. Bu atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Misrda turli mahalliy hasharotlardan, xitozan olingan va fizik-kimyoviy xususiyatlari tahlil qilingan [2].

TDTU da jonsiz asalarilardan xitin va undan xitozan ajratib olish usuli ishlab chiqilgan. Bu jarayon deproteinlash, xitin-melanin kompleksining rangsizlantirilishi, deatsetillash va xitozanning fermentativ gidrolizi kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi [3-4].

Kriogen metod asosan, past haroratlarda mexanik ishlov berishni o‘z ichiga oladi. Bu usul, xitinning molekulyar tuzilishini saqlab qolgan holda, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradi [5]. Past haroratlarning xitozanning strukturaviy xususiyatlariga ijobiy ta’siri materialning biotibbiyot, oziq-ovqat va qadoqlash sanoatida foydalanish imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Ushbu tadqiqot xitozanni qayta ishlashda barqaror va samarali alternativ bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi. Xitin suv va organik erituvchilarda erimaydi va uning yuqori tartibli kristall tuzilishi va molekulalararo va ichki vodorod bog‘lanish ko‘pligi tufayli qayta ishlash juda qiyin [6].

Ushbu tadqiqotda kriogen usulda mexanik ishlov berib xitindan xitozan olish tadqiq etildi. Tozalangan *Apis Mellifera* jonsiz asalarilardan 3 xil namuna tayyorlab, bir marta muzlatishdan so‘ng uchala namuna turli vaqtda 10, 20, 30 min. davomida N₂ muhitida maydalandi. Zarrachalar hajmi, mikro tuzilishini o‘zgartirdi va xitinning kristalliligini sezilarli darajada kamaytirdi. Muzlatish-maydalash jarayonidan so‘ng 4% li HCl eritmasiga xona haroratida 5 soat davomida minerallardan tozalash uchun botirib qo‘yildi. So‘ngra yuvib filtrlandi, distillangan suv yordamida neytrallandi va quritishga qo‘yildi. 24 soat davomida qurigan namunalar 4 % li ishqor (NaOH) eritmasida 80⁰ C da bir soat davomida aralastirib turgan holda deproteinlandi. Yana filtrlanib, yuvib neytrallangan namunalar quritishga qo‘yildi. Asalarilardagi melanin pigmentini olib tashlash maqsadida uchala namuna 6, 10, 30 % li H₂O₂ eritmasida 24 soat xona haroratida qoldirildi. Namunalar yana yuvib filtrlandi va etil spirt eritmasida (C₂H₅OH) yuvildi. Deatsetillash bosqichi turli namunada turli konsentratsiya va haroratda olib borildi. Jarayon tugagach namunalar yuvib filtrlandi va quritishga qo‘yildi. Namunalar fizik-kimyoviy xossalari tahlillar bilan o‘rganildi(1-jadval).

1-jadval

eminerallash oddiy muhitda						
HCl kons (%)	Quruq massa va eritma nisbati (g/ml)	Temperatura (°C)	Davomiylik	Xitinda qolgan mineral (%)	Yo‘qotilgan HCl/Apis mellifera massasi (mole/gr)	Izoh
2 %	1:4	-	1 soat	1,02%	0,012	-
4 %	1:6	Xona harorati	5 soat	0,4%	0,013-0,002	Doimiy avlantirib turish
6 %	1:8	20	12 soat	0,002%	0,01	-
Deminerallash kriogen muhitda						
HCl kons (%)	Quruq massa va eritma nisbati (g/ml)	Temperatura (°C)	Davomiylik	Xitinda qolgan mineral (%)	Yo‘qotilgan HCl/Apis mellifera massasi (mole/gr)	Izoh
2 %	1:4	-	1 soat	1,2%	0,012	-
4 %	1:6	Xona harorati	4 soat	0,2 %	0,015-0,003	Doimiy avlantirib turish
6 %	1:8	20	12 soat	0,02%	0,01	-

Azot muhitida va oddiy usulda deminerallash bosqichining taqqoslanishi

1-jadval . *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan xitozan olishning ilk bosqichi bu deminerallash bosqichidir. Oddiy usulda deminerallash boshqichi xona haroratida 5 soat davom etdi .Azot muhitida usulda esa xona haroratida 4 soat davom etadi .Bu vaqtning tejalishiga olib keladi .

a

b

1-rasm. a) Doimiy usulda *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning SEM tasviri

b) Kriogen usulda *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning SEM tasviri

Yuqorida odatiy usulda olingan *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning skanerlangan elektron mikroskopik (SEM) tasviri va elementar tahlilini ko‘rishimiz mumkin. SEM tasviri xitozan namunasining yuzasini mikrostrukturasi ko‘rsatib, fibril tuzilishi, g‘ovaklar va bo‘shliqlarni kengaytiradi beradi, bu esa namunaning o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

kriogen usulda sintez qilingan xitozanning miqdoriy tahlillari shuni ko‘rsatadiki kriogen usulda olingan xitozanda N₂ miqdori 9.56%. Bundan ko‘rinadiki kriogen usulda olingan xitozanda azot miqdori yuqori bo‘ladi. SEM tasviriga qaraganda, sovuq usulda ishlov berilgan xitozan namunasining tuzilishi ancha farqli ko‘rinadi. Namunaning kristalligi kamayib amorf holatga o‘tganligi bu esa erish va qurish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu tadqiqot orqali yuqori eruvchanlik va molekulyar tuzilishga ega xitozan ajratib olinib, dori-darmon sanoati uchun sifatli xomashyo bazasini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nafisa Islam , Mizanul Hoque & Salman Farsi Taharat // Recent advances in extraction of chitin and chitosan// Volume 39, article number 28, (2023)
2. Narguess H Marei, Emtithal Abd El-Samie, Taher Salah, Gamal R Saad, Ahmed HM Elwahy 2016/1/1. International journal of biological macromolecules. 871-877c 82. Elsevier
3. S. Nemtsev, O. Y. Zueva, V. Varlamov // Isolation of Chitin and Chitosan from Honeybees Published in Applied Biochemistry // 2004DOI:[10.1134/S0003683806030197](https://doi.org/10.1134/S0003683806030197) Biology, Chemistry, Environmental Science, Materials Science.46-50 pp
4. F.Nurutdinova* Z. Tuksanova and Y.Rasulova //Study of physico-chemical properties of biopolymers chitin-chitosan synthesized from poddle bees *Apis Mellifera*// E3S Web of Conferences 474,01002 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447401002> ICITE 2023
5. Frank Pobell// Matter and Methods at Low Temperatures// Textbook© 2007
6. Wenchang Zhanga,b , Yan Zhaoa ,*, Lei Xua , Xiaoqiang Songb , Xiaoxue Yuanb , Jiayan Suna , Jinsong //Zhang Superfine grinding induced amorphization and increased solubility of achitin// Carbohydrate Polymers . Carbohydrate Polymers 237 (2020) 116145.
7. Ixtiyarova Gulnora Akmalovna,, Hazratova Dilshoda Azamovna, Umarov Bobur Nosir o‘g‘li,Seytnazarova Oksana Muratbayevna. Extraction of chitosan from died honey bee *apis mellifera*. Chemical technology.control and management.2020, №2 (92) pp.15-20

POLIMER ERITMANING TAVSIFLARINI ANIQLASHNING VISKOZIMETRIYA USULI

¹Xodjayeva Nasiba Qutbiddinovna, ²Munira Karabayeva Abdullayevna, ³Iqbola G‘aniyeva Risqinboy qizi

¹O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida laboratoriya mudiri. Elektron pochta: xnasiba_1984@rambler.ru

²O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida dotsenti

³O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida magistranti.

Polimerlarning molekulyar tavsiflarini aniqlash odatda gidrodinamik usullar yordamida amalga oshiriladi. Tatqiqotlarni olib borish uchun eng oddiy va qulay gidrodinamik usullardan biri bo‘lgan Ubbelode viskozimetriya usulini tanlangan [1]. U ikki parametрни, ya’ni Puazeyl qonuni bo‘yicha dinamik qovushqoqlikni (η) va Xaggins qonuniga binoan tavsifli qovushqoqlikni $[\eta]$ aniqlash uchun qo‘llangan. a) Puazeyl qonuni bo‘yicha qo‘llanishi. Nyuton qonuniga asoslangan Puazeyl tenglamasi yordamida viskozimetr kapillyari orqali t_i vaqtda oqib o‘tgan eritma (suyuqlik) hajmi Q aniqlanadi [2], ya’ni

$$Q = \pi r^4 \Delta P t_i / 8 \eta l \quad (1)$$

bu yerda r va l kapillyar radiusi va uzunligi; $\Delta P = \Delta h \rho g$ – kapillyar uchlaridagi bosimlar farqi bo‘lib, bunda ρ - eritma zichligi, g – erkin tushish tezlanishi, Δh – viskozimetrdagi eritma balandligi.

Ushbu formula yordamida viskozimetriya usulida ζ -potensialni aniqlash uchun zarur bo‘lgan despers tizim yoki polimer eritmaning dinamik qovushqoqlik miqdori aniqlanadi.

Ubbelode kapillyarli viskozimetri. b) Xaggins qonuni bo‘yicha qo‘llanishi. An’anaviy tarzda keng miqyosda qo‘llanadigan ushbu Ubbelode viskozimetriya usuli yordamida polimerning molekulyar (nisbiy) massasini aniqlovchi uchun Xaggins qonuniga (2.) binoan polimer eritmaning tavsifli qovushqoqlik $[\eta]$ aniqlanadi [3].

$$\eta_{sol}/C = [\eta] + k[\eta]^2 C \dots \dots (2)$$

bu yerda k – Xaggins koeffitsenti; η_{sol}/C – keltirilgan qovushqoqlik; C – eritma konsentratsiyasi; η_{sol} - solishtirma qovushqoqlik bo‘lib, nisbiy qovushqoqlik (η_{nis}) orqali, ya’ni $\eta_{sol} = \eta_{nis} \cdot l$ kabi topiladi.

Viskozimetrdagi odatda aniq uzunlik va diametrga ega bo‘lgan kapillyar orqali ma’lum hajmdagi erituvchi (t_o) yoki eritma (t_i) ning oqib tushish vaqti o‘lchadi. Ularning nisbati nisbiy qovushqoqlikni beradi, ya’ni $t_i/t_o = \eta_{nis}$ [4]. Ubbelode viskozimetrida nisbiy qovushqoqlik miqdori konsentratsiyaning turli miqdorlarida o‘lchanadi. Odatda konsentratsiya ma’lum ketma-ketlik tartibida kamaytirib boriladi va har bir konsentratsiyada t_i o‘lchadi.

O‘lchashlashlar va hisoblashlar asosida Xaggins formulasiga binoan η_{sol}/C ni C ga bog‘liqlik grafigi tuziladi va unda $C \rightarrow 0$ ga intilirilganda $k[\eta]^2C = 0$ bo‘lganligidan $\eta_{sol}/C = [\eta]$ deb olish o‘raqli tavsifli qovushoqlik aniqlanadi. Bunda η_{sol}/C ning C ga bog‘liqlik grafigi tog‘ri chiziqli bo‘lishi talab etiladi. Odatda polielektrolitlarda konsentratsiyani pasaytirib borish polimer molekulalari orasida elektrostatik ta’sirlashishlarni o‘zgarishiga sabab bo‘ladi, natijada konformatsion o‘zgarishlariga olib keladi va η_{sol}/C ni C ga bog‘liqlik grafigini egri chiziqli bo‘ladi. Buni barta’raf etish uchun erituvchi tarkibiga ma’lum miqdarda tuz ionlarini qo‘shiladi. Masalan, 2 % NaCl qo‘shilishi Na-KMS va xitozan eritmasida polielektrolitik xossasini bartafat etish uchun etarli bo‘ladi.

Viskozimetrik tadqiqotlari natijalari, aynan tavsifli qovushoqlik miqdoriga bog‘liq holda polimerning molekulyar massani (M_η) aniqlash uchun Mark-Kun-Xauvink tenglamasidan foydalaniladi [5]:

$$[\eta] = KM\eta^a \quad \text{yoki} \quad M_\eta = ([\eta]/K)^{1/a} \quad (3.)$$

bu yerda K va a koeffitsientlar bo‘lib, Na-KMS uchun $K = 2,33 \cdot 10^{-4} \text{ dl/l}$, $a = 0,78$.

Demak, (3.) tenglama yordamida tavsifli qovushoqlik miqdoridan foydalanilgan holda Na-KMS ning molekulyar massasi aniqlandi. Ubbelode kapillyarli viskozimetriya usulida Na-karboksimetilselluloza molekulyar massasi 106000 ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. *Вихорева Г.А., Роговина С.З., Аكوпова Г.А., Зеленецкий С.Н., Гальбрайт Л.С. Изучение фракционного состава хитозана, полученного твердофазным и суспензионным методами // Высокомолек. соед. – Москва, 1996. – №10 (38Б). – С. 1781.*
2. *Тагер А.А. Физико-химия полимеров. -М. :Химия, 1978. -544 с.*
3. *Бресткин Ю.В. Динамические фазовые переходы при течении полимерных жидкостей: Автореф. дис... докт. физ.-мат. наук. -Л. ИВС РАН. 1990. – 34 с.*
4. *Холмуминов А.А. Поляризационно-оптическая установка для контроля микроразмеров полимеров // Техносфера, человек и микроэлементы: Тез. докл. Респ. науч. практ. конф. – Тошкент, 2004. С. 6-9.*
5. *Eshbekova S.O., Kholmuminov A.A. Structuring of Fibrillar Proteins in Electrodialysis of Ions in a Shear Flow // Russian Journal of Applied Chemistry. – Sankt-Petersburg, 2008. – № 1 (81). - P. 160-162.*

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACTANTS SYNTHESIZED FROM THE REACTION OF LAURIC ACID WITH POLYETHYLENEPOLYAMINE.

Ilhama Zarbaliyeva^{1,2}, Hajar Nabiyeva^{1,2}

Baku Higher Oil School, Chemical Engineering Department¹, Institute of Petrochemical Processes (IPCP)²

Baku, Azerbaijan hajar.nabiyeva@gmail.com

Abstract: In this work, mono and Gemini type substances were obtained from the reaction of lauric acid with polyethylene polyamine in two different proportions and their comparative analysis was carried out. The structure of the obtained final products was confirmed by IR spectroscopy. A number of important physical parameters were calculated by measuring the surface activity and electrical conductivity of the compounds. Finally, the petrocollecting and petrodispersing abilities of surfactants in water basins with different salinity were checked.

Key words: surfactant, lauric acid, polyetylenepolyamine, petrocollecting, petrodispersing

Introduction: Considering the crucial role of water in supporting life on Earth, the increasing contamination of this vital resource has become a significant crisis, prompting collaboration among various individuals, including scientists, environmentalists, engineers, and ordinary citizens. The degradation of water quality is primarily attributed to human activities, with a notable and hazardous form of organic pollution being oil leakage, often detected during incidents like groundings, platform accidents, and supertanker mishaps [1]. To address oil spills and slicks, it is crucial to leverage evolving technologies, including physical, chemical, thermal, or in-situ burning, as well as bioremediation [2]. Rapid and efficient treatment of oil spills is imperative, and chemical treatment has emerged as a widely adopted approach, utilizing compounds such as demulsifiers, herders, dispersants, sorbents, solidifiers, and elasticity agents [3-4]. This research specifically focuses on chemical treatment using surfactants synthesized from the reaction of fatty acids with polyamines.

Materials and methods: The reaction mechanisms are shown below:

Figure 1. Reaction mechanism of the surfactants a) mono-Salt 1; b) Gemini-Salt 2

The surface tensions of the synthesized salts in water with different concentrations at the air-water interface were measured with a Tensiometer. Isotherms of surface tension dependence on solids were constructed and are listed in Figure 2.

Figure 2. Surface tension of the synthesized salts

According to the graph, the KMQ point was determined for both compounds and the surface activity parameters were determined. The Gemini-type compound has a surface tension reduction of 26.73 mN/m at the air-water interface at concentrations of $1.2 \cdot 10^{-4}$ mol/L and higher. In addition, the surface pressure of the substance with dimer structure is greater than that of mono structure. It can be concluded that, Gemini surfactants shows better surface activity properties than its monomer. It also proves that this product will contain better properties in the removal of oil spills in which surface activity plays a huge role on it.

References:

1. Lai L, Mei P, Wu XM, Chen L, Liu Y. Interfacial dynamic properties and dilational rheology of mixed anionic and cationic Gemini surfactant systems at air–water interface. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 2016 Nov;509:341-350
2. Damen M, Cristóbal-Lecina E, Sanmartí GC, van Dongen SFM, García Rodríguez CL, Dolbnya IP, et al. Structure–delivery relationships of lysine-based Gemini surfactants and their lipoplexes. *Soft Matter*. 2014;10(31):5702-5714
3. Patial P, Chandel M. *Synthesis, Characterization & Evaluation of Cationic Gemini Surfactants* Synthesis of Surfactants. Verlag, Germany: Lambert Academic Publishing; 2016
4. Muhammad Shahzad Kamal, A Review of Gemini Surfactants: Potential Application in Enhanced Oil Recovery Volume 19, Issue 2 March 2016 Pages 223-236

СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Махмудова Феруза Ахмаджановна

E-mail: feruza_ahmadjonovna@mail.ru, моб: +998933756333

Максумова Айтура Ситдиковна

E-mail: omaksumovas@mail.ru, моб: +998 903508553

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология основного органического синтеза», Узбекистан

Эфиры акриловой кислоты представляют собой широко известные и часто используемые мономеры. В соответствии с этим известны многочисленные способы получения этих соединений. Одним из основных методов получения эфиров акриловой и метакриловой кислот является прямая этерификация кислот со спиртами. Недостатком данного способа является то, что в процессе этерификации образуется вода, которую необходимо выделить из реакционной среды, так как реакции карбоновых кислот со спиртами обратимы, что приводит к не желаемым результатам.

Этерификация кислот олефинами имеет преимущество по сравнению с этерификацией кислот спиртами: исключается стадия получения спиртов из олефинов; катализаторы процесса этерификации являются более эффективными; отсутствует необходимость отделения воды; при большом избытке олефина получается эфир высокой степени чистоты.

Метод этерификации акриловой кислоты жидкими олефинами является удобным методом синтеза сложных эфиров, однако ряд закономерностей этой реакции ранее не исследовались. Поэтому в данном разделе было определено влияние строения и соотношения компонентов, природы катализатора и температуры на кинетику реакции, а также подобраны условия их синтеза [1].

В качестве олефинов выбраны 2-метил-1-пентен, 2-этил-1-бутен, 2-этил-1-пентен в качестве катализатора серная кислота и H^+ форма катионнообменной смолы КУ-2х8. При проведении реакции этерификации в реакционную смесь добавляли гидрохинон, в расчёте 1% от общего объёма раствора. Реакцию взаимодействия указанных олефинов с акриловой кислотой можно описать следующим образом:

где R: $-C_3H_7$; R': $-CH_3$ или $-C_2H_5$

Структура синтезированного сложного эфира на основе 2-этил-1-бутена с акриловой кислотой исследована ИК-спектральным анализом [2].

В ИК-спектре сложного эфира синтезированного на основе 2-этил-1-бутена с акриловой кислотой обнаружены новые полосы поглощения валентных колебаний C-O-C связи в области 1295 см^{-1} , валентных колебания карбонильной группы имеющие сопряжение с двойной связью наблюдаются в области 1728 см^{-1} полосы поглощения CH_3- , CH_2- групп при $2730 - 2933\text{ см}^{-1}$, а широкий спектр карбоксильных групп в области 3600 см^{-1} отсутствуют. Полосы поглощения при 1638 см^{-1} соответствуют валентным колебаниям $-C=C-$ связи.

В связи с тем, что этерификация карбоновых кислот катализируются сильными кислотами, в качестве катализатора применяли концентрированную серную кислоту. При этом выход эфира в среднем доходил до 34,2 %. Далее в качестве катализатора реакции этерификации была использована H^+ форма катионообменной смолы КУ-2х8. С этим катализатором скорость этерификации и выход сложного эфира резко возросли.

Для нахождения оптимальных условий синтеза сложных эфиров изучалось влияние природы олефина, соотношение исходных реагентов и продолжительность проведения процесса этерификации (рис., табл.).

Так, изучено влияние природы олефинов на выход изогексилакрилатов, образовавшихся в результате синтеза.

Рис. Влияние природы олефинов на выход сложных эфиров в системе: 1–2-метил-1-пентен+акриловая кислота; 2–2-этил-1-пентен+акриловая кислота

Из рисунка можно видеть, что наибольший выход образующегося сложного эфира наблюдается в условиях опыта в системе 2-метил-1-пентен – акриловая кислота.

Для определения влияния состава исходных реагентов на выход образующихся эфиров реакцию проводили при различных мольных соотношениях исходных реагентов - акриловая кислота:2-метил-1-пентен.

Таблица

Влияние мольного соотношения исходных реагентов (акриловая кислота : 2-метил-1-пентен) на выход сложного эфира

Молярное соотношение АК : олефин	Температура реакции	Выход, %
1:3	60	86,9
1:2	60	75,4
1:1	60	58,2
3:1	60	35,6
2:1	60	47,4
1:3	50	78,9
1:3	70	73,5

Изучение мольного соотношения исходных реагентов показывает, что при соотношении 1:3=акриловая кислота:2-метил-1-пентен наблюдается наибольший выход сложного эфира.

Таким образом, исследован процесс образования непредельных сложных эфиров, реакцией этерификации жидких олефинов с акриловой кислотой в присутствии катализаторов. Полученные результаты показывают, что наибольший выход сложного эфира достигается при соотношении 3:1=олефин:акриловая кислота в присутствии катализатора КУ-2х8.

Литература

1. Максумова О.С., Махмудова Ф.А. Способ получения гексильных эфиров акриловой кислоты. Патент № IAP 05426, 2017 г.

2. Преч, Э., Бюльман Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных М.: Мир. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. -с.438.

INDIGO BO'YIGINING TO'QIMACHILIK CHIQINDI SUVIDAN XITOZAN BILAN MODIFIKATSIYALANGAN VERMIKULITGA ADSORPSIYASI

Aliyeva Mukaddas Tuychiyevna, Ikhtiyarova Gulnora Akmalovna

Toshkent davlat texnika universiteti "Umumiy kimyo" kafedrası, a.muqaddas5854@gmail.com, +99893584-02-31

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tabiiy Tebinbulak vermikulit (Vermt) organovermikulit (Ch-vermt) olish uchun xitosa Apis Mellifera bilan o'zgartirildi. Vermikulit va Ch-Vermt ionit indigoning (24 soat) va turli konsentratsiyalarda sun'iy eritmalarida 303, 313 va 323 K haroratlarda, muvozanat holatiga qadar sorbsiya davomiyligini o'rganish natijalari keltirilgan. Jarayonlarning kinetikasi o'rganildi, muvozanat holatida adsorbsiya mexanizmini ifodalash uchun Lengmyur va Freundlix izotermasi modellaridan foydalanildi. Olingan natijalar asosida R^2 izoterm parametrlarining qiymati (0,9973) barcha izoterm modellarida mos kelishi aniqlandi. Lengmuir izoterm modeliga ko'ra, $q_{max}= 158,7$ mg/g va Freundlich izotermasi modeliga ko'ra $n=0,2814$. Bu indigo bo'yoqlarining Ch-Vermt ionitga sorbsiyasini ko'rsatadi. Ilmiy izlanishlar asosida indigo bo'yoqlarining ionitga sorbsiyasining psevdobirinchi va psevdoinkinchi tartibli kinetik modellari ham o'rganildi. Jarayonning olingan kinetik parametrlari psevdoinkinchi tartibli modelga va olingan ionitga sorbsiyasiga bo'ysunishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: *Apis Mellifera* jonsiz asalari, xitozan, Tebinbuloq vermikulit, organovermikulit, modifikatsiya, indigo bo'yoq, tavsif, adsorbsiya.

Reaktiv bo'yoqlar to'qimachilik, poligrafiya, teri, pulpa tegirmonlari, oziq-ovqat, bo'yoq sintezi va plastmassa kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Ko'pgina organik bo'yoqlar inson uchun zararli va mikroorganizmlar uchun toksik bo'lganligi sababli, oqava suvdan bo'yoqlarni olib tashlashga katta e'tibor berildi. O'tgan o'n yilliklar davomida to'qimachilik oqava suvlari odatda adsorbsiya, oksidlanish, flokulyatsiya, biosorbsiya, filtrlash va elektrokimyoviy tozalash kabi fizik, kimyoviy va biologik jarayonlar bilan tozalanadi [1-2]. Adsorbsiya jarayoni, ayniqsa, suvni tozalash sohasida qo'llaniladi. Rangni faollashtirilgan uglerod [3-4] va xitozan bilan olib tozalash eng keng tarqalgan adsorbent hisoblanadi. Organik molekulalarni adsorbsiyalash uchun yaxshi imkoniyatga ega. Shunga qaramay, u bir qator kamchiliklarga ega. Faollashgan uglerod va xitin ancha qimmat va sifati qanchalik yuqori bo'lsa, xarajat shunchalik yuqori bo'ladi.

Organomineralar [5], xususan, bentonitlar hozirda to'qimachilik sanoatida keng qo'llanilmoqda. Bentonit kabi tabiiy gillar turli metallar, organik birikmalar va turli bo'yoqlarni olib tashlash uchun adsorbent sifatida yaxshi natijalarni ko'rsatdi [6].

Sirt faol moddalarning bentonitga adsorbsiyasi katta texnologik ahamiyatga ega va adsorbsion jarayonlarda fundamental ahamiyatga ega [7].

To'qimachilik oqava suvlari odatda adsorbsiya, oksidlanish, flokulyatsiya kabi fizik va kimyoviy jarayonlar bilan tozalanadi. Adsorbsiya bu turdagi oqava suvlar uchun keng tarqalgan va samarali qo'llaniladigan usullardan biridir.

Polimer modifikator – xitozan holatida montmorillonit kristallari tashqi sirtlarining gidrat-ion qatlamlari o'rniga modifikator kationlarining bir qatlam qalinligi bilan assotsiatlar hosil bo'lishi kuzatiladi. Shu bilan birga, modifikator molekulalari o'lchamining oshishi silikat qatlamlari o'ramida uch o'lchovli tartib darajasining oshishiga olib keladi. Elektron mikroskop ostida organobentonitlarning yirik zarrachalari asosan to'rtburchak shaklida bo'lib, o'lchamlari taxminan 1 mkm bo'lganligini ko'rish mumkin. Bu taxminlar rentgen-fazali tahlil natijalariga to'liq mos keladi. Miqdoriy xususiyatlarni aniqlash maqsadida termogravimetrik tadqiqotlar bajarildi. 350-450 °C harorat oralig'idagi termogravimetrik tahlil natijalariga ko'ra, effekti yutilgan, ya'ni paketlar sirtida qolmagan, balki qatlamlararo bo'shliqqa kirgan organik modifikator miqdorini ko'rsatadi.

Ma'lumki, anion bo'yoqlarni sorbsiyalash jarayonlarining borishi sorbentlarning turli muhitdagi elektrosirt xususiyatlariga bog'liq. Ushbu qoidalardan kelib chiqib, mazkur bo'yoqning adsorbsiyasi eritmaning turli pH qiymatlarida (1 dan 11 gacha) va turli xil haroratda

20-40⁰C da o‘rganildi. To‘qimachilik sanoat oqava suvlarini tarkibi o‘rganilganda, turli xil metall ionlari, erigan tuzlar va pigment bo‘yoq qoldiqlari tashkil etishi aniqlangan. Chiqindi suvlarni tozalash va yana qayta ishlatish uchun turli konsentratsiyadagi indigo bo‘yog‘ining eritmalari tayyorlandi. Indigo bo‘yog‘ining yutilish darajasi UV-5100 markali spektrofotometrda 200-780 nm to‘lqin uzunligida aniqlandi 1-rasm.

1-Rasm. Indigo bo‘yog‘ining Ch-Vermt ionitga 5 soat davomiyligida 25 ⁰C haroratdagi sorbsiyasi izotermasi.

1-jadval

Indigo bo‘yog‘ining xitozan modifikasiyalab olingan adsorbentlarga sorbsiyasining Lengmyur va Frendlix izoterma modeli parametrlari

Lengmyur izoterma modeli				
Адсорбент	K _L	R _L	q _{max} mg/g	R ²
VK+XZ	0,0011	0,33	158,7	0,9943
Frendlix izoterma modeli				
	K _F	n	R ²	
VK+XZ	4,29	0,2814	0,9185	

Tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatdiki, adsorbent+2B tizimida muhit pH qiymatining 2 gacha tushishi adsorbtsiyani ancha oshiradi. Muhit pH qiymatini yanada tushirish organosorbentlar adsorbtsion sig‘imi qiymatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, ehtimol, bu uning sirtida H⁺ o‘ta yuqori miqdorlarining adsorbtsiyasi, va natijada hatto sorbentlar tuzilishi buzilishi bilan ham bog‘liq. Muhit pH qiymatini 6 gacha oshirish adsorbent dastlabki konsentratsiyalarining bir xil qiymatlarida adsorbtsiya qiymatining kamayishini chaqiradi, pH qiymatining 10 gacha yanada oshirilishi ushbu ko‘rsatkichning sezilarli o‘zgarishini chaqirmaydi. Adsorbtsion sig‘imning bunday o‘zgarishi shuni ko‘rsatadiki, faol anion bo‘yoqning X ga adsorbtsiyasi nafaqat kation almashinuv markazlari miqdoridan, balki uning imkonli sirti kattaliklariga ham bog‘liq bo‘ladi. Indigo bo‘yog‘ining xitozan modifikasiyalab olingan adsorbentlarga sorbsiyasining Lengmyur va Frendlix izoterma modeli parametrlari, kinetikasi va izotermasi natijalariga ko‘ra psevd ikkinchi tartibli kinetik modeliga mos kelishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. El-Greundi M.S. Color removal from textile effluents by adsorption techniques. // Water Res. 1991. 25. (3). –P.271-273.
2. McKay G, Adsorption of Dyestuffs from aqueous solutions with activated carbon // III. Intraparticle diffusion processes. J. Chem. Tech. Biotechnology. 33A 1983., –P.196–204.
3. McKay G. The adsorption of dyestuffs from aqueous solution using activated carbon: analytical solution for batch adsorption based on external mass transfer and pore diffusion., 1983. Chem. Eng. J. 27, 187–196.
4. Lambrecht R., Angélica M., Eneida C., Edson S. Gleisy Kelly M. Adsorption of Reactive Blue 5G Dye by Activated Carbon and Pyrolyzed Shale Oil Residue. // [Adsorption Science and Technology](#), 2007.–№10.–P.741-749.
5. Özcan A., Öncü E.M. and Özcan A.S., Adsorption of Acid Blue 193 from aqueous solutions onto DEDMA-sepiolite, J. Hazard. Mater. **129**. 2006, pp. 244–252.
6. HuQ.H., Qiao S.Z., HaghsereshtF., Wilson M.A. and LuG.Q., Adsorption study for removal of basic red dye using bentonite, Ind. Eng. Chem. Res. **45**. 2006, pp.54-59.

7. Go'k O'., O'zcan A.S. & O'zcan A. (2010) Adsorption behavior of a textile dye of Reactive Blue 19 from aqueous solutions onto modified bentonite. *Applied Surface Science*, **256**, 5439-5443.

boshladi. G‘o‘za tanasida yangi barglar hosil bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmadi, natijada terim paytida paxta ifloslanmadi. G‘o‘za ko‘saklari 50-55% ochilganda sintez qilingan yangi preparat g‘o‘zaga purkaldi. Taklif qilingan defoliantni so‘nggi tadqiqot natijalari berildi. Ko‘p yillik paxta mavsumida defoliantlarni qo‘llashni tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, «Andijon» paxta navi barglariga yaxshi ta‘sir etdi va ularning bir xil to‘kilishiga sabab bo‘ldi.

Sintez qilingan moddalarning defoliantlik faolligini aniqlash tajribalari g‘o‘zaga preparatlarni har xil foizli eritmasini purkagich bilan purkash yo‘li bilan amalga oshirildi. Alohida 2-butin-1,4-diol, rizorsin va gidroksinonning mono- va divinil efirlarining suvli 0,025% emulsiyalari ishlatilgan. Defoliatsiyadan keyin 8-10 kunlarda, g‘o‘za tuplaridagi yashil, quruq va to‘kilgan barglar, ochilgan, yarim ochilgan ko‘saklar sanaldi. Jadvalda defoliantlarni g‘o‘za bargiga ta‘sir etish samaradorligi (10 kundan keyin) foiz (%) larda keltirilgan.

Jadval.

Sintez qilingan vinil efirlarni defoliantlik faolligi

Variant tartib raqami	Tajriba varianti	Defoliantni sarflanish dozasi, ta‘sir etuvchi modda bo‘yicha, kg/ga	Defoliantlik faolligi, %
1.	BDMVE	5/0,5	89,0
2.	BDDVE	5/0,5	92,0
3.	RMVE	5/0,5	82,0
4.	RDVE	5/0,5	86,0
5.	GMVE	5/0,5	84,0
6.	GDVE	5/0,5	90,0
7.	2-butin-1,4-diol	5/0,5	85,0
8.	«Avguron ekstra»	5/0,5	92,9

Ajratilgan maydonlarga g‘o‘za difoliantini purkash (har bir preparat uchun -0,5 ga) quruq ob-havo sharoitida olib borilib, preparat dozasi 5 kg/ga ni tashkil etdi, 8-10 kundan keyin tushgan barg foizi aniqlandi. Bunda barglar rangining o‘zgarmasdan uzilib tushishi va paxta poyasining qurimasdan qolishi kuzatilgan. Shu bilan birga yaratilgan 2-butin-1,4-diolning mono- va divinil efirlari paxta bargini tushirish uchun defoliant sifatida amaliyotga joriy etish paxtaning bargini tushirish vaqtini 30-40% ga, pishmagan kusaklarga ta‘sirini 50% ga kamaytirish va hosildorligini 2-3% ga oshirdi.

Asetilen hosilalari biokimyoviy faollikka ega bo‘lgan birikmalar hisoblanadi. Ular oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida, oqsil almashinuvida va fermentativ jarayonlar aktivligini oshirishda faol ishtirok etadi. Tadqiq qilingan birikmalar ichida 2-butin-1,4-diolning vinil efirlari nisbatan yuqori defoliantlik xossasiga ega (92%) va u g‘o‘za defolianti sifatida qo‘llashga tavsiya etildi. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligining mutaxassilari tomonidan atroflicha o‘rganib chiqildi bu esa kimyo-texnologiya sohalari rivojiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Yusupova Lola, Nurmanov Suvonkul. Sintez vinilovyx efirov na osnove diolov // Monografiya. Publisher: Lap Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7 All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 s.

2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andayev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «Universum: Texnicheskie nauki» Nauchnyy jurnal. Moskva 2021. Vypusk: 11(92) noyabr 2021, Chast 6, -S. 75-83.

3. **Yusupova L.A., Yoqubov B.B., Shapatov F.U.** Vliyanie prirody katalizatora na vinilirovanie butin-2-diola-1,4 // «Innovatsionnye razrabotki v sfere khimii i tekhnologii topliv i smazyvayushch materialov» Sbornik dokladov i tezisov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii Tashkent-2019, – S. 338-341.

4. Yusupova L.A., Nurmanov S.E., Rismetov B.U. Usloviya sinteza i vyhod produktov vinilirovaniya butin-2-diola-1,4 // Sbornik trudov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii na temu «Internatsionalizatsiya i innovatsiya v oblasti vysshego obrazovaniya», Respubliki Kazaxstan-2019, – C. 235-238.

GAZNI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA INGIBITORLAR SINTEZ QILISH

L.A. Yusupova, G.K. Komolova, T.U. Kongratbayeva, N.S. Yuldasheva

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston, Toshkent sh.

e-mail: lyusupova488@gmail.com

Dunyo bo‘yicha yil davomida ishlab chiqarilayotgan po‘latning oltidan bir qismi korroziya natijasida yo‘qotilishning o‘rnini qoplashga ketadi. Bu ko‘rsatkich dunyo miqyosida ko‘rilsa, bir necha million tonna po‘latni tashkil etadi. Shundan kelib chiqilsa, nef va gaz sohasida ishlatilayotgan metall konstruksiya va tashuvchi uskunalarni korroziyadan himoyalovchi vositalar ishlab chiqarish, ularning zanglashga qarshi ta’sir mexanizmlarini o‘rganish, sifatini yaxshilash, tannarxini kamaytirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bugungi kungacha nef va gaz quvurlarini zanglashiga qarshi ingibitorlar yaratish borasida ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Neft-gaz quvurlarini yoqilg‘i va gazlar tarkibidagi oltingugurt, vodorod sulfid, oltingugurtli organik birikmalarning metallarga ta’siri natijasida korroziya vujudga keladi.

Sintez qilingan quyidagi kimyoviy preparatlar: 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5, 2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2, 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3, 3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5, 3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ol-3, 3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6, 3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6, 6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3, 3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4 ni “St.3”-markali po‘lat korroziyasiga qarshi ingibitorlik xossasi o‘rganildi.

Olib borilgan tadqiqotda korroziya tezligi va himoyalanih darajasini haroratga bog‘liqligi o‘rganildi (1-jadval). Harorat ko‘tarilishi bilan korroziya tezligi sezilarli darajada o‘zgaradi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, neytral muhitda 0.01% ingibitor sifatida 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ishlatilganda harorat ko‘tarilishi bilan St.3 markali uglerodli po‘latda korroziya tezligi bir necha marta ortadi. Harorat 20-80 °S oralig‘ida korroziya tezligi 0.6 g/m²·soatdan 15.45 g/m²·soatgacha ortib himoyalanih darajasi 85.0% dan 71.0% gacha kamayadi.

1-jadval

“St.3”-markali po‘latning harorat ortishi bilan korroziya tezligi va himoyalanih darajasining o‘zgarishi (rN=7, vaqt 5 soat, ingibitor 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ni konsentratsiyasi 0.01%).

№	Harorat, °S	20	40	60	80
2.	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	0.6	0.70	9.20	15.45
3.	Himoyalanih darajasi, %	85.0	79.0	76.0	71.0

Tajriba natijalari ko‘rsatadiki, asetilen diollarining neytral muhitda ingibitorlik xossasi mos ravishdagi viniloksi va diviniloksi birikmalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, alifatik keton va alifatik diketonga nisbatan aromatik keton asosida sintez qilingan asetilen dioli va uning efirlarini ingibitorlik xossasi yuqori bo‘lishi ko‘rsatildi. Metiletiketona, asetilaseton va asetofenon asosida sintez qilingan asetilen diollarining 0.01% li eritmasini ingibitor sifatida 20 °S da himoyalanih darajasi mos ravishda 62.0 va 73.2 va 85.0% ni tashkil qiladi. Ular ishtirokida korroziyalanih tezligi esa mos ravishda 1.02, 0.86 va 0.6 ga ingibitor qo‘llanilmagan holatda esa 1.6g/m²·soatga teng. Preparatlar ishtirokida turli haroratlarda (20, 40, 60, 80) himoyalanih darajasi va korroziya tezligi aniqlandi. Harorat oshib borishi bilan har bir holat uchun himoyalanih darajasi kamayishi va mos ravishda korroziya tezligi oshishi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval

“St.3”-markali po‘latning neytral muhitdagi korroziya tezligi va himoyalani sh darajasi (τ -5 soat, ingibitorlar konsentratsiyasi -0.01%)

Harorat, °S	20		40		60		80	
	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	Himoyalani sh darajasi, %	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	Himoyalani sh darajasi, %	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	Himoyalani sh darajasi, %	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	Himoyalani sh darajasi, %
ingibitorsiz	1.6	-	1.89	-	22.68	-	48.2	-
2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5	0.6	85.0	0.70	79.0	9.20	76	15.45	71.0
2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2	0.8	81.0	0.85	75.1	10.2	72.0	17.8	67.0
2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3	0.9	80.2	0.79	73.2	10.9	70.6	18.3	65.3
3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5	0.86	73.2	0.85	68.1	10,8	50.1	18,3	52.1
3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ol-3	0.91	70.0	0.89	65.2	11.2	49.2	18.9	50.8
3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6	0.93	68.2	0.94	63.1	12.1	48.5	20.1	49.3
3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6	1.02	62.0	0.95	58.2	11.2	55.6	19.5	50.4
6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3	1.05	61.3	0.93	55.6	12.3	53.5	20.1	49.2
3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4	1.09	60.2	1.1	54.2	12.9	52.6	21.2	45.3

Xulosa sifatida aytish mumkinki, metallarning korroziyasini ingibirlovchi preparatlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, sintez qilingan preparatlar metall korroziyasining ingibirlovchi xossalari ega ekanligi aniqlandi. Sinov natijalari asosida o‘rganilgan preparatlardan 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 nisbatan faol ingibitor ekanligi ko‘rsatildi.

Tadqiq qilingan organik moddalar metall konstruksiyalari va qurilmalarini korroziyasini oldini olishga va ekspluatatsion xossalari yaxshilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Yu.I. Kuznesov, R.K. Vagapov, R.V. Igoshin. Vozmojnosti zashchity v ingibitorami korrozii oborudovaniya i truboprovodov v neftegazovoy promyshlennosti // Jurnal «Teoriya nefti i gaz» 2010. №1. -S. 78.
2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers

// «UNIVERSUM: TEXNICHESKIE NAUKI» Nauchnyy jurnal. Moskva 2021. Vypusk: 11(92) noyabr 2021. Chast 6, -S. 75-83.

- 3 YUSUPOVA Lola, ABDUKARIMOVA Saida, RAJABOV Rustambek, KHALIMOVA Oygul. Vinylation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene // Кимё ва кимё технологияси журнали, 2020№ 2, - С. 48-51.

UDK 547.822.3

Factors influencing the polymerization of 1-chloro-3-piperidine-2-propanol with methacrylic acid

N. U. Pulatova, O. S. Maksumova

Tashkent Institute of Chemical Technology

One of the most problematic branches of radical polymerization is emulsion polymerization, the creation of a general theory of which encounters fundamental difficulties. This is due to the multiphase nature of the emulsion system, the variety of parameters that determine the kinetics and mechanism of the process and depend not only on the reactivity of the reagents, but also on the nature of their distribution over phases, the topochemistry of the reaction, and the method and mechanism of nucleation and stabilization of particles. Classical ideas about this reaction often turn out to be insufficient, especially for describing the polymerization processes of monomers with relatively high water solubility. The patterns of copolymerization of acrylic acid and (meth)acrylic esters of various structures in organic solvents and in the absence of solvents are well studied [1]. Copolymers of (meth)acrylic esters and acrylic acid (AA) are used in various industries as thickeners, emulsifiers, and stabilizers of the physicochemical properties of systems [2].

The most promising of the monomers containing the amino group of the acrylic and methacrylic series is N,N-dimethylaminoethyl methacrylate (DMAEM), on the basis of which the polymers have thermo- and pH-sensitive properties. Its copolymers are used in the production of flocculants, in the targeted administration of drugs and in the control of the rate of their separation from the carrier in the human body [3], in biotechnology and other fields of medicine. Currently, industrial polymeric materials are mainly obtained by radical polymerization. The main advantages of this method are the simplicity of its implementation, high speed, and a large number of monomers with radical polymerization. One of the genes that plays an important role in this series of monomers is monomers that contain nitrogen-fixing heterocyclic substituents [4-5]. Many high-molecular compounds, including polymers containing caprolactam, pyrrolidone, morpholin, pyridine, piperidine fragments, are found in various areas of the economy due to their solubility, complex formation and low toxicity in water and organic solvents.

In subsequent processes, a gravimetric method was used to study the kinetics of spontaneous polymerization reactions of 1-chloro-3-piperidine-2-propyl methacrylate. The influence of the monomer concentration on the polymerization reaction was determined (Table 2).

TABLE 2.

Influence of the nature of the solvent (H₂O), temperature and time on the process of CLPPMA polymerization. [M]=0.1mol/l

Substance name	Temperature, ° C	Polymerization time, min.	Product yield,%
1-chloro-3-piperidine-2-propyl methacrylate	20	300	80
	30	250	86
	40	200	94
	50	180	96

According to the results obtained, the yield of the obtained product increased with increasing temperature and polymerization time [11]. In the following process, the polymerization reaction rate of 1-chloro-3-piperidine-2-propyl methacrylate and the viscosity of the resulting polymers were determined (Table 3).

TABLE 3.

Effect of monomer concentration on polymerization reaction rate and viscosity of CLPPMA polymer; solvent - water; T= 50 °C

[M], mol/l	V·10 ⁻⁴ , mol/l	[η], dl/g
0,1	2,74	0,35
0,3	3.12	0,38
0,5	5,8	0,45

. The thermal stability of polymers was studied by differential thermal and thermogravimetric methods (Fig. 3).

FIGURE. 3. Thermogram of PCLPPMA polymer at 75°C.

Differential modes of heating and spheroid samples were carried out in the atmosphere at temperatures up to 200 - 600°C. From here, the endothermic and exothermic points of the samples were confirmed . As can be seen from Figure 3, the DTA curve of the polymer based on PCLPPMA is characterized by an endothermic maximum at 234°C and the presence of one glass transition region (267°C).

REFERENCES

1. Kamorin D.M., Shirshin K.V., Orekhov D.V., Sivokhin A.P., Sadikov A.Yu., Kazantsev A.O., Panina E.A. Radical copolymerization of acrylic acid and methoxypolyethylene glycol methacrylate in aqueous solution. // Plastic masses.-2017. -№1-2. –P. 6-8.
2. Prochukhan Yu.A., Prochukhan K.Yu., Idogova Ya.V. Influence of water mineralization on the rheological properties of the polymer // Bashkirsk. chemical magazine – 2014. – T. 21. – № 4. – P. 80–83.
3. Hui H. Thermo- and pH-sensitive dendrimer derivatives with a shell of poly(N,N-dimethylaminoethylmethacrylate) and study of their controlled drug release behavior / H. Hui, F. Xiao-dong, C. Zhong-lin // Polymer. – 2005. - 46. – P. 9514–9522.
4. Xaperskaya LS, Medetbekova JM, Sarymzakova R.K. Synthesis of new biologicheski actin so-called on osnove n-zameshchenny gamma-piperidonov // Uspexi sovremennogo estestvoznaniya, 2016. - №9. - p. 38–42.

5. Safrokov AP, Terziyan T.V. Acrylic hydrocele acrylic and acrylic acid acetate, initsirovannoe persulfatom ammonia // Vysokomolek. soedinenie. Series B. - 2015. –T. 57. - № 5. - p. 338–345

VODOROD ENERGETIKASI

Arofat Xudayberdiyeva, Nilufar Axmedova, Gulhayo Abdurazzoqova

TKTI “Fizika va energetika” kafedra

Yer yuzida mavjud energiya manbalarining abadiy emasligi va ularning kamayib borayotganlik muammosi (hozirgi qazib olish sur’atlarida neft 53 yildan keyin, tabiiy gaz 54 yildan keyin, ko‘mir esa 110 yildan so‘ng tugaydi) ularni o‘rnini bosa oladigan muqobil energiya manbalarini izlab topish va ulardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish orqali hal qilinishi mumkin[1].

Bugungi kunda yer yuzida aholi soninig ortib borayotganligi, boshqa resurslar qatori energiyaga bo‘lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Hozirda hayotimizni energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Biz uchun muhim bo‘lgan va muhim bo‘lmagan barcha narsalar uchun qandaydir darajada energiya kerak. Masalan, bino-inshoatlar, transport vositalari, zavod va fabrikalar va hokazo. Ularni energiya bilan ta‘minlash esa katta miqdorda energiya manbaini talab qiladi. Bu muammoning yechimi faqat bitta, tabiiy energiya manbalarini o‘rnini bosa oladigan muqobil energiya manbalaridan foydalanishdir. Vodorod eng istiqbolli muqobil energiya manbalaridan biri va juda katta samaradorlikga ega.

Rasm 1. Vodorodning olinishi va ishlatilish sohalari

Vodorod energiyasini muqobil dab atashimizga birinchi sabab vodorod bitmas tugamas zaxiraga ega, uni katta miqdorda neft va gazdan, shuningdek bioyoqilg‘ilardan, kanalizatsiya cho‘kindilari va suvdan ham olish mumkin. bu esa vodorod energiyasining zaxirasi hech qachon tugab qolmasligini bildiradi. Ikkinchida vodorod yonganda “issiqxona effekti” ga sabab bo‘lmaydi (hozirda insoniyat tomonidan foydalanilayotgan qazilma yoqilg‘ilarining yonishi “issiqxona effekti”ga sabab bo‘lmoqda, bu esa bugungi kunda havo haroratining keskin ortib ketayotganligining asosiy omilidir, yer yuzasidagi harorat hozir 1800 yillarga qaraganda taxminan 1.1° C ga ko‘tarilgan) u issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishga yordam beradi. Vodoroddan elektr energiyasini hosil qilishda korbonat angidrid hosil bo‘lmaydi. H₂ ajtarish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish tufayli butun jarayon davomida hech qanday ortiqcha tashlamalar ishlab chiqilmaydi[2]. Vodorodning bu xususiyati uni energiyaning ideal shakliga aylantiradi. Shuning uchun ham vodorod energiyasini “yashil” energiya deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Bartels, Jeffrey R., Michael B. Pate, and Norman K. Olson. "An economic survey of hydrogen production from conventional and alternative energy sources." *International journalofhydrogenenergy* 35, no. 16 (2010): 8371-8384.

2. Abdulaziz Rakhmatillaev, Komil Ibboev, Mukhammadali Niyozaliev, Akbar Kodirov, Jamoliddin Razzokov “Suv aralashmali sirka kislotasi va aseton suyuqliklarining dielektrik xossalari” O‘zMUx xabarlari 2022-y

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДВУКРАТНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Фармонов Ж.Б., Серкаев К.П., М.О.Хамидова., Ш.Исроилова., Н.Т.Кенжаев

*Каршинский экономический-педагогический университет НОП, Карши, Узбекистан
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан
кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»*

Когда речь идет о нетрадиционном для Республики Узбекистан масличном сырье, стоит отметить, что для косточковых и плодовоовощных семян перспективным является развитие прессового способа извлечения масла, т.к. более ценным считается прессовое масло, особенно холодного отжима. (1)

Ранее, нами была разработана технология двукратного прессования семян хлопчатника исходя из теории Скипина. По разработанной технологии хлопковую мятку, измельченную до 60-65% прохода через 1 мм сито, перед прессованием увлажняли до 11-13% конденсатом пара с температурой 70-80°C и термически обрабатывали в 6-чанных жаровнях при температуре 100-105°C в течение 50-60 мин, с получением мезги с температурой до 100°C и влажностью 6,0-7,0% и прессовали в режиме форпрессование.

На второй стадии, полученный жмых с масличностью 12-14% и влажностью 8-9% измельчали до 60% прохода через 2 мм сито и увлажняли еще раз до 11-13% и термически обрабатывали в 3-4-х чанных жаровнях при температуре 120°C в течение 30 мин, с уменьшением влажности мезги до 6-7%. Прессованием такой мезги в экспеллерах достигали максимального съема масла, где остаточная масличность жмыха составляла 5-6%, что означает 2-3% от масла в исходном сырье (2).

Вышеуказанная технология переработки имеет ряд преимуществ в сравнении существующей технологией:

- при форпрессовании материал не подвергается жестким режимам, наряду с легко рафинируемым маслом получается и жмых с хорошими качественными показателями;
- повышенная влага в мятке обеспечивает проникновение воды в клеточную структуру, где расположена масло и при набухании белков вытесняет масло из клетки;
- во время денатурации белков при жарении влага превращается в пар и повышается внутреннее давление, вследствие чего пар стремится наружу и создает микрокапилляры, так называемые дренажи, которые в последующем служат для извлечения масла;
- повышенная влажность и температура на втором этапе жарения приведет к интенсивному испарению влаги, что приводит к улучшению дренажной структуры и дополнительному съему масла в отличие от существующих технологий; (3)
- остаточная масличность жмыха составляет 5-6%, что означает 2-3% от массы масла исходного сырья и поэтому процесс экстракции можно исключить из технологической схемы переработки;
- в отличие от существующих технологий, полученное масло полностью можно использовать в пищевых целях.

В связи с максимальным съемом масла в режиме двукратного прессования было предложено исключение дорогостоящего, трудо- и энергоемкого, а также пожароопасного и неэкологичного процесса экстракции из технологического цикла.(4)

Разработанная технологическая схема приведена на рис 1.

По разработанной технологии мятка, измельченная до 60% прохода через 1 мм сито, подается в шнек (1), увлажняется в шнеке (1¹) до 11-13% с доведением температуры до 70-80°C и поступает на жаровню (2), где термически обрабатывается в 6-чанных

жаровнях при температуре 105°C в течение до 50 мин, с получением мезги с температурой до 100°C и влажностью 6,0-7,0% и прессуется в прессах (3).

На второй стадии, полученный жмых с масличностью 12-14% и влажностью 8-9% с помощью шнека (4) подается на дробление (7), измельчается на вальцовке (8) до 60% прохода через 2 мм сито.

Рис. 1. Технологическая схема двукратного прессования с увлажнением мятки

Полученная масса с помощью шнеков (9 и 10) поступает на увлажнительные шнеки (11), где увлажняется еще раз до 11-13% и термически обрабатывается в 3-4-х чанных жаровнях (12) при температуре 120°C в течение 30 мин с уменьшением влажности мезги до 6-7%. Прессованием (13) такой мезги в экспеллерах достигается максимальный съем масла. Остаточная масличность жмыха составляет 2-3% от массы исходного сырья.

Список использованной литературы

1. Тихомирова Н.А. Технология продуктов функционального питания. - М.:Франтера. -2002.
2. Морозкина Т.С. Витамины. -Минск. Асар. -2002
3. Миневич И.Э. Разработка технологических решений переработки семян для создания функциональных продуктов. Дисс.канд.техн.наук. -М.: -2009.
4. Маркин В.И., Чепрасова М.Ю., Базарнова Н.Г. основные направления использования микровольнового излучения при переработке растительного сырья (обзор). //Химия растительного сырья. -2014. №4. -Стр. 21-42.

NANOCONJUGATION OF SCHIFF BASES FOR BIOLOGICAL ACTIVITY ENHANCEMENT

Ekhlakh Veg¹, Sabeeha Jabeen¹, Seema Joshi², Tahmeena Khan^{1*}

¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India

²Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India

*Corresponding email: tahminakhan30@yahoo.com

Abstract: Schiff bases form metal chelates which show good antimicrobial, anticancer properties etc. Due to poor solubility, poor bioavailability, researchers now conjugated these Schiff bases to nanoparticles which enhance the solubility and bioavailability for better results. This paper reports the nanocojugation of Schiff bases and their diverse biological activities.

Keywords: Schiff bases, Antimicrobial, anticancer, nanoparticles etc.

INTRODUCTION

Schiff bases are condensation products of primary amines with carbonyl compounds and possesses azomethine (-NHN=CH-) group [1] which shows broad range of biological activities such as antibacterial, antifungal, antiviral, anticancer, antiprotozoal, antiparasitic, anticonvulsant [2] however the use of large sized materials in drug delivery poses major challenges, including *in vivo* instability, poor bioavailability, poor solubility, poor absorption in the body, issues with target-specific delivery and probable adverse effects of drugs[3]. Therefore, by producing particles at the nano scale, the surface area is increased and hence the dissolution rate of the drug increases, resulting in higher bioavailability [4]. Metal-based NPs are proved to provide a large surface area that allows incorporation of large drug dose [5]. Therefore, nano conjugated Schiff bases are worth employing to develop drugs that offer better bio-availability.

CONJUGATION OF SOME SCHIFF BASES WITH NANOPARTICLES

The nanoparticles can be coated with different species for functionalization like glutamic acid, Chitosan for the conjugation of Schiff bases. [6]. In recent study the potential of nano-scale Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) particles for the encapsulation and delivery of anti-proliferative chelator Dp44mT (Di-2-pyridylketone-4,4- dimethyl-3-thiosemicarbazone) to tumor cells. Nano-scale particles of biodegradable PLGA were used to encapsulate Dp44mT showing efficient encapsulation. The resulting NPs had good colloidal ability and the water solubility was also found to increase and the formulation was found to be very effective against glioma cells. [7]. A very recent study has reported the apoptotic activity of copper oxide (CuO) NPs functionalized by glutamic acid and conjugated by thiosemicarbazone against the MCF-7 cancer cell and normal (HEK293) cell lines and it was found that the IC₅₀ value of 133.97 lg/ml against the breast cancer cell line whereas against the normal cell line the IC₅₀ was 230.2 lg/ml, which may be attributed to the nanoparticle formulation [8]. Metal oxide nanoparticles have excellent antibacterial activity [9]. They probably act by generating reactive oxygen species (ROS) and their ability to release the metal ion [10]. A recent study has reported the synthesis of Zn, Ni and Co complexes of 2-acetylpyridine-4N-p-chlorophenylthiosemicarbazone ligand. The synthesized complexes were used as precursors for the synthesis of nano-sized metal oxides via thermal decomposition [11]. The nanostructures were characterized by SEM, X-ray (EDX), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared FT-IR. The antibacterial, antitumor activity of the Schiff bases and their corresponding conjugated nano-particles were tested their biological activity.

CONCLUSION

The nanoformulated Schiff bases have the potential to emerge as efficient, economic, safe and eco-friendly biologically active agents. This would lead to a novel and revolutionary field of developing drugs having high bio-availability and efficient *in vivo* activity. The idea of development of nanomedicines is new and rapidly growing. Nanoconjugation of Schiff bases are reported to improve their effectiveness against a wide range of diseases due to improved mechanism of action.

References

1. Raczuk, E., Dmochowska, B., Samaszko-Fiertek, J., & Madaj, J. (2022). Different Schiff bases—structure, importance and classification. *Molecules*, 27(3), 787.
2. Sykula, A. D. A. (2018). Schiff bases as important class of pharmacological agents. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 6, 989-1009.
3. Patra, J. K., Das, G., Fraceto, L. F., Campos, E. V. R., Rodriguez-Torres, M. D. P., Acosta-Torres, L. S., ... & Shin, H. S. (2018). Nano based drug delivery systems: recent developments and future prospects. *Journal of nanobiotechnology*, 16(1), 1-33.
4. Bhalani, D. V., Nutan, B., Kumar, A., & Singh Chandel, A. K. (2022). Bioavailability enhancement techniques for poorly aqueous soluble drugs and therapeutics. *Biomedicines*, 10(9), 2055.
5. Sodhi, R. K., & Paul, S. (2019). Metal complexes in medicine an overview and update from drug design perspective. *Cancer Therapy & Oncology International Journal*, 14(1), 25-32.
6. Bhattarai, S. R., Kc, R. B., Kim, S. Y., Sharma, M., Khil, M. S., Hwang, P. H. & Kim, H. Y. (2008). N-hexanoyl chitosan stabilized magnetic nanoparticles: implication for cellular labeling and magnetic resonance imaging. *Journal of nanobiotechnology*, 6(1), 1-9.
7. Kang, Y. J., Kuo, C. F., & Majd, S. (2017, July). Nanoparticle-based delivery of an anti-proliferative metal chelator to tumor cells. In *2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)* (pp. 309-312). IEEE.
8. Shafiei, I., Tavassoli, S. P., Rahmatollahi, H. R., Ghasemian, R., & Salehzadeh, A. (2022). A novel copper oxide nanoparticle conjugated by thiosemicarbazone promote apoptosis in human breast cancer Cell line. *Journal of Cluster Science*, 33(6), 2697-2706.
9. Shankar, S., & Rhim, J. W. (2017). Facile approach for large-scale production of metal and metal oxide nanoparticles and preparation of antibacterial cotton pads. *Carbohydrate Polymers*, 163, 137-145.
10. Sirelkhatim, A., Mahmud, S., Seeni, A., Kaus, N. H. M., Ann, L. C., Bakhori, S. K. M., & Mohamad, D. (2015). Review on zinc oxide nanoparticles: antibacterial activity and toxicity mechanism. *Nano-micro letters*, 7, 219-242.
11. Piri, Z., Moradi-Shoeili, Z., & Assoud, A. (2019). Ultrasonic assisted synthesis, crystallographic, spectroscopic studies and biological activity of three new Zn (II), Co (II) and Ni (II) thiosemicarbazone complexes as precursors for nano-metal oxides. *Inorganica Chimica Acta*, 484, 338-346.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ

Применение учебных кинофильмов по физике на первом курсе высших учебных заведений

**Каримова Санобар Тўйбоевна, Каюмова Муножат Рахматиллаевна, Бадалова
Гулбахор Тургуновна**

Ташкентский химико-технологический институт

Новые информационные технологии (НИТ) – это технология получения, хранения, поиска, обработки, передачи информации, которая обеспечивает эффективные способы представления ее ученику, и ускоряет образовательный процесс. Система образования является с одной стороны потребителем, а с другой – активным производителем информационных технологий. Среди всех учебных дисциплин физика – наиболее поддающийся компьютеризации предмет.

Ключевые слова: автоматизированные обучающие системы, интеллектуальные обучающие системы, электронный учебник физики, компьютерное моделирование.

Основные цели информатизации школьного физического образования: – развитие личности ученика, подготовка к самостоятельной и продуктивной деятельности в условиях информационного общества; – развитие коммуникативных способностей посредством выполнения совместных проектов;

– формирование умений принимать оптимальные решения в сложной ситуации (в работе с программами-тренажерами);

– формирование навыков исследовательской деятельности (при работе моделирующими программами);

–реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества;

– интенсификация процесса обучения физике за счет активизации познавательной деятельности.

Автоматизированные обучающие системы включают в себя комплекс учебно-методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих) и компьютерные программы, которые управляют процессом обучения:

–электронные словари-справочники и учебники физики; лабораторные практикумы с возможностью моделирования реальных физических процессов, которые позволяют учащимся воспроизводить на экране компьютера эксперименты, отличающиеся высокой степенью наглядности;

–программы-тренажеры решения задач по физике (пакеты могут содержать задачи различного уровня сложности, а также справочные материалы, подсказки и реакции на характерные ошибки);

–тестовые системы позволяют учителю проводить как текущий, так и итоговый контроль знаний и умений.

Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) – качественно новые технологии обучения физике. Этот подход базируется на работах в области искусственного интеллекта, в частности теории экспертных систем. В основе метода можно выделить:

моделирование процесса обучения, использование динамически развивающейся базы знаний ИОС, автоматический подбор рациональной стратегии обучения для каждого обучающегося;

автоматический учет в работе ИОС новой информации по физике, поступающей в базу знаний, то есть саморегулирование системы.

Электронный учебник физики. В результате использования мультимедийных технологий: анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, видеосюжетов и т.п., наглядность в электронном учебнике значительно выше, чем в печатном. Электронные учебники, как правило, содержат материал нескольких уровней сложности, в них предлагаются демонстрации заданий для фронтальной и индивидуальной работы учеников на уроке, для домашней самостоятельной работы. Использование динамического гипертекста позволяет провести диагностику знаний, а затем автоматически выбрать один из возможных уровней изучения одной и той же темы курса физики. Все это создает условия для реализации дифференцированного подхода к обучению физике.

Кроме того, электронные учебники являются по своей структуре открытыми системами.

Их можно дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуатации.

Интернет технологии в физическом образовании обеспечивают доступ к гигантским объемам информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты.

Образовательный web-сайт учебного заведения в сети Интернет позволяет регулировать образовательные процессы внутри учебного заведения.

Компьютерное моделирование по сравнению с натурным экспериментом дает возможность:

получать наглядные динамические иллюстрации физических экспериментов и явлений, воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при наблюдении реальных явлений и экспериментов;

визуализации не реального явления природы, а его упрощенной модели недостижимой в реальном физическом эксперименте. При этом можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному физическому явлению; варьировать временной масштаб событий;

моделировать ситуации, не реализуемые в физических экспериментах.

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения физических систем. Часто компьютерные модели проще и удобнее исследовать, они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. Компьютерное моделирование требует абстрагирования от конкретной природы явлений, построения сначала качественной, а затем и количественной модели. За этим следует проведение серии вычислительных экспериментов на компьютере, интерпретация результатов, сопоставление результатов моделирования с поведением исследуемого объекта, последующее уточнение модели и т.д.

К основным этапам компьютерного моделирования относятся:

постановка задачи, определение объекта моделирования;

разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и элементарных актов взаимодействия;

формализация, то есть переход к математической модели;

создание алгоритма и написание программы;

планирование и проведение компьютерных экспериментов; анализ и интерпретация результатов.

Различают аналитическое и имитационное моделирование. Аналитическими называются модели реального объекта, использующие алгебраические, дифференциальные и другие уравнения, а также предусматривающие осуществление

однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. Имитационными называются математические модели, воспроизводящие алгоритм функционирования исследуемой системы путем последовательного выполнения большого количества элементарных операций. Принципы моделирования состоят в следующем:

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации об объекте построить модель невозможно. При наличии полной информации моделирование лишено смысла. Существует уровень информационной достаточности, при достижении которого может быть построена модель системы.

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать достижение поставленной цели исследования за конечное время.

3. Принцип множественности моделей. Любая конкретная модель отражает лишь некоторые стороны реальной системы. Для полного исследования необходимо построить ряд моделей исследуемого процесса, причем каждая последующая модель должна уточнять предыдущую.

4. Принцип системности. Исследуемая система представима в виде совокупности взаимодействующих друг с другом подсистем, которые моделируются стандартными математическими методами. При этом свойства системы не являются суммой свойств ее элементов.

5. Принцип параметризации. Некоторые подсистемы моделируемой системы могут быть охарактеризованы единственным параметром: вектором, матрицей, графиком, формулой.

Компьютерное моделирование систем часто требует решения дифференциальных уравнений. Важным методом является метод сеток, включающий в себя метод конечных разностей Эйлера. Он состоит в том, что область непрерывного изменения одного или нескольких аргументов заменяют конечным множеством узлов, образующих одномерную или многомерную сетку, и работают с функцией дискретного аргумента, что позволяет приближенно вычислить производные и интегралы. При этом бесконечно малые приращения функции $f = f(x, y, z, t)$ и приращения ее аргументов заменяются малыми, но конечными разностями.

Учитель на уроках физики может использовать компьютерные модели следующим образом:

1. демонстрации анимационных экспериментов;
2. иллюстрации методики решения сложных задач;
3. проведение компьютерных лабораторных работ;
4. использование интерактивного обучения, если у каждого учащегося есть свой доступ к диску (это прекрасно получается при сетевой версии продуктов);
5. контроль за уровнем знаний, при этом используются не только возможности компьютерных моделей, но и тестовые задания;
6. организации проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Выбор зависит от целей и задач урока физики (объяснение, закрепление и повторение материала, проверка знаний). Компьютерные модели могут позволить учителю организовать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся.

Список использованных источников:

1. Электронное издание «Открытая Физика 2.5»(ООО «Физикон»)
2. Библиотека электронных наглядных пособий "Физика 7-11 класс" (ООО «Дрофа», ЗАО «1С»)
3. Электронное учебное издание «Лабораторные работы по физике. 10 класс» (ООО «Дрофа»)
4. Электронное учебное издание «Лабораторные работы по физике. 11 класс» (ООО «Дрофа»)
5. ИУМК «Физика 10 класс» (ООО «Физикон», НФПК)

ETILEN OKSIDINI OLISH VA UNING FIZIK KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH

**Jovlieva Nargiza Shomuratovna stajyor o'qituvchi, Bekturdiyev Gulom
Mavlonberdievich t.f.d., prof., Xikmatullayeva Aida Farxodovna, Kongratbayeva
Tursinay Urazbay qizi stajyor o'qituvchi**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada etilen oksidini laboratoriya sharoitida olish bo'yicha olib borilgan ishlar va etilen oksidining fizik-kimyoviy xossalari keltirilgan. Etilenni havo kislorodi yordamida oksidlash jarayoni sharoitlari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Etilen, etilen oksidi, katalizatorlar, kumush katalizatori, havo kislorodi yordamida oksidlash.

Etilen oksidi 1859 yilda frantsuz olimi, organik kimyogari Sharl Adolf Vurts tomonidan kashf etilgan. U etilen oksidi qaynaydigan haroratni o'lchash orqali ushbu birikmani va uning sifat xususiyatlarini o'rgangan birinchilardan bo'ldi. Dastlab, olim etilen oksidi o'zining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari va xususiyatlariga ko'ra organik asosga o'xshash deb hisoblagan. Bu noto'g'ri tushuncha boshqa tadqiqotchilar (Bredig va Usov) etilen oksidi elektrolitik modda emasligini aniqlagan 1896 yilgacha davom etdi. Uzoq vaqt davomida etilen oksidini to'g'ridan-to'g'ri olishning faqat bitta usuli ma'lum edi. U ko'plab olimlar tomonidan qo'llanilgan. Ammo 1931 yilda Charlzning vatandoshi, kimyogar Teodor Emil Lefort kumush fermenti yordamida etilenni to'g'ridan-to'g'ri oksidlashning yangi usulini yaratdi. 20-asr oxirida yaratilgan bu usul bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. 1995 yildan beri etilenning bevosita oksidlanishini tijoratlashtirgan birinchi kompaniya UCC (Union Carbide Corporation) hisoblanadi. Etilen oksidini xlorgidrin usuli bilan olish ikki bosqichdan iborat: Birinchi bosqichda etilen va xlor suv orqali o'tkazilganda etilen xlorgidrin hosil bo'ladi. Reaksiya temperaturasi 48-52°C, bosimi 1,1 atm ga yaqin. Ikkinchi bosqichda etilensexlorgidrin eritmasiga 90-100°C temperaturali ohak suti eritmasi (10-12% konsentratsiyali) quyilib sovunlantiriladi. So'ngra suvli eritmadan etilen oksidi haydaladi.

Etilen oksidini etilenni to'g'ridan-to'g'ri oksidlab olish iqtisodiy ko'proq nafi bordir, chunki ushbu usulda xlor sarf qilinmaydi. Xlorgidrin usulida 1 t etilen oksidi olish uchun 1,9 t xlor sarflanadi. To'g'ridan-to'g'ri oksidlash yo'li bilan olingan etilen oksidini tannarxi xlorgidrin usulidagiga nisbatan 20% past. Xorijda etilen oksidini eng yirik iste'molchisi etilenglikol (60% gacha, umumiy iste'molga nisbatan) hamda sirt aktiv moddalar (13% gacha) ishlab chiqarishdir. Etilen oksidi jahon kimyo sanoatida ishlab chiqarish bo'yicha eng yirik organik mahsulot hisoblanadi. Biroq, u etilen, propilen, etanol, metanol, benzol, vinilxlorid, stirol, toluol va boshqalar kabi ba'zi moddalardan pastroqdir. Etilen oksidi ishlab chiqarish hali ham ahamiyati bo'yicha polietilendan keyin ikkinchi o'rinda qolmoqda va faqat 14% ni tashkil qiladi. Ushbu element polietilen glikol, polietilen oksidi, propilen oksidi sopolimerlari, faol turdagi sirt faol moddalar, yog 'demulsifikatorlari, fumigantlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Etilen oksidi tirnash xususiyati beruvchi, mast qiluvchi va ancha toksik xususiyatlarga ega zaharli moddadir. Etilen oksidi sterilizatsiya vositasi sifatida juda mashhur. Birinchi marta etilen oksidi dezinfektsiyalovchi gaz sifatida o'tgan asrning 40-yillarida ishlatilgan. Moddaning gazzimon shaklda bo'lganligi sababli, u tibbiy paketlarga yaxshi kirib bordi asboblar va mikroorganizmlarni o'ldiradi. Bu usul yuqori harorat, namlik va toksiklikka sezgir bo'lgan mahsulotlarning ko'pchiligi uchun ishlatilgan. Etilen oksidi zaharli gaz bo'lgani uchun sterilizatsiya mahkam yopiq kameralarda amalga oshirilgan. Bu dezinfeksiya usuli

bizga ma'lum bo'lgan barcha usullarning eng yaxshisi hisoblanadi. Shu tarzda ishlov berish vositalari uch bosqichda olib borildi:

T, °K	C _p ⁰ kal/mol, grad	S ⁰ , kal/mol, grad	(F ⁰ E ⁰)/T, kal/mol, grad	H ⁰ - E ⁰ kal/mol, grad
298.2	11,51	58,13	49,37	2613
300	11,58	58,20	49,42	2638
400	14,90	61,98	52,09	3957
500	17,96	65,64	54,43	5603
600	20,56	69,16	56,60	7534

1. Birinchidan, asboblarni havo bilan puflandi, harorat va namlik o'zgardi.
2. O'ram etilen oksidi bilan to'ldirilgan va tibbiy asboblarni sterilizatsiya qilinishi uchun biroz vaqt kutildi.
3. O'ramdagi korroziy gaz qoldiqlarini olib tashlash uchun gazzizlantirishni amalga oshirildi. Etilen oksidi sanoatida ishlab chiqarish uchun etilen (H₂C = CH₂) kislorod bilan reaksiyaga kirishadi (O₂) 200-300 ° C da, aluminiy oksidida qo'llab-quvvatlanadigan kumush

Tablitsa

Etilen oksidining fizik-kimyoviy xossalari

katalizator borligida. Odatda, xlor kabi kimyoviy modifikatorlar ham kiradi. Reaksiya uchun ishlatiladigan bosim 1-2 MPa atrofida bo'ladi [1-2].

Etilen oksidi shakllanishi:

Asetaldegid hosil bo'lishi:

Ikkinchi yo'l karbonat angidrid va suv ishlab chiqaradigan to'liq yonishning birinchi bosqichidir:

Laboratoriyada gidroksid (OH) ta'sirida etilen oksidi qulay tarzda ishlab chiqarilishi mumkin etilen xlorogidrin (2-xloroetanol, CH₂OH -CH₂Cl) quyidagicha [3-4]:

Reaksiyaning ikkilamchi mahsuloti sifatida etilen glikolning polimerlari bo'lgan har xil turdagi polietilen glikol (PEG) yoki polietilen oksidi (PEO) hosil bo'ladi. Suv ulushi kamayganda polimerlanish darajasi oshadi:

Masalan, tegishli sharoitda reaksiya natijasida dietilen glikol hosil bo'ladi trietilen glikol va boshqalar. Xuddi shunday, ammiak bilan reaksiya natijasida etanolamin, dietanolamin yoki trietanolamin hosil bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bekturdiyev G.M., Yusupova G.X., Mamatqulov N.N. Preparation of carriers for hydrocleaning catalysts based on palygorsk clay // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 12, December 2019. P. 12294-12298.
2. Nargiza Jovliyeva, Lola Yusupova, Gulom Bekturdiyev. Vinyl esters based on acetylene and their synthesis // «Новости образования: исследование в XXI веке». 2023. № 14 (100), часть 1. P. 63-67.

3. [Google.com/uzneftgaz.uz](https://www.google.com/uzneftgaz.uz)
4. [Rambler.ru/](https://www.rambler.ru/)

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ПАВ ОГСЛ

Шералиева О.А. Кадыров А.А.
ozoda_sheraliyeva@mai

Ташкентский химико-технологический институт

Одна из актуальных задач рационального природопользования – решение проблемы утилизации крупнотоннажных промышленных отходов. Накопленные промышленные отходы занимают значительные земельные территории, выступают источником загрязнения окружающей среды, следствием чего является ухудшение условий жизни человека. Количество некоторых отходов столь велико, что их рассматривают как вторичные техногенные сырьевые ресурсы.

Целью исследования был синтез поверхностно активных веществ (ПАВ) на основе отходов масложировых и химических предприятий и изучение их свойств на модельных глинистых растворах, стабилизированных акриловыми полиэлектролитами.

Для получения анионного ПАВ на основе КО ДЖК в порошкообразном виде были изучены различные материалы - наполнители. В результате проведенных исследований по подбору компонента для получения ПАВ в порошкообразном виде, был выбран лигнин, который представляет собой отход гидролиза хлопковой шелухи концентрированными кислотами.

По предлагаемому способу получения ПАВ основное сырье-КО ДЖК омыляют раствором гидроксида натрия, в котором растворен отход третичный переработки алюминиевых шлаков (ТПАШ) с последующим введением в реакционную смесь технически гидролизованного лигнина. В данном способе, как в предыдущем, когда был получен анионный ПАВ в гранулированном виде, был использован химически чистый гидроксид натрия (каустик).

Ввод технического гидролизованного лигнина обеспечивает проведение реакции с омыляющей смесью и КО ДЖК с малыми энергозатратами. Это связано с тем, что полимолекула технического гидролизованного лигнина способна к окислительно-гидролитическому осаждению. Несмотря на жесткую кислотную обработку в техническом гидролизованном лигнине присутствует значительное количество реакционно способных этерифицированных фенольных и алифатических гидроксильных групп и фенилпропановых единиц лигнина. В связи с этим лигнин легко вступает в реакцию с гидрофильными соединениями при введении в его молекулу дополнительных функциональных групп происходит дальнейшее окислительно-гидролитическое расщепление в кислой и щелочной средах.

По предлагаемому способу получения порошкообразного ПАВ также, и в способе получения гранулированного, предварительно готовится омыляющая смесь, которая имеет щелочную реакцию, вступает в реакцию обмена с натриевыми солями кислот по концевым группам гидролизного лигнина.

Процесс приготовления порошкообразного анионного ПАВ лабораторных условиях проводится следующим образом -. В лабораторный мини- реактор из нержавеющей стали помещают гидролизанный лигнин и КОДЖК. Затем в реактор заливают омыляющую смесь, которая представляет собой водный раствор гидроксида натрия с добавкой отхода ТПАШ .

Необходимо отметить, что в процесс гидролиза каустиком (водный раствор) проводится без нагрева. Сам процесс гидролиза экзотермический и происходит при

самопроизвольном повышении температуры до 80 - 90°C. В процессе приготовления порошкообразного ПАВ ОГСЛ (олигомерный гидролизанный состав с лигнином) производился подбор соотношения между компонентами:

КО ДЖК: технически гидролизованные лигнин,

КО ДЖК : водный раствор гидроксида натрия

Водный раствор гидроксида натрия: отход третичной переработки алюминиевых шлаков.

Мы осуществляли подбор концентрации водного раствора щелочи содержащий отход ТПАШ, а также концентрации КО ДЖК, используемого для синтеза, по содержанию карбоновых жирных кислот.

Для того, чтобы синтезировать порошкообразный ПАВ с наилучшей водорастворимостью, а также стабильностью, получаемой из него водной эмульсии, необходимо, чтобы исходный КО ДЖК содержал максимальное количество карбоновых кислот (т.е. показатель кислотного числа должен быть не менее 60 мг КОН) [97; -С.56; 98; -С.38;].

В результате проведенных исследований по подбору оптимального состава порошкообразного ПАВ ОГСЛ, нами выявлено следующее соотношение исходных компонентов (масс. доли):

КО ДЖК	30-50
Технический гидролизованный лигнин	30-50
Вода	13,6-14,4
Гидроксид натрия	4,8-5,6
Отход ТПАШ	0,8-1,0

Рис.1. Зависимость выхода ПАВ ОГСЛ от дисперсности (I) и pH (II) технического лигнина.

Изучение зависимости выхода конечного продукта ПАВ ОГСЛ от дисперсности и pH технического лигнина (рис.1) показало, что с повышением дисперсности лигнина и его pH выход конечного продукта приближается к максимальному.

TABIYIY POLIMER - PAXTA SELLULOZASINI OQARTIRISHNING VODOROD PERIKIS VA DIOKSID XLORLI USULLARI HAMDA USHBU REAGENTLARNI TOLANING FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARIGA B‘OLGAN TA‘SIRINI O‘RGANISH.

Zokirova Ruxsora, Tadjixodjayeva U.B.

Tabiatdan paxta tolasi tarkibida yog‘simon, mumsimon tabiiy moddalar borligi sababli paxta tolasini ushbu kimyoviy moddalardan tozalash maqsadida kimyoviy ishlov berishdan oldin paxta tolasini tarkibidagi yog‘simon mumsimon moddalardan tozalash ya‘ni *pishirish jarayoni* amalga oshiriladi. Pishirish jarayonidan so‘ng tarkibida ko‘p miqdorda lignin moddasi bo‘laganligi va to‘qroq rangga ega bo‘lganligim sababli qo‘yilgan talabga mos ravishda kerakli miqdorgacha sellulozani oqartirish kerak. Oqartirishning maqsadi sellulozani oqligini oshirish va undagi kerakmas moddalar va iflosliklarni bartaraf qilishdir. Oqartirish jarayoning printsipi lignin yoki boshqa rangli moddalarni selluloza tarkibidan oksidlanish orqali y‘oq b‘olishiga erishishdir.¹

Paxta sellulozasini oqartirishning sanoatda ko‘plab turlari mavjud ammo hozirgi kunda sanotda asosan quyidagi ikki xil usulda oqartirish jarayoni amalga oshiriladi. Birinchi usul: oksidlovchi bilan sayqallash bo‘lib, eritilgan ligninli oqartirish bo‘lib ya‘ni lignin tuzilishini yo‘q qilish va ligninni eritib, sellulozaning tozaligi va oqligini yaxshilash uchun oksidlovchi bilan sayqallash vositasidan foydalanadi.² Bu jarayonda asosiy reagent sifatida H₂O₂ moddasidan, ishqorli muhitda NaOH bilan birgalikda keng foydalaniladi. Ikkinchi usul: oqartiruvchi moddalar sifatida Cl₂, ClO₂, va natriy gipoxlorit moddalaridan kislotali muhitda H₂SO₄ bilan birgalikda foydalaniladi. Oksidli oqartirish sellulozani oqartirishning asosiy usuli bo‘lib qolmoqda.

1-rasm. Paxta sellulozasini pishirish va oqartirish jarayonidan keying ko‘rinish holatlari tasviri: a)-pishirilgan, yog‘simon va mumsimon moddalardan hamda lignindan tozalangan selluloza; b)-ishqorli usulda oqartirilgan paxta selluloza massasi.

Quyidagi jadvalda perikis vodorodli va dioksid xlorli oqartirish jarayoning vanna tarkibi va qanday muxitda borishi haqida yozilgan:

1-jadval

Pishirish jarayoni 85°C	NaOH, %	Sovunlovchi modda %	Oqartirish jarayoni 90°C, 60	H ₂ O ₂ , %	NaOH, %
-------------------------	---------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------

60 daqiqa			daqiqa		
30 gr na`muna	2%	0.05%	30 gr na`muna	10%	20%

1-javdal. Perikis vodorodli vanna tarkibida 30gr na`muna massasiga nisbatan pishirish jarayoni 85°C haroratda 60 daqiqa mobaynida nartiy gidroksid massaga nisbatan 2%, sovunlovchi moddadan 0.05%, oqartirish jarayonida 90°C haroratda, 60 daqiqa mobaynida perikis vodorod massaga nisbatan 10%, natriy gidroksid esa 20% miqdorda solinadi.

2-jadval

Pishirish jarayoni 95°C 60 daqiqa	NaOH, %	Sovunlovchi modda %	Oqartirish jarayoni 90°C, 60daqiqa	ClO ₂ , %	H ₂ SO ₄ , %	NaHCO ₃	H ₂ O ₂ , %
30 gr na`muna	2%	0.05%	30 gr na`muna	3%	1%	3%	5%

2-jadval. Dioksid xloridli usul bilan oqartirishda, vanna tarkibida 30gr na`muna massasiga nisbatan pishirish jarayoni 95°C haroratda 60 daqiqa mobaynida nartiy gidroksid massaga nisbatan 2%, sovunlovchi moddadan 0.05% qo`shib ishlov beriladi. Oqartirish jarayoni 2-bosqichda 90°C haroratda, 60 daqiqa mobaynida olib boriladi. 1-bosqichda xlor dioksidi massaga nisbatan 3%, sulfat kislota 1%, 2-bosqichda NaHCO₃ 3%, perikis vodorod esa 5% miqdorda solinadi.

a)

b)

2-rasm. Ikki xil usulda ishlov berilgan paxta sellulozasini mikroskopda ko`rinishi (M^x100) – perikis vodorod bilan oqartirilgan na`muna ko`rinishi; b) – dioksid xlor bilan oqartirilgan na`muman ko`rinishi;

Olingan natijalardan shuni hulosa qilish mumkinki, hozirgi kungacha dunyo miqyosida paxta sellulozasini vodorod perikisli usulda oqartirish keng miqyosda foydalanilmoqda edi. Ammo iqtisodiy jihatdan tannarxi qimmat bo`lgan perikis vodorod korxonalariga kerakli samarni bermay qo`ydi. Shuning asnosida dunyodagi kimyogar olimlar ilmiy izlanishlari natijasida hozirgi kunda dioksid xlorid moddasini oqartirish o`z samarasini berib kelmoqda. Sababi, birinchidan tannari jihatidan arzon, ikkinchidan qisqa vaqt mobaynida ishlov berish ham samarali natija bermoqda va uchinchidan perikis vodorod va ishqorda ishlov berilgan paxta sellulozasining ma`lum bir qismi *destruksiya*ga uchaydi va bu o`z navbatida ishlab chiqariladigan maxsulotning sifat ko`rsatkichlariga salbiy ta`sir ko`rsatadi.² Bundan farqli ravishda dioksid xlor bilan ishlov bergan na`munamizning mikroskop ostidagi ta`sivirdan ko`rishimiz mumkinki, tolalar nisbatan ancha uzun ko`rinishga ega va sifat ko`rsatkichlari ham nisbatan ancha yuqori b`olib, bundan hulosa qilishimiz mumkinki, ushbu dioksid xloridli usulda oqartirish jarayonini amalga oshirganda tolalar o`z fizik-kimyoviy hossalarni ko`proq saqlab qoladi. Bu esa o`z navbatida sifatli maxsulot olishimizga asosiy omil b`olmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Thermal degradation study of cotton waste pulp-based cellulose nanocrystals Author links open overlay panel Vidya Chaparala ^{a, b}, G. Ravi Kiran Sastry ^a, P. Phani Prasanthi <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.134>
2. Bleaching of nonwood pulp - Nurul Ain Nadirah Jamaluddin, Nur Areisman Mohd Salleh, Rafidah Jalil, Latifah Jasmani <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91625-7.00008-4>
3. Selluloza ya qog‘oz ishlab chiqarish texn ologiyasi D.S. Nabiyev I.A. Nabiyeva « O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti toshkent – 2010
4. Таджиходжаева У.Б.Получение эффективных антикоррозионных полимерных материалов с использованием модифицированных вторичных продуктов производств. Диссертация.2008 г. 110 стр.
5. Pedagogical sciences and teaching methods «Turli reagentlardan foydalangan holda bir hil muhitda sellulozani oqartirish usullari va undan olingan natijalarni tahlil qilish va samaradorligini aniqlash»

KARBAMID, FARMALIN VA LIMON KISLOTA ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SINTEZI VA TADQIQOTI

Muqumova G.J., Mo‘minova Sh.N., Karimova N.J, Azimqulova R.D.

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya

Ilmiy tadqiqot ishida polikondensatsiya reaksiyasi orqali karbamid, formalin va limon kislotasi (KFL) asosida sorbent sintezi va xossalari bo‘yicha tadqiqot olib borilgan. Ushbu polikondensatsiya reaksiyasini o‘tkazishda boshlang‘ich moddalarning molyar nisbati 0,02: 0,05 mol: 0,01mol optimal harorat esa 70-80 °C, pH=8-9 bo‘lgunga qadar ammoniy gidroksid eritmasi qo‘shildi. Olingan sorbentning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 n NaOH eritmasi uchun statik almashinish sig‘imi (SAS) qiymati aniqlandi.

Tayanch so‘zlar: *sorbent, karbamid, formalin, limon kislotasi, Polikondensatsiya reaksiyasi, statik almashinish sig‘imi, bo‘kish darajasi*

Tarkibida azot va kislorod saqlagan kompleks hosil qiluvchi ionit sintezi uchun qaytar sovutgich va avtomatik aralastirgich o‘rnatilgan uch og‘izli kolbaga 1,2 g(0,02 mol) karbamid 4 ml(0,05 mol) formalinda eritildi va pH=8-9 bo‘lgunga qadar ammoniy gidroksid eritmasi qo‘shildi. Harorat 70-80 °C da qavushqoq massa hosil bo‘lgungacha qizdirildi. Hosil bo‘lgan qovushqoq aralashmaga 1,92 g(0,01mol) limon kislotani 5 ml ammoniy gidroksidagi eritmasidan tomchilatib qo‘shildi va aralastirildi. Harorat 110-140 °C ga ko‘tarilganda qattiq yoki saqichsimon massa hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan smolasimon massa chinni kosachaga solindi va 100 °C haroratda quritish shkafida 20 soat davomida quritildi. Quritilgan polimer maydalangach, past molekulyar og‘irlikdagi moddalardan dastlab 5 % li natriy ishqor eritmasi bilan, so‘ngra bir necha marotaba distillangan suv bilan neytral holga kelguncha yuvildi. Natijada kichik g‘ovaklardan iborat oq rangli donador massa hosil bo‘ldi. Mahsulot unumi 91 % ni tashkil etdi.

Sintez qilingan sorbentning namligini GOST 10898.1–84 bo‘yicha, massa zichligini GOST 10898.2–84 bo‘yicha, gidratlangan holatda sorbentning zichligini GOST 10898.3–84 bo‘yicha, shishgan sorbentning solishtirma hajmini GOST 10898.4-84 bo‘yicha va statik almashinuv quvvatini GOST 20255.1-89 bo‘yicha aniqlandi. [1].

Polikondensatsiya reaksiya tipidagi sorbent (ion almashirgich) olingan bo‘lib, u sorbentlar xususiyatlarini sistemaga solishga va ularga effektiv ish faoliyatini ta‘minlashga qaratilgan. Karbamid, formalin va limon kislotasi(KFL) polikondensatsiyasi reaksiyasiga muqobil harorat ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha izlanishlar olib borildi. Polikondensatsiya reaksiya jarayoni: 110, 120, 130 va 140 °C haroratlarda o‘rganildi. Izlanishlar davomida reaksiyaning vaqtga bog‘liqligi, sorbentning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 n NaOH eritmasi uchun statik almashinish sig‘imi (SAS) qiymati aniqlandi. Ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Polikondensatsiya jarayonida haroratining ion almashinuvchi xossalari ta‘siriga

№	Reaksiya harorati T, °C	Reaksiya vaqti τ, soat	Maxsus hajm suvda bo‘kkan sorbent H shakli, ml/g	SAS, 0,1 n NaOH eritmasi mg-ekv/g bo‘yicha
1.	110	5-6,5	1,8	4,8
2.	120	4,5-5	1,6	5,2
3.	130	2,5-3	1,3	7,0
4.	140	1,5-2	1,2	5,8

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kasimov Sh.A. Ba‘zi d-metallarning tarkibida N,P,S bo‘lgan immobillangan ligandlar bilan

metallokomplekslari: sintezi, tuzilishi va xossalari. // Doktorlik dissertatsiyasi – T.: 2021. 28-46 b.

BA’ZI ORGANIK REAGENTLAR ASOSIDA XELAT HOSIL QILUVCHI SORBENTLARNING IQ-SPEKTRI

Mo ‘minova Sh.N., Muqumova G.J., Eshqurbonova M.B., Qobilova M.

Termiz davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada polikondensatsiya reaksiyasi orqali melamin, formalin va limon kislotasi (MFL) asosida sintez qilingan sorbent bo‘yicha tadqiqot olib borildi. Reaksiya $pH=8$ da amalga oshirildi. Olingan sorbentning xossalari o‘rganildi. Uning tuzilishi Raman spektri yordamida o‘rganildi va tahlil qilindi.

Tayanch so‘zlar: sorbent, melamin, formalin, limon kislotasi, Polikondensatsiya, statik almashinish sig‘imi, bo‘kish darajasi

Respublikamizda kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga, xususan, sorbentlar yordamida oqava suvlarni og‘ir va zaharli metallardan tozalash uchun qo‘llaniladigan sorbentlarni ishlab chiqarishga katta e‘tibor qaratilmoqda. [1].

Xelat hosil qiluvchi sorbentlar tarkibida eritmadagi elementlar ionlari bilan xelatli komplekslar hosil qilib ta‘sirlashish qobiliyatiga ega bo‘lgan kimyoviy faol funksional analitik guruhlar borligi bilan alohida ahamiyatga ega [10; 23-b.]. Ionalmashinish jarayonlarini amaliyotda qo‘llashda sorbentning talovchanligini ko‘rsatib beruvchi kinetik xossalarni hisobga olish shart. Bunda massa uzatilishining to‘xtash bosqichini o‘rganish jarayonning harorat, gidrodinamik parametrlari, smolaning fraksion tarkibi kabi optimal sharoitlarini tanlash uchun zarurdir. Ionalmashinuvchi smolalarda sorbsiya murakkab va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, odatda limitlovchi bosqichlar jarayonning umumiy tezligini belgilab beradi [11; 186-b.].

Ushbu tadqiqotda MB (96-98%) va 97% dan ortiq TOC ning deyarli to‘liq rangsizlanishiga erishildi, bu suvli eritmada MB va OA ning bir vaqtning o‘zida minerallashuvini tasdiqlangan [13; 837-b.].

Sintez qilingan ionitning tuzilish strukturasi va asosiy xossalarni o‘rganishda kimyoviy tahlil usullari bilan bir qatorda fizik-kimyoviy usullardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan ionitlarning tuzilishini o‘rganish uchun Raman spektroskopik tadqiqot usulidan foydalanildi. Raman spektroskopiyasi (Raman spektroskopiyasi, HORIBA Scientific) yorug‘likning materiya bilan o‘zaro ta‘siriga asoslangan molekulyar spektroskopiya usulidir. Bu materialning tuzilishi yoki uning xarakteristiklari haqida tushuncha beradi va bu jihatdan Furiye Transform Infraqizil Spektroskopiyasiga (FTIR) o‘xshaydi.

Namunalarni 4000 cm^{-1} dan 400 cm^{-1} gacha (to‘lqin uzunligining $10^{-6} - 10^{-3}\text{ m}$) bo‘lgan sohada joylashgan IQ-spektrini tahlil qilish orqali qanday bog‘ mavjudligini va namunalarning qaysi sinfga oidligi haqida fikr yuritildi. Olingan yangi moddalarning yutilish chiziqlarining spektr chiziqlar aniqlandi.

Olingan sorbentning Raman spektrometr natijalari shuni ko‘rsatadiki, 2-rasmda MFL sorbent tarkibidagi -OH bog‘ining valent tebranish chastotasi $3128,42\text{ cm}^{-1}$ sohada, -NH bog‘ining valent tebranish chastotasi $3055,95\text{ cm}^{-1}$ sohada, -C=O bog‘ining tabranish chastotasi $1667,83\text{ cm}^{-1}$ sohada, -NH bog‘ining deffarmatsion tebranish chastotasi $1568,20\text{ cm}^{-1}$ sohada, -COO bog‘ining assimetrik tebranish chastotasi $1725,93\text{ cm}^{-1}$ sohada va efir bog‘ining simmetrik tebranish chastotasi $1176,01\text{ cm}^{-1}$ sohada hosil bo‘ldi.

Xelat hosil qiluvchi sorbentlar melamin, formalin va limon kislota polikondensatsiyalanish reaksiyasi natijasida olindi. Olingan sorbentlarni sintez qilishning muqobil sharoitlari aniqlandi. Olingan ion almashtirgichlarning tuzilishini Raman spektroskopik usulidan foydalanilgan holda o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kasimov Sh.A. Ba’zi d-metallarning tarkibida N,P,S bo‘lgan immobillangan ligandlar bilan metallokomplekslari: sintezi, tuzilishi va xossalari. // Doktorlik dissertatsiyasi – T.: 2021. 28-46 b.
2. Оскотская Э.Р., Басаргин Н.Н., Карпушина Г.И. Теоретические и практические аспекты применения полимерных хелатообразующих сорбентов с о-окси-карбоксии функциональной группой в анализе объектов окружающей среды на содержание Pb, Zn, Cd, Cu, Co, Ni, V, Cr, Mn. Монография. Т.2. – Орел: ОГУ, Полиграф. фирма «Картуш», - 2006, -145 с.
3. Полянский Н. Г., Горбунов Г. В., Полянская Н. Л. Методы исследования ионитов. М.: Химия, 1976. 286 с.
4. Полянский Н. Г., Горбунов Г. В., Полянская Н. Л. Методы исследования ионитов. М.: Химия, 1976. 286 с.
5. Hojamberdiev M., Kadirova, Z. C., Daminova, S. S., Yubuta, K., Razavi-Khosroshahi, H., Sharipov, K. T., Hasegawa M., Amorphous Fe₂O₃ nanoparticles embedded into hypercrosslinked porous polymeric matrix for designing an easily separable and recyclable photocatalytic system // Applied Surface Science. – 2019. – Т. 466. – С. 837-846. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.10.098>

QAMISH SELLYULOZASIDAN PRESS MATERIAL OLISH VA EGILASHGA SINASH

Baxtiyorov Q.B., Xamdamova D.SH., Umarova V.K., Primqulov M.T.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qog‘oz va karton mahsulotlar ishlab chiqarish 2018-2025 yillar ichida 50-80 ming tonnadan 320 ming tonnaga yetkazish ko‘zda tutilgan. Mahalliy xom ashyo qamish sellyulozasidan mikrokristallik sellyuloza olishga va uni pressmaterial olishda ishlatishga bo‘lgan tadqiqotlar, ma’lum darajada dolzarb va shu rejani amalga oshirishda xizmat qiladi.

Presslash – xona haroratida (sovuq usul)da olib borildi. Bu usulni tegishli adabiyotlarda “sovuq sharoitda presslash” deb atashadi. Ikkinchi turi –issiq presslash, yuqori temperaturalarda olib borildi.

Namunalarni presslash, press apparatini imkoniyatini hisobga olib, dastlab 20; 80; 120; 160 va 200 °C da olib borildi. Fizik-mexanik ko‘rsatkichlari, egilishga chegarali qarshilik kuchi va egilishga qarshilik modulini hisoblash formulalari quyidagi

1-jadvalda keltirilgan.

Amalda

GOST 10633-2018 bo‘yicha: *P*- yuk; *d*- tayanch va pichoqni silindr qismini diametri; *L* - namuna uzunligi; *h*- namuna qalinligi; *t*- tayanchlar orasidagi masofa.

1-jadval

Psess namunalarining fizik-mexanik ko‘rsatkichlari

*T,°C	Egilishga chegarali qarshilik kuchi σ , N	Egilishga qarshilik moduli, Ye_1 , MPa
20	140	0,31
80	210	1,04
120	230	1,81
200	240	1,86
Hisoblash formulasi	$\sigma = \frac{3Pt}{2bh^2}$	$E_1 = \frac{F(F_2 - F_1)}{4bh^3(S_2 - S_1)}$

Namunalarni sinash YeTM – 10 priborida olib borildi.

YeTM – 10 universal test mashinasi.

Mebelsozlikda press material olishda yog‘och qipig‘idan foydalanildi. Yog‘och qipig‘idan press material olib, qamish sellyulozasidan olingan press material namunalariga fizik-mexanik xossalarni solishtirdik. Amalda farq qilmadi, demak, qamish sellyulozasini press material olishda xom-ashyo o‘rnida qo‘llash mumkin degan xulosaga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlarga

1.Xamdamova D., Umarova V., Primqulov M. Mikrokristallik sellyuloza texnologiyasi”. Monografiya. T.: ”Tafakur tomchilari”, 2021 yil.

2. Umarova V.K. Qamishdan turli modifikatsiya ko‘rinishli sellyuloza olish va uning xossalari aniqlash usullari. Guliston. “Ziyo nashr matbaa” nashriyoti, 2022, 100 bet

4-SHO‘BA. VINOCHILIK TEXNOLOGIYASI, SANOAT UZUMCHILIGI, EKOLOGIYA VA ATROF-MUXIT MUXOFAZASI

SECTION 4. TECHNOLOGY OF WINEMAKING, INDUSTRIAL VITICULTURE, ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION.

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВИНОДЕЛИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЕ ВИНОГРАДАРСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

TUGUNAK VA ILDIZMEVALAR TARKIBIDAGI VITAMINLAR MIQDORINI O‘RGANISH

Roziya Ernazarova, Zilola G‘afforova, Shaxzoda Shosalimova, Nigora Ernazarova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish. Vitaminlar ovqatlanishning almashtirilmas omillariga kiradi hamda ovqat bilan birga muayyan miqdorda muntazam organizmga tushib turishi kerak. Barcha vitaminlar ularning organizmdagi va almashinuvining miqdoriy tavsifnomalaridan kelib chiqqan holda, shartli ravishda suvda eruvchi va yog‘da eruvchi vitaminlarga bo‘linadi. [1]

Vitaminlar quyidagi hususiyatlarga ega:

- ular asosiy almashinuv jarayonlarida muayyan o‘rin tutadi;
- inson organizmida kerakli miqdorda hosil bo‘lmaydi va ovqat bilan birga tushib turishi kerak;
- mikronutrientlarga kiradi, ya‘ni ularga bo‘lgan kundalik ehtiyoj mikromiqdor (milligramm yoki mikrogramm)da ifodalanadi;
- ularning ovqat bilan birga tushgandagi gipovitaminoz (vitamin yetishmovchiligi) holatlari klinik va (yoki) laboratoriya alomatlariga ega bo‘ladi. [2]

Vitaminlar asosan meva va sabzavotlar tarkibida ko‘pmiqdorda uchraydi. Xususan tugunak va ildizmevalar tarkibidagi vitaminlar miqdori haqida so‘z yuritimiz. [3]

Tajriba qismi

Xalqimizning ko‘pni ko‘rgan, katta yoshli vakillari kartoshkani “ikkinchi non”,- deya ta‘riflashlari bejiz emas. Sababi, kundalik hayotda ham, ro‘zg‘orda ham talab yuqori bo‘lgan kartoshka oilaviy ehtiyojlar uchun nondan so‘ng eng ko‘p iste‘mol qilinadigan mahsulotlardan biri sanaladi.

Sabzi ham boshqa ildiz mevalarga nisbatan respublikamizda xalqimiz tarafidan sevib iste‘mol qilinadigan sabzavot hisoblanadi. Shu boisdan ham tugunak va ildiz mevalar tarkibidagi vitaminlar miqdorini o‘rgandik va quyidagi 1-jadvalda keltirilgan nazariy ma‘lumotlarga ega bo‘ldik. [4]

1-jadaval

TUGUNAK VA ILDIZ MEVALAR TARKIBIDA QUYIDAGI VITAMINLARNI O‘Z ICHIGA OLADI

№	Vitaminlar nomi va belgilanishi	Kartoshka tarkibidagi miqdori	Sabzi tarkibidagi miqdori	Inson organizmida bajaradigan vazifasi
1.	A vitamini (retinol)	-	835 mkg	Ko‘rish va terining holatini yaxshilaydi
2.	Vitamin B1 (tiamin)	0,033-0,12 mg	0,025-0,083 mg	Uglevod almashinuvini tartibga soladi, asab tizimini mustahkamlaydi
3.	Vitamin B2 (riboflavin)	0,023-0,122 mg	0,031-0,068 mg	Gormonal darajasini va qon tarkibini tartibga soladi.
4.	Vitamin B5 (pantotenik kislota)	0,30-0,38 mg	0,27 mg	Miya faoliyatini yaxshilaydi
5.	Vitamin B6 (piridoksin)	0,14-0,30 mg	0,098-0,146 mg	Oqsillar, uglevodlar va yog‘ hujayralarini parchalash orqali tanani energiya bilan to‘yintirishga yordam beradi.
6.	Vitamin B9 (foliy kislota)	19-57 mkg	19-47 mkg	Tananing o‘sishi va rivojlanishiga ta‘sir qiladi

8.	C vitamini (askorbin kislotasi)	20,0-26,4 mg	3,5-5,9 mg	Immunitet himoyasini oshiradi
9.	E vitamini (alfa tokoferol)	0,050-0,190 mg	0,320-0,950 mg	Reproduktiv tizimning faoliyatini tartibga soladi, ko'rishni yaxshilaydi
10.	Beta tokoferol	-	0,01 mg	Reproduktiv tizimning faoliyatini tartibga soladi, ko'rishni yaxshilaydi
11.	Vitamin B3 (PP, nikotin kislotasi)	1,16-2,36 mg	0,560-1,46 mg	Metabolizm, nafas olish, oksidlanish, ishtaxani yaxshilashda ishtirok etadi
12.	K vitamini	16 mkg	10,0-20,2 mkg	Qon ivishining normal darajasini ta'minlash va oqsillarni sintez qilishda ishtirok etadi
13.	Vitamin B7 (biotin)	0,1 mkg	2,9-4,1 mkg	Biotin eng ko'p soch va tirnoqlar mustaxkamligi uchundur.
14.	Beta-karotin	4-20 mkg	5650-16300 mkg	Teri hujayralarini erkin radikallar ta'siridan va erta qarishdan himoya qiladi. Saraton rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Ko'z sog'lig'iga foydali ta'sir qiladi. Miya faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi, xotirani yaxshilaydi. Immunitet tizimining faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi -
15.	Alfa karotin	-	3477 mkg	Alfa-karotin kuchli antioksidant, saraton, yurak kasalliklari va diabet kabi turli kasalliklarni oldini olishda. A vitaminining muhim manbai hisoblanadi.
16.	Lutein + zeaksantin	-	256 mkg	Ko'rish organlarini oziqlanishi uchun
17.	Likopen	-	1 mkg	Erkin radikallarni bog'laydi va hujayralarni yo'q qilinishini oldini oladi.
18.	Vitamin B4 (xolin)	11 mg	8,8 mg	Immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi.
19.	Metilmetionin sulfoniy (U vitamini)	0,17 mg	0,12 mg	Yara kasalliklariga qarshi faol modda, me'da shirasining kislotaliligini normallantiradi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki, ovqatlanish ratsionida meva va sabzavotlarni alohida o'rni bo'lishi lozim. Chunki barcha vitaminlarning past molekulyar og'irligi - ularning inson organizmidagi roli barcha asosiy jarayonlarni tashkil qilishda ishtirok etadi. Garchi vitaminlar inson organizmiga kichik miqdorda kerak bo'lsa-da, ammo ular metabolizmga muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun organizmdagi kimyoviy reaksiyalarning borishida eng muhim moddalar vitaminlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сырoвая, Анна Оленовна, Татьяна Станиславовна Тишакoва, and Лариса Владимировна Лукьянова. *Аминокислоты, витамины и препараты, их содержащие*. Diss. ХНМУ, 2013.
2. Канюков, В. Н., А. Д. Стрекаловская, and Т. А. Санеева. "Витамины: учебное пособие." (2012).
3. Дроздова, Т. М. "Физиология питания: учебное пособие." Кемерово: КемТИПП (2004): 144.
4. Mirzaali o'g'li, Asfandiyorov Javodbek. "VITAMINLAR. VITAMIN HAQIDA TUSHUNCHA. VITAMINLARNING HOZIRGI KUNDA INSON HAYOTIDAGI

*AHAMIYATI." INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN
EDUCATION 1.11 (2022): 13-16.*

УДК.628.3

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Насирова Н.К.¹, Турабджанов С.М.², Мухамедов Ж.К.³

¹Ташкентский государственный аграрный университет,

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

³Ташкентский химико-технологический институт

Воздействие на природную среду от функционирующего ЦБП ведется по всем направлениям: выбросы вредных веществ в атмосферу, выпуск в водные объекты значительного количества сточных вод, образование отходов производства, и связанная с этим организация мест для их хранения.

Для начисления платы за выбросы и сбросы экологии используют коэффициенты токсичности выбросов (сбросов) в атмосферу и воду. При K_t , равном 1, на предприятии используется полностью замкнутый идеально чистый процесс. Реализовать полностью замкнутый водооборотный цикл на предприятиях ЦБП не представляется возможным из-за особенностей технологии. Можно лишь до определенной степени снизить количество и загрязненность выпускаемых сточных вод.

По степени токсичности целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется коэффициентом сбросов $K_t=2,1 - 5,0$. Эти показатели относятся к очень токсичным сбросам [1].

В целлюлозно-бумажной промышленности много усилий затрачивается на экономию воды, а также на существенное снижение воздействия на окружающую среду с помощью моделирования процессов и таких технологий, как внутренняя очистка технологической воды.

Состав сточных вод целлюлозно-бумажных производств зависит от метода получения целлюлозы и от вида выпускаемой продукции.

В общем случае сточные воды ЦБК содержат волокна целлюлозы, частицы бумаги, минеральные наполнители и красители, частицы клея, эмульсии и латексы. Цвет сточных вод может варьироваться в широком пределе, сточные воды бывают сильно загрязнены взвешенными веществами и органикой. Все стоки ЦБК отличает специфический запах и повышенная температура.

В зависимости от вида технологического процесса — сульфатного или сульфитного, и качества полученного продукта (беленая или небеленая целлюлоза) отличаются составы и концентрации загрязнителей в сточных водах.

Сточные воды, образованные при **сульфатном процессе получения целлюлозы**, отличаются высоким содержанием как органических, так и неорганических веществ. Из неорганических веществ (33%) в таких стоках содержится соли натрия (сульфаты, карбонаты и хлориды) и свободные щелочи.

В органическую составляющую сульфатных стоков (67%) входят:

оксикислоты и лактоны — 33%; фенолы, смоляные и жирные кислоты — 24%;

лигнин — 36%; муравьиная кислота — 1% и уксусная кислота — 0,7%. [2]

Бумажная промышленность использует различные методы очистки сточных вод. Предпочтительная комбинация процессов для каждого отдельного случая зависит от конкретного качества сточных вод, которые будут обрабатываться как:

Технология седиментации.

Технология осаждения является самым простым и экономичным методом отделения твердых веществ от жидкой фазы. Высокая эффективность достигается в

последующих процессах очистки сточных вод, когда твердые вещества, взвешенные в сточных водах, оседают в отстойнике как можно более полностью, а осевший осадок удаляется из отстойника. Оборудование для осаждения с наборами ламелеобразных каналов используется в бумажной промышленности, особенно для сточных вод с высокой концентрацией волокон. [3]

Биологическая обработка.

Биологическая очистка сточных вод предназначена для разложения загрязняющих веществ, растворенных в сточных водах под действием микроорганизмов. Микроорганизмы используют эти вещества для жизни и размножения.

Загрязняющие вещества используются в качестве питательных веществ. Однако предпосылкой для такой ухудшенной активности является то, что загрязняющие вещества растворимы в воде и не токсичны. [4]

Анаэробная технология.

С начала 1980-х годов анаэробная очистка промышленных сточных вод нашла широкое применение в целлюлозно-бумажной промышленности.

Несколько сотен установок обрабатывают большое разнообразие различных сточных вод целлюлозно-бумажных заводов.

Анаэробная обработка чаще всего используется для сточных вод, поступающих с перерабатывающих бумажных фабрик, особенно при производстве картона. Кроме того, могут быть очищены сточные воды механической варки (отбеленные перекисью), полухимической варки и конденсаты сульфитных и крафт-испарителей. [5]

Аэробная технология.

Аэробные микроорганизмы нуждаются в кислороде для поддержания своей метаболической активности. При очистке сточных вод кислород подается в сточные воды в виде воздуха с помощью специального аэрационного оборудования. Аэробная обработка позволяет полностью биологически разложить сточные воды бумажной фабрики. Аэробно эксплуатируемые растения демонстрируют более высокую стабильность растений и менее чувствительны к колебаниям параметров сточных вод и растений. [6]

В целом, по обобщенным данным можно утверждать, что отечественные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности несомненно оказывают негативное воздействие на экологические характеристики местности, где они расположены, а также на здоровье жителей ближайших населенных пунктов. [7],

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Личугина Т. Ф., Мискевич И. В., Бровко О. С., Гусакова М. А. Оптимизация нормирования сброса стоков предприятий ЦБП в водотоки. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 125 с.
2. Отраслевые решения. Целлюлозно-бумажное производство. НПО "ЭкоВодИнжиниринг", <http://www.npo-ewi.ru/solutions/pulp-and-paper-production/>
3. Комарова, Л. Ф. Использование воды на предприятиях и очистка сточных вод в различных отраслях промышленности: учебное пособие / Л. Ф. Комарова, М. А. Полетаева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010.
4. Тимофеев Н.П. Биологическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов// Производственно-технический журнал Главный энергетик. №5.2011. С.41-46.
5. Очистка промышленных сточных вод: пер. с нем. – СПб.: Новый журнал, 2012. 384 с.
6. Сидорова Л.П., Снигирева А.Н. Очистка промышленных сточных вод. Электронное текстовое издание. УРФУ. Екатеринбург. 2017. 127 с.
7. Воичишин Г. Н. Гигиеническая оценка среды обитания и состояния здоровья населения в районе размещения целлюлозно-бумажных предприятий Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Санкт-Петербург, 2004. 153 с.

ЭКО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РОЛЬ КУРСА «SERVICE LEARNING» В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Колушпаева Анар, доктор технических наук, профессор

*Алматы Менеджмент университет(AlmaU), School of Transformative Humanities 2.
Алматы Казахстан, rana_2302@mail.ru*

Аннотация: Курс «Service learning» – это образовательный курс, с помощью которого студенты участвуют в деятельности, направленной на удовлетворение реальных потребностей человека (социальных и экологических). В контексте Экологии, "Service Learning" стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. В этой статье рассматривается роль и ценность обучения через курс "Service Learning" в Экологии и Общественной активности, который представляет собой уникальный подход к обучению, что не только расширяет знания студентов, но и подготавливает их к активному участию в сохранении природы.

Ключевые слова: служение обществу, эко-взаимодействие, социальная ответственность, общественная активность, проектная работа.

Введение. Обучение через "Service Learning" – это образовательный подход, который направлен на развитие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, ответственных и компетентных граждан своей страны. Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств обретения морально-нравственных качеств, является занятие волонтерством. Помимо работы волонтерами в какой-либо организации (обычно некоммерческой или социальной), обучающиеся участвуют в рефлексивной и теоритической деятельности: пишут рассуждающие эссе, дискусируют на разные темы, начинают осознавать свою полезность и нужность, развивают в себе очень важные личностные качества.

В контексте Экологии, "Service Learning" стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. Это взаимодействие с природой и обществом создает уникальное обучающее окружение. Курс стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. Это взаимодействие с природой и обществом создает уникальное обучающее окружение. Участие в служении обществу развивает лидерские и командные навыки студентов. В рамках экологических проектов они учатся координировать усилия, принимать решения и реализовывать планы действий.

С 1 сентября 2015 года Almaty Management University (ранее МАБ) ввел в программу обучения бакалавров для студентов 1 курса всех специальностей новую дисциплину «Service Learning», в рамках данного метода обучения происходит тесное сотрудничество между образовательными и научными учреждениями, предприятиями и некоммерческими организациями.

Важным компонентом «Service Learning» является работа в кооперации, как внутри самой группы, так и с общественными организациями. Студентам становится очевидным необходимость взаимодействия, так как работа осуществляется для достижения совместной цели. Студенты изучают возможности и проблемы сотрудничества и взаимозависимости, учатся работать в команде, что является приоритетным качеством в современном обществе.

В рамках курса «Service Learning» студенты могут создавать и реализовывать собственные проекты. В данной статье приведены проекты студентов связанные с темой Экологии и окружающей средой: Социальный проект «Это Двор», инициативная группа жильцов с улицы Сыргабекова (район Казахфильм) и студенты 1 курса Almaty Management

University, в рамках проекта по дисциплине «Service Learning», сделали первый шаг на пути создания дворового сообщества – провели субботник, разгребли завалы мусора.

Экологический проект «ECOWAVE - подхвати нашу волну», который нацелен на поощрения устойчивых привычек и заботы об окружающей среде. Студенты провели несколько субботников в черте города, где смогли очистить загрязненные участки от мусора. Установили два мусорных бака для переработки вещей и пластика и провели онлайн-лекцию для учеников 8-го класса с целью освещения экологических проблем. Информационные посты, видео об экопродвижении посмотрели 3.563 раза в Instagram и 2.916 раза в TikTok.

Экологический проект «Юные титаны», где студенты провели несколько мастер классов на тему: «Переработки мусора» для юных жителей города, участвовали в субботниках и сдавали пластик и стекло на переработку.

В проекте «Эко-волонтеры» студенты участвовали в озеленении городских территорий и инициаторами созданию устойчивых городских площадок. Они также участвовали при разработке и проведение образовательных программ для местного сообщества по вопросам экологии и устойчивости.

Партнерами наших студентов являются такие организации как ОФ «Красный полумесяц», ОФ «Аман саулык», ОФ «Экокультура», ОФ «Almighty Ecology», ОО Молодежная организация людей с ограниченными возможностями «Жигер», ОО «Международная Ассоциация Социальных Проектов» МАСП, ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан», ОФ «Шұғыла», ОФ «Мирине», КГУ «Специальная школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», КГУ «Детский дом №2», КГУ «Детский дом №1», БФ «Бауыржан», КГУ Специализированный комплекс «Жануя» (вспомогательная школа-интернат), КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского», Кризисный центр «Дом мамы», городской акимат и другие.

Благодаря таким проектам студенты начинают понимать взаимосвязь между человечеством и природой, а также осознают свою роль в сохранении окружающей среды. Важно обеспечить устойчивость проектов "Service Learning" в области Экологии, чтобы они действительно внесли вклад в улучшение окружающей среды.

Выводы "Эко-взаимодействие" через курс "Service Learning" в Экологии и Общественной активности представляет собой уникальный подход к обучению, который не только расширяет знания студентов, но и подготавливает их к активному участию в сохранении природы. Как показывает исследования проектов, с каждым годом все больше и больше студентов выбирают именно, проекты связанные с экологией. В течение последних трех лет более 70% студентов, принимавших участие в курсе "Service Learning", проявили активный интерес к проблемам окружающей среды. Студенты участвовали в проектах, таких как благоустройство городских парков (40%), мониторинг окружающей среды (30%) и разработка образовательных программ по экологии для местных школ (30%).

Мы уверены, что такой курс не только формирует профессиональные навыки, но и вдохновляет будущих лидеров в области экологии. В заключение, экология и Цели Устойчивого Развития тесно связаны. Экологические проблемы становятся вызовом для человечества, и решение этих проблем становится неотъемлемой частью стремления к устойчивому развитию. На каждом из нас лежит ответственность внести свой вклад в создание здоровой и устойчивой планеты для будущих поколений.

Список использованной литературы:

1. Электронный ресурс: <https://www.elmhurst.edu/blog/what-is-service-learning/>
8. Astin A., Vogelgesang L., Ikeda E. How Service Learning Affects Students// Higher Education (2000) (144) i-104

9. Reed P., Butler T. Flipping the Script: When Service-Learning Recipients Become Service-Learning Givers// *Theory into Practice* (2015) 54(1) 55-62

ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ПОЛОВЧАНКА НАВИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна
Баширова Юлдуз Жахонгир қизи

*ТКТИ, Биотехнология кафедраси
dilfuzaxon1975umidjon@gmail.com*

Аннотация: Установление оптимальной нормы минеральных удобрений на фоне применения органического удобрения (навоз) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожайность и качество урожая изученного сорта пшеницы.

Annotation: The main aim of the research is to deal with the influence of the nutrition regime to the technological indexes which show the quality of the grain Polovchanka, the sort of winter wheat, in conditions of light grey earth soil in Kashkadarya Province.

Қириш. Ўсимликшунослик маҳсулотлари салмоғи ва сифатини ошириш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоси бўлиб, улар орасида дон маҳсулотлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиқлантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади

Турли тупроқ-иқлим шароитларида буғдой дони ҳосилини оширишга ва унинг сифатини яхшилашга бағишланган ишлар натижалари илмий адабиётларда кенг ёритилганлигига (Петинов,

Сифатли дон етиштириш навларнинг генетик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароити, суғориш ва бошқа агротехнологик жараёнлар билан бирга озиқлантириш режимида кўпроқ боғлиқ бўлади (Либих,

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда органик ва маъдан ўғитлар бир-бирига мутаносиблаштирилиб қўлланилса, тупроқ унумдорлигининг тобора ошиб бориши эвазига ҳосилдорлик ва ҳосил сифатининг ҳам ошиб бориши илмий жиҳатдан асосланган (Лазарев, Суғориладиган ерларда етиштирилаётган кузги буғдой дони таркибидаги оқсил кам бўлишининг асосий сабаби ўсимликлар ўсиши ва ривожланиши даврида азот етишмаслиги ва умуман минерал озиқланиш жараёнида озиқа элементлари нисбатининг бузилишидир. Натижада, дон таркибидаги оқсил миқдори камайиб кетади, ушбу муаммо азотли ўғитлар қўллаш ва тупроқ озиқа муҳитини ўсимлик талабига мослаштириш йўли билан бартараф этилиши мумкин (Мосолов

Кузги буғдой дони таркибидаги оксил ва бошқа сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларни яхшилашга йўналтирилган озиклантириш режимининг самарадорлиги ташқи факторлар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлади (Filzer Кўрсатилган масалалар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитларида, хусусан Қашқадарё вилояти шароитларида жуда кам ўрганилган.

Бу ҳолатдаги асосий вазифа азотли ўғитлар қўллаш меъёрлари ва муддатларини ўсимлик нави талабидан ва аниқ тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда мақбул равишда белгилаш ҳамда минерал ўғитларни органик ўғитлар билан тўғри нисбатларда қўллашдир.

Тадқиқот услубияти. Дала тажрибалари Қарши туманидаги “Хожи Хидир” фермер хўжалиги оч тусли бўз тупроқларида 2005-2007 йилларда кузги буғдойнинг Половчанка навига органик ўғит (гўнг) фонида минерал ўғитларнинг турли меъёрлари берилган шароитда ўтказилди.

Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” ва “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” услубий қўлланмалари асосида, тупроқ ва ўсимлик намуналари таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» услубномасидан фойдаланилиб ўтказилди. Тадқиқот маълумотларига Б.А.Доспехов бўйича математик ишлов берилди.[4]

1000 та дон вази ГОСТ-10842-76, шишасимонлиги ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, ун чиқими Квадрумат-Юниор тегирмончасида аниқланди.

Тадқиқотлар натижалари жадвалга келтирилди.

Экспериментал қисм. Ўғитлар экинларнинг иссиқлик, ёруғлик, намлик ва бошқа энергия манбаларини самарали ўзлаштирилишини яхшилаш йўли билан маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ошишига ёрдам беради. Азотнинг фотосинтез жараёнига таъсири тўғридан-тўғри бўлиб, аминокислоталар синтез бўлишини фаоллаштиради. Фосфор CO_2 газини акцептори сифатида фотосинтезнинг оралиқ маҳсулоти сифатида хизмат қилади. Калий эса фотосинтез жараёнига билвосита таъсир этиб, фотосинтез аппаратининг структурасини ўзгариши ва ферментларни фаоллигини оширади.

Ўғитларнинг кузги буғдойни маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигига таъсири уруғининг униб чиқишидан бошланиб, донининг токи пишиб етилишигача давом этади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини экишдан олдин қўлланилган ўғитлар орасида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилган тажриба вариантыда уруғнинг дала унувчанлилик даражасига ижобий таъсири сезиларли даражада бўлишини кўрсатиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2,1% юқори бўлиши кузатилди. Тажрибанинг 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни 90-110 кг/га фосфор ва 60-70 кг/га калийли ўғитлар билан биргаликда экишдан олдин қўлланилганидаги буғдой уруғининг дала унувчанлилик даражасининг 3,5-4,0% ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан минерал ўғитларнинг $\text{N}_{180}\text{P}_{90}\text{K}_{60}$ ва $\text{N}_{210}\text{P}_{110}\text{K}_{70}$ меъёрлари билан биргаликда қўлланилганида 1 м² майдонда сақланиб қолган ўсимликлар сони ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан кишлашидан кейин 15,2-17,0 донага, вегетация даври охиригача сақланиб қолган ўсимликлар сони 14,9-16,6 донага юқори бўлади. Тажрибанинг гўнг билан минерал ўғитлар биргаликда қўлланилган вариантларда кишлашидан кейинги дала унувчанлигига нисбатан сақланиб қолган ўсимликлар сонининг 85% гача, вегетация даври охиригача сақланиб қолганлари эса 60,8% ни ташкил этиб, гўнг ва минерал ўғитларни биргаликда қўлланилишининг ўсимликларни сақланувчанлик даражасини ошириши билан дурқун ўсиб ва ривожланиб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун пойдевор яратади.

Хулосалар.

Қашқадарё вилоятининг суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл ва сифатли дон ҳосили етиштиришда 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг $\text{N}_{180}\text{P}_{90}\text{K}_{60}$ ва $\text{N}_{210}\text{P}_{110}\text{K}_{70}$ меъёрлари билан

биргаликда қўлланилиши юқори самарали тадбир бўлиб, дончиликни янада ривожланишига имкониятлар яратилади.

QUALITY INDICATORS OF WHEAT

Ubaydullaeva Dilfuza Ismoilovna, Bashirova Yulduz Jaxongir qizi

*Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan,
dilfuza.ubaydullaeva.75@mail.ru*

Abstract: Establishment of the optimal norms of mineral fertilizers against the background of the introduction of organic fertilizers (manure) for the Polovchanka wheat variety under the conditions of old irrigation of light gray soils and the rationale for their positive effect on growth, development, crop, damage.

The main goal of the research is to solve the influence of the quality of the regime on the technological indicators that show the quality of the Polovchanka grain, a variety of winter wheat, under conditions of light gray soil in the Kashkadarya region.

Introduction. Our country has achieved grain independence thanks to the intensive development of grain crops on irrigated lands. This victory plays an important role in fully meeting the food needs of our people in the context of the global financial crisis.

In recent years, breeders have grown high-yielding varieties of winter wheat. For the successful introduction of these varieties into agricultural production, it is necessary to test them in various soil and climatic conditions of the country and develop appropriate agrochemical measures for each variety.

Due to the difficult natural and climatic conditions of the republic, the soils developed in different regions differ sharply in their properties and characteristics, and therefore, in each individual state of each agricultural crop, including grain, appropriate agrotechnical and agrochemical measures are required.

Therefore, it is important to develop an agricultural technology for growing each variety of winter wheat in different regions, including a feeding system aimed at improving the technological parameters that determine grain quality.

The main reason for the low protein content of winter wheat grown on irrigated lands is the lack of nitrogen during the growth and development of plants and the violation of the ratio of nutrients in the process of mineral nutrition in general. As a result, the protein content in the grain is reduced, this problem can be solved by applying nitrogen fertilizers and adapting the nutrient medium of the soil to the needs of the plants . soils, especially in the Kashkadarya region.

The main task in this case is to determine the criteria and terms for applying nitrogen fertilizers in accordance with the requirements of the plant variety and specific soil conditions, as well as the correct application of mineral fertilizers with organic fertilizers. proportions.

- Kashkadarya region is irrigated with light gray background soil conditions with organic fertilizers (manure), fertilizers N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ and N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ standards, when applying agrochemical soil conditions, can satisfy the nutrient needs of winter wheat and improve the nutritional regime of the soil in period of growth and development of plants. As a result, the germination, growth and development of winter wheat of the Polovchanka variety is accelerated, and the growing season is reduced to 8 days, the sign of late ripening is reduced.

- Fertilizer rates N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ + 30 t / g and N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ + 30 t / g in the ratio of fertilizers of the genital organs of winter wheat variety Polovchanka to vegetative organs increases the technological parameters that determine the quality of grain: grain mass, natural weight, vitreousness, flour yield, increases the amount of protein and gluten in the grain and provides high economic efficiency by increasing the grain yield and improving the quality of autumn wheat Polovchanka.

When growing winter wheat on irrigated light gray soils of the Kashkadarya region against the background of 30 t / ha of manure, the norms of mineral fertilizers N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ and N₂₁₀ P

$110\text{ K }70$ should be applied together. improve the nutrient regime of the soil during the growth and development of plants, increase the absorption of essential nutrients by plants, ensure normal growth and development of plants, shorten the growing season to 8 days and reduce late maturation.

Fertilizer $\text{N }180\text{ P }90\text{ K }60+30\text{ t / g}$ and $\text{N }210\text{ P }110\text{ K }70+30\text{ t / g}$ fertilizer with an increase in the yield of grain of winter wheat variety Polovchanka As a result of an increase in the amount to 1.1%, an increase in the amount of protein to 5.2 centners per hectare and gluten up to 11.6 centners per hectare.

Of course, the main part of the vegetable protein necessary for the human body must be provided by cereal grains. However, because wheat and other grains are much cheaper, easier, and more convenient to grow than legumes, more grains are grown, and the human body gets its protein primarily from wheat grains.

For this reason, one of the main problems that attracts the attention of scientists is to provide mankind with vegetable protein.

The weight of 1000 grains, natural weight, vitreousness, flour consumption and other indicators are important physical and technological quality indicators that determine the quality of grain and are associated with agroecological, agrotechnological and genetic characteristics of the grown grain.

The research results show that the winter wheat variety Polovchanka is grown without the use of fertilizers and mineral fertilizers at the rate of 38 g per 1000 grains mixed with 30 t/ha. When grown from natural weight 1000 grains. was 40 grams or an increase of 2 grams.

The recommended rate of mineral fertilizers for this wheat variety is $\text{N }180\text{ P }90\text{ K }60$, which is 41 grams per 1000 grains, otherwise manure and mineral fertilizers are not used. There was an average increase of 3 grams compared to the control . .

A further increase in the weight of 1000 grains was observed with the combined use of manure and mineral fertilizers, which was 43 grams or 5 grams more than in the control variant without fertilizers.

The high weight of 1000 grains led to an increase in the weight of grain grown both under the influence of manure and mineral fertilizers.

An increase in grain mass and natural weight was observed in proportion to the degree of grain glassiness and flour yield in proportion to the norms and forms of fertilizers used.

Grain viscosity was 73.5% in the control variant without fertilizers and 1.6% compared to the control when applying manure at the rate of 30 t/ha; with the introduction of the recommended norms of mineral fertilizers, it increases by 1.9%, with an increase in the recommended norms of mineral fertilizers by 2.5%, with the simultaneous use of both types of fertilizers with an increase of 3.1-3.4%. An increase in the vitreous luster of the grain was also observed. The yield of grain flour in the control variant without fertilizers was 73.3%, 0.9% compared to the control when mixed manure was applied with 30 t/ha of mineral fertilizers. 1.1% at the recommended, 1.5% at higher rates of mineral fertilizers. When combined with manure and mineral fertilizers, an increase in flour yield by 2.1–2.2% was observed, and in the feeding mode, an increase in grain quality was noted.

Another important indicator of grain quality is flour consumption, and if the grain is of good quality, flour consumption will increase. This is due to the fact that if the grain is dark and crumbly, the proportion of reserve substances will be higher than that of the husk. The same situation manifested itself in an increase in flour consumption as the feeding regimen for the winter wheat variety Polovchanka increased. This is due to the fact that the consumption of flour from grain grown in the control variant without fertilizers was 73.3%, and the consumption of flour from grain with the use of mixed manure of 30 t/ha was 74.2%. flour yield is 0.9% more than. At the same time, flour consumption at the recommended rate of mineral fertilizers was 74.4%, which is 1.1% compared to the control variant, when the recommended rate of mineral

fertilizers was exceeded. The flour yield was 1.5% higher than in the control variant, which was 74.8%, 4-75.5%, which is 2.1-2.2% more than in the control variant.

INCREASING THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT OF “MAXAM – CHIRCHIK” JSC

Maksudova Aziza, aziza.maksudova2015@gmail.com,

Adilova Klara, klaraadilova61@gmail.com,

Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Industrial Ecology,

Republic of Uzbekistan

In recent years, the problem of water resources necessary for the functioning of various systems of human life has become particularly relevant. The specificity of this problem for the countries of Central Asia lies not only in the shortage of water resources, but also in their qualitative condition. Along with the lack of drinking water, there is an urgent issue of pollution of surface and groundwater with wastewater from industrial enterprises.

Thus, according to numerous studies as a result of monitoring the condition of the Chirchik and Akhangaran rivers, which are sources of industrial and domestic drinking water supply for a large part of the population, it has been determined that the water quality indicators in them do not meet the established standards for the values of BOD, COD, and the content of nitrogen compounds and heavy metals, the concentrations of which exceed the MPCs established for them [1].

The main sources of river pollution are discharges of insufficiently treated industrial wastewater from enterprises producing mineral fertilizers – “Maksam-Chirchik” JSC and the Almalyk Mining and Metallurgical Plant.

In wastewater, heavy metal ions such as copper, zinc, nickel, and lead, which have toxic carcinogenic and mutagenic properties, are particularly dangerous. They can accumulate in the body, causing serious illnesses. In this regard, the problem of cleaning industrial and domestic wastewater and preparing water for technical, household and drinking purposes is becoming increasingly important every year.

The most common methods of treating wastewater from heavy metal ions are reagent methods, which involve converting them into insoluble metal hydroxides and settling them in the form of sludge. Due to the increase in the volume of wastewater generated and the tightening of sanitary requirements for the quality of treated water, these methods currently do not provide the required degree of water purification, which leads to their entry into natural reservoirs and further into the human body through the food chain.

Another important problem is the use of outdated treatment plants in many enterprises, which require reconstruction to improve their efficiency, which is expensive. It is very difficult to achieve sanitary and hygienic standards under such conditions.

Thus, it seems most appropriate to use methods for post-treatment of wastewater after reagent treatment. One of the effective post-treatment methods is the adsorption method.

Recently, bioadsorbents obtained from agricultural waste are increasingly used as adsorbents [2]. Various plant wastes can be used as bioadsorbents, among which rice husks occupy the most advantageous place for our region, since they are a cheap, annually renewable resource and do not pose a threat to the environment.

The composition of the husk includes organic compounds, the main of which are cellulose (fiber), hemicelluloses, containing mainly pentosans and lignin, which imparts rigidity to the structure, and silicon oxide predominates among inorganic compounds. Pre-treatment of rice husks contributes to the partial dissolution of organic substances and fats, which prevents an increase in the COD and BOD values of water during the purification process, and also helps to increase the porosity of the structure and increase its adsorption capacity [3].

The purpose of this work was to obtain an adsorbent by chemical modification of rice husk with an aqueous solution of amino alcohol (monoethanolamine) with a component ratio: rice husk (1g):modifier solution (100ml) = 1:100. The treatment was carried out for 24 hours at room temperature. Next, the solution was filtered, the rice husks were washed with water and dried.

The resulting adsorbent was used to purify wastewater from Cu (II) and Ni (II) ions. To study the adsorption capacity, 100 ml of a wastewater solution of a given concentration was poured into 250 ml flasks and 1 g of adsorbent was added. The flasks were kept for 60 minutes with constant shaking. Next, the solutions were filtered and the content of metal ions in water was determined by the atomic absorption method.

The dependence of the adsorption value on the process time is shown in Fig. 1.

Figure 1. Adsorption versus time:

▲ - for Cu (II) ions, ● - for Ni (II) ions

The adsorption rate is maximum at the initial moment of time in the presence of a large number of free binding sites on the surface of the adsorbent, as they are filled, equilibrium is achieved.

As can be seen from the figure, at the beginning of the process there was a rapid increase in adsorption, which amounted to 21 mg x g⁻¹ for copper ions and 14,5 mg x g⁻¹ for nickel ions, then the adsorption rate slowly decreased, and then adsorption changes slightly until 60 minutes, after which it remains constant, i.e. balance is achieved. This can be explained by the fact that at the beginning of the purification process, active centers filled with metal ions are present in fairly large quantities, and then over time, the internal pores of the adsorbent begin to fill.

The results of the study showed that adsorbents obtained by chemical treatment of rice husks with an aqueous solution of amino alcohol can be used as effective, inexpensive and environmentally friendly bioadsorbents for treating wastewater from copper and nickel ions.

References:

1. I. A. Usmanov, D. I. Makhmudova, G. A. Khodzhaeva, A. K. Musaeva. Environmental monitoring of the state of the Chirchik and Akhangaran rivers to develop measures for their protection. Ecology And aquatic economy, No. 1(01), 2019, pp. 30–45.
2. Kupchik L., Denisovich V., Salavor O., Nytych O. Effect of Rice Husk Mercerizing on Its Sorption Properties after Removal of Cd(II), Pb (II) and Sr (II) Ions from Solutions // Vestnik Vitebsk state technological university _ No. 2 (33). EE "VSTU".
3. Rodionov, A.I.; Klushin, V.N.; Torocheshnikov, N.S. Environmental protection technology. Publisher: M.: Khimiya, 512 pages; 1989.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ШЁЛКА ИЗ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА *BOMBYX MORI* И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА

¹Эшманова М.Б., ²Межлумян. Л. Г., Бобаев. И. Д.

Ташкентский химико-технологический институт

*Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз,
Кафедра: “Технология виноделия, промышленное виноградарство”*

radzabovamalohat1998@mail.ru

Анотация: Сегодня в нашей Республике и в других странах идёт бурное развитие во всех сферах производства. Если взять сферу текстильного и пищевого производства, потребительские нужды растут все больше и больше. Одежда и питание становится широко-масштабным и повседневным запросом по всему миру. Кроме того, возникают проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и отходами. Для решения этой ситуации, проводятся много исследований для переработки отходов и получения новых открытий в сфере биотехнологии.

Ключевые слова: *Bombyx mori*, шелкопряд, фармацевтика, отходы, исследования, лабораторные анализы.

На сегодняшний день шелководческая отрасль в Узбекистане совершенствуется из года в год. В последние годы, на производство текстильных материалов и изделий из шёлка требования всё больше растут. И учитывая эти требования были созданы постановления Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев. ПП73-24 февраля 2023г “О мерах по дальнейшему развитию шёлковой отрасли”. Для качественного получения сортов шёлка были использованы новые виды тутового шелкопряда (*Bombyx mori*). Но после получения хорошего сорта шёлка, половина использованного сырья уходит в отход. Было выявлено что на 1 тонну шелка приходится столько же отходов, то есть отношение 1:1. Большинство отходов связано с остатками гусениц тутового шелкопряда. То есть во время извлечения шёлковых нитей из кокона, шелкопряд остаётся как ненужный отход, который выбрасывают.

Почему именно *Bombyx mori* используют для получения высшего сорта шёлка?

1. Производит примерно в десять раз больше нити, откладывает больше яиц, имеет более крепкое здоровье.
2. Они крупнее диких сородичей на всех стадиях и быстрее растут, лучше переносят скученность, а значит, более пригодны к коммерческому использованию.
3. Кокон строится из крепкой нити толщиной 10–30 микрон, состоящей из белков фиброина на три четверти и серицина, который составляет внешнюю оболочку нити, треугольной в сечении, благодаря чему она, как призма, преломляет свет и придает шелковым тканям характерный блеск.
4. Нити из кокона выходит - до 3000 метров (длина гусеницы, порядка 6–7 см), из которых, человеку достается примерно треть, то есть 300–900 метров в зависимости от породы гусеницы и условий, в которых она жила и набиралась сил.

В связи с этим в Узбекистане традиционно развито производство натурального шёлка, отходы которого могут быть сырьевым источником и служить перспективной базой для получения белкового концентрата для медицинской цели и ветеринарии. В последнее

время куколки шелкопряда (КТШ) рассматриваются как потенциальное сырьё для получения весьма ценных продуктов.

Для характеристики полученных суммарных белков использовали метод электрофореза в 12% полиакриламидном геле. Кроме того, методом электрофореза в ПААГ определили, что фермент папайи расщепляет высомолекулярные белки тутового шелкопряда до низкомолекулярных белков, пептидов и аминокислот

В ходе научных исследований было проведено выделение, очистка и характеристика белков из тутового шелкопряда. Выделение и очистка включали следующие этапы: экстракция с помощью гидроокиси натрия, центрифугирование на рефрижераторной центрифуге, осаждение с помощью сухой соли сульфатом аммония, центрифугирование, диализ в проточной воде, лиофилизация обессоленного белкового раствора [1].

Полученный белок характеризовали с помощью физико-химических методом анализа. Методом ИК спектрального анализа, а также методом электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) [2-3]

ИК спектры белковых компонентов снимали в ИК-Фурье спектрофотометре фирмы Perkin-Elmer 2000 в таблетках с KBr. В ИК спектре белка наблюдали интенсивность полос поглощения в области 3278 см^{-1} , соответствующей валентным колебаниям гидроксильных групп, а также интенсивность полосы поглощения в области $1510\text{-}1640\text{ см}^{-1}$, относящейся к деформационным колебаниям аминогрупп [4].

Установлено что ферменты папайи расщепляют полученный белок на мелкие структурные фракции (пептиды, аминокислоты).

Таким образом, провели выделение и очистка белков из тутового шелкопряда. Получены ИК спектры белков, а также результаты их электрофореза в 12% ПААГ. Установили, что ферменты папайи расщепляют белки тутового шелкопряда на мелкие структурные фрагменты.

Литература

1. А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош, *Методы биохимического исследования растений, Агропромиздат, Ленинград, 1987, 430*
2. M.V. Carranza-Oropeza, A.W. Sherrill, J.R. Sander, *J. Appl. Polym. Sci.*, **133**(40), 44063 (2016)
3. X. Wu, H. Koiwa, *Anal Biochem.* **421**(1), 347 (2012)
4. А. В. Васильев, Е. В. Гриненко, А. О. Щукин, Т. Г. Федулина *Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений Санкт-Петербург 2007 - с 30.*

TASVIRLARDAGI YOMG'IR IZLARINI TASVIRGA ISHLOV BERISH ALGORITMLARI YORDAMIDA OLIB TASHLASH

Beknazarova S.S., Bekmirzayeva M.Sh.

*Muhammad Al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti,
saida.beknazarova@gmail.com, maftunabekmirzayeva7@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada videodan yomg'ir izlarini olib tashlash muammosi muhokama qilinadi. Yomg'ir izlarini tasvirdan olib tashlash muhim bo'lsa-da, bu sohada ko'p tadqiqotlar yo'q va ishonchli real vaqt algoritmlari mavjud emas. Yomg'ir izlarini olib tashlash algoritmidagi qiyinchiliklar ko'rish qiyinligi, yorug'lik kamligi, harakatlanuvchi kamera va ob'ektlar mavjudligidan kelib chiqadi. Yomg'ir chizig'ini tiklash algoritmi oldida turgan muammo yomg'ir chiziqlarini aniqlash va tasvirni qayta ishlash uchun ularni asl qiymatlari bilan almashtirishdir. Ushbu maqolada biz yomg'irni aniqlash uchun fotometrik va xromatik xususiyatlardan foydalanishni muhokama qilamiz. Yangilangan Gauss aralashmasi modeli (yangilangan GMM) harakatlanuvchi ob'ektlarni aniqladi. Ushbu yomg'ir chizig'ini olib tashlash algoritmi videolardagi yomg'ir chiziqlarini aniqlash va ularni asl qiymatga teng bo'lgan hisoblangan qiymatlar bilan almashtirish uchun ishlatiladi. Yomg'ir chiziqlarini asl qiymatlari bilan almashtirish uchun fazoviy va vaqtinchalik xususiyatlar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar:

Dinamik tasvir, chegara filtrlari, Gauss aralashmasi modeli (GMM), yomg'ir chizig'ini olib tashlash, tasvirni qayta ishlash, Video

Kuzatuv va monitoring tizimlari uchun ishlatiladigan tashqi ko'rish tizimi bugungi kunda tashvish uyg'otmoqda. Biroq, tashqi kuzatuv tizimlarida qo'llaniladigan ko'pgina algoritmlar aniq ob-havoni talab qiladi va yomg'ir, tuman, qor va boshqalar kabi yomon ob-havo sharoitida algoritmlarning ishlashi pasayadi. Yomon ob-havo tasvir va video sifatini pasaytiradi, bu esa kompyuterni ko'rish algoritmlari ish faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Tashqi kuzatuv tizimlarida qo'llaniladigan ko'plab kompyuter ko'rish algoritmlari ob'ektni aniqlash, kuzatish, segmentlash va tanib olish uchun yaxshi tasvir sifatini talab qiladi. Shuning uchun har xil ob-havo sharoitida bunday algoritmni ishlashi juda qiyin.

Turiga ko'ra yomon ob-havo sharoiti ikki turga bo'linadi: barqaror ob-havo va dinamik ob-havo [9]. Barqaror ob-havo tuman, tuman va tumandan iborat. Bu zarrachalar kichikroq (1-10 mkm). Kamera yordamida har bir zarrachani alohida aniqlash juda qiyin. Har bir pikselga bir nechta zarrachalarning yig'ish effekti ta'sir qiladi. Dinamik ob-havo sharoitida, yomg'ir va qor. Bu zarralar barqaror ob-havo zarralaridan 1000 marta katta. Kattaroq o'lchamlari tufayli bu zarralar kameraga aniq ko'rinadi. Har bir zarracha tasvirdagi bir nechta pikselga ta'sir qiladi.

Yomg'irli mavsumda vizual ko'rinish yoz mavsumiga qaraganda pastroq. Yomg'ir tasvir va videolarning piksel intensivligida keskin o'zgarishlarga olib keladi. Yomg'irning o'ziga xos fizik xususiyatlari kichik o'lchami, yuqori tezligi va fazoda tarqalishidir [9]. Yomg'ir chiziqlari barqaror ob-havoga qaraganda kengroq bo'lib, ko'rinishni noaniq qiladi. Ushbu chiziqlar video tasvirga olish sensorlariga ko'rinadi.

Maqola turli bo'limlarga ajratilgan, chunki keyingi bo'limda bir xil sohadagi turli maqolalarning adabiyotlar ko'rib chiqilishi keltirilgan. Yomg'irni olib tashlash uchun ishlatiladigan yomg'irning turli xil xususiyatlari va Stauffer-Grimson usuli batafsil tushuntirilgan. Tushuntirish, taklif etilayotgan algoritmni mavjud algoritmlar bilan solishtirish "Algoritm, natijalar va muhokama" bo'limida yakunlanadi. Algoritmimizning samaradorligi bir nechta misollar yordamida batafsil ko'rsatilgan.

Qog'oz [1] transport vositasini boshqarayotgan haydovchining yuz ifodalarini tekshirish algoritmini ta'kidlaydi. Xususiyatlar yozib olinadi va ma'lumotlar bazasida saqlanadigan standart mavjud xususiyatga mos keladi. Haydovchining uyquchanligini tekshirish uchun ishlatiladigan

usul haydash paytida g‘ayritabiiy harakatlarni kamaytirishga yordam berdi. Bu uyquchanlikni ko‘zning miltillashi va boshning harakatlarini tekshirish orqali tekshirish mumkin. Ushbu algoritm yomg‘irli vaziyatlarda muammoga duch keladi.

Ishda transport vositasini boshqarayotgan haydovchining yuz ifodasini tekshirish algoritmi yoritilgan. Funktsiyalar yozib olinadi va ma'lumotlar bazasida saqlangan standart mavjud funktsiyalar bilan taqqoslanadi. Haydovchining uyquchanligini tekshirish uchun ishlatiladigan usul haydash paytida g‘ayritabiiy faollikni kamaytirishga yordam berdi. Bu uyquchanlikni ko‘zning miltillashi va bosh harakatlarini tekshirish orqali tekshirish mumkin. Bu algoritm yomg‘ir yog‘ganda muammolarga duch keladi. Ushbu uyquchanlik algoritmini yomg‘irsiz yo‘l bilan birlashtirish avtomobil sohasida eng yaxshi tizimni ta'minlashi mumkin.

Kshitiz Garg va Shri K. Nayar yomg‘irning o‘ziga xos xususiyatlarini taqdim etdi. Ular eksperimental ravishda yomg‘irning ko‘rinishi kamera parametrlariga, masalan, ta'sir qilish vaqti va maydon chuqurligiga bog‘liqligini isbotladilar [3]. Ushbu variantlardan foydalanib, yomg‘irning ko‘rinishi sahnani o‘zgartirmasdan olib tashlanadi.

Ular keyingi ishlov berishsiz yomg‘ir effektini olib tashlaydigan algoritmni taklif qilishdi. Biroq, bu usul kuchli yomg‘ir yoki ob'ekt harakati bilan sahnaga bardosh bera olmaydi. Har safar kamera sozlamalarini qo‘lda sozlashingiz kerak.

Triparty [4] ehtimollik fazoviy-vaqt modelini taklif qildi, unda ular intensivlikning o‘zgarishi diapazoni va tarqalish simmetriyasi kabi turli statistik xususiyatlardan foydalanganlar. Bu yomg‘irli piksellarni tasniflash va yomg‘ir paytida aniqlangan noto‘g‘ri piksellarni olib tashlash uchun kerak. Bu algoritm faqat intensivlik tekisligida ishlaydi. U sahnani rekonstruksiya qilish uchun fazo-zamon xususiyatlaridan foydalanadi. Ushbu algoritm dinamik sahnani qayta ishlashga qodir. Vaqtning murakkabligi ham kamroq. Ammo ba'zi statistik funktsiyalar ko‘plab noto‘g‘ri yomg‘ir piksellerini aniqlaydi.

Ochiq havoda olingan tasvirlar yomg‘ir, tuman, bug‘ va boshqalar kabi turli ob-havo sharoitlari tufayli yomonlashadi. Yomg‘irning vizual ko‘rinishi tasvir intensivligining keskin o‘zgarishiga olib keladi. Bu kompyuterni ko‘rish algoritmlarini amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Yomg‘irlar mavsumida yomg‘ir chiziqlari ob’ektni kuzatish, video kuzatuv, robot navigatsiyasi va boshqalar kabi video kiritishga tayanadigan ilovalarning ish faoliyatini pasaytiradi. Mavjud yomg‘irni olib tashlash algoritmlari oflayn rejimda post-qayta ishlash uchun ishlatiladi, bu ma'lumotlarni qayta ishlash uchun vaqt talab etadi. Natijada yakuniy tasvirni xiralashtiradi. Ba'zi algoritmlar sahnani to‘g‘ri qayta tiklaydi, ammo algoritm murakkabligi va ishlov berish vaqti juda uzoq bo‘. Mavjud yomg‘irni olib tashlash algoritmining muhim muammolaridan biri yomg‘irli piksellarning asl qiymatini bashorat qilishdir. Harakat hududida piksel intensivligi harakat pikseli intensivligining tez o‘zgarishi tufayli juda buziladi. Ushbu usul noto‘g‘ri intensivlik o‘rnini bosadi. Bundan tashqari, yomg‘irni aniqlash bosqichi yuqori noto‘g‘ri musbat va noto‘g‘ri aniqlash stavkalariga olib keladi, bu esa video holatida kadrni yomon rekonstruksiya qilishga olib keladi.

(a)

b)

c)

1-rasm. Yomg‘irni aniqlash. Yomg‘ir kirish kadri(a) (hajmi - 480 X 720) (b) Fotometrik va xromatik xususiyatlardan foydalangan holda yomg‘irni aniqlash natijalari (c) Prewitt chegara detektorini qo‘llashdan keyin yomg‘irni aniqlash natijalari.

a)

b)

2-rasm: Yakuniy yomg‘ir niqobi (a) Fotometrik, xromatik, ulangan komponentlar va chekka detektor xususiyatlarini qo‘llashdan keyin yomg‘irni aniqlash (b) (a) bosqichning chiqishida chiziq kengligi xususiyatini qo‘llashdan keyin yomg‘irni aniqlash

Yomg‘ir chiziqlari tasvir bo‘ylab fazoviy ravishda taqsimlanadi. Yomg‘irning o‘ziga xos fizik xususiyatlaridan biri tezlikdir [9]. Yomg‘ir chiziqlari yuqori tezlikda tushib, ketma-ket kadrlarda bir xil piksel yomg‘ir bilan qoplanmasligini ta‘minlaydi [2]. Yomg‘ir intensivlikning keskin o‘zgarishiga olib keladi.

Bizning algoritmimiz sahnani qayta qurish uchun vaqtinchalik piksellardan foydalanadi. Agar joriy piksel yomg‘ir bo‘lsa, uning qiymati yomg‘irning bir qismi bo‘lmagan eng yaqin vaqtinchalik pikselning intensivligi bilan almashtiriladi [1]. Agar sahnada harakat bo‘lsa, piksellar noto‘g‘ri almashtiriladi [4]. Pikselni to‘g‘ridan-to‘g‘ri almashtirish o‘rniga, piksellar yonidagi turli piksellarni qo‘llash orqali piksel intensivligini hisoblash mumkin [4]. Harakat pikseliga ta‘sir qilish mumkin bu bosqichda. Harakatlanuvchi ob‘ekt ichidagi yomg‘ir piksellari va fonni alohida qayta ishlash kerak. Harakat pikseli tez o‘zgarganligi sababli, bu shikastlangan pikselni almashtirish uchun qo‘shni harakat piksellerini yomg‘irsiz ishlatishimiz kerak.

Barcha simulyatsiyalar MATLAB 2015 da amalga oshirildi. Taklif etilgan algoritm intensivlik tekisligida ishlaydi. Biz harakatlanayotgan mashinani o‘z ichiga olgan ko‘cha videosida tajriba o‘tkazdik. Ko‘cha videosining kadr o‘lchami 480*720. Bu dinamik ko‘cha videosi. Bizning algoritmimiz yomg‘ir piksellari va harakat piksellerini muvaffaqiyatli ajratadi. Bizning algoritmimiz sahnani muvaffaqiyatli qayta tiklaydi. Algoritmimizni sinab ko‘rish uchun biz turli xil videolardan foydalandik, masalan, chiroqli video (480 * 504), matritsali kino-video (480*720) va svetofor videosi (480*720), rasmda ko‘rsatilganidek. 5. Yomg‘ir svetofor videosidagi svetofor rangini olib tashlaydi. Yomg‘ingarchilik chastotasi ham yuqori. Videoni masshtablash effekti kirish videosida mavjud. Bizning algoritmimiz yomg‘ir piksellerini aniqlashga va sahnaga zarar bermasdan sahnani qayta qurishga qodir. Chiroq ostidagi videoda bizning algoritmlarimiz yaxshi ishlaydi. Bizning algoritmimizning oraliq bosqichining natijalari rasmda ko‘rsatilgan. 6. Oraliq natijalar shuni ko‘rsatadiki, yomg‘irning kengligi va Prewitt operatori qo‘llanilgandan so‘ng noto‘g‘ri yomg‘irni aniqlashni bostirish mumkin. Noto‘g‘ri aniqlashlar sonini kamaytirish orqali sahna to‘g‘ri tiklanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beknazarova S.S., Bekmirzayeva M.Sh. (2023). Vizualashtirish tizimlarida tasvirlarga tumanni ta‘sir darajasini o‘rganish. Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari xalqaro jurnali. B. 53-57.
2. M.Sh. Bekmirzayeva “Tasvirlarga qayta ishlov berishning dastlabki usullari.” O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2.13 (2022): 760-764.
3. Beknazarova S.S., Bekmirzayeva M.Sh АЛГОРИТМ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. RESEARCH AND EDUCATION Scientific Journal Impact Factor 2023: 5.789. B.481-489
4. Astha Modak, Samruddhi Paradkar, Shruti Manwatkar, Amol R. Madane, Ashwini M. Deshpande, “Human Head Pose and Eye State Based Driver Distraction Monitoring System”, 3rd Computer Vision and Image Processing (CVIP) 2018, Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur (IIITDMJ), India.
5. C. Stauffer, W.E.L. Grimson, “Adaptive background mixture models for real-time tracking”, Computer Vision and Pattern Recognition IEEE Computer SocioentypeCrence , vol. 2, pp. 252-259, 23-25 June 1999
6. Kshitiz Garg and S. K. Nayar, “Vision and rain”, International Journal on Computer Vision, vol. 75, no. 1, pp. 3–27, 2007.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Саломова Ф.И., Шеркузиева Г.Ф.

Ташкентская медицинская академия

Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека, — диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота и твердые частицы, на долю которых приходится около 98% в объеме выбросов вредных веществ, и их концентрации наиболее часто превышают допустимые уровни во многих городах мира.

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, могут создавать высокие концентрации не только на месте выброса (территория промышленной площадки, места размещения крупных автотранспортных узлов и магистралей и др.), но и распространяться за пределы территории санитарно-защитной зоны, в том числе – на территорию жилых зон. Содержание основных загрязняющих веществ в воздушном бассейне города зависит не только от размера населенного пункта и его промышленного потенциала, но и от физико-географических особенностей территории (рельефа, метеорологических условий и др.), а также планировки населенных мест.

В целом, если судить по официальным данным за последние 10 лет, уровень загрязнения атмосферного воздуха в республике Узбекистан, особенно в городах, остается высоким, несмотря на значительный спад производства, что связывают прежде всего с увеличением количества автомобилей.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха г. Ташкента проводятся на 13 стационарных постах Узгидромета. Станции подразделяются на: городские “фоновые” – в жилых районах, “промышленные” – вблизи предприятий, “авто” – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта. Это деление является условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

В атмосферном воздухе на пунктах наблюдения контролируются до 12 загрязняющих веществ. Программа мониторинга качества атмосферного воздуха в городе охватывает пять основных загрязнителей: пыль (твердые взвешенные частицы), диоксид серы, оксид углерода (угарный газ), диоксид азота и оксид азота. Другие параметры добавляются к программам измерений в зависимости от состава промышленных выбросов и особенностей близлежащих предприятий и прилегающих территорий (аммиак, фенол, формальдегид, озон, хлор, твердые фториды, фтористый водород, тяжелые металлы).

Анализ показал что среднегодовая концентрации пыли составила $0,1 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.), максимально разовая (м.р.) концентрация была зафиксирована на посту №2 в октябре месяце и составила $1,2 \text{ мг/м}^3$ превысив ПДК м.р. в 2,4 раза. Средняя концентрации диоксида серы составила $0,003 \text{ мг/м}^3$ (0,1 ПДК с.с.) и максимально разовая за год концентрация по городу составила $0,083 \text{ мг/м}^3$ (0,2 ПДК м.р.). Средняя концентрации оксида углерода за год составила 2 мг/м^3 (0,7 ПДК с.с.), максимально разовая концентрация зафиксирована на посту №14 в октябре месяце 8 мг/м^3 (1,6 ПДК м.р.). Средняя за год концентрация оксида азота по городу составила $0,02 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК с.с.), максимально-разовая концентрация составила $0,11 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация озона составила $0,022 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.) и максимально разовая концентрация составила $0,149 \text{ мг/м}^3$ (0,9 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация фенола по городу $0,002 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.), максимальное загрязнение фенолом было, зафиксировано на посту №23 в мае месяце и составило $0,016 \text{ мг/м}^3$ (1,6 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация аммиака по городу составила $0,01 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация зафиксирована на посту №2 в июле месяце $0,25 \text{ мг/м}^3$ (1,3 ПДК м.р.). ИЗА = 0,23.

Таким образом, на основании мониторинговых данных можно заключить, что качество воздуха в городе Ташкенте удовлетворительное и находится в соответствии с установленными ПДК.

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫЙ СОСТАВ В СТЕБЛЕВОЙ И ЦВЕТОЧНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ TAMARIX RAMOSISSIMA, РАСПРОСТРАНЕННОМ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Валижонова Лобархон Низомжон кизи, ²Кўконбоев Икромжон Иброхимович

¹Докторант (PhD) кафедры химии Кокандского государственного института, Республика Узбекистан, г. Коканд

²Кандидат технических наук, доцент Кокандского государственного педагогического института, Республика Узбекистан, г. Коканд

АННОТАЦИЯ. В данном научном исследовании представлены результаты исследования состава и количества флавоноидов в сухой массе (листья и цветки) растения *tamarix ramosissima*, относящегося к семейству тамарисковых, произрастающего в Сырдарьинском районе Ферганской области Республики Узбекистан. Флавоноиды в образце определяли методом жидкостной хроматографии. В результате исследований установлено, что существует резкая разница в количестве флавоноидов в стеблевой и цветочной части растения.

ABSTRACT. This scientific study presents the results of a study of the composition and amount of flavonoids in the dry mass (leaves and flowers) of the plant *tamarix ramosissima*, belonging to the tamarisk family, growing in the Syrdarya region of the Fergana region of the Republic of Uzbekistan. Flavonoids in the sample were determined by liquid chromatography. As a result of research, it was found that there is a sharp difference in the amount of flavonoids in the stem and flower parts of the plant.

Введение. Род *Tamarix* представляет собой группу растений, которые обитают в различных регионах мира, от Средиземноморья до Средней Азии. Эти растения, известные также как солёные растения, приспособились к жизни в сухих и солёных почвах. Изучение химического состава *Tamarix* выявило, что они богаты флавоноидами [1-4]. Флавоноиды – это класс природных соединений, которые играют важную роль в растениях, а также обладают множеством полезных свойств для человека. В данной статье мы рассмотрим флавоноидный состав растений рода *Tamarix*, их фармакологические свойства и значение для окружающей среды.

Пранализировать литературных данных показал, что химический состав Узбекистанских видов рода *Tamarix* изучен недостаточно. Казахстанские виды изучены Султоновой и др (табл. 1) [5].

Таблица 1.

Количественная характеристика содержания общей золы и флавоноидного состава в эугалопитах рода *Tamarix*

Растение	Содержание в пересчете на абсолютно сухое сырье, %			
	Алматинский регион		Аральский регион	
	Общая зола	Флавоноиды	Общая зола	Флавоноиды
<i>T laxa</i>	5,89	2,78	11,71	1,51
<i>T elongata</i>	7,91	1,99	11,46	1,34
<i>T hispida</i>	9,21	2,33	9,39	0,93
<i>T ramosissima</i>	10,53	1,32	6,81	1,28

Ранее Испанские ученые Tomas-Barberan E.A. и др. обнаружили сульфатные формы флавоноидов из других видов *Tamarix*. Так, из *T.africana*, *T.bobeana*, *T.gallica* выделены тамариксетин-3-сульфат, кемпфероло-метоловый эфир-3-О-сульфат, кемпферол-7,4'-

диметилловый эфир-3-О-сульфат и др. [6]. Различное накопление флавоноидов у видов растений указывает на их специфическую роль в адаптации к засолению среды [7]. Предполагается, что метоксилированные флавоноиды и их сульфатированные формы вместе с другими соединениями являются адаптогенами [8].

Методология исследования. Методами исследования в данной работе служили: метод высокоэффективная жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) - это метод анализа и очистки смесей химических соединений, который позволяет разделить компоненты смеси на основе их взаимодействия с подвижной и неподвижной фазами в системе [9].

Объект: Исследуемый материалы (*Tamarix ramosissima*) был собран на территории Сирдарьи Фаргонской области Ферганского государственного лесного хозяйства в июле 2022 года в период цветения растения. Собранное растение было очищено и разделено на цветочную часть, надземный стебель.

Цель работы – определить состав и количество флавоноидов в надземной части (листья и цветки) растения *Tamarix ramosissima*, относящегося к семейству *Tamariceae*, произрастающего в Сырдарьинском районе Ферганской области Республики Узбекистан. И Сравнение результатов, полученных на стеблевой и цветочной части растения.

Полученные результаты и их обсуждения. Отбирали 5-10 г пробы на аналитических весах и помещают в плоскую колбу вместимостью 300 мл. К нему добавили 50 мл 70% раствора этанола. Смесь нагревали при 70-80°C при интенсивном перемешивании в течение 1 часа, снабжали магнитной мешалкой, обратным холодильником и затем перемешивали при комнатной температуре в течение 2 часов. Смесь охлаждена и фильтрована. К оставшейся части добавили 25 мл 70% этанола и повторно экстрагировалась 2 раза. Фильтраты объединяли и доводили до метки 70%-ным этанолом в мерную колбу вместимостью 100 мл. Полученный раствор центрифугирован при скорости 6000-8000 об/мин в течение 20-30 минут. Полученный раствор брали сверху на анализ.

Фосфорная, ацетатная буферные системы и ацетонитрил использовались в качестве элюентов в литературе для определения стероидов и флавоноидов с помощью ВЭЖХ. Использовали фосфатно-буферную систему и ацетонитрил.

ВЭЖХ марки «Agilent-1200» Колонка *Agilent C₁₈* 5мкм,4,6x250мм. Элюирование проводили в изократической режиме, качестве подвижной фазы использовали смесь 0,1% ортофосфтной кислоты и ацетонитрила в соотношении (70:30). Объемная скорость потока элюента – 1,0 мл/мин, объем вводимой пробы 10мкл. Длина в. 254 и 276 мм.

По результатам хроматограммы количество флавоноидов в надземной части растения представлено в таблице ниже в мг/г (таб. 2).

Таблица 2.

Содержание флавоноидного состава в стебле и цветках растения *Tamarix ramosissima*

	В стебле	В цветках
	Концентрация мг/гр	
Дигидрокверцетин	2,36	4,32
Рутин	3,65	2,56
Кверцитин	0,98	2,65
Лютиолин	0,24	0,92

Выводы. Исследования флавоноидного состава растений рода *Tamarix* показали, что они содержат разнообразные флавоноиды, включая дигидрокверцетин, рутин, кверцетин, лютиолин и другие. При сравнении количества флавоноидов в стебле растения (Дигидрокверцетин 0,236%, Рутин 0,365%, Кверцитин 0,098%, Лютиолин 0,024%) с количеством флавоноидов в цветке растения (Дигидрокверцетин 0,432%, Рутин 0,256%, Кверцитин 0,265%, лютиолина 0,092%) было обнаружено, что флавоноидов

дигидрохверцетина, кверцетина, лютеолина в цветочной части больше, чем флавоноидов в стебле.

A Study on Urban Road Runoff Characteristics for its Potential Impact on the Environment

Zishan Raza Khan¹, Syed Aqeel Ahmad¹, Vikash Singh¹

Department of Civil Engineering, Integral University, Lucknow, U.P. – 226026, India

Introduction

In the realm of urban environmental studies, the assessment of heavy metal concentrations in road runoff stands as a critical facet in understanding the impact of impervious surfaces on water quality (Stormwater Management Guidebook DDEWPD USA 2013). To address these issues and advancement in sustainable urban development (Bano 2023), there is a critical need for an innovative stormwater management solution to establish a Sustainable Urban Drainage System (SUDS) like any urban sustainable development efforts made by other researchers (Khan, M. K. 2015, Mumtaz, N. 2022, Banerjee, R. 2023). This laboratory study delves into the distinctive characteristics of road-generated runoff during two crucial phases: the initial rainfall after a dry period, known as the First Flush (FF), and the subsequent runoff from subsequent rains. The heavy metals under scrutiny include Copper (Cu), Zinc (Zn), Lead (Pb), Cadmium (Cd), Iron (Fe), Manganese (Mn), and Chromium (Cr) runoff (Pandey 2021, Rushton 2001, P. Göbel 2006, Kong 2021). The significance of differentiating between the First Flush and Subsequent Flush (SF) lies in the observation that the runoff composition undergoes dynamic changes, indicative of varying pollutant levels. This research aims to unravel the intricate interplay of these heavy metals during the onset of precipitation and subsequent rainfall events, shedding light on the nuanced nature of road-generated runoff within an urban context.

Study area. Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh, India, is situated at a latitude of approximately 26.8467° N and a longitude of around 80.9462° E. As of the last census in 2021, the city boasts a population of approximately 3.6 million residents, making it one of the most populous cities in the country. The metropolitan area of Lucknow spans an expansive area of about 310 square kilometers.

Rainfall Pattern of Lucknow. The methodology for the rainfall study in Lucknow city involved a comprehensive analysis of historical meteorological data obtained from the India Meteorological Department spanning the last 50 years. This extensive dataset was utilized to discern long-term precipitation patterns, rainfall intensities, and the onset of the rainy season in Lucknow. By scrutinizing the meteorological records, the study aimed to identify trends, variations, and the typical timeframes for the initiation of rainfall events.

Collection of Samples. Water samples were systematically collected from 20 strategically chosen locations across Lucknow city, encompassing residential, commercial, and industrial areas. These locations were selected to represent diverse urban landscapes and facilitate a comprehensive assessment of heavy metal concentrations in runoff water associated with varying land-use patterns.

Following the field sampling, the water samples were transported to the laboratory for analysis. Rigorous laboratory procedures using inductively coupled plasma mass spectrometry, were employed to detect and quantify the concentrations of specific heavy metals, including Copper (Cu), Zinc (Zn), Lead (Pb), Cadmium (Cd), Iron (Fe), Manganese (Mn), and Chromium (Cr).

Results & Discussion

Laboratory Test Results

The results of the heavy metal concentration analysis in stormwater runoff from 20 locations in Lucknow, conducted during the First Flush (FF) and Subsequent Flush (SF), reveal interesting patterns and variations. Copper (Cu) concentrations during FF range from 0.01 to 0.022 mg/L, with an average of 0.0129 mg/L. SF concentrations are significantly lower, averaging 0.0915 mg/L. Pearson's correlation coefficient is -0.2086, indicating a weak negative correlation.

Conclusion. Understanding these correlations is crucial for identifying potential sources and transport pathways of heavy metals in urban stormwater. Negative correlations with Iron may highlight the influence of natural processes or specific urban activities affecting metal concentrations

in stormwater runoff. The data from the correlation matrices contribute to a comprehensive understanding of the intricate interplay among heavy metal concentrations in both the first and subsequent flushes of urban stormwater runoff.

ROLE OF WOMEN IN ENVIRONMENTAL PROTECTION: A REVIEW

Mohsina Khan¹, Monowar Alam Khalid²

¹*Department of Environmental Science, Integral University, Lucknow-226026, India,*
mohsinaph@student.iul.ac.in

^{*}, ²*Department of Environmental Science, Integral University, Lucknow-226026, India,*
makhalid@iul.ac.in

^{1,2}*Department of Environmental Science, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh,*
India

**Corresponding Author*

“The environment, after all, is where we all meet, where we all have a mutual interest. It is one thing that all of us share. It is not only a mirror of ourselves, but a focusing lens on what we can become.” —**Lady Bird Johnson**, First Lady of the United States (1963–69)

Growing populations and technological advancements always exert pressure on the environment and the country's natural resources. Over-exploitation of the country's resources, such as land, water, and fuel, has led to resource degradation, mostly as a result of industrial pollution, soil erosion, deforestation, and urbanization. There is a strong link between women and the environment. Women have an important role in protecting and preserving the environment (Mago, P et al 2019).

70% of India's population lives in rural areas and relies heavily on natural resources. Women are also accountable for managing these resources to meet the requirements of their families. They manage the family's resources and gather water and fuel from their surroundings. Women, who are often heavily reliant on existing natural resources for food, fuel, and shelter, are especially sensitive to environmental changes or potential dangers (Dr Naresh Yadav). Because women's work often focuses on managing natural resources, biodiversity, and ecosystems, their experiences and viewpoints are critical to sustainable development legislation and actions at all levels, ensuring an equitable planet for future generations.

An example of female supremacy in the defense of natural forests comes from India in 1906. Women were raised movement for the protection of environment by themselves and along with the men of the society (Ujjal Das, 2022). They were: -

Bishnoi Movement in 1700: Amrita Devi and other Bishnoi villagers hugged the trees to protect them and to inspire others to do the same. The movement started in Khejarli, Marwar, Rajasthan when the local Maharaj ordered his soldiers to cut down the village's trees, which the villagers considered sacred. In this migration, 363 Bishnoi peasants perished. Sundarlal Bahuguna, Gaura Devi, Sudhesha Devi, Bachini Devi, Chandni Prasad Bhatt, and many others spearheaded the Chipko Movement in 1973 in the Uttarakhand districts of Chamoli and Tehri-Garhwal to save the trees on the Himalayan slopes from the axes of forest contractors (Vamshi et al, 1986).

In a similar vein, the Silent Valley Movement took place in 1978 within an evergreen tropical forest in Kerala's Palakkad district. under the direction of Sugutha Kumari and others to prevent the Kerala State Electricity Board's hydroelectric power project from destroying the Silent Valley. Also Forest Bachao Andolon, 1982: The tribal people in Bihar's Singbhum district

initiated this movement in response to the government's decision to replace the Sal forest with Teak. This protest also known as Greed Game Political Populism.

Similar movements against the Sardar Sarovar Dam in Gujarat, which spans the Narmada River and flows through Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra, were staged in 1985 by farmers, environmentalists, and human rights activists. Comparably the Green Belt Movement was started in 1977 to halt Kenya's fast-depleting forest resources. It was one of the largest movements led by women to protect the environment, restore it in tandem with social and economic advancement, and give rural women more power through environmental preservation (Bron Taylor, 2013).

The above-mentioned movements have all stressed the value of women's opinions and voices in environmental preservation and sustainable development. Therefore, without including women in planning and training to promote conservation and environmental principles, it is impossible to achieve natural resource conservation and environmental promotion.

Key words: Environment protection, role of women, Chipko movement, sustainable development

References:

1. Mago, P. and Gunwal, Isha, Role of Women in Environment Conservation (April 8, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3368066> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3368066>
2. BCCampus <https://opentextbc.ca/womenintheworld/chapter/chapter-11-women-and-the-environment/>
3. Dr. Mrs. Naresh Yadav -Women_and_Environment_Sustainability-
https://www.academia.edu/32050758/Women_and_Environment_Sustainability_Women_have_a_vital_role_in_environmental_management_and_development
4. Ujjal Das. Role of women in environmental protection. *Int J Political Sci Governance* 2022;4(2):125-128. DOI: 10.33545/26646021.2022.v4.i2b.183
5. Shiva, Vamshi & Bandyopadhyay, Jayanta. (1986). The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement. *Mountain Research and Development*. 6. 133. 10.2307/3673267.
6. Taylor, Bron. (2013). Kenya's Green Belt Movement: Contributions, Conflict, Contradictions, and Complications in a Prominent ENGO.

ПОБОЧНЫЕ КОЛЛАГЕН СОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ ПТИЦЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Шамаксудова К.Д, Юнусова Ф.Р, Файзуллаева Н.З,Хасанова Б.Л,Атаджанова С.К

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: улучшение технологий переработки животных материалов является важной задачей, требующей внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий. Переход к малоотходным технологическим циклам является фундаментальным направлением рационального использования ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.

Введение.

Для организации новых производств БИ целесообразно использовать побочные продукты производства агропромышленного комплекса. Они образуются в основном производстве в виде дополнительной продукции, не являются отходами и пригодны как сырье для получения белковых ингредиентов [1,2]. Так, в частности, для производства БИ и гидролизатов можно использовать коллагенсодержащие побочные продукты предприятий птицеперерабатывающей отрасли.

До появления последних исследований считалось, что коллагенсодержащее сырье является неполноценным белком из-за отсутствия некоторых незаменимых аминокислот (триптофан, цистин). Однако исследования показали, что такие представления о роли коллагенсодержащих структур в продуктах питания некорректны по двум причинам.

Первая. При употреблении негидролизованной соединительной ткани организм лишь частично ее усваивает из-за низкого содержания коллагеназы. Непереваренные элементы соединительной ткани выполняют физиологическую роль, аналогичную действию растительных балластных веществ, усиливающих перистальтику кишечника и сохраняющих тепло тела.

Вторая. При употреблении гидролизованного коллагена его усвояемость достигает 90%, он быстро адсорбируется и усваивается в тонком кишечнике, после чего аминокислоты и аминокислоты доставляются током крови в ткани, способствуя синтезу коллагена. Кроме того, было показано, что гидролизированный коллаген соединительной ткани животного происхождения способствует выведению тяжелых металлов, канцерогенов, токсинов и других потенциально опасных для здоровья веществ из организма человека.

Поэтому, набор аминокислот, содержащийся в коллагене соединительной ткани, необходим для мышечной ткани

Литература

1. Антипова, Л.В. Совершенствование переработки вторичного кера-тинсодержащего сырья птицеперерабатывающих предприятий//Л.В. Антипова, В.В. Василенко, С.В. Полянских//Мясная индустрия.-2006. - № 11. - 51 с.
2. Забашта, А.Г. Использование низкосортного сырья для производства мясных продуктов//А.Г. Забашта, В.Н. Писменская, Н.Н. Цветкова//Мяс-ная индустрия. - 2002. - № 11. - С. 18.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ В ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА СОРТОВ МУСКАТ ЧЁРНЫЙ И КИЗИЛ ХУРМОНИ

Атакулова Дилфуза Турсуновна – доцент, доктор философии технических наук
e-mail: dilfuza.atakulova.65@list.ru

Каршинский инженерно – экономический институт.

Бердиева Чарос Зокиржон кизи студент группы ТПП-168-21 Каршинского
инженерно – экономического института

В пищевой промышленности мира проводятся научные исследования по переработке сырья, богатого углеводами, белками, минералами, витаминами, органическими кислотами, полифенолами, а также по производству высококачественных консервов и развитию других смежных отраслей. На основе принятых в этом направлении мер особое внимание уделяется эффективное использование натурального сырья и продукции производственном секторе, увеличение производства новых видов продукции, снижение себестоимости готовой продукции, снижение стоимости готовой продукции, а также обеспечению населения качественными и безопасными продуктами питания, повышению пищевой, биологической и энергетической ценности в отраслях промышленных предприятий.

Безопасными для здоровья принято считать продукты, которые не содержат (или содержат в минимальных, допустимых санитарными нормами качества) токсические вещества, не обладают канцерогенными, мутагенными или иными неблагоприятными воздействиями на организм человека.

Исследовали состав полифенолов листьев винограда мускат чёрный и кизил хурмони селекции института «Садоводства, виноградарства и виноделия» им. акад. М.Мирзаева. Критерием выбора сортов для исследования стали различия в изменении окраски листьев этих сортов в октябре: листья винограда сорта мускат чёрный осенью сохраняли зеленую окраску, сорта кизил хурмони - становились красновато-фиолетовыми. Листья собирали в 2019 г. в конце июня (период максимальной продолжительности светового дня) и в конце октября.

Экстракт из высушенных и измельченных листьев готовили настаиванием в 60 %-м изопропанолу из расчета 1:20 в течение 5 сут в соответствии с методикой.

Полифенолы анализировали методом ВЭЖХ в хроматографической системе (Sigma-Aldrich, США) с использованием обращенно-фазовой колонки Microsorb-MV C18 (длина 150 мм, диаметр 4,6 мм, диаметр зерна сорбента 5 мкм). Элюент - система метанол и 0,9%-й водный раствор фосфорной кислоты. Режим хроматографирования - градиентный, был разработан и применялся нами ранее для качественного разделения отдельных фенольных кислот и флавоноидов в растительных экстрактах.

Вещества в экстрактах идентифицировали путем сравнения времени удерживания и спектральных характеристик исследуемых веществ с аналогичными показателями стандартов. Спектральные характеристики веществ и степень их сходства со стандартами определяли на основе результатов сканирования экстрактов при 225, 255, 286 и 350 нм в соответствии с разработанным способом идентификации полифенолов. Использовали следующие внешние стандарты: хлорогеновая кислота, катехин, флавонолы кверцетин, рутин, (Sigma-Aldrich, США).

Идентификационные характеристики перечисленных стандартов получали при описанных выше условиях хроматографирования. Калибровочные графики площадь пика-содержание были линейными, имели точность не ниже $r^2=0,994$.

Флавонол глюкуронид кверцетина (кверцетин-3-О-β-D-глюкуронид) идентифицировали на хроматограммах при 255 нм по самому высокому пику согласно литературным данным о наибольшей доле этого вещества в массе полифенолов в листьях винограда, идентифицировали по самому высокому пику вещества со спектральными характеристиками кофейной кислоты, отличающемуся временем удерживания, на основе данных о содержании кофейной кислоты в листьях винограда преимущественно в этерифицированной форме, отличной от хлорогеновой кислоты - в виде кафтаровой кислоты.

Содержание веществ с установленной принадлежностью к конкретным группам флавоноидов определяли с использованием стандартов, степень сходства с которыми была наибольшей, с учетом химической формы вещества (агликон, гликозид). Вещества, степень сходства которых с каким-либо стандартом была ниже 70%, относили к группе неидентифицированных, а их содержание определяли по стандартам, степень сходства с которыми была наибольшей.

Принадлежность веществ к антоцианам в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони устанавливали по пикам хроматограмм при 530 нм. Глюкозиды дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидина, мальвидина идентифицировали по сходству времени удерживания исследуемых антоцианов с аналогичными параметрами перечисленных глюкозидов вина мускат по разработанному ранее способу. Содержание идентифицированных и неидентифицированных антоцианов определяли по цианидину.

Общее количество полифенолов находили суммированием содержания веществ, выявленных в диапазоне пиков флавоноидов и фенольных кислот.

Анализ выполняли в трех повторностях для каждого сорта и срока отбора. Результаты обработаны статистически на основе общепринятых математических методов с применением t-критерия Стьюдента.

Таблица 2.16

Содержание отдельных полифенолов в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони в июне и октябре 2019 г. (мг/г сухого вещества)

№	Наименование образца	Обнаруженная концентрация, м-экв мг/100г		
		Рутин	Кверцетин	Хлорогинная кислота
1	Мускат чёрный	1,12	9,8	5,98
2	Кизил хурмони	1,14	4,13	6,1

Выводы:

Определены состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони на примере рутин кверцетин хлорогинная кислота, их количество в избранных сортах колеблется в пределах 1,12-9,8 мг/г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзаев М.М. Виноградарство предгорногорной зоны Узбекистана. Т.: 1980. – С. 16-28
2. Смирнов К.В., Малтабар Л.М., Раджабов А.К, Матузок Н.В. Виноградарство. М.: 1998. –С. 26-32
3. Ш. Темуров Узумчилик. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т-2002 Б 8-18, 42-46.
4. Левицький А.П., Власов В.В., Макаренко О.А. Сортіві особливості вмісту біофлаваноїдів в листях і ягодах винограду // Виноградарство та виноробство. -2012. -С. 110-113.
5. Смірнов О., Косик О. Флавоноїди рутин і кверцетин. Біосинтез, будова, функції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Біологія. -2011. -Вип. 56. -С.3
6. Ходаков И.В. Способ идентификации полифенолов в растительных экстрактах при помощи ВЭЖХ. Определение состава изофлавонов сои // Методы и объекты хим. анализа. -2013. № 3. -С. 132-142.
7. Саввин П.Н., Е.В.Комарова., В.М.Болотов., У.С.Шичкина. Исследование

натуральных каротиноидно-антоциановых красителей. Химия растительного сырья. 2010. №4. –С. 135-138.

5-SHO‘BA. SANOAT IQTISODIYOTI VA MENEJMENTI, TA‘LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRASIYASI.

SECTION 5. INTEGRATION OF ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INDUSTRY, EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION.

СЕКЦИЯ 5. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.

ВАЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Уматалиева Камила Тахировна

*Докторант Института развития профессионального образования
д.ф.п.н.(PhD)*

Аннотация. Актуальность данной работы представлена важностью разработки соответствующего научно-методического обеспечения переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения. Изменения, происходящие в профессиональном образовании повлекли за собой необходимость внедрения в процесс обучения инновационных технологий, включающих в себя новые подходы к организации взаимодействия между институтами переподготовки, обучающимся и образовательными учреждениями, в которых все большее количество учащихся начинают профессиональную деятельность во время обучения.

Ключевые слова: дуальное обучение, профессиональные компетенции, профессиональное образование

Annotatsiya. Ushbu ishning dolzarbligi ikki tomonlama o'qitish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun tegishli ilmiy-uslubiy ta'minotni ishlab chiqish muhimligi bilan ifodalanadi. Kasb-hunar ta'limi sohasidagi o'zgarishlar o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, shu jumladan qayta tayyorlash institutlari, talabalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etishning yangi yondashuvlarini joriy etish zarurligini keltirib chiqardi, bunda ko'plab o'qish paytida kasbiy faoliyatni boshlaydilar.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, kasbiy mahorat, professional ta'limi

Annotation. The relevance of this work is represented by the importance of developing appropriate scientific and methodological support for retraining and advanced training of teaching staff in the conditions of dual training. The changes taking place in vocational education have led to the need to introduce innovative technologies into the learning process, including new approaches to the organization of interaction between retraining institutes, students and educational institutions in which an increasing number of students begin their professional activities during training.

Keywords: dual training, professional competencies, professional education.

Огромные реформы, происходящие в мире, в том числе повышение качества и эффективности системы образования и воспитания, дают большие результаты в осуществлении системной работы по формированию современных знаний и навыков, тесного взаимодействия и интеграции сфер образования и науки, а также систематическая работа по обеспечению целостности и преемственности обучения отличаются высокой эффективностью. Зарубежный опыт показал, что за счет интегрированного обучения в системе профессионального образования, сочетающего теорию и практику, достигается эффективное формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Особенно по вопросам образовательной интеграции научные результаты таких исследовательских центров, как Training Within Industry (TWI), European University Institute, Max Plank Institute, Harvard Law School, European Integration (ECSA-Austria), ARENA (Oslo), Mannheim Centre for European Social Research в США имеют особое значение.

В дальнейшем развитии направления теории и практики в современном образовании важную роль играют такие интеграционные процессы, как расширение интегративно-организационной функции образования, совершенствование методов обучения, формирование важных личностных и профессиональных качеств будущего специалиста. Ученые-педагоги и практики по интеграции проводят множество исследований по интегрированному изучению содержания в рамках наукоемких учебных предметов, оптимизации деятельности педагогов, преподающих разные предметы, интеграции форм организации воспитательной работы и повышение качества образования. Каждое из этих направлений имеет свою цель и требует подходящей формы, метода, средств и условий для своего осуществления.

В Узбекистане система профессионального образования адаптируется к потребностям общества, которое переходит на новый – информационный этап развития.

Дуальное обучение в системе профессионального образования внедрено сравнительно недавно, однако уже является очень востребованным подходом к обучению будущих специалистов системы профессионального образования. Приоритетом дуального обучения является сочетание практического опыта и теоретического обучения. Отсюда и трактовка термина «дуальное обучение»: дуальное обучение является собой сочетание обучения теоретическим основам в профессионально образовательном учреждении и практикой в производственной организации. Анализ отечественной и зарубежной научно педагогической литературы и диссертационных исследований позволяет сделать вывод о том, что в них раскрыты отдельные вопросы – либо подготовки наставников в условиях дуального обучения, либо отдельные аспекты дуального образования, касающиеся, прежде всего, систему подготовки кадров предприятия: рабочих, техников, технологов, инженеров и т.д. [1;5].

Вопросы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения имеет свои отличительные особенности, существенным образом отличается от наставничества, осуществляемого с молодыми кадрами предприятия. Представляется важность разработки соответствующего научно-методического обеспечения переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения.

Рассматривая дуальное обучение как педагогико-методическую проблему в системе национального профессионального образования, необходимо проанализировать:

– многообразие факторов, влияющих на характер взаимодействия с образовательными учреждениями -партнёрами; – специфику профиля подготовки, определяющей структуру учебного процесса; – экономические, географические и социальные условия деятельности образовательной организации; – традиции и инновационные образовательные технологии. Таким образом, дуальное обучение можно рассматривать как многоаспектное явление, которое оказывает влияние на развитие профессионального образования, в том числе профессионально-педагогического образования [2]. Мы убеждены, что опыт профессиональной педагогической деятельности можно приобрести только в реальных условиях труда. Поэтому обучение на рабочем месте является необходимым условием формирования профессиональных компетенций. Важно также отметить что одним из преимуществ дуального обучения это возможность развивать общую и профессиональную компетентность будущего специалиста утвержденных квалификационными требованиями.

Дуальное обучение выступает также как механизм решения социальных задач, который, по мнению исследователей-практиков, «включает» социальный лифт, способствует продвижению молодого специалиста по карьерной лестнице. Кроме того, успешная социализация обучающихся происходит за счёт расширения зоны комфорта обучающихся (уверенности в собственных силах, взросление, уверенность в завтрашнем дне). В рамках дуального обучения учащийся получает возможность работать и получать оплату за свой труд, обеспечивается ранняя адаптация в коллективе. Но главное – молодой человек получает уверенность в завтрашнем дне, получая возможность трудоустройства и опыт работы. Можно выделить несколько преимуществ дуального обучения. Во-первых, это погружение учащегося в профессиональный мир, еще будучи обучающимся.

В заключении можно отметить что анализ возможностей дуального обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов показал, что данный тип обучения остается недостаточно изученной в отечественной и зарубежной педагогической литературе. Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении исследований по современной педагогике профессионально педагогического образования, а также в обосновании возможностей дуального обучения будущих специалистов.

Список использованной литературы:

1. Есенина Е.Ю. Особенности дуальной системы обучения в Германии [Электронный ресурс] / Е.Ю. Есенина // Современные проблемы науки и образования: электронный журнал. - Режим доступа: <https://science-education.ru/pdf/2014/6/1030.pdf>

2. Шувалова М.А. Организация практического обучения техников высокотехнологичной отрасли в условиях дуального образования: методическое пособие / М.А. Шувалова. – Красноярск, 2015. – 112 с

CLUSTERING AND ITS DEVELOPMENT

¹Alieva J.A., ²Djumaniyazova M.R., ³Khusenova Dildora

¹Senior Lecturer of "SIM" Department

²Senior teacher of English of "Foreign languages" Department

³Student of TICT "Economics and Management of Industry" department

The goal cannot be achieved without deep reforms in the industrial sector.

In the Strategy of actions on five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, which was adopted on the initiative of the President Shavkat Mirziyoyev, in the branches of industry in priority directions defined to improve the competitiveness of the country's economy has acquired great importance.

The term "cluster" is a French word and Uzbek translation means "claw", "head", "bundle", "group", "gathering", "settlement". Also "cluster" is presented as a sampling research method.

The theory of "cluster" is based on Alfred Marshall's opinion on the integration of specialised industries in separate regions in his book "Principles of Economics" (1890), written at the end of the XIX century. Territorial integration of specialised enterprises based on his scientific conclusions:

- Availability of skilled labour resources;
- the growth of suppliers and complementary industries;
- it is based on the existence of specialisation of different firms at different stages of the production process.

The multifaceted nature of the "cluster" theory has led to the formation of different theoretical approaches to it.

After 1980s we can observe the achievements of three important scientific schools (American, British, Scandinavian and others) in the development of "Cluster Theory".

American scientists: M. Porter "Theory of competitive advantage", M. Enright, S. Resenfeld, P. Maskell and M. Laurentsen "Concept of regional clusters", A. Marshall "Theory of industrial regions", P. Bekatin ". Theories of Italian Industrial Districts", M. Storper created theories of the "ideal" regional cluster". This group also includes value added and "the cohesiveness of the cluster chain, regional learning concepts". The theories of these scholars emphasize that clusters are highly effective in increasing the competitive advantage of producers and are a system combined with the activities of educational, scientific, technological, economic and other service actors in the region. .

According to British theorists (D. Dunning, K. Breeman, Schmidt, J. Humphries), cluster is an institutional theory that defines the basis of the economy as a system of institutions of mutual co-operation. At the same time, the "cluster" itself is considered as a "modern institution". They want to say that the interaction of participants in this system is different - formal and informal, and the external scope of clusters is also wide.

Scandinavian scientists (B.O.Lundvall, B.Johnson, B.Asheim, A.Isaacson) - the view that the evolutionary development of a cluster goes through a number of stages, i.e. "from birth to completion" - this indicates that using the possibility of evolutionary theory means that the theory of "cluster" does

Another fourth group of scholars considers the Cluster as a modern paradigm of regional development based on the concepts of "region-corporation dominance", "region-market dominance", "region-state dominance", "territory-social dominance". .

Russian scientists Y.S.Artomonova, B.B.Khurstalyov and others are studying the theory of clusters, and projects for its implementation are being developed. The creation of the above

theories and their practical significance suggest that the economies of countries, industries and enterprises will increase their competitiveness and achieve high efficiency.

From the evolution of the "cluster" theory, two of its fundamental characteristics can be identified.

Firstly, the activities of enterprises and firms integrated into a cluster must be related to the market of similar goods. Such dependence is vertical (chain of purchase and sale) and horizontal (use of additional departments and services, special costs, technologies or institutions and other links).

Second, clusters are groups of interdependent enterprises located geographically close, and as a result of stabilization of mutual economic and social relations between them there is a development of competitiveness, creation of opportunities to create more added value and market sales.

Initially, clusters were created only due to the "invisible hand of the market" (competition), primarily in the modernization of multinational companies, and later they are helped by many governments, although they have a significant impact on this process. Due to the attractiveness of the cluster strategy and diversity of directions, the government itself requires the formation of innovation clusters. Cluster initiation is a controlled process of cluster creation and development. Cluster policy is the process by which government and public organizations promote the growth of clusters and cluster initiatives.

It can also be seen as a new economic system that fully meets the requirements of national and regional development.

Developed countries have accumulated certain experience of using clusters in the formation and management of innovation economy. This strategy is widely used in European countries and the USA. Clusters are well developed in the UK, the Netherlands, Germany, the USA, Denmark, France, Italy, Finland, India. The industries of Denmark, Finland and Sweden are saturated with clusters.

Cluster structures are successfully operating in the light industry in Switzerland, Austria, Italy, Denmark, India, Korea, Pakistan, China and Turkey, in the chemical and machine-building industry in Germany, in the food and cosmetics industry in France.

The process of cluster formation is intensifying in South-East Asia, China, Singapore, Japan and other countries.

Until recently, the development of clusters in Germany took place without government intervention. In 2003, the government paid serious attention to cluster initiatives. First of all, this was realized in the design of high-tech industries. The state plans to combine the efforts of industrial and scientific centers.

List of used literature:

1. The new version of the Law of the Republic of Uzbekistan on Foreign Economic Activity

Tashkent city, May 26, 2000, No. 77-II

2. I.A. Khamedov, A.M. Alimov - "Fundamentals of foreign economic activity in the Republic of Uzbekistan" - T. 2001.

3. Information of the State Statistics Committee;

4. www.mfer.uz

5. <https://review.uz/uz>

6. <https://uz.wikipedia.org>

7. <https://www.gazeta.uz>

AYOL VA UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O‘RNI. O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIK

¹A.A. Axmedova, ²M.P. G‘ofurova

¹“O‘zbek tili va professional ta’lim” kafedrasida katta o‘qituvchisi, ²talaba
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Xalqimiz azal-azaldan ona siymosini, ayol zotini yaratganning ulug‘ ne‘mati, tengsiz mo‘jizasi, deb biladi, uni hamisha ardoqlab-asrab yashaydi.

Ming yillar davomida har qaysi jamiyatning madaniy darajasi va ma’naviy barkamolligi ham ayollarga bo‘lgan munosabat bilan belgilangan.

Ayolni e‘zozlash, unga ehtirom ko‘rsatish Sharq xalqlariga, jumladan, o‘zbek xalqiga xos xususiyatdir. Tariximizga bir nazar solsak, qanchadan qancha buyuk ishlar boshida To‘maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo‘lamiz. Ular o‘z jasorati, aql-idroki va mardligi bilan tarixga o‘z ismlarini muhrlab qo‘ygan. Shunday siymolar davomchilari ekanligimizning o‘ziyiq bugungi kun xotin-qizlarga g‘urur va sharaf tuyg‘ularini his qilishga sabab bo‘la oladi. Muborak hadisi sharifda keltirilgan “Jannat onalar oyog‘i ostidadur”, “Avval onangizga, yana onangizga, va yana onangizga, so‘ngra otangizga yaxshilik qiling”, degan benazir so‘zlarda ham ana shu adoqsiz ehtirom namoyon bo‘lib turibdi.

Millat ayollarni nechog‘lik ulug‘lasa, uning o‘zi ham shunchalik ulug‘lanadi. Xalqimizda “Er vaziri-xotin”, degan naql bor. Bu o‘rinda ayol, o‘z jufti-halolining yaqin maslakdoshi, o‘z fikri va qarashlariga ega shaxs, yetakchiga yo‘l ko‘rsata olish qobiliyatiga ega oqila inson sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Yurtimiz mustaqillikka erishgach, xotin-qizlarning har sohada ijtimoiy-siyosiy faolligiga bo‘lgan e‘tibor yuksaldi.

Mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, albatta, bu borada huquqiy asoslar yaratilganligi va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlash, xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar uchun bosh huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

“Gender” tushunchasining lug‘aviy ma’nosi lotincha “genus”, ya’ni “jins” ma’nosini anglatadi. Agarda, biologik jins insonlarni ayol va erkaklarga ajratadigan bo‘lsa, gender – bu ayol va erkaklarning jamiyatdagi o‘rnini ajratishga qaratilgan. Jamiyatda ayol va erkaklarning o‘z o‘rnini topishi va belgilashi uchun davlat ularga bir xil sharoit va imkoniyat yaratib berishi gender tenglikni ta’minlashda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Gender — xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta’lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy jihati ko‘rsatilgan. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi. Balki har ikki jins vakillarining o‘z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi.

Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqlari tengligining ta'minlanishidir.

Dunyo tajribasiga ko'ra, gender tenglik davrida xotin-qizlarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan aniq rejali ishlarni amalga oshirish juda muhim. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham xotin-qizlarning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Ayniqsa, qizlar tarbiyasi, ularni mustaqil hayotga tayyorlash, zamonaviy bilim va hunarlarni egallashi, ish joyiga ega bo'lishi, jamiyatda munosib o'rnini topishiga alohida ahamiyat berilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to'g'risida PF-5325- sonli Farmoni e'lon qilindi. Mazkur Farmon asosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning o'quv jarayonida samaradorligini oshirish sohasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovordir.

Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili – Ombudsman lavozimiga hamda Parlamentning Qonun chiqaruvchi palatasi Spikeri lavozimiga ayol kishining nomzodi loyiq, deb topilgani ham ko'p narsani anglatadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan 150 nafar deputatning 48 nafari yoki 32 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Senatda esa, bu ko'rsatkich qariyb 25 foizga yetdi. Mahalliy Kengashlar deputatlarining 31 foizi ham faol ayollardan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mutafakkirlarimizning “Bitta qiz bolani o'qitsang – butun oilani o'qitgan bo'lasiz” degan dono so'zlarini keltirar ekan, mamlakatimizda qizlarimiz zamonaviy bilimlar va kasblarni egallashlari, ilm-fanni rivojlantirishda peshqadam bo'lishlari, jamiyatda va oilada namuna ko'rsatishlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilishini ta'kidlaganlar. Buning zamirida hayotiy haqiqat borligini, albatta, hammamiz yaxshi bilamiz.

Qizlarning ilmi bo'lishini rag'batlantirish uzoqni ko'zlab bosilgan muhim qadamdir. Bugungi talaba qiz ertangi kunda o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi bilan birga, ilmi, intellektual salohiyatli, keng dunyoqarashga ega farzandni tarbiyalaydigan ona ham bo'ladi.

Ma'rifatli ayol o'z sohasida ham, oilada ham kelajakka dahldor to'g'ri qaror qabul qilinishiga munosib hissa qo'shadi.

Mushohadalarimizni Prezident Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlari bilan yakunlamoqni o'rinli deb bildik: “Onani, ayolni rozi qilsak, xalq bizdan rozi bo'ladi...”.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda ilmi, bilimli ayollarimiz qancha ko'p bo'lsa, qanchalik ularni qo'llab-quvvatlasak, ilm-fanimiz shunchalik rivojlanib borishi muqarrar.

Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish mamlakatimizda amalga oshiralayotgan islohotlarning muhim omili hisoblanadi. Zero, ayol – oila ustuni va jamiyat ko'rki.

Oilalarimiz tinch va farovon bo'lsa, jamiyatimiz, davlatimiz ham mustahkam oilalar negiziga qurilgan davlat bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5325-son Farmoni.

2. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni (02.09.2019)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Хайдарова Камола Ахинжановна

Ташкентский химико-технологический институт

В условиях рыночной экономики проведение маркетингового исследования является краеугольным камнем для коммерческого успеха предприятия. Анализ требований и предпочтений потребителей, конкурентной среды, а также последних маркетинговых тенденций позволяет компаниям строить эффективные стратегии продуктового позиционирования, ценообразования, распространения и продвижения. Кроме того, маркетинговые исследования помогают предотвращать возможные риски и принимать обоснованные решения, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия и его успешной деятельности на рынке.

Правильно проведенное маркетинговое исследование позволяет компаниям понять своих клиентов, их потребности и предпочтения, что позволяет адаптировать продукцию и маркетинговые стратегии к изменяющимся условиям, что в свою очередь даёт конкурентное преимущество.

Таким образом, инвестирование в маркетинговые исследования продемонстрировано как ценный инструмент для более эффективной работы предприятий в условиях рыночной экономики. Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, обработка, анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, в целях совершенствования качества процедур принятия решений, изучения текущих проблем на товарном рынке и контроля в маркетинговой среде [1].

В отличие от исследования рынка маркетинговые исследования включают: исследования потребителей, конкурентов, сбыта, товаров, товародвижения, цен, внутренней среды предприятия. Поэтому для проведения маркетинговых исследований требуется значительно больше информации и времени, чем для простого исследования рынка. Наличие полной и объективной маркетинговой информации во многом определяет успех компании на рынке [2].

Маркетинговые исследования основываются на научных методах и должны проводиться в соответствии с общепринятыми принципами честной конкуренции, конфиденциальности и объективности. Нельзя рассматривать маркетинговые исследования на основе данных, полученных путём промышленного шпионажа или обмана. Маркетинговые исследования осуществляются либо собственными службами фирм по вопросам маркетинга, либо специализированными маркетинговыми фирмами на коммерческой основе [3].

Маркетинговые исследовательские проекты должны иметь организационный, продуманный характер с чётко запланированными последовательными стадиями и методически обоснованными и документированными процедурами. Их проведение тщательно планируется, каждое действие предварительно продумывается [4].

Методы маркетингового исследования могут отличаться в зависимости от конкретных целей и области применения. Однако, в большинстве случаев в химических промышленности такие методы включают сбор и анализ данных, проведение опросов, фокус-групп, интервью, наблюдений за потребителями, а также использование статистических и аналитических инструментов.

Химическая промышленность считается одной из ключевых сфер экономики ввиду того, что их продукция широко используется в различных областях человеческой деятельности. Мы ежедневно сталкиваемся с продукцией этого отросли: одежда,

автомобильные шины, упаковочные материалы, строительные компоненты, а также многие другие продукты производятся с применением химических веществ..

Тем не менее, наряду с этим следует уделить должное внимание влиянию химической промышленности на окружающую среду и здоровье человека по причине того, что неконтролируемое применение химических продуктов может негативно отразиться на окружающей среде и здоровье людей. Сама развитость химической промышленности государства тесно связана с развитием страны в целом. С этой связи нынешнее время наблюдается повышенный интерес к развитию химических производств, а следовательно, к исследованиям рынка в данной сфере, проведение которых, как и любых других маркетинговых исследований, имеет свои важные особенности.

В большинстве случаев в химической промышленности исследуемый продукт подвергается унификации и не нуждается в торговой марке. Вместо этого завод-изготовитель, который выпускает продукцию в течение многих лет и обеспечивает ее соответствие установленным стандартам, становится гарантом качества продукции. Указанные характеристики продукции удовлетворяют потребности различных потребителей в данной отрасли.

Маркетинговое исследование в химической промышленности Республики Узбекистан представляет собой важный анализ, который охватывает различные аспекты данной отрасли. Исследование включает анализ текущего спроса на химическую продукцию, основные игроки рынка, тенденции потребления, конкурентную среду, рыночные возможности для новых продуктов, анализ законодательной базы и правительственных инициатив, а также прогнозирование развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изложенные особенности указывают на комплексный и многогранный подход к проведению исследований на рынках продуктов химической отрасли. Необходимость изучения и прогнозирования спроса в различных сферах применения одного и того же продукта с учетом его модификаций и свойств является ключевым аспектом для понимания множества потенциальных сегментов рынка и разработки соответствующих маркетинговых стратегий.

Также важно отметить, что проведение глубоких исследований в данной отрасли невозможно без комплексного знания применяемых процессов производства, технологий и методов получения химических веществ более высокого уровня. Понимание этих аспектов играет фундаментальную роль при выявлении рыночных потребностей, разработке новых продуктов и их продвижении на рынке.

Кроме того, выявление отношений и связей между потребителями и поставщиками сырья акцентирует внимание на важности партнерских отношений в данной сфере.

Изучение транспортной инфраструктуры и логистических возможностей становится ключевым элементом маркетинговых исследований, учитывая важность эффективной логистики и распределения химической продукции.

Наконец, отмечается важность исключения ошибок, особенно связанных с технологией или свойствами химических веществ, что подчеркивает сложность и значимость детальной экспертизы при проведении марке

Список использованных литературы:

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – Москва : Вильямс, 2014. – 1072 с. – ISBN 978-5-8459-2072-0.
2. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И. К. Беляевский. – Москва : ИНФРА-М, 2019.
3. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: учебник для академического бакалавриата / С. Г. Божук. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 304с.
4. Токарев, Б. Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б. Е. Токарев. – Москва : Магистр, ИНФРА-М, 2014. – 512 с. – ISBN 978-5-9776-0175-7.
5. Хайдарова К.А. Важность маркетинговых исследований в химической промышленности. /Бизнес-эксперт, №12, 2023,

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА МУКОМОЛЬНО-ЗЕРНОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Алиева Жанат Аскарровна, Хусенова Дилдора Юсуф кизи

*Страший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент промышленности»,
Ташкентский химико-технологический институт.*

Студентка кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» В61-20и

В настоящее время значимой причиной, сдерживающей развитие отечественные зернового производства, является несовершенство организационно-экономических отношений между субъектами зернопродуктового комплекса, проявляющееся в несоответствии структуры производства зерна потребностям рынка, несогласованности интересов предприятий зерновой отрасли и сопряженных с ней отраслей и видов деятельности, неэффективном сбыте зерновой продукции. Это обуславливает низкую экономическую эффективность зернового производства и невысокую конкурентоспособность отечественной аграрной продукции.

Опыт зарубежных стран даёт возможность положительно оценить значение кластеризации агропродовольственной сферы, неотъемлемой частью которой является зерновое производство, как эффективного направления ее развития, позволяющего решать обозначенные выше проблемы зерновой отрасли. Данные обстоятельства, а также недостаточная изученность многих теоретических и практических аспектов развития зернового производства на основе кластеризации его субъектов в современных российских условиях придают высокую актуальность теме диссертационной работы и рассматриваемому в ней кругу вопросов.

Значительное влияние на авторское понимание современных процессов, происходящих как в агропромышленном комплексе, так и в отдельных его отраслях, а также на аргументацию полученных выводов оказали работы таких ученых, как В. Баутин, Л. Бондаренко, О.Иншаков, А.Папцов, Л. Перекрестова, А.Петриков, Г.Тимофеева, А.Черняев, И. Шабунина и других.

Совершенствованию разных сторон и аспектов кластерного развития предприятий в современных условиях посвящены работы Л. Ахтариевой, Г. Клейнера, А. Мигранян, В. Третьяка, Д. Ялова и других авторов.

Семенной и кормовой сегменты зернового рынка играют важную роль в региональном зерновом производстве. Семенной сегмент является специфичным и его объем определяется развитием зернового производства и спросом на зерновые культуры. Кормовой сегмент, в свою очередь, имеет большой потенциал, обусловленный аграрной политикой государства, нацеленной на замещение импорта животноводческой продукции отечественным производством и обеспечение продовольственной безопасности.

Однако, как отмечается, кормовой сегмент стагнирует из-за низкого объема реализации фуражных культур. Это может свидетельствовать о необходимости проведения анализа и разработки мер по стимулированию производства и использования фуражных культур в регионе, чтобы реализовать потенциал этого сегмента на полную мощность. Такие меры могут включать в себя программы субсидий, поддержки и консультаций для фермеров, а также исследования по повышению урожайности и качества фуражных культур.

В целом, устойчивое развитие как семенного, так и кормового сегментов зернового рынка представляет важный интерес для продовольственной безопасности и экономического развития региона.

продовольственный сегмент регионального зернового рынка сталкивается с проблемами, такими как дефицит качественного зернового сырья (яровая пшеница, гречиха, просо), сокращение объемов производства традиционных зерновых продуктов (мука, крупы, хлебобулочные изделия) и конкуренция со стороны компаний других регионов страны. Разрозненность хозяйств населения, крупное производство животноводческой продукции и низкий спрос на комбикорм также оказывают влияние на развитие зерновой отрасли в регионе.

Для решения этих проблем может потребоваться комплексный подход. Поддержка государства, направленная на стимулирование производства качественного зернового сырья, модернизацию мукомольных, крупяных и хлебобулочных предприятий, а также развитие рынков сбыта для данных продуктов может способствовать увеличению производства и улучшению состояния данного сегмента рынка.

Повышение осведомленности и образования среди хозяйств населения о преимуществах использования комбикормов, различных методах обработки зерна, а также современных технологиях и агротехнике также может помочь в увеличении спроса на соответствующие продукты и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

Следовательно, стимулирование сотрудничества между различными участниками зернового рынка, проведение обучающих мероприятий и мер для усиления рыночной позиции важны для переосмысления и активизации развития данного сектора.

Кластеризация субъектов зернового производства, позволит повысить эффективность деятельности предприятий зерновой отрасли за счет увеличения спроса на зерно и благодаря взаимовыгодному сотрудничеству субъектов зернопродуктового комплекса в рамках кластерных образований.

В рамках кластера предприятия могут сотрудничать, обмениваться опытом, информацией и ресурсами, а также проводить совместные исследования и разработки, что способствует повышению производительности, инновационному развитию и снижению издержек. Кроме того, кластерное сотрудничество позволяет участникам лучше адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повысить качество производимой продукции.

Эффективное формирование и развитие кластера мукомольно-зерновых предприятий требует не только установления тесного взаимодействия между участниками, но также поддержки со стороны государственных органов, в том числе через создание специальных программ и инструментов для стимулирования развития кластеров в данной отрасли.

Список использованных литератур

1. Алтухов, А.И. Зерно России / А.И. Алтухов, А.С. Васютин. М.: «ЭКОНДС-К», 2002. - 432 с.
2. Алтухов, А.И. Зерновой рынок и обеспечение продовольственной безопасности / А.И. Алтухов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. - №7. - С. 12-17.
3. Колесников, А. Государственная поддержка и регулирование сельского хозяйства в Германии / А. Колесников // АПК: экономика, управление. — 2011.-№9.-С. 87-90.
4. Яковлева, Е. Механизм управления развитием кластеров в АПК на региональном уровне / Е. Яковлева, В. Разгоняева // АПК: экономика, управление. 2010. - №8. - С. 21-28.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Витун Светлана Емельяновна

*Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Кафедра финансов и бухгалтерского учета (Гродно, Беларусь)*

Развитие безналичных расчетов является важнейшим элементом регулирования денежно-кредитной сферы в современных условиях с учетом цифровизации. По мере уменьшения доли наличных денег в структуре денежного предложения снижается общая потребность в эмиссии со стороны Национального банка Республики Беларусь для удовлетворения спроса экономики на деньги. Одновременно улучшаются возможности банков по управлению собственной ликвидностью, что также снижает потенциальную необходимость в поддержке деятельности коммерческих банков со стороны Национального банка.

Система безналичных расчетов основывается на использовании современных информационных технологий при проведении расчетов в безналичной форме.

В эпоху цифровизации многие бизнес-процессы, осуществляемые финансовыми организациями, преобразуются, стремясь стать ресурсосберегающими и более эффективными. Клиенты заинтересованы в упрощении процедур, требуемых для реализации их потребностей. Банки, в свою очередь, нацелены на клиентоцентричность, то есть ставят клиента в центр всех бизнес-процессов и отталкиваются от его предпочтений. Основой осуществления данной стратегии являются инновации, разработанные для удержания уже имеющихся клиентов и привлечения новых. Инновационное развитие каждого банка позволяет ему использовать технологические внедрения как конкурентное преимущество в борьбе за лидерство на рынке. В связи с вышеизложенным, выбранная тема является актуальной для рассмотрения.

Информационной базой для написания работы послужили труды таких авторов, как О.В. Конюхова, А.С. Селищев, Е.Б. Стародубцева, О.И. Лаврушин, Д.Н. Лапко [4, 5, 6, 7].

В настоящее время обслуживание банковских платежных карт невозможно без цифровых технологий и дистанционного обслуживания клиентов посредством цифрового банкинга. В современных условиях цифровая трансформация банковского сектора является важнейшей составляющей становления цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий влияет на изменение бизнес-моделей и концепций развития банковского сектора: от появления интернет-банкинга до становления цифровых банков и необанкинга. Развитие необанкинга обусловлено, с одной стороны, сокращением затрат за счет использования дистанционных каналов обслуживания, возможностью оптимизации бизнес-процессов банка и усиления конкурентных позиций на рынке, с другой стороны – необходимостью индивидуального подхода к предоставлению услуг клиентам, востребованностью совершения необходимых операций в реальном времени [3, 235].

В качестве примера применения новых технологий в сфере проведения платежей в Республике Беларусь можно рассмотреть эмиссию платежного стикера. Платежный стикер – это наклейка со встроенным чипом бесконтактной оплаты. Она гораздо меньше обычной карты, и ее можно наклеить на смартфон или чехол. Таким образом можно оплачивать покупки с помощью телефона, в котором нет функции NFC (либо для расчетов в точках обслуживания, не принимающих оплату через токен). Платежный стикер, как и банковская карта, дает доступ к счету. С помощью стикера можно совершать покупки и снимать наличные денежные средства. В связи с этим, платежному стикеру присваивается

пин-код. Для защиты платежного стикера эмитент предлагает клиенту установить лимит трат на месяц [1, 65].

Можно выделить еще одно направления развития системы дистанционного банковского обслуживания – удаленная идентификация для резидентов Республики Беларусь. На данный момент, зарегистрироваться в мобильном приложении возможно посредством сервисов МСИ (Межбанковской системы идентификации) не посещая офис коммерческого банка. Данная услуга не доступна для владельцев биометрических документов, а именно идентификационной карты, биометрического вида на жительство иностранного гражданина и биометрического вида на жительство лица без гражданства. Вопросы удаленной идентификации, развития биометрии – одно из важных стратегических направлений Национального банка Республики Беларусь. Важна разработка технологий для удаленной идентификации в банковских сервисах для держателей биометрических документов на государственном уровне.

Использование функции Face ID и сканирования отпечатка пальца применяется при аутентификации клиента при входе в мобильное приложение. Согласно Правилам обслуживания физических лиц в коммерческом банке, аутентификация – это процедура проверки предоставленных Клиентом данных с ранее зафиксированными аутентификационными данными в целях подтверждения лица, которое проходит такую процедуру, как пользователя, ранее идентифицированного Банком, или правильности использования конкретного платежного инструмента. В настоящий момент для подтверждения платежей используется многофакторная аутентификация и может иметь вид: разового, сеансового и постоянного кода. Отсутствие возможности подтверждения проведения платежей используя биометрические данные – является недостатком мобильного приложения и неудобством для клиентов. Кроме этого, использование биометрических данных повысит безопасность использования мобильного приложения для клиентов банка [2, 38].

Таким образом, использование инновационных технологий, поможет коммерческим банкам привлечь новых клиентов, оптимизировать процессы, снизить затраты и увеличить скорость обработки транзакций. Для клиентов, использование инновационных разработок позволит облегчить доступ к банковским услугам и управлению своими финансовыми делами. Инновации, позволяют коммерческим банкам выделиться на фоне конкурентов и получают большие перспективы для масштабирования своего бизнеса. В современных условиях, коммерческому банку, для того чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо проводить модернизацию инновационных процессов с учетом меняющейся внешней среды. Таким образом, одним из основных факторов успешности, для коммерческих банков, выступает построение политики постоянных нововведений на основе передового международного опыта.

Активное использование инновационных технологий в банковской сфере формирует определенные предпосылки для расширения перечня услуг в данной сфере и направлено на повышение качества обслуживания клиентов, что в целом сказывается на эффективности деятельности как отдельно взятого коммерческого банка, так и банковской системы государства.

Литература

1. Жишкевич, А., «Цифровизация» финансовых активов и перспективы трансформации банковского сектора / А. Жишкевич // Банковский вестник. Вып. 4/705 – 2022. – 62-66 с.
2. Жуков, Е.Ф., Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Е.Ф. Жуков // М.: ЮНИТИ, 2017. – 41с.
3. Ковалев, М.М. Цифровая экономика – шанс для Беларуси: моногр. / М. М. Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск: Изд. центр БГУ. – 2018. – 327 с.
4. Конюхова, О.В. Банковское дело Республики Беларусь: практическое пособие/ О.В.Конюхова. – Минск: Амалфея, 2016. - 332 с.
5. Лапко, Д. Актуальные направления развития банковского законодательства / Д. Лапко // Банковский вестник. Вып. 4/705 – 2022. – С. 3-8.

6. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки.: учебник. / А.С. Селищев //М.- Проспект. - 2018. - 412с.
7. Стародубцева, Е.Б. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфра -М, 2018. – 288 с.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Муминова Дилдора Дилшодовна

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра промышленной экономики и управления, асс.

Аннотация. В данной статье рассказывается о понятии рынка, понятии цены, видах цен, на что обращать внимание при ценообразовании, методах ценообразования маркетологов.

Ключевые слова: рынок, цена, ценовая стратегия, ценовая тактика, мерчандайзер.

Annotation. This article talks about the concept of the market, the concept of price, types of prices, what to look for when pricing, pricing methods of marketers

Keywords: market, price, price strategy, price tactics, merchandiser.

Рынок – великое историческое открытие человечества, и именно в своем развитии наряду со своим хозяйственным значением, к духовному росту людей также оказал влияние. Люди наслаждаются изменениями и нововведениями в экономике страны и мира, покупая товары посредством торговли на рынке.

Цена является рыночной категорией и относится к отношениям, возникающим при обмене товарами. Теоретически цена есть выражение стоимости товара в деньгах, появление его стоимости на рынке. Индикатор цены показывает рыночную ситуацию как барометр, если цена падает, то на товарном рынке хаос, товар бесполезен, а необходимость замены его другим товаром или радикального улучшения его качества заложена в деньгах.

В рыночной экономике различают следующие виды цен: демпинговая цена, официальная цена, национальная цена, сниженная цена, мировая цена, скрытая цена, свободная цена, стандартная цена, договорная (оптовая) цена, розничная цена, переменная цена, предельная цена, равновесная цена.

Маркетинговые исследования в основном включают в себя оценку состояния и тенденций рынка, изучение покупателей и их требований, анализ деятельности поставщиков и посредников, разработку конкурентов и их маркетинговой стратегии, видов и ассортимента продукции, ценообразования и стратегии ценообразования, организовать маркетинговых исследований путем изучения каналов сбыта продукции.

Ценовая стратегия – это мера определения и изменения цены.

Ценовая тактика – краткосрочный характер (снижение цены, повышение цены) и включает в себе разовые меры.

Цели ценообразования являются: увеличение доли рынка, получение наибольшей прибыли за короткий промежуток времени, сохранение высокой маржи прибыли в течение длительного времени.

Отчетливо просматриваются два ценовых сегмента: есть покупатель «цена» и покупатель «качества». В большинстве случаев клиенты доверяют качеству и переплачивают. Более высокие цены как будто вселяют в них уверенность в качестве, что особенно часто встречается при покупке товаров, которые могут иметь неприятные последствия. Сначала уровень спроса указывает на верхний предел цен, то есть выше этого предела обмен товарами будет вообще невозможен. Но потребители мысленно ищут продукт по единой фиксированной цене. Задача маркетолога – найти приемлемые цены в пределах, установленных рынком. Многие фирмы стремятся измерить изменения спроса, исследуя и проверяя различные цены на рынках, анализируя уровень цен на товары-заменители, изучая цены конкурентов, используя методы статистического анализа, методы графической экспертной оценки. Мерчандайзер – это специалист по маркетингу.

От специалиста по маркетингу продаж (мерчандайзера) требуется хорошее знание в торговле, рынке, товарах, рентабельности, прибыли и управления. Он должен знать технологию производства продукции и изменений в ней. Мерчандайзер всегда держит перед глазами не только выгоду из разницы в цене товара (покупается оптом, а продается в розницу), возможно это также зависит от его большего тиража и постоянного присутствия в торговой зоне. Торговая политика в маркетинге постоянно развивается, создавая новые формы и стили. Например, в Японии большое значение придается работе с

клиентами. Многие компании следуют золотому правилу: «Клиент - это Король, все его желания должны быть выполнены». В универсам «Масуя» в Токио Продавщицы в каждую приходящему покупателю полу кланяется, а после того, как он покупает, они снова полностью поклоняется.

Известно, что затраты делятся на постоянные, условно-постоянные и переменные виды в зависимости от того, изменяются ли они в связи с увеличением или уменьшением объема производства. Постоянные затраты не зависят от объема выпуска. К таким затратам относятся амортизация основных средств, налог на имущество (налог на прибыль), дополнительные расходы и другие виды расходов.

При установлении цен компания использует анализ безубыточности, который рассматривает общую картину затрат. Такой анализ является полезным инструментом в ценообразовании. Но он хорошо работает в узкой производственной специализации, где переменные затраты легко поддаются подсчету. Анализ безубыточности фокусируется на точке объема продаж, в которой общий доход равен общим затратам, то есть нет ни прибыли, ни убытка.

Цена на рынке формируется в результате действия трех групп факторов:

- Факторы спроса - наличие на рынке аналогичных товаров и их цены, доступ к рынку, доход покупателей, требования покупателей, ценообразование, ориентированное на спрос.
- Факторы затрат включают за траты на производство, затраты на маркетинг и прибыль.
- Конкурентные факторы - количество фирм в сети, знающих цены на аналогичные импортные товары, товары конкурентов.

Используя ценообразование по предельным издержкам, фирма продает дополнительную единицу продукции по удельным затратам на производство этой продукции. в этом случае будет покрыта только часть затрат, прибыль не будет реализована. Эта стратегия ценообразования может быть выгодна в ситуациях, когда фирма рискует выйти из бизнеса и хочет сохранить существующую рабочую силу.

В распродажах, чтобы увеличить количество покупателей в магазинах, продавцы устанавливают «привлекательные» цены, оценивая определенные товары ниже их полной себестоимости. Количество покупателей увеличится, потому что они будут покупать товары по низким ценам в дополнение к товарам по разумным ценам.

Есть две основные политики ценообразования для маркетологов в области продаж:

- Получить сливки
- вламываться

Политика «получения сливок» сначала устанавливает цену товара намного выше себестоимости продукции и постепенно снижаете. Политика «получения сливок» в основном используется при выведена рынок нового продукта. В этом случае цена устанавливается на каком-то высоком уровне, а товар реализуется на рынке, признанном основным в результате сегментации. После насыщения рынка цена снижается, чтобы привлечь потребителей. Таким образом, общий доход максимизируется. Поэтому единственный выход – расширять рынки сбыта товаров, искать новые сегменты.

Стратегия «низкая стоимость» или «вламываться». Начальная цена товара будет установлена низкой, а спрос будет стимулироваться, товары конкурентов вытесняются с рынка, занимает в нем основную долю, а потом начинает повышать цены на товары. Но применить эту стратегию на рынке «покупателей» очень сложно, добиться результата можно только на ненасыщенном рынке "продавца".

Культура торговли, то есть качество торгового обслуживания населения, зависит от многих факторов. Эти факторы, в первую очередь, необходимы населению в широком диапазоне и иметь в магазинах качественный товар, а также торгово-технологическое оборудование означает, что будет представлена широкая сеть крупных современных магазинов.

Используемые сайты или литературы:

1. fayllar.org
2. <https://www.elib.buxdu.uz/>
3. ЭргашходжаеваШ, КосимоваМ, ЮсуповМ.А. «Основы маркетинга»

4. ЭргашходжаеваШ,АбдухалиловаЛ.«Маркетинговоеисследование»

5. <https://e-library.namdu.uz/>

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Расулова Наргиза Шавкатовна

Старший преподаватель ТХТИ

Современные технологические достижения принесли с собой качественные изменения в общественной жизни и повлияли на образ жизни и потребности людей. Эти изменения в технике и технологиях пошли параллельно с формированием новых массовых потребностей и эффективных средств их удовлетворения.

Этот процесс способствовал отклонению от унифицированного производства и потребления. С развитием техники и технологий появилась возможность более гибкого реагирования на индивидуальные потребности, что привело к расширению возможностей выражения человеческой индивидуальности.

К тому же, данные изменения в технике и технологиях привели к перетоку рабочей силы из сферы материального производства в сферу услуг и информации. Это отразилось на структуре занятости в обществе, поскольку всё больше людей начали работать в областях, связанных с услугами и информацией, включая IT-индустрию, телекоммуникации, образование, здравоохранение и развлекательную индустрию.

Таким образом, успехи техники и технологий в настоящее время действительно оказали существенное влияние на формирование новых потребностей и способов их удовлетворения, а также на структуру занятости и сферы экономики в целом.

Инновационный потенциал представляет собой совокупность ресурсов, которые образуют результаты инновационной деятельности в производственной сфере, включающей в себя коммерциализацию научно-технических разработок. В современной экономической науке категории "инновационный потенциал" и "научно-технический потенциал" находятся на одном уровне. Однако в инновационном потенциале реализуется научно-технический прогресс.

Научно-технический потенциал (НТП) в самом общем виде ассоциируется с экономическими ресурсами, которыми обладает общество для осуществления научно-технической деятельности. Он обеспечивает создание новых и усовершенствование существующих продуктов, интенсивное развитие производства, изменение характера труда, а также повышение эффективности общественного воспроизводства. Главная идея данного определения заключается в том, что существует неотъемлемая связь между научно-техническим потенциалом и развитием производительных сил общества. Таким образом, научно-технический потенциал формирует основу для инновационного развития и обеспечивает прогресс в экономике и обществе в целом.

Инновации являются основой инновационного потенциала. Термин "инновация" был введён в экономическую теорию Й. Шумпетером в его работе "Теория экономического развития" (1932 год). Шумпетер определил инновацию как "новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом".

Эта концепция подчёркивает не только технические новшества, но и широкий спектр изменений, связанных с организацией, маркетингом, финансами и другими аспектами бизнеса. Инновации могут быть созданы через внедрение новых технологий, концепций продуктов, рыночных подходов, методов управления и других форм организационных изменений.

Таким образом, инновации, в смысле введённом Шумпетером, представляют собой ключевой механизм для достижения экономического роста и развития, поскольку они способствуют созданию новых комбинаций факторов производства и стимулируют предпринимательскую активность.

Инновационный потенциал страны играет важную роль в обосновании государственной инновационной политики и реализации научно-технических и инновационных программ. Для успешного продвижения научных идей от их зарождения до практического применения в производственной сфере необходимо создание соответствующих институтов и структур, способных функционировать в рыночных условиях.

Уровень развития инновационного потенциала подвержен постоянной динамике, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Успехи в научной деятельности, обусловленные различными факторами (научные открытия, привлечение новых сотрудников, повышение уровня технической оснащённости исследований и т. д.), благоприятно сказываются на уровне инновационного потенциала. Наоборот, затишье в научных исследованиях, уход квалифицированных сотрудников, неспособность обновления оборудования и аналогичные факторы негативно влияют на уровень развития инновационного потенциала.

Таким образом, поддержание и стимулирование инновационного потенциала является важной задачей для государственной политики в области науки и технологий, поскольку он напрямую влияет на конкурентоспособность страны, уровень экономического развития и способность общества адаптироваться к изменяющимся условиям.

Экономическое содержание инновационного потенциала связано с возможностью предприятия создавать и внедрять новые и улучшенные продукты, процессы, технологии и методы управления, что способствует повышению производительности, конкурентоспособности и эффективности использования ресурсов. Основные компоненты экономического содержания инновационного потенциала включают:

1. Увеличение объёма производства и расширение рынков сбыта: Инновации позволяют промышленным предприятиям создавать новые товары и услуги, расширять ассортимент и охватывать новые рынки, что ведёт к увеличению объёмов производства и оборота.
2. Повышение эффективности и экономии ресурсов: Внедрение инноваций позволяет улучшить производственные процессы, сократить отходы, снизить затраты на энергию, сырьё, трудовые ресурсы и другие ресурсы, что способствует повышению экономической эффективности предприятия.
3. Развитие конкурентных преимуществ: Инновационный потенциал позволяет создавать уникальные продукты и технологии, что способствует формированию конкурентных преимуществ на рынке и удержанию позиций на протяжении длительного времени.
4. Увеличение инвестиционной привлекательности: Предприятия с развитым инновационным потенциалом обычно более привлекательны для инвесторов и кредиторов, что открывает доступ к финансированию для внедрения новых проектов и развития бизнеса.

Особенности инновационного потенциала включают в себя гибкость и адаптивность, способность к постоянной адаптации к изменениям рыночной среды и технологического прогресса, а также наличие интеллектуального и информационного капитала, включая знания, ноу-хау, патенты, базы данных и интеллектуальную собственность. Таким образом, инновационный потенциал предприятия имеет прямое экономическое значение и способствует его конкурентоспособности и устойчивому развитию.

Список литературы

1. Трифилова, А. А. Управление инновационным развитием предприятия / А. А. Трифилова. М. : Финансы и статистика, 2003. 176 с
2. Фомина, А.В. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности: монография / А.В. Фомина, Б.Н.Авдонин, А.М. Батьковский и др., под ред. А.В.Фоминой - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. С. 48.
3. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика-М. 2014.-Б.65.

4.Xaydarova K.A. Marketing at a chemical enterprise/ Journal of economics and business management.№11,2023.

КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.

Касимова Фатима Тулкуновна (DSc)

Кафедры Экономика промышленности и менеджмент ТХТИ

Аннотация: В статье анализируются концепции маркетинга для предприятий малого и среднего бизнеса, изучается степень их цифровизации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, развитие бизнеса, малое предпринимательство.

Малое предпринимательство во всем мире рассматривается как важнейшая основа эффективного функционирования и развития национальной экономики. Малый бизнес может эффективно содействовать росту занятости населения республики и ее регионов, способствовать формированию конкурентной среды и ее насыщению рынка потребительскими товарами, а также обеспечивать активизацию инновационной деятельности. Во многих странах мира созданы институты развития малого предпринимательства, в частности в США (STTR-Small Business Technology transfer, SBIR- Small Business Innovation Research Program), Канаде (IRAP-Industrial Research Assistance Program), Израиле (Yozma), Великобритании (SBIC-Small Business Investment Companies Program) и других странах. Ими разработаны программы маркетинговых исследований в малом бизнесе, ориентированные на возможность их быстрой адаптации к изменяющейся рыночной среде. В современных условиях усиленное внимание к развитию малого бизнеса и частного предпринимательства обусловлено их влиянием на динамику социально-экономического развития страны. В последние годы у малых предприятий Узбекистана появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

В современной экономике роль маркетинга, как стратегического инструмента, значительно возрастает, и умение хозяйствующих субъектов реагировать на вызовы рынка позволяют им устойчиво развиваться.

В настоящее время среди ученых разных стран отсутствует единый подход к определению понятия «предпринимательство», в связи с этим продолжается научная дискуссия. В широком смысле предпринимательство рассматривается как специфический фактор, связанный с общественным воспроизводством, который способствует осуществлению воспроизводственных процессов путем создания новых наиболее эффективных комбинаций производства и сбыта. Возникновение теории предпринимательства связано с именем Ричарда Кантильона, который впервые дал определение предпринимательству как особой экономической категории. Заслугой Р. Кантильона является также определение предпринимателя как человека, имеющего риск непостоянных доходов. Наличие у человека желания рисковать, по мнению Р. Кантильона является главным признаком предпринимателя. Следовательно, Р. Кантильон и его последователь Иоган Генрих Тюнен видели в предпринимательстве в первую очередь риск, игнорируя управленческие и инновационные аспекты предпринимательской деятельности.

И. Тюнен, внесший значительный вклад в экономическую теорию, отмечал главную особенность предпринимательства в наличии непредвиденного риска, а предпринимателя характеризовал как человека, способного осознанно принять ответственность за рыночные риски.

Основоположники классической экономической школы А. Смит и Д. Риккардо определяли экономику в виде саморегулирующегося механизма, и недооценивали роль предпринимательства. Однако, А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» отмечал, что предприниматель, являясь собственником капитала, рискует ради воплощения своей идеи с целью получения прибыли. Предпринимательская прибыль является справедливой платой за риск

Французский экономист Жан Батист Сэй рассматривал понятия «предпринимательство» и «предприниматель», на базе учения А. Смита и Д. Рикардо. По теории, которую создал Сэй, в процессе производства товара в этом процессе в равных долях участвуют труд, земля и капитал, являясь источниками богатства общества, что находит выражение в заработной плате, ренте и получаемой прибыли. Сэй писал, что получаемые предпринимателем доходы являются платой за производительные услуги, который оказывают труд, земля и капитал. В отличие от А. Смита, рассматривавшего предпринимателя-земледельца, Сэй акцентирует внимание на промышленном предпринимателе. Особенностью точки зрения Сэя на предпринимательство является вывод об инновационном характере предпринимательства

Экономиста Йозефа Шумпетера можно назвать новатором в области изучения теории предпринимательства. Шумпетер изучал предпринимательство как деятельность, а предпринимателя считал ключевой фигурой рыночных отношений, основной производительной силой экономического развития. По мнению Шумпетера, главный признак предпринимательской деятельности - присущая этой деятельности инновационность, так как только инновации способствуют созданию новых, ещё неизвестных потребительских товаров, ориентируясь на потребительские запросы общества и тенденции его развития

Представитель австрийской школы экономики Л. Мизес, изучавший теорию предпринимательства, называл сильной стороной предпринимательства способность предпринимателя успешно прогнозировать будущее состояние как рынка в целом, так и его компонентов. По мнению Л. Мизеса, предприниматель не может предвидеть будущие изменения на рынке, однако предприниматель может реализовать свои планы в соответствии с собственными прогнозами будущей ситуации на рынке

В теорию развития предпринимательства внесли свой вклад такие ученые, как П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто, дополнившие идею Л. Мизеса о взаимосвязи предпринимательства с менеджментом. П. Друкер писал о необходимости принятия предпринимателем стратегических решений, по управлению риском, использованием технических новшеств и новых технологий, создающих предпринимателю ряд конкурентных преимуществ

Говоря о современных взглядах ученых на сущность предпринимательства, отметим, что П.Д. Половинкин, М.Л. Лезина определяют предпринимательство в качестве стратегического ресурса национальной экономики, который задает вектор развития страны, способствует повышению уровня жизни ее жителей, обеспечивает стране ряд конкурентных преимуществ и помогает решать глобальные проблемы человеческой цивилизации. В данном контексте предпринимательство является таким же национальным ресурсом, как наука, трудовые и природные ресурсы.

Вышесказанное свидетельствует о неоднородности взглядов ученых на экономическую сущность предпринимательства, о чем говорят приведенные ниже мнения ученых. (таблица 1).

Таблица 1 – Классификация точек зрения ученых на научную сущность предпринимательства

Основные черты предпринимательства	Мнение ученых
Предпринимательство – это в первую очередь риск. Риск может быть страхуемый или не поддающийся страхованию.	Р.Кантильон, И.Г. Тюнен, Ф. Найт, А.Петражицкий
Предпринимательство заставляет функционировать производственные факторы: труд, земля и капитал.	А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй
Предпринимательство основывается на эксплуатации наемных рабочих	К. Маркс
В основе предпринимательства лежат инновации, которые способствуют созданию неизвестных ранее товаров или их свойств.	Й. Шумпетер С.А. Агапцов, А.Г. Грязнова
Предпринимательство – умение прогнозировать изменение потребительского спроса в перспективе	Л. Мизес
Предпринимательство тесно связано с принятием стратегических решений, управлением риском, активным и системным использованием инноваций, внедрением инновационных изменений	П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто
Предпринимательство – это инновации, связь науки с технологией.	П.Д. Половинкин, А.Д. Белявский
Предпринимательство - особая форма взаимодействия между интересами личности и общества.	С.В. Владимирова, Е.Э. Смолина
Предпринимательство - механизм, придающий рыночной экономике повышенную мобильность и гибкость, обеспечивает высокую рентабельность.	Н.А. Попов, Х.И. Аминов, П.Х. Азимов

Российские ученые С.В. Владимирова и Е.Э. Смолина считают, что в основе предпринимательства всегда лежит личный интерес, который при наличии развитых рыночных отношений удовлетворяется при работе на общество. В том случае, когда комбинация новых свойств не способствует удовлетворению какой-то общественной потребности, предпринимательский доход не будет получен. Следовательно, предпринимательская деятельность представляет собой форму взаимодействия между интересами личности и общества.

Между тем проблемы маркетинговых исследований в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства были изучены недостаточно полно. Как известно из опыта мировой практики, сфера малого предпринимательства представляет собой одну из приоритетных направлений развития национальной экономики.

Список использованной литературы .

1.Половинкин П.Д., Лезина М.Л. Предпринимательство как стратегический ресурс: экономическая сущность, проблемы хозяйствования //МИР (модернизация, инновация, развитие). 2012. № 4 С.96

2.Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26.

3.Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и перспективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт //Теория и практика общественного развития. 2021. №1 (155) с.55.

4.Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55

5.Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

ИННОВАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Баймухамедова Гулноза Фаттаховна

Кафедра «Экономика промышленности и менеджмент», ТХТИ

Разработка и внедрение маркетинговых инноваций в рыночных условиях — это единственный способ повышения своей конкурентоспособности и поддержания высоких темпов развития организаций и их торговых марок. Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей, открытие новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж, что является залогом успешного развития организации. Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и максимально использовать открывающиеся во внешней среде возможности, предприятиям требуется постоянная работа над новыми продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром. Ключом к решению этих задач является инновационная маркетинговая деятельность, которая в современных условиях становится ядром корпоративных конкурентных стратегий. Изменения во внешней среде постоянно создают почву для инноваций, поскольку появляются все новые возможности удовлетворения уже существующих нужд и потребностей.

Под инновационной деятельностью понимается процесс, направленный на разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Стратегия маркетинга, управляемая исключительно желаниями рынка, неминуемо приведет к предпочтению малых нововведений, в ущерб тому, что предлагают исследовательские лаборатории. Подобные нововведения, соответствующие потребностям, осознанным и выраженным рынком, менее рискованны и в этой связи кажутся более привлекательными для фирмы. С другой стороны, стратегия, основанная на технологическом продвижении, скорее приведет к инновационному прорыву и создаст таким образом основу для долгосрочного конкурентного преимущества, достичь которого конкуренту будет непросто. Большинство инновационных прорывов зарождается в лаборатории, а не на рынке. Поэтому важно сохранять баланс между двумя стратегиями разработки товара - технологического вталкивания и рыночного втягивания.

Практика доказывает, что компании значительно повышают шансы на успех своей инновационной деятельности, ориентируясь на рынок. Значение маркетинга при создании новых продуктов, которые потребители приобретают как конечный результат инновационной деятельности организаций, неуклонно возрастает. Более того, в современных турбулентных условиях успешным компаниям уже недостаточно только осваивать новые продукты, необходимо создавать свои рынки, своих потребителей.

После разработки нового работоспособного продукта необходимы инвестиции в собственное производство, чтобы снизить риск необходимы соответствующие испытания,

в том числе и потенциальными потребителями. В идеале процесс тестирования не должен ограничиваться определением выходных параметров. Чтобы окупить затраты на разработку и производство, продукты должны сохранять свое преимущество на рынке для повторных покупок в течение определенного времени. При этом должны быть проверены ремонтпригодность и удобство сервиса изделия, а также его надежность при длительной работе.

За годы независимости Узбекистана макроэкономическая стабильность, углубление экономических реформ и осуществление эффективных институциональных преобразований, постоянное улучшение в стране инвестиционного климата и деловой среды способствовали значительной активизации инвестиционной деятельности. Модернизация, диверсификация, техническое и технологическое перевооружение производства – это тот главный путь, по которому сегодня идут почти все отрасли экономики Узбекистана.

Осуществляя современную инновационную промышленную политику, а также претворяя в жизнь программы модернизации, технического и технологического перевооружения производства страна стремится выйти на новый уровень развития и использования производительных сил, создать конкурентоспособную и эффективно функционирующую экономику. Для этого в стране не только накоплен огромный промышленный потенциал, но и подготовлены научные и технические кадры, способные решать самые различные амбициозные задачи.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что развитие промышленности – одно из главных направлений подъема экономики, которого можно добиться более быстро и качественно путем модернизации, технического и технологического перевооружения производства. Однако в проблеме модернизации промышленного производства необходимо улавливать не только технический, но и экономический аспект. Дело в том, что даже совершенная техника или технология, не дающая при внедрении в производство достаточного эффекта, не приводящая к снижению издержек, росту производительности труда и качества продукции не имеет практического смысла.

Результаты инновационной деятельности могут влиять на устойчивость предприятия в двух аспектах. Во-первых, собственные и приобретенные инновации-продукты и инновации-процессы позволяют решить производственные, сбытовые, социальные, экономические проблемы, которые возникли у предприятия и затрудняют ему конкуренцию на различных рынках. В этом случае результатом инноваций считаются организационные и экономические последствия их применения. Во-вторых, результатами инноваций могут выступать созданные научными подразделениями инновационно активных промышленных предприятий образцы новых продуктов, новые технологии, изобретения и прочее, которые могут быть товарами на рынке инноваций и, соответственно, продаваться другим предприятиям. В этом случае финансовый результат, характеризующий коммерческий успех продаж, также отождествляется с результатами инновационной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня органичное единство областей маркетинга и инноваций достигается посредством перехода ведущих компаний к стратегической ориентации на рынок, включающей всех участников рынка и все уровни организации. С нашей точки зрения, инновационная деятельность организации, ориентированной на рынок, заключается в реализации инноваций в виде «мировых новинок», товаров новых для компании, модернизаций, улучшений, расширения

существующих продуктовых линий, новых марок и экономичных товаров с позиций восприятия нововведений всеми участниками рынка посредством обратной связи, а также внедрения внутренних инноваций с организационной составляющей.

TA'LIM TIZIMIGA KIRITILAYOTGAN INNOVATSIYALARNI PEDAGOGIK JARAYONLARGA TADBIQI

**Boboyev Abrorjon Xotamovich, Toshniyozova Farangiz,
Samadova Gulnoza Sobir qizi**

TKTI, Uzbekistan. abrorbx@gmail.com

Innovatsion jarayoni tuzilishi yangilikning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tib borishi bilan o'zgarib boradi

Yangilik kiritish ichki mantiq va yo'nalishlarga ega bo'lib, u yangilik g'oyasi (fikrini) tug'ilishdan to uni foydalana boshlanishigacha bo'lgan xarakterlarni rivojlantirish ham innovatsion ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat mantig'ini belgilaydi. Shu tariqa yangilik kiritish dinamik tizim bo'lib, ichki mantiq kabi vaqt davomida qonuniy rivojlanishi, uning atrof – muhit bilan o'zaro bog'liqligini ifodalaydi.

Ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pedagogik jarayonlarga kiritish to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash;
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash;
3. O'zgarish va yangiliklarni rejalashtirish;
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Yangilikning dinimaki xususiyatlaridan uning natija – yakuni va samarasi o'zaro bog'liq bo'ladi. Yangilikning yakunlanganligi va uning imkoniyatlari amalga oshirilganlik darajasi innovatsion jarayonning hamma bosqichlari qanchalik muvafaqqiyatli o'tib borishiga bog'liq bo'ladi. Oddiy ishlab chiqarishdan kengaytirilganiga o'tish keskin vaziyat hisoblanadi, bu o'tish amaliyotida ko'p hollarda amalga oshirilmaydi, bu hol qaysidir yangilikning yakunlanmasligiga sabab bo'lib, ko'pgina innovatsion muammolar mavjudligini yuzaga keltiradi

Shu o'rinda yangilikni ikki turi haqida gapirish mumkin.

1. Birinchi marta yaratilgan yangilik. Bu yangilik ixtiroga teng, ya'ni yangi o'rnatilgan yangi haqiqat demakdir.

2. Avval mavjud bo'lgan nazariyani yanada takomillashtirib, zamonaviylashtirib, shu kunning talabiga moslashtirishdan iboratdir.

Bu esa ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalarining mavqei oshib boradi, televidinie va radioning ta'lim dasturlari intellektuallashuvi ta'minlanadi. Fan va ta'limning nashriyot bazasi rivojlantiriladi, o'quv, o'quv – uslubiy, ilmiy, qomusiy adabiyotlar va ma'lumotnomalar bilan ta'minlashning barqaror tizimi shakllantirilishini ta'minlaydi.

Hozirgi davrga kelib bir qancha ilmiy adabiyotlarda innovatsion faoliyatlarni quyidagi bosqichlarga ajratilmoqda:

1. Yangi g'oya paydo bo'lishi yoki yangilik kontseptsiyasi yuzaga kelishi bosqichi. Uni shartli ravishda fundamental va amaliy ilmiy tekshirishlar (yoki birdan paydo bo'ladigan) natijalardan kelib chiqadigan yangilik bosqichi deb ataydilar.

2. Kashf etish vaqti, ya'ni amalga oshgan ob'ekt, moddiy yoki ma'naviy mahsulot namuna ko'rinishdagi yangilik yaratish.

3. Yaratilgan yangilikka amaliy ko'rinish topilib, uni qo'shimcha ishlab mukammallashtirish amalga oshiriladi. Bu bosqich yangilik kiritishdan mustahkam samaradorlikka erishish bilan yakunlanadi. Shundan so'ng, yangilikning mustaqil mavjudligi boshlanib, yangilik kiritish jarayoni keyingi bosqichga o'tadi. Bu bosqich faqatgina yangilikni qabul qilish shartida amalga oshadi. Yangilikdan keyingi bosqichlar ko'rinadi.

4. Yangilikning biror sohada tarqalishi, uning boshqa sohalarga diffuziyalanib (qo'shib) keng tatbiq etilishi bilan yakunlanadi.

5. Yangilikning biror sohada xukmron bo‘lishi, bunda xususan yangilik o‘z yangiligini yo‘qotib, yangilik sifatida mavjud bo‘lmay qoladi. Bu bosqich yangi samarali yangilik paydo yoki undan ko‘ra yanada samaralirog‘i bilan almashtirilishi bilan yakunlanadi.

6. Yangilik doirasi qisqarib, uni yanada mahsuldorrog‘i bilan almashtirilishi bilan yakunlanadi.

Yuqorida keltirilgan innovatsion jarayonning bir – birini vaqtlar davomida yangi bosqichga ketma – ket almashtirib, muntazam tizim, uning rivojlanib borishining soddalashtirilgan ko‘rinishlarida ifodalaydi. Biroq aniq innovatsion jarayon bu bosqichlarni o‘z ichiga olib, ularning ketma-ket va bog‘liqliklariga har doim rioya qilinishi shart emas deb qaraladi (faraz). Yangilikni kiritishni yangilik yaratish hamda tarqatish, kompleks va maqsadli jarayon sifatida qarab, uning maqsadi inson talab va extiyojlarini yangi vositalar bilan qondirilishiga xizmat qilishi, uning samaradorligi muntazam va hayotiy yangilikni ta‘minlovchi uslub va tizimlarni ma‘lum sifatli o‘zgarishiga olib keladi. Innovatsion jarayon boshqa sifatli holatga eskirib qolgan hamda vaziyat va ahamiyatlarini qayta ko‘rib chiqish bilan bog‘liq bo‘ladi. Bir darajali qator yangiliklarning umumiy yig‘indilari innovatsion yaxlitlikni tashkil etadi. Innovatsion faoliyat davrida yaratilgan yangiliklar ta‘lim jarayoniga tom ma‘noda boyitilgan innovatsiya ko‘rinishida kirib keladi.

Davlat standartlari, yangi dasturlarni o‘quvchilar bilimiga qo‘yiladigan majburiy minimal darajalaridan oshirish va ta‘lim sifatini kafolatlashda ularning iqtidor, extiyojlarini ta‘minlovchi birdan-bir omil – ularni amalda qullashdagi innovatsion yondashuvdir. Bu masalani ijobiy hal etish uchun yuqori tajribalar, innovatsion metodologik texnologiyalarni izlash, ularning didaktik imkoniyatlarini sinash, tajriba – sinovdan o‘tkazish, amaliyotga tatbiq bo‘lgan hayotiy extiyoji yuzaga keltirishdan iborat. Bundan keladigan amaliy xulosa – ta‘limdagi ilg‘or innovatsion tajribalarni, ularning jamg‘armalar bankini tashkil etish, sinab ko‘rish, pedagogik amaliyotga tatbiq qilishning ilmiy – amaliy yondashuv va xulosalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish tizimini yaratishni taqozo etadi.

Yangi inovatsion o‘quv jarayonida esa fanda o‘qituvchi innovatsion faoliyatining shakllanish bosqichlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bular:

Birinchi bosqich – tayyor metodik tavsiyanomalar olib qo‘llaniladi.

Ikkinchi bosqich – mavjud tizimga ayrim masalalar (modifikatsiyalar) metodlar kiritiladi.

Uchinchi bosqich – yangi g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari va shakllari to‘la ishlab chiqiladi.

To‘rtinchi bosqich – o‘qituvchi o‘qitish va tarbiyalashning o‘z kontseptsiyasini va metodikasini ishlab chiqadi.

Beshinchi bosqich – Yo‘nalishga oid sohalarda davlat talablarini o‘rganishda rivojlanish strategiyasi asosida mulohazalarni o‘rganish va takliflar beradi.

Pedagogik innovatsiyani hayotga tatbiq etishning birinchi bosqich bo‘yicha tayyor metodik tavsiyanomalarning qo‘llanilishini sxemada keltirib o‘tamiz.

1-rasm. Tayyor metodik tavsiyanomalarning qo‘llanilishi.

Agar innovatsiyalarni ta‘lim jarayoniga qo‘llashni yo‘lga qo‘ysak: o‘qituvchilarning yangilikka intiluvchanligi, ularni izlab topish, ta‘lim jarayoniga qo‘llash, ko‘nikma, malakalari shakllanadi. Uzluksiz o‘z ustida ishlab, yangiliklarni pedagogik faoliyatiga tizimli olib kirish ko‘nikmasi shakllanadi. Innovatsiyalar, ilg‘or pedagogik texnologiya, loyihalash, interfaol, modulli ta‘lim muhitida ish yuritadi. O‘quvchini faol qatnashishga, o‘z fikrini bildirishga ijodiy muhit yaratadi

Adabiyotlar.

Ashurov M. S. Zamonaviy sharoitda o‘zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va va uni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. // International journal of theoretical and practical research Scientific Journal, Year: 2022 Issue: 1. Volume: 2. Published: 31.01.2022. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089821>

Boboyev A. H. Education as a process of purposeful formation and development of personality // «Молодой учёный» . № 48 (286) . Ноябрь 2019 г. 128-129 ст.

XXI ASR TA'LIMIDA TA'LIM OLISH PARADIGMALARINI YANGILANISHI

Karimova Nozima Nurmuxamadovna

Professional ta'limni rivojlantirish instituti
karimova.nr7@gmail.com

Hozirda ta'lim tizimida butun umr davomida uzluksiz ta'lim olish hayotiy zaruratga aylandi va malaka oshirish tizimi ta'lim uzluksizligini ta'minlashning muhim aspekti sifatida professional ta'limning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Uzluksiz malaka oshirish tizimi - boshqaruv va pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish, muntazam ravishda rivojlantirib borish imkoniyatini beruvchi ko'p bosqichli tizim xisoblanadi. Keyingi yillarda iqtisodiyotning rivojlanishida bozor mexanizmlarining shakllanishi va nisbatan barqarorlashuvi ta'limning barcha darajalarida, shu jumladan professional ta'limda ham yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish, qayta tayyorlash tizimini zamonaviy tendensiyalar asosida takomillashtirishning ahamiyati va zarurligini ko'rsatmoqda.

XXI asrda kattalar ta'limida uzluksiz ta'lim quyidagi ijtimoiy talablarga javob berishi lozim bo'lib:

- an'anaviy ta'lim tizimining eng yaxshi an'analari bilan yangi ta'limni tashkil etishning jahon tajribasi va ilmiy texnologiyalarini birlashtirish;
- egiluvchanlik va bashorat qilinuvchanlik;
- darajalar, turlar, fan mazmuni, insonlar va davlatning ta'limga bo'lgan ehtiyojlari, aralash tarmoqlar integratsiyasi;
- zamonaviy asosiy kompetentlik va ko'nikmalarning rivojlanishi;
- innovatsionlik [1].

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida ta'lim sohasida olib borilayotgan ijtimoiy jarayonlarning tahlilidan kelib chiqqan holda XXI asr ta'limining quyidagi paradigmlarini sanab o'tish mumkin:

– Lifelong learning, shaxsiy imkoniyatlarni muttasil rivojlantirish, uzluksiz va hayot davomida ta'lim olish tamoyilining implementatsiyasi (joriy qilinishi); – insonparvarlashuv, antropotsentrizm (inson manfaatlariga yo'naltirilganlik), inson shaxsiga hurmat, shaxs kamoloti, umumjahon ahamiyatga molik muammolarga e'tibor, mutaxassislarning o'z professional faoliyati uchun axloqiy javobgarlik tuyg'usini kuchaytirish masalalari;

– ijodiy potensialni rivojlantirish, kreativ (ijodkor), nostandart fikrlaydigan, fan, texnika va iqtisodda yangi usul va yo'llarni topa oladigan, tashabbus ko'rsatadigan izlanuvchan kadrlarni tayyorlash masalalari;

– demokratlashuv, demokratik jamiyatda yashash ko'nikmalari, siyosiy-huquqiy bilimlar asosida faol fuqarolik pozitsiyasi, dunyoviy ong, inson huquqlariga hurmat tuyg'ularini shakllantirish masalalari;

– fan va ishlab chiqarishning integratsiyasi, zamonaviy ta'lim jarayoni, o'quv dasturlarining mazmunini davlatning innovatsion o'zgarishlariga, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlariga monandligini ta'minlash masalalari;

– shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarini shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llay olish imkoniyatini oshirish, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, muammolarning yechimini topa olishi, raqobatbardosh bo'lishi uchun ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari.

Ushbu maqsadlardan kelib chiqib, bugungi kun ta'limi bir maqsadga – insonlarning ma'naviy axloqiy va professional qiyofasi tez sur'atlarda o'zgarib borayotgan dunyoning konseptual talablariga mos bo'lishiga yo'naltirilmoqda.

Uzluksiz ta’lim bugungi global iqtisodiyot sharoitida har bir insonning butun hayoti davomida rivojlanib borishining asosini namoyon etuvchi sifatidagi innovatsion ta’lim modelining eng muhim konsepsiyalaridan biri hisoblanadi[2].

1-rasm. XX asr va XXI asrda ta’lim traektoriyasini o’zgarish dinamikasi

Tahlillarga ko’ra XX asr va XXI asrda ta’lim traektoriyasini o’zgarish dinamikasi quyidagicha: XX asrda ta’lim olish davri 45 yoshgacha bo’lgan bo’lsa, XXI asrda ta’lim olishda ta’lim oluvchining yoshining ahamiyati yo’qolib borayotganligini ko’rishimiz mumkin (1-rasm).

Axborotlashgan jamiyatda, raqamlashtirilgan ta’lim sharoitida uzluksiz ta’lim olish imkoniyatini rivojlangan davlatlar amaliyotida o’zini oqlagan qo’shimcha ta’lim yoki to’ldiruvchi ta’lim orqali ta’minlash mumkin. Qo’shimcha yoki to’ldiruvchi ta’limning har bir yangi bosqichida umumjamiyat ahamiyatidagi maqsadga – har qanday yoshda hayotdagi muvaffaqiyati uchun har bir insondagi qobiliyat va iqtidorni rivojlantirishga sezilarli darajada tezroq erishilishi mumkin.

Pedagogika fanining rivojlanishi uzluksizdir. Bu jarayon ta’limda yangi-yangi paradigmalarni paydo bo’lishiga, ya’ni pedagogika nazariyasida ta’limni tashkillashtirishning androgogik modelidan so’ng nisbatan yangi bo’lgan evtagogika tushunchasi paydo bo’lishiga sabab bo’ldi. Evtagogika atamasi avstraliyalik mutaxassislar Xazen va Kenon tomonidan tatbiq etildi.

Evtagogika – o’z-o’zini tarbiyalashni tashkil etish to’g’risidagi fandır. G’oya o’zida androgogik yondashuvning aks etishi va rivojlanishini aks ettiradi, biroq ko’pincha ushbu tushunchalar xato talqin qilinadi. Evtagogika atamasi grekcha εϋρετικός (euretikos) – evristik yoki aniqlash εϋρημα (eurēma), topishga xizmat qiluvchi - εϋρεϋρετικός (epheuretikos) – topqirlik – kashf etuvchi, topuvchi va άγω (ago) – shug’ullanish, kirishni anglatadi. Evtagogika nazariyasi va tegishli amaliyot Deyv konstruktivizmida, Motessori va Kolb tadqiqotlarida amalga oshiriladi[5].

Shunday qilib, evtagogika – bu o’z-o’zini tarbiyalash to’g’risidagi fan bo’lib, uni XXI asrda ta’limga yondashuvning maqbul samarasini ta’minlashga qodir avval shakllangan klassik pedagogika metodologiyaning (jumladan, inson qobiliyatlarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan kelib chiqqan holda) tabiiy rivojlanishi sifatida qarash mumkin bo’ladi.

Xulosa. Evtagogika texnologiyasini qo’llash ta’limda ta’lim oluvchiga yo’naltirilgan usulning chinakam yutuqlariga erishishga yordam beradi. Bundan tashqari, bu kontekst mazmunidan qat’i nazar, ta’limda ijodiy va mezonlarni chuqurlashtirish hamda kuchaytirish imkonini beradi. “Evtagogika - uzluksiz ta’limning uslubiy uslubi, “sof shaklida” u norasmiy ta’lim turiga hamroh bo’lgan o’z-o’zini tarbiyalash jarayonlarida namoyon bo’ladi. Ammo biz evtagogikaning texnologik yondashuvlarini o’qitishda qo’llaniladigan pedagogik va andragogik texnologiyalar bilan parallel ravishda qo’llashimiz mumkin.

РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Комилова Шахло Абдунабиевна

*Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
Kamilova.sha@gmail.com*

Миллионы женщин и мужчин в странах мира лишены доступа к возможностям образования и трудоустройства, вынуждены заниматься определенными видами деятельности или получать за свой труд меньше, чем он стоит, только лишь по причине своей инвалидности, этнического происхождения, принадлежности к коренному населению или племени, вероисповедания, расовой или половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических или иных убеждений, реального или вмененного статуса ВИЧ/СПИДа или другим причинам.

Дискриминация, которой подвергаются на рынке труда определённые категории населения, например, женщины, этнические или расовые меньшинства и мигранты, серьёзно повышает их подверженность риску эксплуатации и злоупотреблений, в том числе в форме принудительного труда.

Проблемы трудоустройства на достойную работу часто вынуждают родителей из числа этнических меньшинств пользоваться трудом своих детей, чтобы свести концы с концами. При всей многочисленности своих проявлений дискриминация зачастую принимает невидимые, тайные формы, подрывая достоинство людей и лишая их будущего. Она лишает их возможности выразить свое мнение на работе и полноценно участвовать в ней. Дискриминация удушает человеческий потенциал, бесцельно растрчивает таланты, нужные для экономического прогресса, усугубляя социальную напряжённость и неравенство. Кроме того, она является главной причиной социального исключения и бедности.

На современном этапе правового развития как Республике Узбекистан, так и всех остальных государств очень остро стоит проблема равноправия мужчин и женщин в сфере трудовых правоотношений. Рассматривая правовое положение женщин в указанных правоотношениях, отчасти можно судить не только об уровне правового развития самого государства, но и об уровне развития общества в целом.

Правовой статус человека и гражданина, включающий в себя основные права, свободы и обязанности, в Узбекистане охраняется и гарантируется высшим законодательным актом – Конституцией Республики Узбекистан. Существует целый ряд принципов, лежащих в основе конституционно-правового статуса личности, однако, можно выделить два наиболее значимых: принцип неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина (за основу взято то, что некоторые права принадлежат человеку именно с момента его рождения, а не «даруются» государством, соответственно они не могут быть отчуждены каким-либо образом) и принцип равноправия граждан (в обществе обеспечивается своеобразный баланс, юридическое равенство всех перед законодательством).

Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от пола, то есть принцип равноправия мужчин и женщин находит своё законодательное закрепление в ст.58 Конституции Республики Узбекистан в главе X – «Гарантии прав и свобод человека и гражданина», где чётко указано: женщины и мужчины имеют равные права, что государство обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин в управлении делами общества и государства, а также в других сферах общественной и государственной жизни.

Равенство мужчин и женщин (гендерное равенство) – это социально-правовое явление, характеризующее существующие общественные отношения, отражающее степень одинакового значения субъектов для общества и государства, наличие у граждан равных прав, свобод и обязанностей, а также возможностей их реализации вне зависимости от признака пола.

Конституционные гарантии гендерного равенства. Одним из основных элементов конструкции принципа равенства человека является достижение полного равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах общественной жизни.

Статья 46, признающая равноправие мужчин и женщин является полноценным отражением в Основном Законе положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью Йорк, 18 декабря 1979 года). Статья 2 Конвенции обязывает государства-участники «включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это ещё не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа».

В Законах «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» закреплены нормы, предусматривающие предоставление женщинам не менее 30-процентной квоты от общего числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии, как в местные представительные органы, так и парламент. Также, в каждой политической партии созданы женские крылья, посредством которых осуществляется участие в реализации целевых программ, участие в решении проблем общественной жизни.

В этом направлении Указом Президента от 2 марта 1995 года «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан» была учреждена должность заместителя Премьер-министра. Установлено, что на неё назначается председатель Комитета женщин.

В Узбекистане женщины наравне с мужчинами имеют равные права на получение образования, качественной медицинской помощи, социальную защиту. Право на пенсию с уменьшением общеустановленного возраста на один год, т.е. по достижении пятидесяти четырёх лет имеют женщины со стажем работы не менее двадцати лет, в случаях, предусмотренные Законом «О государственном пенсионном обеспечении граждан». Также, государством обеспечивается равный доступ мужчин и женщин в сферу образования и науки.

Трудовой кодекс устанавливает равноправие мужчин и женщин в обладании и использовании трудовых прав. Определяет понятие дискриминации в трудовых отношениях, как «Установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда» (ст.6).

Вышеуказанные положения законов соответствуют статье 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которое устанавливает, что государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости с тем, чтобы обеспечить равенство мужчин и женщин.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Женщины на работе. Тенденции. Женева: МОТ, 2016.
3. Договор об учреждении Европейской конституции. Люксембург: Управление официальных публикаций Европейского сообщества, 2005

4. Равенство и дискриминация. Темы МОТ. [Онлайн] 10 ноября 2016 г.
<https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm>.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ – ХИМИКА В РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Б. Р. КАДИРОВА

Доцент кафедры Узбекского языка и профессионального образования

Химия — одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы, образуемые ими простые и сложные вещества, их превращения и законы, которым подчиняются эти превращения. По определению Д. И. Менделеева «химию в современном ее состоянии можно... назвать учением об элементах». Происхождение слова «химия» выяснено не окончательно. Многие исследователи полагают, что оно происходит от старинного наименования Египта — Хемия (греч. *Chemía*, встречается у Плутарха), которое производится от «хем» или «хаме» — чёрный и означает «наука чёрной земли», «египетская наука». Современная Химия тесно связана как с другими науками, так и со всеми отраслями народного хозяйства. Качественная особенность химической формы движения материи и её переходов в другие формы движения обуславливает разносторонность химической науки и её связей с областями знания, изучающими и более низшие, и более высшие формы движения. Познание химической формы движения материи обогащает общее учение о развитии природы, эволюции вещества во Вселенной, содействует становлению целостной материалистической картины мира. Соприкосновение Химии с другими науками порождает специфические области взаимного их проникновения. Так, области перехода между Химией и физикой представлены физической химией и химической физикой. Между Химией и биологией, геологией возникли особые пограничные области — геохимия, биохимия, биогеохимия, молекулярная биология.

Есть исторический обзор достижений женщин в химии и участия их в накоплении химических знаний, начиная с древнейших времен и заканчивая серединой XIX века. Описывается вклад в науку таких женщин прошлого, как Мария Иудейская, Клеопатра, Хильдегарда фон Бинген, Тротула, Перенелле Фламель, Анна-Мария Зиглерин, Софи Браге, Кэтрин Джонс Бойль, Мэри Мердрак, Ева Экеблад, Мари-Анн Польз, Клодин Пикардет, Элизабет Фулхэм, Джейн Марсе.

В Узбекистане тоже роль женщин –химиков в химической индустрии огромная.

Джиянбаева Рахбархон Хайдаровна-Первая женщина-профессор химии Узбекистана. Оригинальность и новизна ее исследований заключалась в использовании в качестве реагентов природных соединений и их производных, выделяемых из растений Средней Азии и Казахстана.

Сулайманова, Хадича Сулаймановна -Ей принадлежит инициатива создания Научно-исследовательского института судебной экспертизы на базе Ташкентской научно-исследовательской криминалистической лаборатории при Министерстве юстиции.

Глушенкова Анна Ивановна -Занимала такие ответственные должности как заведующий кафедрой Ташкентского политехнического института, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, директор Института химии растительных веществ Академии наук.

Рашидова Сайёра Шарафовна. Она в 1960 году поступила на химический факультет Московского государственного университета, а после защиты кандидатской диссертации в 1971 г. стала работать в Институте химии, начиная с должности младшего научного сотрудника. С 1979 года она — руководитель отдела химии полимеров, с 1981 г. — директор Института химии и физики полимеров Академии наук Узбекской ССР. В

настоящее время С. Ш. Рашидова — академик Академии наук Республики Узбекистан, доктор химических наук, профессор, она подготовила более 20 докторов и кандидатов наук, имеет около 300 научных публикаций, ряд монографий, 20 авторских свидетельств. Активно участвует в общественной жизни республики как президент Ассоциации женщин-ученых «Олима». Избиралась депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого (1995—1999) и второго (2000—2004) созывов. На сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого созыва в декабре 1995 года С. Рашидова была избрана уполномоченным по правам человека (омбудсменом). На данном посту она проработала 4 пятилетних срока. Роль и заслуги Сайёры Шарафовны и возглавляемого ею коллектива Института химии и физики полимеров очень велики, а также в налаживании многосторонних научных связей между учеными Узбекистана и другим странам мира по вопросам использования полимеров в науке и практике. Институт химии – единственное в Центральной Азии научное учреждение такого профиля, где исследования ведутся на основе междисциплинарного подхода. Созданные на основе полимеров новые вещества и наноматериалы с заранее заданными свойствами находят самое широкое применение – в сельском хозяйстве и промышленности, строительстве и медицине, ветеринарии, фармацевтике и целом ряде других отраслей и сфер. Разработка нового поколения полимеров с использованием нанотехнологий является сегодня приоритетом для крупнейших научных центров мира, со многими из которых мы активно сотрудничаем, проводим совместные исследования с коллегами из разных стран мира.

ПРОЕКЦИЯЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТ, ЎҚ ЧИЗИҒИ АТРОФИДА АЙЛАНГАНДА ШАКЛЛАРНИНГ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИГА ЭРИШИШ. КОМПАС 3D.

САИДОВА Д.Ш.

ТКТИ. МГваМА кафедраси, saidovadildora72@mail.ru

Излари билан берилган текисликда яшагга доир масалаларни ечиш ёки текисликда ётган шаклларнинг хақиқий кўринишини яшаш учун, берилган текисликни унинг изларидан бири атрофида айлантириб, ўша изи ётган проекциялар текислиги билан устма-уст тушириш (жипслаштириш) қулайдир. Текисликнинг горизонтал изи унинг горизонталларидан бири (хусусий вазиятдаги горизонтали), фронтал изи эса хусусий вазиятдаги фронтали бўлгани учун, бу айлантиришнинг юқоридаги текисликни уз горизонтали ёки фронтали атрофида айлантиришдан асосан фарқи йуқ.

1-шакл, *a* да умумий вазиятдаги *P* текисликни шу текисликда ётган *A* нуқта билан бирга горизонтал *P_H* изи атрофида айлантириб, *H* текисликка жойлаштириш кўрсатилган. *A* нуқта дан *P* текисликда *AN* горизонтал чизамиз; горизонталнинг фронтал изи (*N*) текисликнинг фронтал изида бўлади. Текислик *H* текисликка жипслаштирилгандан сўнг *P_H* *P_X* *P_V* вазиятни олади; унинг горизонтал изи (*P_H*) ўз жойида қолади, фронтал изи текисликдаги бошқа нуқталар билан бирга айланиб, *H* текисликка тушади ва *P_{V0}* вазиятни олади.

1-шакл

Шунга кўра, текисликдаги барча нуқталарнинг айлантирилгандан кейинги янги проекцияларини яшаш учун текисликнинг фронтал изидаги бирорта ихтиёрий нуқтанинг айлантирилгандан кейинги вазиятини топиб, уни *P_X* билан туташтирсак, *P_{V0}* келиб чиқади.

Шаклда ихтиёрий нуқта сифатида *N* нуқта олинган. *N* нуқта нинг айлантириш текислиги (*Q*) горизонтал проекцияловчи текислик бўлиб, *P_H* га перпендикуляр жойлашган. *Q* билан *P_H* нинг кесишув нуқтаси (*O*) *N* нуқтанинг айлантирилиш маркази, *ON* кесма эса унинг айлантирилиш радиусидир. *P* текислик *H* га жипслаштирилгандан кейин айлантириш радиуси *Q_H* изга тушади ва унинг учида

N_o ҳосил бўлади. Бу N_o нуқтани P_x билан туташтириб, P_y ни топамиз, Эпюлда N_o нуқтани топиш учун (1- шакл, б) тексликнинг P_v изида ихтиёрий N нуқта оламиз (n ҳам шу жойда) ва унинг горизонтал проекцияси (n) орқали айлантириш ўқи P_H изига перпендикуляр қилиб nO ни ўтказамиз. Бу перпендикуляр Q_H бўлади. Энди P_x нуқтадан $P_x n'$ радиусли ёй билан nO чизиқнинг давомини кесиб, N нуқтанинг янги - H га жипслаштирилгандаги ўрни (N_o) ни топамиз. N_o нуқтани кузғалмас P_x нуқта билан туташтирсак. $P_v o$ ҳосил бўлади.

Текисликнинг A нуқтасидан ўтган горизонтали (AN) ҳам текислик билан бирга айланиб бориб, H текисликка жипслашади. AN горизонтал ҳамма вақт P_H га параллеллигича қолади ва H билан жипслашгандан кейин N_o нуқтадан ўтади ($N_o A_o \parallel P_H$).

A нуқтанинг айлантирилиш радиуси N нуқтанинг айлантирилиш радиусига тенг. A нуқтанинг айлантирилиш текислиги $S \parallel Q$ бўлади; унинг S_H изи A нуқтанинг горизонтал проекцияси (a) дан P_H га перпендикуляр бўлиб ўтади. Шундай қилиб, N_o нуқтадан P_H га параллел ва a дан P_H га перпендикуляр ўтказак, уларнинг кесишув жойида A нуқтанинг янги ўрни (A_o) келиб чиқади.

Мисол. Текисликнинг излари (P_H, P_v) ва унда ётган учбурчакнинг горизонтал проекцияси ($\triangle abc$) берилган. ABC учбурчакнинг ҳақиқий кўринишини яшаш керак (2- шакл). P_H изни айлантириш ўқи деб қабул қиламиз ва текисликни H текислик билан жипслаштирамиз.

Яшаш тартиби:

- 1) берилган нуқталар орқали горизонталлар ўтказамиз ва уларнинг изларини топамиз (n, n' ва n_1, n_1');
 - 2) горизонтал проекцияловчи айлантириш текисликларининг изларини ($Q_H \perp P_H, S_H \perp P_H$ ва бошқаларни) ўтказамиз;
 - 3) N_o нуқтани топамиз ва уни P_x билан туташтириб, $P_v o$, изни ясаймиз;
 - 4) N_o ва N_{1o} нуқталар орқали горизонталларнинг айлантирилгандан кейинги вазиятларини чизамиз ($N_o C_o \parallel P_H \parallel N_{1o} B_o$);
 - 5) жипслаштирилган горизонталларни айлантириш текисликларининг горизонтал излари ($Q_H S_H$ ва P_H) билан кесишув жойларида A_o, B_o, C_o нуқталарни топамиз;
- б) $A_o B_o C_o$ изланган учбурчак, яъни $\triangle A_o B_o C_o = ABC$ бўлади.

2-шакл

Биз юқоридаги мисолда (олдинги 1 ва 2-шаклларда ҳам) нуқталарнинг проекцияларини яшаш учун улардан ўтган горизонталлардан фойдаландик, умуман, нуқталардан ўтган

фронталлардан ёки текисликда ётган ихтиёрий йуналишдаги ҳар қандай туғри чизиклардан фойдаланса ҳам бўлади.

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNRAVELING THE NEXUS BETWEEN TECHNOLOGICAL INTEGRATION, ECONOMIES OF SCALE, AND SUSTAINABLE PRODUCTION EFFICIENCY

¹Dr. Asma Farooque, ²Bareen Abbas, ³Dr. Anna Siddiqui

¹Professor, Department of Business Management, Integral University, Lucknow,

²Research Scholar, Department of Business Management, Integral University, Lucknow

³Research Scholar, Department of Business Management, Integral University, Lucknow

ABSTRACT

The Fourth Industrial Revolution (4IR) plays a pivotal role in the evolution of industries, marked by the convergence of advanced technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, big data analytics etc. This research intends to analyze and interpret how the integration of technologies of the Fourth Industrial Revolution influence economies of scale and industrial production by an analysis of automation, real-time data analytics, and adaptive manufacturing systems. The study aims to explore the strategic avenues for industries to efficiently scale production. The goal of the research is to investigate the strategic paths that can be taken by industries to effectively increase production through an examination of automation, real-time data analytics, and adaptive manufacturing systems. The findings of this research offer insights for strategic management in navigating the complexities of increased production and achieving economies of scale within the contemporary 4IR landscape, providing a management-oriented roadmap for industries to thrive in this transformative era.

Strategic management in the 4th Industrial revolution is very different from what it was in the past. The six drivers for strategic management in the present are: Collaborative intelligence, learning systems, Exponential technologies, Value facilitation, Ethical championship, and Responsive decision making. Together they compose a framework of the strategic drivers for the 4IR. The Fourth Industrial Revolution has been defined as technological developments in cyber-physical systems such as high-capacity connectivity; new human-machine interaction modes such as touch interfaces and virtual reality systems; and improvements in transferring digital instructions to the physical world including analytics and intelligence: advanced analytics, machine learning, artificial intelligence. human-machine interaction: virtual reality (VR) and augmented reality (AR), robotics and automation, autonomous guided vehicles. advanced engineering: additive manufacturing (such as, 3-D printing), renewable energy.

From an economic-financial point of view, a business takes on new fixed costs for purchasing the technologies when it adopts Industry 4.0, although these costs can change according to industrial plans. The purchase cost means a company will subsequently benefit from a reduction of variable costs and consequently average unit costs. It is a complex process which could potentially involve activating measurable economic factors in terms of lower costs and/or higher turnover achievable over time. Industry 4.0 enabling technologies support mass production, by creating mass customization (or smart manufacturing) and mass personalization (additive manufacturing or smart factory) (Yao and Ying, 2016). This goes from a production model based on the manufacture of large unique standardized products with limited varieties of products to models that create two other scenarios.

Sustainable manufacturing can be the driver that transforms traditional organizations into agile providers of smart products and services that connect manufacturers to their customers and supply chains, building closer relationships and more personalized product experiences. For manufacturers, making sustainable manufacturing integral to their strategy can reduce costs and enhance profitability, drive business growth and be used to build trust with stakeholders. For governments, sustainable manufacturing can make a positive environmental and social impact that contributes towards the fulfilment of the UN's Sustainable Development Goals,¹¹ including SDG12 on Responsible Production and Consumption, and climate change targets.

The theoretical analysis shows that the Industry 4.0 provides significant potential by bringing communication, interconnection and relationships environment between people, places, things and

machines. It also demands drastic rethinking and change regarding government and strategic and operative management.

Keywords: Fourth Industrial Revolution (4IR), Technological Integration, Strategic Management, Artificial Intelligence, Economies of Scale.

**ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA GEYMIFIKATSIYA (O'YIN MEXANIKASI)
ASOSIDA ISHLAB CHIQLIGAN “BOZOR” METODINI QO'LLASH**
**Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Kozimjonova Arofatxon Ilxomjon qizi, Raxmonova
Muxtabar Usmanovna**

TKTI, Uzbekistan, arofatoy.kozimjonova@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlangan ta'lim tizimidagi raqamli elektron kontentlarning pedagogik jarayonlarda tutgan o'rnini va geymifikatsiya asosida qo'llash va “Bozor” metodidan maqsadli foydalanish haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: geymifikatsiya, “Savdo” metodi ta'lim jarayoni, raqamli elektron kontentlar, elektron dasturlar.

Geymifikatsiya bugungi kunda ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan usullardan biriga aylanib ulgurdi. Shuningdek, XXI asr texnologiyalar davri ekanligini ta'kidlagan holda guvoh bo'layapmizki, har kuni yangi raqamli elektron kontentlar yaratish uchun dasturlar ishlab chiqilmoqda. Har yangi ishlab chiqilgan dasturlar, o'qitish metodlari jadal ortib bormoqda. O'yinli dasturlarni ta'lim jarayonida qo'llashdan maqsadlarimiz turlicha. Kundalik hayotda ham hatto o'yin qobig'i faqat motivatsiya orttirish yoki emas biror narsaga qiziqish, lekin inson xatti-harakatlaridagi tizimli o'zgarish, jamiyat yoki umum jamiyat jihatlarni orttirishga qaratilgan. “Geymifikatsiya” fenomenining rivojlanishida axborot texnologiyalarining rivojlanishi katta rol o'ynadi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarning tarqalishi va texnik tezkor ma'lumot almashish bilan bog'liq vositalar (smartfonlar, planshetlar va boshqalar).

Birinchidan, geymifikatsiya juda vaziyatli, shuning uchun ushbu kontseptsiyaning mazmunini ochiq ko'rsata olish, shuningdek, maqsadga erishish uchun, ta'lim jarayonida qanday maqsadga erishmoqchi ekanligimiz, va nimalarga rioya qilish zarurligini anglash muhimdir.

Ikkinchidan, geymifikatsiya o'yindan tashqari vaziyatlarda o'yin xususiyatlaridan foydalaniladi. Masalan:

- Elementlar
- Mexanika
- Ramkalar
- Estetika
- Fikrlash
- Metafora

Uchinchidan, biz “Geymifikatsiya” atamasini qo'llashga kirishdik. Bugungi kunda ko'plab yoshlar hamma joyda kompyuter o'yinlari va video o'yinlarning keng tarqalganligi tufayli ko'plab vaqtlarini sarf qilayotgani barchaga ma'lum. Ta'limda esa geymifikatsiyadana foydalanish talabalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini qo'zg'atish va qo'llab-quvvatlash, jalb qilish va ularni yanada ulug'vor maqsadlarga erishish, qoidalarga rioya qilish va zavqlanishga undash. Keltirilgan xulosalarni inobatga olgan holda, biz o'rganish, bilish va rivojlantirishda o'yinlashtirishning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Pedagogik jarayonlarda tashqi motivatorlarni ichki bilan birlashtirish va rivojlantirish muhim deb hisoblaymiz. “Savdo” metodidan optimal foydalanishni ta'minlaydigan o'yinlashtirish metodologiyasi ta'limdagi ushbu hodisaning afzalliklari har bir talaba uchun ta'lim jarayonining sifatini oshirishni ta'minlaydi.

Ta'lim jarayonida bir qancha metodlar mavjud bo'lib, ularga “Savdo” metodini ham kiritishimiz mumkin.

Bu metod talabalarni nafaqat qiziqish va ularga motivatsiyaga undabgina qolmay, ularni fikrlashga va o'zlarining ta'lim jarayonida g'oyalarni uyg'otishga yetaklaydi. Bu metoddan

foydalanilgan ta’lim jarayonida ilg’or bo‘lgan talaba kelajakda o‘z g‘oyalarini rejalashtirishga, ularni amalda ko‘rsatishga zamin yaratib boradi.

“Savdo” metodining olib borish bosqichlari:

Ishtirokchilar 5-6 guruhga bo‘linishi kerak har bir ishtirokchi 2000 so‘m oladi. Ular bozorga kirib, onlayn dars yaratish uchun mahsulot sotib olishadi. Ular ehtiyojlarini sotib olish va ishlab chiqish uchun 45 daqiqa vaqt ajratadilar

Tushuntirish:

- Nima uchun ular aynan shu mahsulotlarni tanladilar?
- Har bir mahsulot qanday ishlatiladi?
- Nima yetishmayapti?
- Nimani improvizatsiya qilish kerak?
- Har bir guruh o‘z natijalarini taqdim etish uchun 20 daqiqaga ega bo‘ladi!

BOZOR

		GURUH NOMI		QANCHA MABLAG‘ SARF ETILDI
		MATERIAL		MONITORING VA BAHOLASH
YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI		2 YIL MOBAYNIDA KUTILAYOTGAN NATIJA		
YUTUQLARI	KAMCHILIKLARI			

<p>WI-FI 200 SO‘M</p>			
<p>VIDEOKONFERENSIYA MATERIALLARI 200 SO‘M</p>			
<p>SMARTFON 400 COM</p>			
<p>ELEKTRON DOSKA 1000 SO‘M</p>			

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Н. Л. Караваев, Е. В. Соболева, “Совершенствование методологии геймификации учебного процесса в цифровой образовательной среде” **Киров 2019**

2. **Мозгалева П.И.**, “Геймификация образовательного процесса” методическое пособие, Томск 2015
3. <https://vestnik43.ru>

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА АДАБИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Мирзайева Сайёра Тойировна

*Тошкент кимё-технология институти
Менежмент ва касб таълими факультети
Ўзбек тили ва профессионал таълим
кафедраси ассистенти*

Аннотация: ушбу мақолада адабий таълим жараёнини замонавий ёндашулар асосида ташкил этиш афзалликлари, адабий таълимни ташкил этишдаги мавжуд муаммолар тўғрисида фикр юритилган

Калит сўзлар: замонавий педагогик ёндашувлар, адабий таълим, психологик комфорт принцип, шахсга йўналтирилган ёндашувлар, бадиий талқин

Адабиёт таълим соҳасининг энг муҳим қисмларидан биридир. Адабиёт тил ўртасидаги алоқадорлик, ижтимоий ҳаётдаги яшаш кўникмалари сўзнинг коммуникатив ва эстетик функциялари ўртасида чуқур боғлиқлик бор. Адабиёт миллий тилнинг барча бойлиги ва имкониятларини очиб беради. Адабиёт орқали тилнинг жозибadorлиги, бадиий-эстетик хусусиятлари намоён бўлади. Тилни ўзлаштиришда бадиий асарларга доимий мурожаат қилиш зарурати амалий тажрибалар ва давр нуқтаи назаридан кўп бора ўз исботини топган. Адабиётни ўқув предмети сифатида ўзлаштириш ўқувчи нутқи ва саводхонлигини ошириш имконини беради. Адабий таълим шахснинг нутқ маданияти ва коммуникатив компетентлигини шакллантиришга хизмат қилади. Замонавий мактабларжа адабиёт барча ўқув фанлари билан, айниқса, она тили билан уйғундир. Адабиёт ва она тили фанларини биргаликда, яхлитликда, умумий тарзда ўрганиш ва ўқитиш – ўқувчиларни таянч компотенцияларини шакллантиришга ҳамда ўқувчиларда тилни қонуният, тушуниши қийин бўлган ўқув фани, фақат назария ва қоидалардан иборат зерикарли фан деб эмас, яшаш эҳтиёжи, жамият ва шахс ривожланишини ўзида акс эттириб борадиган механизм сифатида ўрганиш зарурати ортади. Она тили ва адабиёт фанини биргаликда, уйғунликда ўқитиш фундаментал фанларни билиш, тушуниш имконини оширади.

Замонавий мактабларда адабиёт фанининг бошқа мактаб фанларини ўқитишдан фарқи ва ўзига хослиги қуйидаги хусусиятларга асосланади:

- ўқув фанларининг ўқитиш мазмуни, мақсад ва вазифалари ўрганилаётган фан асосларига боғлиқ бўлса, адабиёт фанининг ўрганиш объекти инсон ва унинг яшаш кўникмаларини ўрганишдан иборатдир. Адабиёт инсоннинг ижтимоий фаолияти, маънавий ва руҳий оламининг акс эттирилиши ва натижасидир. Адабиёт инсониятнинг ҳаётий тажрибалари, ёзувчи ижодий фаолиятининг маҳсулидир. Адабиёт асоси бадиий асарда намоён бўлади. Бадиий асар санъат, ижодкорлик ва яратувчилик маҳсули бўлиб, бутун борлиқни ижодий билиш ва сўз кўринишида акс эттиришининг натижасидир. Ёзувчи томонида акс эттирилган яшаш кўникмаларидир;

- адабиёт фанида бериладиган асарларни ноёб ва нодир адабий артефакт сифатида ўрганиш ўқувчиларда ахборот билан ишлай олиш қобилиятини шакллантириш билан бир қаторда, илмий, эстетик ва коммуникативлигини шакллантиради ҳамда ижтимоийлашув инстинктини оширади;

- адабиёт фани орқали ўқувчиларда илмий тасаввурлар шаклланади. Адабий матн

ҳам илмий тадқиқот объекти ҳисобланади. Илмий тадқиқот объекти бўлган асарни ўрганишда ўқувчиларда илмий усуллардан фойдаланиш кўникмалари шаклланади. Ўқувчиларга адабий матнни ўргатишда фойдаланадиган илмий усулларга таҳлил, синтез, анализ, таққослаш, умумлаштириш кабиларни киритиш мумкин. Адабий матнни ўрганиш жараёнида ўқувчиларда илмий тасаввур асоси бўлган танқидий, мантиқий фикрлаш кўникмалари шаклланади. Адабиёт дарсликларидида фақат бадиий матн эмас, балки ахборот матнларининг ҳам берилиши ўқувчиларни бошқа фанлар доирасида берилган матнларни тушуниш имконини оширади. Адабиёт орқали ўқувчи дунёни кўриши, билиши ва ҳис қилиши кўплаб дунё олимлари томонидан таъкидланган. Белинский адабиёт инсон онгида ҳаётни акс эттиришини таъкидлайди. Адабиёт дарсликда берилган асарларни илмий нуқтаи назардан ўрганиш мактаб дастурида ўқитиладиган ўқув фанларини ўрганиш учун замин бўлади. Адабиёт фанлар асосларини ифодалайди. Бошқа ўқув фанларини адабий қаҳрамонлар мисолида тушунтира олади.

Адабиёт фани мактаб давридагина ўқиб яқунланадиган фанлар сирасига кирмайди. Бадиий асар ҳаётнинг кўникмалар, адабий тарбия, илмий билим акс этадиган ноёб объект сифатида ўқув жараёнидан бошқа позициялардан ҳам кўриб чиқилиши, мунтазам ўрганилиши керак.

Бадиий асар сўз санъати бўлиб, ўқувчида эстетик идрок, эстетик дид, эстетик тасаввурни шакллантиришга ёрдам беради. Асарнинг бадиий шакли ва мазмуни уни санъатнинг бошқа турлари билан боғлайди. Асар мазмуни, қаҳрамонлар руҳияти, уларнинг ички кечинмалари ўқувчида эмоционал кўникмаларни тарбиялайди. Эмоционал кўникмалар асар муаллифининг шахси ва муаллиф томонидан яратилган ижодий шахс ва воқеалар қурилмаси асосида пайдо бўлади. Эмоционал кўникма ва эстетик тарбия онг призмасида шакланган воқеликни образли акс эттиришга асосланади. Адабиётни эстетик идрок этиш учун ҳиссий-рефлексив тадқиқнинг аҳамияти катта. Асарни эстетик тарзда идрок этиш ўқувчининг ҳис-туйғулари ва онгига таъсир қилади. Бу жараён ўқувчининг ўз-ўзини назорат қилиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Бадиий адабиётни ўрганиш натижасида ўқувчида коммуникатив қобилият ҳам шаклланади. Асар мазмунини тушуниш ва таҳлил қилиш ўқувчида мантиқий фикрлаш, таққослаш, умумлаштириш, фикрни далиллаш ҳамда эркин, таъсирчан ва илмий нутқ тузиш имконини беради.

Замонавий мактабларда адабиёт фанини ўқитишда адабий асарларнинг ахборот манбаси; ҳиссий, эстетик ва руҳий тарбия воситаси; ўз-ўзини тартибга солиш ва назорат қилиш механизми; коммуникатив ва ижтимоийлашув белгиси сифатида ўрганилиши жамият учун зарур бўлган бошқа соҳаларни ўрганиш сифатини оширади.

**6-SHO‘BA. INDUSTRIYA 4.0, STEM TA’LIM VA
GENDER TENGLIK.**

**SECTION 6. INDUSTRY 4.0, STEM EDUCATION
AND GENDER EQUALITY.**

**СЕКЦИЯ 6. ИНДУСТРИЯ 4.0, STEM
ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО.**

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ АКМЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМИ

Ойниса Мусурманова

Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси хузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар” ҳаракати етакчиси, п.ф.д., профессор

“Келажакка интилиб яшайдиган ёш авлод сайёрамизда фаровон ҳаёт ва юксак тараққиёт барқарор бўлиши учун янги гоълар ва изжодий руҳдаги саъй-ҳаракатларни амалга оширадиган беқиёс кучдир”.

Ш. Мирзиёев

Маълумки, Янги Ўзбекистонда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланадиган, ижтимоий-сиёсий фаол ёшлар мураккаб психологик феномен бўлиб, у интеллектуал компетентлигини босқичма босқич такомиллаштириш орқали ўз қобилияти ва иқтидорини жамият тараққиётида намоён этиб боради. Чунки, бугунги кунда дунё аҳолисининг 25% га (икки миллиардга) яқин, мамлакатимизнинг эса 60 % дан ортигини ташкил этган 30 ёшгача бўлган ёшларнинг билим, малака ва кўникмаларидан фойдаланиш давр талабидир.

Шунинг учун, Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”, “Таълим тўғрисида”, «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонунлари; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сон; 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон Фармонларида жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик хусусиятларидан фойдаланиш кафолатланган.

1. Акмеологиянинг мазмун ва моҳияти нима?

Акмеология тушунчаси 1928 йилда рус олими Н.Рыбников томонидан биринчи марта талқин этилган бўлиб, “инсонларнинг етук шаклланиши жараёнидир” деб таърифланган.

Акмеология (грекча «акме - чўққи, юксалиш, юқори поғона, гуркиратувчи куч» маъноларини билдиради) - илм-фаннинг шундай янги тармоғики, у инсонни ўз

тараққиёти динамикасида, такомилли хамда ҳаёт-фаолиятининг турли босқичларида ўзидаги энг кучли қобилиятларини намоён қилишининг комплекс масалаларини ўрганади. Бу эса ёшлар таълим, илм-фан стандартлари ва давлат таълим талабларига риоя этишни тақоза этади.

Акмеология- инсоннинг иқтидори, қобилияти, қизиқиши, салоҳияти ва интилишларини намоён этиши, ижод эркинлиги, касбий жиҳатдан ўз салоҳиятини қайси ҳукукий-меъёрий асосда, қандай имконият ва шарт-шароитларда рўёбга чиқаришини яхлит тарзда ўрганадиган фан ҳисобланади.

Акмеология фанининг асосий вазифаси ёшларни турли фаолият жараёнларида, хусусан, таълим, танлаган касб-кори, ихтисослиги доирасида ўз ижодий салоҳиятини тўлиқ очиш ва амалда намойиш этишига боғлиқ бўлган **билим, кўникма, малакаларини такомиллаштиришдан иборатдир.**

2. Шу сабабли янги Ўзбекистонимизда бу борада мукамал ва самарали механизмга асос солинди. Ушбу механизмнинг биринчи қадами:

Жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик фаоллигини такомиллаштиришнинг методологик асосини билиш дастлабки қадам ҳисобланади. Методологик билимнинг асосини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари ҳамда ушбу соҳага оид халқаро ҳукукий-меъёрий ҳужжатлар ҳисобланади.

Ёшлар орасидан шавкатли раҳбарлар, маслаҳатгўйлар, ватанпарварлар, донишмандлар, замонавий касб эгалари, забардаст олиму олималар, оқилалар, ижодкорлар, зукко санъатшунослар етишиб чиққанлиги **акмеологик натижа ҳисобланади.**

3. Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришда қатор ижтимоий омиллар таъсир этади.

Улар қўйидагилардан иборат:

- ижтимоий муҳит (оила, маҳалла, ҳудудлардаги маънавий муҳит);

А) макромуҳит-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар;

Б) микромуҳит-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит;

- ёшлар фаол коммуникацияга киришадиган оила аъзолари, турли тоифа шахслар ва гуруҳларнинг ижтимоий дунёқараши;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг ижтимоий тарбияси билан шуғулланувчи субъектларнинг (ота-оналар, ўқитувчилар, фуқаролик жамияти институтлари мутахассис ходимлари, кенг жамоатчилик, тарбияланувчиларнинг) ижтимоий-сиёсий маълумотлилик даражаси;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшлар тарбиясига оид илмий-назарий, методологик, оммабоп, ижтимоий-сиёсий манбаларнинг ҳаммабоп ва оммабоплиги шулар жумласидандир.

Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик хусусиятлари, муносабатлари, касбий ижодий ривожланиши ва хатти-ҳаракатларининг компетенциявий такомиллашуви мазмунан махсус механизмларининг функционал талабларидан иборат бўлиб, уларга амал қилиш кутилган натижаларни беради.

4. Мамлакатимизда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи қўйидаги иқтидорли ёшлар имтиёзларга эга:

- Қуролли Кучлар ҳарбий хизматчиларининг фарзандлари;

- халқаро ва республика олимпиадалари, танловлар ва мусобақалар ғолиблари бўлган битирувчилар;
- Зулфия номидаги Давлат мукофоти лауреатлари;
- “Мард ўғлон” давлат мукофоти соҳиблари;
- “Йилнинг энг яхши тарбиячиси” республика танлови ғолиблари;
- тиббиёт муассасалари ҳамшираларининг “Ҳамшира” республика танлови ғолиблари;
- “Нихол” мукофоти совриндорлари;
- Ўзбекистон ёшлар иттифоқи республика комиссияси (Педагогика йўналишларига) берган тавсиянома совриндорлар;
- Қуролли Кучлар сафида ҳарбий хизматни ўтаб, ҳарбий тавсияномага эга бўлганлар;
- чет тилини билиш даражаси тўғрисида давлат намунасидаги В2 ва ундан юқори даражадаги сертификатга эга абитуриентлар;
- ҳарбий қисм кўмондонлиги ва Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти тавсияномасига эга бўлганлар;
- Исҳоқхон Ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг бутун ўқиш даврини аъло баҳоларга ўқиган битирувчилари;
- мутахассислиги бўйича 5 йил иш стажига эга хотин-қизлар;
- эҳтиёжманд оилалардаги хотин-қизлар;
- ички ишлар органларида 3 йилдан ортиқ иш стажига эга профилактика (катта) инспекторлари;
- иқтисодиёт тармоқларида камида 5 йил иш стажига эга фуқаролар;а
- магистратурага ўқишга кирган қизлар;
- Тошкент давлат юридик университети қошидаги академик лицейнинг битирувчилари.

5. Таълим, илм-фан билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришда қўйидаги тизимларда фаол иштирок этмоғи талаб этилади:

- Кейинги йилларда умумий таълим, иқтидорли, ижодкор ёшлар шу жумладан, ёшлар учун Президент ва ижод мактаблари, давлат, хусусий ва халқаро ОТМ лар;
- улуғ алломаларимиз номидаги ихтисослаштирилган мактаблар, математика, кимё ва биология соҳалари бўйича махсус мактаблар;
- бир неча турдаги замонавий мактабгача таълим ташкилотлари;
- ҳар бир ҳудудда барпо этилаётган “Ёшлар технопарклари”, “IT марказлари”, “Ёшлар академияси”, “Ёш олимлар”нинг инновацион ва амалий тадқиқот лойиҳалари, ёшлар бизнес лойиҳалари учун ажратилаётган имтиёзли кредитлар;
- “Ҳар бир ёшга - бир гектар” лойиҳаси, “Ёшлар меҳнат гузари”, “Ёш тадбиркорлар” коворкинг марказлари;
- “Yoshlar-kelajagimiz” жамғармаси;
- узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал замонавий таълим тизими;
 - юрт таянчи” шиори остидаги талабаларнинг анъанавий фестивали, 2020 йилда олий таълим муассасаларида барпо этилган “5 та ташаббус маркази”, пойтахтимизда бунёд этилган бетақроп “Ғалаба боғи”, “Шон-шараф” музейи, “Адиблар ҳиёбони”;
- ёшларнинг илм-фан соҳасидаги фаолиятларини янада такомиллаштириш борасида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1999 йилдаги 54/120 сонли Резолюциясига биноан ҳар йили 12 августда “Халқаро ёшлар куни”да;
- 2011 йилдаги Резолюцияси асосида эса бутун дунёда 2012 йилдан буён нишонланаётган “Халқаро қизлар куни”;
- 2015 йил 22 декабрдаги 70 –сессиясида расман эълон қилинган 11 февраль “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” 2016 йилдан бошлаб дунёнинг кўплаб давлатларида кенг нишонланиши ҳам бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, Президентимиз олға сурган ғоялар асосида юртимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8-августдаги 437-сон қарори асосида Республика “Оқила аёллар” ҳаракати янги тизими ташкил этилди. Ушбу тизимнинг мақсадларидан бири ҳам илм-фан билан шуғулланадиган ёшларни маънавий-маърифий

қўллаб-қувватлашдан иборат бўлиб, ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар муштараклигида маънавий баркамол қилиб тарбиялашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

6. Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг намоён этувчи функционал вазифалари:

-ёшларга оид давлат сиёсатидан келиб чиққан ҳолда барча тоифа ёшлар тарбияси ва таълими муаммолари интеграцияси бўйича республика ва халқаро миқёсдаги илм-фан ютуқлари, илғор тажрибаларни илмий-амалий ўрганиши, таҳлил этиши, миллий менталитетимизга мос жиҳатларини таълим-тарбия мазмунига сингдириш механизмини ишлаб чиқиши;

-ўз қобилиятига кўра фан соҳалари бўйича янгиликлар яратиши ва жамият тараққиёти учун татбиқ этиши; иқтидорли йигит ва қизларнинг интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришнинг илмий-назарий асосларини тадқиқ этиши;

- таълим муассасалари билан фуқаролик жамияти институтларининг ёшлар тарбиясидаги ҳамкорлиги ва унинг менежменти муаммолари бўйича ёреспублика ва халқаро илмий лойиҳалар доирасида илмий – тадқиқот ишлари олиб бориши;

-диссертациялар, илмий-услубий қўлланмалар, монографиялар, тарқатма материаллар, тавсиялар, йўриқномалар, илмий мақолалар тайёрлаши, нашр этиши, оммавий ахборот воситалари, веб-сайтлар тузиш ва улар фаолиятини қўллаб-қувватлаш;

-таълим кампусидан мақсадли ва режали фойдаланиш (ўқув биноларини, илмий-тадқиқот институтларини (марказларини), ишлаб чиқариш мажмуалари ва технопаркларни, таълим-тарбия жараёни иштирокчиларининг вақтинча яшаш жойларини, лабораторияларни, ахборот-ресурс марказларини (кутубхоналарни), спорт иншоотларини, умумий овқатланиш объектларини ўз ичига олган бинолар ҳамда иншоотлар мажмуидан иборат бўлган, ўқув жараёни, маънавий-ахлоқий тарбиянинг юқори самарадорлигини таъминлайдиган таълим-тарбия муҳити);

-узлуксиз таълим тизими ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигида ёшлар таълими ва тарбиясига оид илмий-методик, илмий-амалий ва илмий-назарий анжуманлар ташкил этиши, маслаҳатлар бериш орқали илмий – тадқиқот ишларининг хулоса ва тавсияларини амалиётга татбиқ этишдан иборатдир.

Шунингдек, таянч докторантлар, докторантлар, мустақил тадқиқотчилар, эркин тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш, қисқа муддатли, инновацион, фундаментал, амалий илмий лойиҳаларда иштирок этиш, раҳбарлик қилиш учун албатта акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллик талаб этилади.

Бугун Ўзбекистонда ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларни ишга жойлаштириш, уй-жой билан таъминлаш, бир сўз билан айтганда, ҳар қандай муаммоларнинг ечими юзасидан аниқ, ҳуқуқий механизмлар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилганлиги ўз самарасини бермоқда. Чунки, давр талаби – таълим, илм-фан соҳаси ёшларни янгича ёндашув, янгича ғоя ва янгича ташаббуслар билан чиқишларига кўмак бериш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, янгиланишлар, сиёсий жараёнларда уларнинг фаол иштирокини таъминлашдан иборатдир.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, юқоридаги илмий-назарий ҳамда методик фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшлар ижодкорлигининг акмеологик хусусиятлари, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини такомиллаштириш бўйича қўйидаги хулоса, таклиф ва тавсияларни илгари суриш мақсадга мувофиқдир:

- давлат ва меҳнат жамоаларида фаолият юритаётган таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг жамиятда ижтимоий иқтисодий, сиёсий фаоллигини, ҳуқуқий, маънавий, интеллектуал билимларини ошириш, айниқса аёлларининг ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг муаммоларини ўрганиш ва бартараф этилишга кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш давр талабидир;

- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда *Таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасида берилган имтиёзлар бўйича давлат сиёсатини амалга оширилганлик ҳолатини ўрганиш бўйича махсус “Йўл харитаси”, дастурлар, миллий ҳаракатлар режалари ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга ошириш механизмини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир;
- олималар, таълим тизими мутахассислари қайси соҳа бўлишидан қатъий назар раҳбарлик ва бошқарувчанлик компетенциясига эга бўлмоғи зарур. Чунки, таълим тизимларидаги ёшларнинг акмеологик билим, малака ва кўникмаларини оширишда албатта шу қобилиятга эга бўлмоғи лозим;
- давлат ва нодавлат, нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини ёшларнинг таълим, илм-фан билан шугулланишлари ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун имкониятлар яратишда ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур;
- *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг муайян ташкилотлардаги меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, янги иш ўринларини яратиш, малака оширишларини таъминлаш, турли жамоат ишларини бошқаришга жалб этиш орқали ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш лозим;
- *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда уларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, фаолият жараёнини гендер тенглик нуқтаи назаридан мониторинг қилиш ва баҳолаш, уларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатиш, давлатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизларнинг иштирокига тўсқинлик қилувчи ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий манфаатларини тенглик тамойили асосида ҳал қилиш мақсадга мувофиқ. Бу каби вазифалар барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, салоҳият ва имкониятини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши лозим;
- раҳбарлик лавозимларига иқтидорли, талабчан ва масъулиятли акмеологик *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларни* адолатли, махсус индикаторлар асосида тавсия қилинишини таъминлаш зарур;
- мазкур тизим фаолиятида хотин-қизлар ва эркаклар тенглигини таъминлаш, ижодий меҳнат муносабатларини тўғри йўлга қўйиш, бандлигини таъминлашда имкониятлар яратиш, ижодий фаолиятини рағбатлантириш, касбий салоҳияти ва меҳнат фаоллигини ошириш, касбий маҳоратини юксалтириб бориш учун шарт-шароитларини яратиш, малакасини оширишда кўмаклашиш керак;
- *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* илмий фаолият соҳасидаги миллий-илмий мактабларнинг жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга бўлиши, дунё илм-фани ва технологиялари илғор ютуқларидан миллий тажрибани такомиллаштиришда фойдаланиш, чет эллик намунали етук илмий муассасалар билан ҳамкорликни ривожлантириш, илмий фаолият юритувчи олималарнинг хорижда тажриба ва малака орттиришларини таъминлаш давр талабидир.

Ушбу фикр ва мулоҳазалардан шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизда *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида тўлақонли иштирок этишига эришиш, гендер тенгликни таъминлаш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати Янги Ўзбекистон, Учинчи Ренессанс даврини барпо этишда таълим, илм-фаннинг нақадар зарурат эканлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2022 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 7-мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли кўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон Фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.

8. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развития человека. Кн. 1-5. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. М., 2000, 56- 58с.

9. Калаков Н.И. Общенаучная концепция развития военно-акмеологического творчества. Москва-Ульяновск, 2001, 27-33с.

10. Каримова В. Ижтимоий психологияда хотин-қизлар раҳбарлиги муаммосининг ўрганилиши. // «Психология», БухДУ: 2011, 2-сон. 13-б.

11. Мусурманова О. Оила жамият таянчи: Монография /О.Мусурманова.-Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2019.-252 б.

12. Мусурманова А. ”Оила маънавияти-миллий ғурур”, «Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент, 2000.-200 б.

13. Фазилятди авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]: 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қуронов, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил, январь)

16. Мусурманова А. Improving Mechanisms of interaction between Family institutions and Educational institutions in Devejoping Spirital Culture of Aloescents at Social and Right Risk Groups Eastern European scientifk journal (ISSN 2199-7977) Ausgabe 2-2018.62-67 P.

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В УЗБЕКИСТАНЕ – ПРИОРИТЕТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

З.А.Бабаханова, д.т.н., проф.

Ташкентский химико-технологический институт
e-mail: zebo.babakhanova@gmail.com

В настоящее время женщины Узбекистана активно работают в сферах информационных технологий, биотехнологий, сельского хозяйства и других направлениях, играют заметную роль в развитии здравоохранения, социальной и гуманитарной сфер.

Со стороны правительства Узбекистана организована системная работа по поддержке участия женщин в общественной жизни общества, в частности в соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022/2023 учебного года введен ряд возможностей и льгот для поддержки образования женщин. Вместе с тем Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 сентября 2023 года определено, что с 2023/2024 учебного года женщины, принятые в колледжи и техникумы для обучения на платно-контрактной основе в направлении строительства, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, будут учиться за счет государственного гранта.

Радует и тот факт, что среди абитуриентов, желающих стать студентами вузов в 2023/2024 учебном году, девушки составили более 48 процентов [1].

Благодаря предпринимаемым правительством Узбекистана вышеперечисленным мерам, доля общего представительства женщин среди выпускников ВУЗов в сфере точных наук (области STEM - наука, технологии, инжиниринг, математика) увеличилась с 27 % в 2019 г. до 38,8 % в 2022 г. [2].

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан общая численность населения страны на 28.01.2024 года составляет 36 852 000 человек, из которых 50,3 % (18551298 чел.) составляют женщины и 49,7 % (18300704 чел.) мужчины [2]. Гендерная статистика Республики Узбекистан на разных уровнях образования приведена на рис. 1, из которого можно заключить, что несмотря на небольшое преобладание количества женщин в общем количестве населения Узбекистана, представительство женщин на разных уровнях образования отстает от доли мужчин. Особенно этот дисбаланс ярко проявляется при оценке экономически занятого населения Узбекистана, 41 % которого составляют женщины (5 665 670 чел.), а 59 % - мужчины (8 040 486 чел.).

Рис. 1. Гистограмма по гендерной статистике Республики Узбекистан

(данные на 28.01.2024 г.) [2].

Анализ статистических данных о доле женщин, экономически занятых в научных, инженерных, производственных и строительных отраслях, а также на руководящих должностях различного уровня, приведенный на рис. 2, свидетельствует о наличии существенного дисбаланса, особенно при изучении присутствия женщин на высших уровнях должностной решетки (директора/ректора образовательных учреждений, руководители компаний, министры, сенаторы, академики и др.). Как видно из приведенных данных, дисбаланс значительно исправился за последние годы, однако до сих пор проблема гендерного дисбаланса присутствует на высших должностных уровнях (Decision making positions), в частности женщины занимают министерские должности - всего 5 %, руководители различного уровня - до 28 %, сенаторы - 25%, судьи 14 %. В сфере образования, где традиционно занято больше женщин (46-76 % в зависимости от уровня образования), почти две трети руководителей общеобразовательных школ и ВУЗов составляют мужчины. Гендерный дисбаланс в пользу мужчин также наблюдается среди их заместителей (проректоров).

Для решения существующих проблем гендерного дисбаланса выдвинуты ряд рекомендаций по созданию среды, способствующей успеху женщин в области STEM, включая разработку политики, поддерживающей образование женщин в области STEM для преодоления существующих барьеров; создание возможностей для стажировок для студенток в области STEM за рубежом с целью расширения перспектив и опыта; содействие созданию телевизионных шоу, ориентированных на STEM, и платформ, подобных TED Talk с участием успешных женщин в области STEM, для стимулирования подрастающего поколения, а также проведение мероприятий Международного форума «WOMEN IN STEM», которые проводятся регулярно в Ташкентском химико-технологическом институте с 2023 года.

В завершение хотелось бы выразить глубокое уважение к женщинам, успешно совмещающим служение обществу, заботы о семье и доме, таким как женщинам-академикам, почти 5 тысячам женщин-ученых, 14 тысячам женщин-преподавателей в университетах и более 4 миллионов женщин, работающих в других образовательных учреждениях.

Список использованной литературы:

1. Роль женщин в развитии науки и инноваций. https://uza.uz/ru/posts/rol-zhenschin-v-razviti-nauki-i-innovaciy_533996.
2. Гендерные показатели в цифрах до 2022 г. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. <https://gender.stat.uz/ru/>

MECHANISMS FOR ATTRACTING GIRLS TO STEM DESTINATIONS

Beknazarova Saida Safibullayevna

Professor, Dsc. doctor of technical science, professor of department Television and media technologies Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al- Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This article explores various mechanisms and strategies aimed at attracting girls to STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) destinations. It addresses the persistent gender gap in STEM fields and highlights the importance of creating an inclusive environment that encourages girls to pursue and excel in these disciplines. By implementing targeted mechanisms, we can empower girls to explore their potential in STEM and contribute to a more diverse and innovative workforce.

The article discusses the significance of early exposure and engagement, emphasizing the need for schools, organizations, and communities to provide opportunities for girls to explore STEM subjects. This includes initiatives such as after-school programs, mentorship programs, and hands-on workshops that foster curiosity, creativity, and critical thinking skills.

Additionally, the article explores the role of role models and representation in attracting girls to STEM. By showcasing successful women in STEM careers and highlighting their achievements, we can inspire and motivate girls to envision themselves in similar roles. It also emphasizes the importance of creating supportive networks and communities where girls can connect with like-minded peers and mentors who can guide and encourage their STEM pursuits.

Furthermore, the article discusses the significance of addressing biases and stereotypes that may discourage girls from pursuing STEM. By challenging societal norms and promoting a growth mindset, we can create an environment that values and supports girls' interest and participation in STEM fields.

Overall, this article provides insights into effective mechanisms for attracting girls to STEM destinations, with the ultimate goal of promoting gender equality, diversity, and innovation in the STEM workforce.

The underrepresentation of girls in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) fields has been a persistent issue for decades. Despite efforts to promote gender equality and diversity, the participation of girls in STEM education and careers remains significantly lower compared to their male counterparts. This gender disparity not only limits opportunities for girls but also hampers innovation and economic growth [1].

To address this challenge, various mechanisms have been proposed and implemented to attract girls to STEM destinations. These mechanisms aim to create an inclusive and supportive environment that encourages girls to develop an interest in STEM subjects, pursue STEM education, and ultimately embark on STEM careers. Understanding and implementing effective strategies to attract girls to STEM is crucial for achieving gender equality and harnessing the full potential of the female talent pool [2].

This article aims to explore and analyze different mechanisms for attracting girls to STEM destinations. It will examine existing literature and research studies to identify key factors and strategies that have shown promise in increasing girls' interest and participation in STEM. By synthesizing and evaluating the available evidence, this article seeks to provide insights and recommendations for educators, policymakers, and stakeholders involved in promoting gender equity in STEM fields [3].

There are several compelling reasons why it is crucial to attract girls to STEM destinations. These reasons highlight the importance of gender equity and diversity in STEM

fields and emphasize the potential benefits that can be realized by increasing the participation of girls in these areas. Some of the key reasons include:

Addressing gender inequality: Promoting girls' participation in STEM is essential for achieving gender equality. Historically, women have been underrepresented in STEM fields, leading to a gender imbalance in these sectors. By attracting girls to STEM destinations, we can work towards closing the gender gap and creating a more equitable society[7].

Tapping into the full talent pool: By excluding girls from STEM fields, we limit the potential contributions and perspectives they can bring. Girls possess unique skills, insights, and talents that are valuable in problem-solving and innovation. By attracting girls to STEM, we can tap into the full talent pool and benefit from diverse perspectives, leading to more robust and innovative solutions.

Economic growth and competitiveness: STEM fields are crucial drivers of economic growth and innovation. By attracting girls to STEM destinations, we can increase the number of skilled professionals in these areas, enhancing a nation's competitiveness in the global economy. Additionally, a diverse STEM workforce can lead to more inclusive and market-responsive innovations, benefiting industries and society as a whole[8].

Breaking stereotypes and challenging biases: The underrepresentation of girls in STEM can perpetuate stereotypes and biases that associate STEM fields with masculinity. By actively attracting girls to STEM, we can challenge these stereotypes and demonstrate that STEM is for everyone, regardless of gender. This can have a broader societal impact in promoting gender equality and breaking down barriers in other domains as well.

Addressing societal challenges: Many of the pressing challenges we face today, such as climate change, healthcare, and technological advancements, require multidisciplinary approaches rooted in STEM. By attracting girls to STEM destinations, we can ensure that diverse perspectives and experiences are represented in finding solutions to these challenges. Girls' participation in STEM can contribute to addressing societal needs and creating a sustainable future[1-3].

Empowering girls and expanding opportunities: STEM education and careers offer numerous opportunities for personal growth, empowerment, and economic mobility. By attracting girls to STEM, we can provide them with the tools, skills, and knowledge needed to pursue fulfilling and rewarding careers. This can empower girls to overcome barriers, achieve their full potential, and become leaders in their chosen fields.

There are several mechanisms that can be employed to attract girls to STEM destinations and encourage their participation in these fields. These mechanisms aim to create an inclusive and supportive environment that fosters girls' interest, confidence, and engagement in STEM. Here are some effective strategies:

Early exposure and education: Introducing girls to STEM at an early age is crucial. This can be achieved through initiatives such as STEM-focused programs, workshops, and summer camps specifically designed for girls. Providing hands-on experiences and interactive learning opportunities can spark their interest and curiosity in STEM subjects.

Role models and mentorship: Representation matters. Showcasing successful female role models in STEM can inspire and motivate girls to pursue these fields. Establishing mentorship programs that connect girls with women working in STEM can provide guidance, support, and encouragement throughout their educational and career journeys.

Challenging stereotypes: Addressing and breaking down gender stereotypes associated with STEM is important. This can be done through awareness campaigns, media representation, and educational initiatives that highlight the diverse range of careers and opportunities available in STEM fields. By challenging stereotypes, girls can feel empowered to explore their interests in STEM without societal limitations.

Creating supportive environments: Establishing inclusive and supportive environments in schools, colleges, and workplaces is crucial. This involves providing equal opportunities,

resources, and support for girls interested in STEM. Encouraging collaborative learning, fostering a sense of belonging, and promoting diversity and inclusion can help girls feel valued and motivated to pursue STEM careers.

O‘ZBEKISTON VA XALQARO MAYDONDA STEM DARSLARI TARAQQIY ETISHI VA GENDER TENGLIGI

Davlatjonova Moidil Ulug‘bek qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta’lim muassasalari 1 bosqich magistri
Mohidilqurbonova33@gmail.com*

Annotatsiya: Dunyoda stem darslari rivojlanishi va uning qizlar uchun ham nechoqlik muhim ahamiyat kasb etishi. Bu sohada o‘zbekiston va xalqaro miqyosidagi yutuqlar va bu borada olib borilayotgan samarali ishlar natijalari aks etgan. shuningdek, gender tengligi faoliyati natijasidagi bir qancha misollar orqali uning muhimlik darajasi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar:STEM, qizlar, intellekt, gender, statistika, stereotip.

Kirish: Rivojlanib borayotgan shiddatli zamonda har bir soha rivojlanishi bu har bir davlat va jamiyat uchun birdek muhim masala hisoblanadi. Boshqa sohalar singari stem darslari ham tez fursatda rivojlandi va butun dunyo bo‘yicha ommalashib ulgurdi. “stem” inglizcha “science, technology, engineering, maths” so‘zlarining qisqartmasi. O‘zbekchasiga qisqacha qilib aytganda, stem fanlari ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlarini o‘z ichiga oladi va bu fanlarni yaxlit tarzda o‘qitishni anglatadi. Bu ta’lim asosida o‘quvchi dunyoda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni o‘rganadi. Ilm-fanni (science) yaxshi o‘zlashtirish o‘quvchiga o‘zini o‘rab turgan atrof-muhitni yaxshi anglashga yordam beradi. Texnologiya fani insoniyat kelajagi bo‘lgan raqamli dunyoga moslashuvchan qiladi. Muhandislik (engineering) bilan o‘quvchi muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi, o‘rgangan bilimlarini yangi loyihalar yaratish uchun qo‘llay oladi. Matematika esa ma’lumotlarni tahlil qilish, xatolarni tuzatish, to‘g‘ri yechimlar topish uchun kerak. Stem mana shu 4 ta yo‘nalishni bir tizimga soladi va jamiyatga innovasiyalar yarata oladigan, muammolarga barqaror yechimlar topa oladigan kadrlarni tayyorlab beradi.

Natija va muhokamalar:Bu yo‘nalishdagi o‘qitishda fanni yaxshi o‘rganish, muammoni hal qilish va mantiqiy fikrlashni o‘zlashtirishga urg‘u beriladi. Stem o‘quvchilarga maktabda, ishda va turli hobbilarda muvaffaqiyat qozonish imkonini taqdim etadi. Masalan, stem’ni turli asboblardan iborat duradgor qutisi deb olsak, uni yaxshi o‘zlashtirgan bola qutidan kerakli asboblarni o‘zi tanlab olib, istagan narsasini yasay oladi. Ya’ni fanlarning hammasi kerakli, lekin bitta o‘zi alohida emas, birgalikda foydali va kutilgan natijani beradi.

Stem fanlarini o‘qish davomida o‘quvchida quyidagi qobiliyatlar shakllanadi:

- muammoni hal qila olish;
- kreativlik;
- tanqidiy fikrlash;
- jamoaviy ishlay olish;
- mustaqil fikrlash;
- tashabbuskorlik;
- kommunikasiya;
- raqamli savodxonlik.

Stem ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikani bir-biriga bog‘liq holda yaxshi o‘zlashtirgan, o‘rganganlarini amaliyotda qo‘llay oladigan, kompyuterda ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan, ham jamoaviy yaxshi ishlashni, ham mustaqil tashabbuslarni qoyillata oladigan kadrlar tayyorlaydi. Stem fanlarining ahamiyati shundaki, hozir bizga tegishli kasblarning ko‘pi

yaqin kelajakda avtomatik tarzda ishlaydigan robotlar tomonidan bajarilishi yoki butunlay keraksiz bo‘lib qolishi mumkin.

Stem fanlari kelajak kasblarining asosiy qismini tashkil qilsa-da, bu borada malaka yetarli bo‘lmasligi hatto aqshda ham kadrlar tanqisligini yuzaga keltirishi mumkin. prognozga ko‘ra

2025 yilga borib aqshda stem yo‘nalishidagi 2 mln ish o‘rni

kadrlar tanqisligi sabab bo‘sh qoladi. Stem darslarida qizlarning faolligini oshirish ularda bu imkoniyat mavjudligini, ular han it bo‘yicha mate,atika kabi aniq fanlar bo‘yicha ham o‘z qobiliyatlarini namoyon qilish mumkunligini isbotlash muhim masaladir. agar maktabdan bu yo‘nalishlar ilm-fan va texnologiyaga qanchalik ko‘p ta'sir etsa, shuncha yaxshi. qizlarni boshlang‘ich va o‘rta maktabga jalb qilishni boshlash orqali ularni kelajakda ham bu kasbni egallashlari uchun bir turtki bo‘la oladi. yunesko xalqaro tashkiloti tomonidan ham bu masalaga alohida e‘tibor qaratilmoqda. yil davomida ular tomonidan dunyoning turli nuqtalaridan aynan qizlar stem darslari joriy qilinishi bo‘yicha aniq natijalarga erishilmoqda. masalan:yunesko, shuningdek, lotin amerikasi, sharqiy va janubiy afrikada matematika va fan bo‘yicha o‘rganishni qiyosiy baholashni hamda osiyoda tegishli tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash orqali mamlakat darajasida strategik ma'lumotlarni yaratdi.

Aayol va erkak o‘qituvchilarning o‘z-o‘zini samaradorligi ko‘rsatkichlari, ayniqsa, fan fanlari bo‘yicha ko‘proq rasmni ko‘rsatdi (4-rasm). 4-sinfda 52 ta ta'lim tizimining 17 tasida (33%) erkak va ayol fan o‘qituvchilari o‘rtasidagi o‘z-o‘zini samaradorligi darajasida statistik jihatdan sezilarli farq bor edi. 8-sinfda bu 43 ta ta'lim tizimining 15 tasida (35%) aniqlangan. bu farqlar erkak o‘qituvchilarning ayol tengdoshlariga qaraganda yuqori darajadagi o‘z-o‘zini samaradorligi bilan bog‘liq edi. ayol fan o‘qituvchilari 17 ta ta'lim tizimining 16 tasida (94%) 4-sinfda va 15 ta ta'lim tizimining 13 tasida (87%) 8-sinfda farqlar ko‘rsatgan holda, o‘zlarining erkak hamkasblariga qaraganda o‘z-o‘zini samaradorligi pastroq ekanligini qayd etdi. eng katta farqlar 4-sinfda bahrayn, kanada va finlyandiyada, 8-sinfda esa kanada, malta va koreya respublikasida aniqlandi. gruziya ayol fan o‘qituvchilarining o‘z-o‘zini samaradorligini statistik jihatdan yuqoriroq bo‘lgan yagona ta'lim tizimi edi. 4-sinfda tengdosh erkak, 8-sinfda esa bu faqat saudiya arabistoni va sloveniyada bo‘lgan. matematika bo‘yicha, jins bo‘yicha o‘z-o‘zini samaradorligida statistik jihatdan sezilarli farqlarga ega bo‘lgan ta'lim tizimlari kamroq edi; ammo, bu farqlar paydo bo‘lganida, ular asosan erkak o‘qituvchilar orasida yuqori hisobot darajasi bilan bog‘liq edi. 4-sinfda 52 ta ta'lim tizimining 4 tasida (8%) erkak va ayol matematika o‘qituvchilari o‘rtasidagi o‘z-o‘zini samaradorligining bildirilgan darajasida statistik jihatdan sezilarli farq bor edi. 8-sinfda bu 43 ta ta'lim tizimining 7 tasida (16%) aniqlandi. ayol matematika o‘qituvchilari 4 ta ta'lim tizimidan 3 tasida (75%) erkak hamkasblariga qaraganda o‘z-o‘zini samaradorligi pastroq ekanligini, 4-sinfda va barcha ta'lim tizimlarida 8-sinfda farqlar borligini bildirishgan. malta 8-sinfda. 4-sinf va 8-sinfni baholashda ishtirok etgan ta'lim tizimlari

ichida dubay yagona ta'lim tizimi bo'lib, unda ayol matematika va fan o'qituvchilari statistik jihatdan yuqori darajadagi o'z-o'zini samaradorligini qayd etgan. biroq, bu faqat grad uchun to

ЖЕНЩИНЫ- УЧЁНЫЕ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

к.п.н., Торежанова Раушан

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В статье анализируется вклад женщин – учёных в развитие науки Республики Узбекистан. В частности, дана характеристика научной деятельности доктора медицинских наук, профессора Атаниязовой Орал Аминовны.

Ключевые слова: наука, вклад в развитие науки, женщины – учёные.

Abstract: the article analyzes the contribution of women scientists to the development of science in the republic of Uzbekistan.

In particular, a description of the scientific activity of Doctor of Medical Sciences, Professor Oral Aminovna Ataniyazova is given.

Key words: science, contribution to the development of science, women scientists.

Annotatsiya: Maqolada olim ayollarning O‘zbekiston Respublikasi ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Xususan, tibbiyot fanlar doktori, professor Oral Aminovna Ataniyazovaning ilmiy faoliyatiga tavsif berilgan.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi, olima ayollar.

Общеизвестно, что от развития науки зависит социально-экономическое и научно-техническое развитие любого государства. Актуальные проблемы развития науки в нашей стране указаны в Концепции развития науки до 2030 года, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 г. за № УП-6097.

В современных условиях глобализации и цифровизации залогом успеха для любого государства является инновационный подход.

Для организации разработок и внедрения инновационных идей и технологий в 2017 г. в нашей стране было создано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Ведущим государственным научным учреждением в нашем государстве является Академия наук Республики Узбекистан, в составе которой функционируют 28 научно-исследовательских учреждений, а также три отделения: Каракалпакское отделение, Навоийское и Хорезмская академия Мамуна.

Каждая научная дисциплина и область исследований вносит свой вклад в решение актуальных проблем современности, таких как формирование экосистемы, обеспечивающей развитие приоритетных направлений и проведение инновационных разработок; адаптация сферы науки к требованиям современной экономики, переход к инновационному и высоко - технологичному формату развития национальной экономики, обеспечивающий экономический рост, повышение уровня жизни населения, развитие человеческого капитала. [1]

Немаловажную роль в развитии отечественной науки и решении научных проблем играют женщины-учёные.

В данной статье, мы хотели бы охарактеризовать научную деятельность Атаниязовой Орал Аминовны - доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Каракалпакстан, заслуженного наставника молодёжи Республики Узбекистан, сенатора Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ректора Медицинского института Каракалпакстана.

Орал Атаниязова в 1979 г. окончила Ташкентский государственный медицинский институт. В начале 1990-х годов основала каракалпакский центр репродуктивного здоровья и окружающей среды «Перзент». В 2000 году была удостоена экологической премии Голдмана (США).

В 2001 году была назначена директором Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института, преобразованный в 2020 г. в Медицинский институт Каракалпакстана. С 2020 г. является ректором Медицинского института Каракалпакстана.

В 2021 г. в институте создана современная университетская клиника, главной целью которой является оказание высоко - квалифицированной медицинской помощи детям Приаралья, пострадавшим от воздействий экологических факторов (врожденные аномалии развития).

Выбранная вузом стратегия развития способствует его дальнейшему совершенствованию в области подготовки медицинских кадров и его интеграции в международную сеть университетов. В перспективе планируется разработка и создание журнала «Наука Аральского моря», в котором смогли бы продемонстрировать свои научные исследования местные учёные, с привлечением биологов, химиков, генетиков и других специалистов Центральной Азии.

Литература:

1. Концепция развития науки до 2030г. №УП-6097 от 29.10.2020 г.
2. Открытые интернет источники.

ADVANCING GENDER EQUALITY IN STEM EDUCATION: A PATHWAY TO INNOVATION AND INCLUSION

Dr. Priyanshi Gupta

*Department of Humanities and Social Sciences, Integral University, Lucknow, India,
priyanshig@iul.ac.in,*

In recent years, the call for gender equality in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education and professions has gained momentum worldwide. Recognizing the critical role of diversity in driving innovation and fostering inclusive societies, efforts to bridge the gender gap in STEM have become a focal point in educational policies, corporate initiatives, and societal conversations. This article explores the importance of advancing gender equality in STEM education, highlighting its benefits for individuals, industries, and society as a whole. Empowering Girls in STEM Education: From an early age, societal stereotypes and cultural biases often discourage girls from pursuing interests and careers in STEM fields. To address this issue, it is crucial to promote gender-neutral learning environments that encourage curiosity, creativity, and critical thinking among all students. Initiatives such as STEM-focused extracurricular activities, mentorship programs, and inclusive curriculum designs play a pivotal role in fostering girls' interest and confidence in STEM subjects. Breaking Barriers in Higher Education and Research: Despite progress in promoting gender diversity in STEM education, women continue to be underrepresented in higher education and research institutions. To overcome this disparity, universities and research organizations must implement policies that support gender-balanced recruitment, retention, and career advancement. Creating mentorship programs, providing leadership opportunities, and offering flexible work arrangements are essential strategies for empowering women in STEM academia and research. Promoting Diversity in STEM Professions: Gender diversity in STEM professions is not only a matter of equity but also a driver of innovation and economic growth. Companies and organizations in STEM industries must prioritize diversity and inclusion in their recruitment and retention strategies. Creating inclusive workplace cultures, addressing unconscious bias in hiring practices, and offering professional development opportunities are crucial steps toward building diverse and resilient STEM teams. The Role of Role Models and Advocates: Visibility and representation matter in inspiring the next generation of STEM leaders. Highlighting the achievements of women in STEM through media, public events, and educational outreach programs can challenge stereotypes and empower young girls to pursue their interests in STEM fields. Additionally, advocating for policy changes that promote gender equality in STEM education and professions is essential for creating systemic and sustainable change.

Closing the Gender Gap: A Collective Responsibility: Closing the gender gap in STEM education and professions requires a collective effort from educators, policymakers, industry leaders, parents, and communities. By fostering inclusive learning environments, supporting women's advancement in academia and research, promoting diversity in STEM industries, and advocating for policy reforms, we can create a more equitable and innovative future for all.

Conclusion: Gender equality in STEM education is not just a matter of fairness; it is essential for driving innovation, fostering inclusive societies, and unlocking the full potential of our collective talent pool. By empowering girls in STEM education, breaking barriers in higher education and research, promoting diversity in STEM professions, and championing the role of role models and advocates, we can create a more equitable and thriving STEM ecosystem for future generations. Let us work together to build a world where everyone, regardless of gender, has the opportunity to contribute to and benefit from advancements in science, technology, engineering, and mathematics.

NAVIGATING GENDER DYNAMICS IN STEM: CHALLENGES, PROGRESS, AND THE PATH FORWARD

Dr. Agnese Rusakova

University of Latvia, Tashkent Institute of Chemical Technology

e-mail: agnese.rusakova@lu.lv

The field of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) has long been dominated by men, but the past few decades have seen a gradual shift towards inclusivity. The increasing participation of women in STEM is not only a testament to their capabilities but also a catalyst for innovation and progress. However, the journey for women in STEM is not without its challenges and barriers.

Gender stereotypes are part of a broader belief system that includes attitudes toward female and male family roles, female and male occupations, and gender-associated perceptions of the self.

Extensive research has thoroughly examined the contrasts between the binary constructs of males and females. Across many domains, men both out- (over-) and underperform women; there is little evidence of average difference in intelligence. Men prefer working with things; women prefer working with people. Men have more “investigative” interests; women have more “artistic” and “social” interests. Men are also, on average, more interested in math, science and engineering.

Historically, women have been underrepresented in STEM fields due to societal norms and gender stereotypes, that perpetuate the notion that certain subjects are more suitable for men, while others are better suited for women, thus discouraging women from pursuing careers in STEM.

The 20th century witnessed significant advancements in gender equality, with women gaining access to education and employment opportunities.

With respect to the overall gender equality, depending on the chosen metrics, Latvia is deemed an average-to top performer. According to the Gender Gap Index 2023, Latvia ranks among the top countries, sharing the index of the same value with countries like Ireland, Belgium, United Kingdom. The leaders of the Index are Scandinavian countries. With respect to female researchers as a percentage of total researchers -Latvia is also a top-performer boasting the 2nd place in Europe – 52,2%.

The data indicates progress towards gender equality, yet the extent to which this reflects genuine parity or is influenced by country-specific factors remains uncertain. In Latvia, for instance, the relatively low investment in R&D may contribute to the success in fostering women's participation in science.

When addressing the issue of equality, we have often approached it superficially, perhaps inadvertently ignoring its underlying complexity. The dominance of men in decision-making roles may have led to a skewed interpretation of "equality for women," often framed within the parameters of male perspectives and definitions of success.

In Latvia, women have nearly equal opportunities as men for full-time employment. However, they also bear a disproportionate burden of household responsibilities. The author contends that in Latvia's efforts to promote gender equality, the unintended consequence has been the imposition of additional burdens on women. This has inadvertently added to women's challenges in balancing personal and professional duties, often at the expense of competing effectively in the male-dominated sphere.

Rather than evaluating women's contributions solely based on male-centric standards, what is imperative is engaging in an open dialogue that fosters an overarching transformation in

societal norms and expectations. This shift is essential to acknowledge and appreciate the multifaceted contributions of both genders.

Women need to be more vocal and assertive about defining what success looks like for them, prompting a broader reevaluation of traditional gender roles and stereotypes. This approach transcends mere advocacy for a fairer distribution of responsibilities within existing structures, advocating instead for a fundamental shift in how we perceive and accommodate gender dynamics.

While promoting shared responsibilities and breaking barriers for women's access to education, employment, and leadership is crucial, achieving true gender equality requires more. We need to cultivate an environment where individuals can pursue their aspirations without gender constraints. This involves implementing policies and cultural attitudes supporting work-life balance for everyone, acknowledging the importance of unpaid work typically performed by women.

One would imagine that countries, treating women equally, would provide the best options for women to excel in STEM. However, recent research has shown that countries with greatest “gender equality” (like in Scandinavia) have some of the largest STEM gaps, leading to the contradictory conclusion that, when women are free to choose, they choose STEM less often.

Given the undeniable imperative for increased involvement of the population in STEM disciplines, when conveying the necessity for women's participation in STEM, we must move away from the rational and male-centric approach of simply stating "we need more women in STEM." Instead, we should adopt communication methods that better resonate with females, emphasizing the inherent value and benefits of joining the STEM community as scientists.

In addition to the inherent inability of males to fully understand the experiences of females, the absence of women in STEM has contributed to a research landscape that is predominantly male-centered.

This imbalance has resulted in concerning outcomes, such as 70% of drugs withdrawn from the market are presenting greater health risks for women, women face a greater risk of developing adverse reactions to drugs compared to men, women are overdosed, gender differences have been observed in the effectiveness of treatments. These discrepancies, among other, underscore the importance of pursuing gender diversity in research.

Sources:

1. Benjeaa, Y., Geysels, Y. (2020). Gender Bias in the Clinical Evaluation of Drugs, *Applied Clinical Trials*, Volume 29, Issue 12
2. Deary, Ian J., 'Are there sex differences in intelligence?', *Intelligence: A Very Short Introduction*, 2nd edn, Very Short Introductions (Oxford, 2020; online edn, Oxford Academic, 26 Mar. 2020), <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198796206.003.0003>, accessed 6 Feb. 2024.
3. Renfrow, D.G., Howard, J.A. (2013). *Social Psychology of Gender and Race*. In: DeLamater, J., Ward, A. (eds) *Handbook of Social Psychology. Handbooks of Sociology and Social Research*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6772-0_17
4. Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. *Psychological Science*, 29(4), 581-593. <https://doi.org/10.1177/0956797617741719>
5. Su, R., Rounds, J., & Armstrong, P. I. (2009). Men and things, women and people: A meta-analysis of sex differences in interests. *Psychological Bulletin*, 135(6), 859–884. <https://doi.org/10.1037/a0017364>
6. Ycaza Herrera A, Wang J, Mather M. The gist and details of sex differences in cognition and the brain: How parallels in sex differences across domains are shaped by the locus coeruleus and catecholamine systems. *Prog Neurobiol*. 2019 May;176:120-133. doi: 10.1016/j.pneurobio.2018.05.005. Epub 2018 May 19. PMID: 29772255; PMCID: PMC6485927.

7. United Nations Women Count Data Hub, Country Data Sheet: Latvia, <https://data.unwomen.org/country/latvia>, accessed 6 Feb. 2024.
8. The global gender gap index 2023, Statista, <https://www.statista.com/statistics/244387/the-global-gender-gap-index/>, accessed 6 Feb. 2024.

TADQIQIY-TAJRIBA FAOLIYATINI MAKTABGACHA YOSH DAVRDA RIVOJLANTIRISHNING IJOBIIY AHAMIYATI

Igamberdiyeva Aziza Abdurashitovna

akbarabroraziza@gmail.com.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassisilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, 13-00-08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 3-bosqich tayanch doktoranti

Annotasiya: Mazkur tezisdagi tadqiqiy-tajriba faoliyati maktabgacha yosh davrdanoq joriy etilishi. Bolalarning atrof-olam, tabiat hodisalariga bo'lgan qiziqishlarini, savollarini befarq qoldirmaslik, va mazkur jumboqlarga qiziqarli, xavfsiz tajribalar orqali javob berishning ijobiy tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh davr, taffakur, idrok, ekologiya, atrof-olam, tajriba, tadqiqot, erkin va mantiqiy fikrlash.

Mamlakatimizda ilm fan rivoji, ta'lim tizimi xususan, maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi, maktabgacha yosh bolalarning ta'lim va tarbiya jarayoni tashkil etishda sifatli ta'limga e'tibor davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Bu borada bir qancha me'yoriy huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Bulardan: O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida" gi O'RQ 637-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi O'RQ 595-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 3 iyuldagi " Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablari to'g'risida"gi 3032-sonli buyrug'i, "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturining takomillashtirilgan ikkinchi nashri va boshqa bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlar asos bo'ladi.

Ma'lumki bolalilik davri savollarga, qiziqishlarga, anglashga bo'lgan ehtiyojga to'la davrdir. Mazkur yoshda bolalarning atrof-olamda sodir bo'layotgan hodisalar, jonli va jonsiz tabiatga bo'lgan qiziqishlari yuqori darajada bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda biz kattalar, pedagoglar, ota-onalar bolaning har bir savoliga befarq bo'lmaslik, ularga qiziqarli va xavfsiz tadqiqiy-tajriba faoliyatlari orqali javob berish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha yosh bolalarning "Tadqiqiy bilish va samarali eflaksiv faoliyat" larini "Fan va tabiat" rivojlanish markazi hamda ta'lim tarbiya jarayoni orqali amalga oshiriladi. Bolalarda tadqiqotchilik- bu qiziqish, erkin va maqsadli kuzatuv, tadqiq etish, tahlil qilish, erkin va mantiqiy fikrlash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim va tarbiya jarayoniga xavfsiz, qiziqarli tajribalarni qo'llash esa bolalarda tadqiqotchilik malakalarini shakllantiradi, rivojlantiradi.

Tajribalar-bolalarning eng yaxshi ko'rgan va qiziqqan faoliyat turlaridan biri bo'lib, bu jarayonda suhbatlar, kuzatuvlar, chambarchas bo'lgan holda tafakkurning tahlil qilish, umumlashtirib xulosa chiqarish, taqqoslashkabi jarayonlarni rivojlantirishga yordam beradi. Tajriba-sinov o'tkazishni bolalar juda yaxshi ko'rishadi. Chunki, bolalarga ko'rgazmali-obrazli tafakkur xos hisoblanadi, shuning uchun tajriba-sinovlar boshqa metodlarga qaraganda aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning shu yosh xususiyatlariga muvofiqdir. Maktabgacha yoshda tajriba-sinovlar yetakchi faoliyat bo'lib, bir yoshdan uch yoshgacha-dunyoni o'rganishning deyarli yagona usuli hisoblanadi.

Tadqiqiy-tajriba faoliyatini maktabgacha yosh davrda qo'llashning asosiy maqsadi – bolalarda tadqiqiy-tajriba faoliyati orqali bilish jarayonlarini rivojlantirish. Tadqiqiy-tajriba faoliyati jarayonida faoliyat mavzusi doirasida muammoliy vaziyatni yuzaga keltirish orqali erkin va mantiqiy tafakkur etish va maktabga sifatli tayyorlashdan iborat.

Vazifalar:

- maktabgacha ta’lim tashkilotlarida davlat o’quv dasturiga asoslangan holda bolaning yosh kesimini, intellektual anglash dinamikasini, jismoniy, ruhiy holatlarini inobatga olgan holda xavfsiz, sodda va qiziqarli tajriba faoliyatlarini tashkil etish;

- maktabgacha yosh bolalarni atrof-olamdagi obyektlarning turli xil xususiyatlari haqida ma’lumot berish (qattiqlik, yumshoqlik, yopishqoqlik, oquvchanlik...);

- tabiat, atrof-olam hodisalariga nisbatan adolatli, e’tiborli va oqilona yondashish;

- xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko’nikmalarini shakillantirish va rivojlantirish;

- tadqiqiy-tajriba faoliyati asosida bolalarni iqtidorlarini aniqlash, qiziqishlarini rivojlantirish, tashabbuslarini qo’llab quvatlash;

- maktabgacha yosh bolalarda ekologik madaniyatni shakillantirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan mustaqil tadqiqiy-tajriba faoliyatini tashkil qilishda quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Tadqiqiy-tajriba faoliyatini olib borishda yosh kesimining muhimligini anglash va unga ko’ra tajriba faoliyatining murakkablik darajasini belgilash;

- Maktabgacha yoshdagi bolalarni har bir tajriba faoliyati jarayonidan oldin xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish;

- Bolalarga tajriba algoritimini izohlash va boshqalar.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari

- kommunikativ;

- ijtimoiy;

- shaxsiy ("men" kontsepsiyasini qurish);

- ***bilish.***

Bilish kompetensiyasi bilim olish, o’qish va o’rganish; mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof-olamni tushunish uchun kerakli ma’lumotlarni tanlash qobiliyatini o’z ichiga oladi.

Kichik laboratoriya tashkil etishda quyidagi tamoyillar hisobga olinadi:

- bolalar hayoti va xavfsizligi;

- mazmunan boyligi;

- unversalligi;

- ko’p funktsionnaligi;

- foydalanishda osonligi;

- hissiy farovonligi va qulayligi;

- hududiy mintaqaviy imkoniyatlar;

- bolalarning erkin, mustaqil, mantiqiy fikrlari rag’batlanishi;

- tajriba obyektlari uzviyligi, tizimliliigi va integratsiyasi.

Foydalangan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi “Ta’lim to’g’risida” gi 637-son qonuni.

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 dekabrda gi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida” gi O’RQ 595-sonli Qonuni.

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-mayda gi “O’zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” gi PQ-4312-son Qarori.

4. O’zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligining 2018 yil 3 iyulda gi “ Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yilgan Davlat talablari to’g’risida” gi 3032-sonli buyrug’i.

5. “Ilk qadam” Davlat o’quv dasturining takomillashtirilgan ikkinchi nashri.

ЎЗБЕКИСТОНДА STEM СОҲАСИДАГИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ УЛУШИ, САБАБ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.

Гулнора Арипова

shuhgul711@gmail.com

Тошкент кимё-технология институти, Хотин-қизлар масалалари бўйича ректор маслаҳатчиси

Дунёда STEM билан боғлиқ соҳалардаги барча талабаларнинг атиги 35 фоизини хотин-қизлар ташкил этади. Тадқиқотчиларнинг 30% дан камроғи аёллардир ва бундай ҳолат дунёнинг барча минтақаларида кузатилади. Глобал миқёсда аёлларнинг маоши эркекларга нисбатан 23 фоиз камроқ. Ушбу фарқни енгиш учун 68 йил талаб этилади, дейилади тадқиқотда. Аёлларнинг меҳнатдаги иштироки эса 63 фоизни, эркекларники 94 фоизни ташкил этади.

ЮНЕСКОнинг STEM ва гендер бўйича ҳисоботи (SAGA) кўра, бунга асосий сабаблар қуйидагилар бўлиши мумкин: *Касб танлашдаги фарқлар; ҳаётий қадриятлардаги фарқ; ишонч ва ўз-ўзини англаш; гендер стереотиплари; гендер тарафқашлиги.*

Турли дастурлар ва тадқиқотчилар бўйича олий маълумотли аёл ва эркек битирувчиларнинг улушига эътибор берадиган бўлсак, бакалавр ва магистр даражаларига эга аёллар сони эркеклардан кўпроқ бўлиши мумкин, лекин фан номзодлари ва тадқиқотчилар орасида эркеклар сони аёллар сонидан анча кўпроқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Мавзу бўйича мамлакатимиз мисолида сўз юритадиган бўлсак, хотин-қизлар Ўзбекистон аҳолисининг 50,3 % ташкил қилади. Юртимизда мактабгача, ўрта, ўрта – махсус, олий таълимнинг самарали тизимида аёл-қизларнинг таълим олиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлаш муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугун аёллар таълим, маданият ва илм-фан соҳаси ривожига салмоқли улуш қўшмоқдалар. Ўзбек олима аёллари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги ва бошқа жабҳаларда ўзларининг кучли интеллектуал салоҳиятларини намоиш этишган ва бу чет эллардаги кўплаб илмий марказлар томонидан ҳам юксак баҳоланмоқда. Лекин шунга қарамай Ўзбекистонда STEM соҳасидаги таълим йўналишлари ва касбларда жуда кам сонли хотин-қизлар мавжуд.

Ўзбекистон Гендер комиссияси, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ва БМТ Тараққиёт Дастурининг «Давлат бошқарувида ва ижтимоий-сиёсий ҳаётда аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш» кўшма лойиҳаси доирасида ўтказилган тадқиқотлар натижасида қатор тавсиялар берилган:

- *Жамиятда STEM соҳасида аёлларга бўлган муносабат, уларни қабул қилиш, уларга нисбатан хатти-ҳаракатлар, ижтимоий меъёрлар ва стереотипларни бартараф этиш керак;*
- *STEM соҳасидаги бошланғич ва ўрта таълимга, шунингдек, техник ва касб-ҳунар таълимга қизларни ва ёш аёлларни жалб қилиш лозим;*
- *STEMнинг барча даражаларида олий маълумот олишга аёлларни жалб қилиш, уларга имконият яратилиши ва ёрдам бериши бўйича амалий чораларни кўриши керак;*
- *Олимлар ва муҳандислар учун иш фаолиятида муваффақиятларга эришишида гендер тенгликни таъминлашга эътибор қаратиши лозим;*

- *Тадқиқотларнинг мазмуни, амалиёти ва кун тартибида гендер жиҳатларини тарғиб қилиш муҳим.*

СТЕМ билан боғлиқ сиёсатни ишлаб чиқишда (қарор қабул қилувчи шахслар, маслаҳат кўмиталари, эксперт гуруҳлари ва бошқалар), уни мониторинг қилиш ва баҳолашда гендер тенглигини ҳисобга олиш ва уни устувор йўналиш сифатида белгиланишини таъминлаш лозим.

Илмий-техникага оид тадбиркорлик ва инновациялар соҳасида гендер тенглигини таъминлаш керак:

- бошланғич капитал, ҳомий-инвесторлар, венчур сармоялари ва шу каби бошланғич молиявий маблағлардан фойдаланишда гендер тенгликни қўллаб-қувватлаш;
- аёлларга қарашли фирмалар учун давлат томонидан молиялаштирилган инновациялардан тенг фойдаланиш имкониятини таъминлаш;
- тадбиркорлик, инновацияларни бошқариш ва интеллектуал мулк ҳуқуқлари соҳаларида гендер омилларини ҳисобга олган ҳолда ўқув курсларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда аёлларнинг мураббийлик фаолиятини таъминлаш;
- тадбиркор аёллар тармоғини ва аёлларнинг тадбиркорлик тармоқларида иштирок этишини рағбатлантириш;
- гендерга асосланган инновацияларни тарғиб қилиш;
- ташқи рағбатлантириш ва аёлларнинг раҳбарлиги остидаги инновацияларни қўллаб-қувватлаш ва жамиятда новатор хотин-қизларнинг фаолиятини тарғиб қилиш;
- янги компанияларда гендер тенглигига асосланган ишчи кучи ва тенг имкониятларни тарғиб қилиш.

Хулоса қилиб айтганда, атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: **“Қизлар ҳаммадан кўра билим олишга интилиши керак, чунки бу билим билан келажак авлодни тарбиялайди”**, деб уқтиргани бежиз эмас. Аслида ҳам, ҳар қандай ривожланган жамиятда таракқиёт ва цивилизация даражаси аёлга бўлган муносабат, хотин-қизларга яратилган имкониятлар кўлами ҳамда миқёси билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сонли “ЎЗБЕКИСТОН — 2030” СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА
2. СТЕМ – подход в образовании. info@yedu4future.by
3. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йил 8 феврал куни Таълим, соғлиқни сақлаш, рақамлаштириш, маданият ва спорт соҳаларида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилишида гапирган нутқи.
4. <https://www.газета.уз/оз/2020/12/24/стем/>
5. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266102>

WOMEN IN STEM

DOC/PHD Tkach Viktoriia, Aspirant Molodan Marina

Odessa Technologic National University, Ukraine

*Corresponding email: vitt@ukr.net

Currently, the level of women's employment in the STEM field remains low - in the USA, as in Ukraine, they make up only 25% of workers, in the UK - 13%. The level of women's representation in leadership positions is even lower. Why do such disparities exist? According to girlswocode.org, 74% of high school girls are interested in engineering, science and math. But only 0.3% choose computer science as a major when they get to college. A 2017 Microsoft survey in Europe found that girls are interested in STEM at age 11, but then lose that interest at age 15.

The level of popularity among girls in STEM fields in higher education is extremely low: on average, there are 29.5% of girls among all students studying in STEM fields. Employment in science, technology, engineering and mathematics fields overall has grown 79% since 1990, from 9.7 million to 17.3 million (Pew Research Center), but the share of women has declined: in 1990, 32% of workers were computer workers. professions were women; today the proportion of women has dropped to 25%. Reasons for girls' low interest in STEM education. There are not enough examples of successful women in STEM careers; insufficient level of incentives for teachers to study STEM disciplines; little opportunity to gain practical experience; the existence of certain stereotypes regarding the role functions of women in the family, etc. Among those enrolled in institutions of higher education are graduates and school leavers. In 2023, there are almost the same number of girls and boys. However, there are much fewer full-time girls enrolled in so-called STEM majors (science, technology, engineering, mathematics) than boys. Among those enrolled in universities for mathematics-intensive majors in 2023, on average, only every fourth girl. Overall, only 23% of girls enrolled in universities enrolled in STEM majors, with almost 13% of those 23% enrolled in medical majors.

THE INVENTIVENESS AND BUSINESS ACUMEN OF FEMALE ENTREPRENEURS

Moiz Akhtar , Uzmi Anjum
makhtar@iul.ac.in , 7080653669

Department of Business Management, Integral University, India

Abstract

The performance of start-up enterprises is significantly influenced by the innovativeness of their entrepreneurs. This study, which uses a sample of 52 female entrepreneurs, examines the relationship between the innovativeness of female entrepreneurs and their entrepreneurial performance at a more localized level based on the social cognitive theory. Gender stereotypes are the moderating variable, while opportunity recognition, development, and psychological capital are the mediating variables. Three key conclusions are revealed by the findings. First, there found a strong and positive correlation between the innovativeness of female entrepreneurs and their business performance. Second, there were notable mediation effects between the innovativeness and entrepreneurial performance of female entrepreneurs and opportunity recognition and development as well as psychological capital. Lastly, gender norms had a detrimental moderating influence on the creation and recognition of female opportunities. The study's findings offer a theoretical and practical framework for understanding how women engage in entrepreneurship. To test the research conceptual model, entrepreneurs (company founders or co-founders) in the East, Central, West, and North regions of Uttar Pradesh were surveyed. We combined online and offline methods to conduct questionnaire research. In order to obtain trustworthy information, data were gathered, and the questionnaire clearly ensures anonymity. Through a "snowball" strategy introduced by local women entrepreneurs' associations, women's entrepreneurial organizations, and responders, a total of 60 questionnaires were issued, and 52 valid questionnaires were returned, with a return rate of 86.67%. Twenty sets of invalid questionnaires were rejected based on the following criteria: (1) no alternative was picked; (2) the participant selected the same response for more than 90% of the questions; and

(3) more than one-third of the questions were left unanswered. Performance in Entrepreneurship.

According to Gao, Ge, Lang, and Xu (2018), objective metrics were used to gauge entrepreneurial performance. These metrics included four indicators, such as market share and sales growth rate 0.807 was the Cronbach's alpha coefficient. This study used the Harman, 1960 single-factor test to account for typical method bias. It discovered that the first principal component identified by factor analysis only contributed 17.89% of the variance, falling short of Hair's proposed 50% cutoff (1972). Furthermore, in order to compare the proposed model with one that loaded all variables onto a single factor (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003), we looked at the fit indices of the single factor ($\chi^2/df = 17.807$, RMSEA = 0.174, GFI = 0.606, AGFI = 0.513, CFI = 0.537, IFI = 0.539, TLI = 0.483) and found that they were not satisfactory when compared to the baseline model. This suggested that more than one component could not account for the majority variation, which is why the common technique variation in this study is not very significant. In this essay, we examined the intricate mechanism underlying the association between female entrepreneurs in Uttar Pradesh, India, and their innovativeness and entrepreneurial performance. The empirical results validated the theoretical study hypotheses regarding female entrepreneurs and their innovativeness, opportunity recognition and development, and psychological capital levels based on the survey data from 52 women entrepreneurs. Simultaneously, the examination of gender stereotypes directed at women acknowledged that these patterns play a detrimental regulatory role. Through the development of

entrepreneurial inventiveness and the expansion of female entrepreneurship in practice, this study helps to improve the performance of female entrepreneurs.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗМЕРОВ. КОМПАС 3D.

¹Саидова Д.Ш. saidovadildora72@mail.ru, ¹Хайдарова Ш.К. haydarovasharifaxon@gmail.com, ¹Саидназарова И. Saiira_2012@mail.ru.

ТКТИ.МГваМА кафедраси

Чертёж детали – это документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Перед выполнением чертежа необходимо выяснить назначение детали, конструктивные особенности, найти сопрягаемые поверхности. На учебном чертеже детали достаточно показать изображение, размеры и марку материала.

При выполнении чертежа детали рекомендуется следующая последовательность:

1. Выбрать главное изображение

2. Установить количество изображений – видов, разрезов, сечений, выносных элементов, которые однозначно дают представление о форме и размерах детали, и дополняющих какой-либо информацией главное изображение, помня о том, что количество изображений на чертеже должно быть минимальным и достаточным.

3. Выбрать масштаб изображений по **О*zDSt 2.302-98**. Для изображений на рабочих чертежах предпочтительным является масштаб 1:1. Масштаб на чертеже детали не всегда должен совпадать с масштабом сборочного чертежа. Крупные и не сложные детали можно вычерчивать в масштабе уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и т.д.), мелкие элементы лучше изображать в масштабе увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; и т.д.).

4. Выбрать формат чертежа. Формат выбирается в зависимости от размера детали, числа и масштаба изображений. Изображения и надписи должны занимать примерно 2/3 рабочего поля формата. Рабочее поле формата ограничено рамкой в строгом соответствии с **О*zDSt 2.301-98** по оформлению чертежей. Основная надпись располагается в правом нижнем углу (на формате А4 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны листа);

5. Выполнить компоновку чертежа. Для рационального заполнения поля формата рекомендуется тонкими линиями наметить габаритные прямоугольники выбранных

изображений, затем провести оси симметрии. Расстояния между изображениями и рамкой формата должно быть примерно одинаковым. Оно выбирается с учётом последующего нанесения выносных, размерных линий и соответствующих надписей.

6. Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с **O‘zDSt 2.307-98**. Выполнив тонкими линиями чертёж детали, удалить лишние линии. Выбрав толщину основной линии, обвести изображения, соблюдая соотношения линий по **O‘Z DST 3.303-98**. Обводка должна быть чёткой. После обводки выполнить необходимые надписи и проставить числовые значения размеров над размерными линиями (предпочтительно размером шрифта 5 по **O‘zDSt 2.304-98**).

7. Заполнить основную надпись. При этом указать: наименование детали (сборочной единицы), материал детали, её код и номер, кем и когда был выполнен чертёж и т.д.

Деталь – изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Например: втулка, литой корпус, резиновая манжета (неармированная), отрезок кабеля или провода заданной длины. К деталям относятся так же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки сшивки. К примеру: корпус, покрытый эмалью; стальной винт, подвергнутый хромированию; коробка, склеенная из одного листа картона, и т.п.

Сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более составных частей, соединённых между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, пайкой, клёпкой, развальцовкой, склеиванием и т.д.).

Например: станок, редуктор, сварной корпус и т.д.

A – охватываемая поверхность; *B* – охватывающая поверхность;

B – свободная поверхность; *d* – номинальный размер *P*

ПРЕСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ

Умарова Муаттар Бахтияровна, ст. гр. М22 -01uKTO Абдуллаева Зайнаб Руслановна

Ташкентский химико-технологический институт

Научно-технический прогресс, неуклонный рост производства и потребления активно влияют на состояние окружающей природной среды на Земле. Для извлечения из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хлористый или фтористый водород целесообразно применять как поглотитель воду, так как растворимость газов в воде составляет сотни граммов на 1 кг. При поглощении из газов сернистого ангидрида или хлора расход воды довольно значительна, поскольку их растворимость составляет лишь долю грамма на 1 кг воды. В некоторых случаях вместо воды применяют во дня растворы сернистой кислоты (для улавливания водяных паров), вязкие масла (для извлечения ароматических углеводородов из коксового газа). Загрязненный воздушный поток контактирует с жидким растворителем, проходя через насадков колонну, распыляя жидкости или газа через слой абсорбированной жидкости зависимости от реализации способа контакт пункта "газ - жидкость" рассматривают такие виды очистных установок: насадные башни; форсуночные и центробежные, барбатажно-пенные, тарельчатые скрубберы и другие очистные установки. Для повышения эффективности очистки воздуха от паров растворителей, разбавителей и газов применяем химические поглотители в виде водных растворов электролитов (кислот, солей, щелочей и др.). Например, для очистки воздуха от диоксида серы как поглотитель (нейтрализатор) применяют раствор щелочи, в результате реакции получают соль:

жидкость выводится из абсорбера, подлежит регенерации, десорбции загрязняющих веществ и возвращается обратно в процесс или отводится как отходы.

Химически инертная насадка, которую добавляют в жидкость, предназначена для увеличения ее поверхности, растекается на сетке колонны в виде пленки. Как насадку используют тела различной геометрической формы, каждая из которых характеризуется собственной удельной поверхностью и сопротивлением движению газовой воздушной потока.

Типовые формы насадок для абсорберов: 1 - седло. Берля 2 - кольцо. Рашипа 3 - кольцо паллете 4 - розетка. Теллера, 5 – седло "Инталюкс"люкс"

Материалы для изготовления насадок (керамика, фарфор, пластмассы, металлы) выбирают, учитывая антикоррозийную стойкость. На промышленных предприятиях часто можно увидеть башни с колпачковыми тарелками. Каждая тарелка оснащена колпачками 2 с зубчатыми краями, патрубками 3 и переливными патрубками 4. Абсорбент в этих аппаратах стекает от тарелки к тарелке через переливные вертикальные трубки очищаемых п воздух движется снизу вверх в направлении, указанном стрелками через слой жидкости. При прохождении между зубцами колпачков загазованный воздух распределяется на большое количество ручейков и пузырьков, вследствие чего увеличивается поверхность контакта взаимодействующих веществ. Иногда вместо колпачковых тарелок применяют

перфорированные пластины с большим количеством мелких отверстий (диаметром 6 мм), что предназначаются для создания пузырьков газа одинаковой формы и размеру.

Схема колпачковых тарельчатого абсорбера: 1 - тарелка 2 - колпачок 3 - патрубок, 4 - переливная трубка

Такие абсорберы широко применяются в машиностроительной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности. Расчет абсорбционной установки сводится к определению: объемного расхода жидкости; необходимой поверхности контакта загазованного воздуха с жидкостью; мощности насосов. Объемный расход поглотительной жидкости определяют из уравнения материального баланса процесса абсорбции [7]

$$V_{a,n} = Q_{a,n}(y_1 - y_2) = Q_a(x_1 - x_2),$$

где Q с п - объемный расход очищаемого воздуха, м³ / с; начальная и конечная концентрации газообразного компонента в очищенном воздухе, г / м.

Необходимую поверхность контакта загазованного воздуха с поглотительной жидкостью определяют по формуле [7]

$$S_{cm} = 10^3 V_{a,n} / (k_{аб} \Delta p_{ср}),$$

где $k_{аб}$ - коэффициент абсорбции (коэффициент массопередачи), кг / (м² х час х Па); Дреер - средняя движущая сила абсорбции.

Для хорошо растворимых газов значение коэффициента можно определить по формуле, предложенной И. Л. Пейсоховим [7]

$$k_a = \frac{53,7 \times 10^6 \times M w_n^{0,75} (0,0011 \times T - 0,18)^{0,25}}{(13,7 + \sqrt{w}) d_{нес}^{0,25}},$$

где M - молярная масса поглотительного компонента, кг / моль; w - скорость газовой смеси в свободном сечении скруббера, м / с; T - абсолютная температура газовой смеси, К; диаметр насадки определяется с выражением

$$d_{нес} = \frac{4 \times S_{cm}}{S'}$$

Среднюю движущую силу абсорбции определяют по формуле [7]

$$\Delta p_{ср} = \frac{(p'_1 - p'_2) - (p''_1 - p''_2)}{\ln[(p'_1 - p'_2) / (p''_1 - p''_2)]}$$

где p и P - соответственно парциальное давление компонента в газовой фазе на выходе и входе с аппарата, p'' и p' - соответственно парциальное давление компонента над жидкостью на входе и выходе из с аппарата.

Утилизация нефтесодержащих отходов с целью получения товарных битумов

12М-23 Хайруллаева Д.Х., проф. Бадриддинова Ф.М.

Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова

Источниками загрязнения окружающей среды нефтепродуктами чаще всего становятся НПЗ, перерабатывающие сырье, предприятия добычи, перегонные терминалы, хранилища, автозаправочные станции и места неправильной утилизации. Даже небольшое попадание этих веществ в почву и грунтовые воды может нанести колоссальный вред экосистеме региона и навсегда уничтожить многие виды флоры и фауны. Поэтому так важна правильная и своевременная утилизация отходов нефтепродуктов.

Наименования отходов	Объем	Цена.
Масло отработанное (автомобильное, промышленное)	тонна	34000
Масло компрессорное отработанное	тонна	19000
Смесь нефтепродуктов	тонна	22000
Отходы СОЖ, эмульсий	тонна	22000

Способы утилизации отработанных нефтепродуктов

Чтобы обеспечить безопасность экосистемы региона, все опасные отходы должны быть уничтожены на специально оборудованных для этого полигонах. Наиболее распространенными способами утилизации являются:

- захоронение. Этот часто используемый способ не является предпочтительным, поскольку требует огромных площадей. Захоронение не исключает риск попадания отходов в грунтовые воды с последующим заражением прилегающих территорий и атмосферы;
- сжигание – является недорогим вариантом уничтожения, однако требует целого комплекса мер по обеспечению экологической безопасности. При сгорании отходов в атмосферу выбрасывается больше количество токсичных соединений, которые переносятся на большие расстояния и выпадают вместе с осадками;
- пиролиз. Утилизация нефти и нефтепродуктов происходит путем разложения вещества на составляющие под воздействием высокой температуры. Получившиеся

соединения пригодны для дальнейшей переработки и использования в промышленности. Этот способ безопасен для экологии, поскольку не предполагает вредных выбросов. Газ, полученный в результате химических реакций, безвреден для живых организмов и может использоваться в качестве топлива для помещений.

Переработка нефтепродуктов представляется наиболее приемлемым способом утилизации токсичных отходов, поскольку позволяет получить новые материалы, годные для повторного использования. При таком варианте утилизации получают, например, этилен, пропилен и другие ненасыщенные углеводороды. Из полученных в результате пиролиза соединений изготавливают смазочные масла и растворители. Также их используют в качестве топлива, добавок к битуму при ремонтных и строительных работах, применяют в медицинской и электротехнической промышленности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фердман, В.М. Комплексная технология утилизации нефтешламов и ликвидация нефтешламовых амбаров в промысловых условиях: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.16. - Уфа, 2002. - 24 с.

2. Ягафарова Г.Г., Насырова Л.А., Шахова Ф.А., Инженерная экология в нефтегазовом комплексе: учебное пособие для студентов, аспирантов и научных сотрудников, изучающих экологию. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. 334 с.

3. Пичугин Е.А. Оценка объемов отходов бурения в Западной Сибири и подходы к их утилизации // Молодой ученый. - 2012. - №8. - С. 58-61.

4. Ланина, Т.Д. Комплексная утилизация нефтегазопромышленных отходов для обеспечения экологической безопасности и дополнительного извлечения минерального сырья: автореф. дис. докт. техн. наук: 25.00.16. Ухта, 2009. - 48 с.

5. Юльtimiрова, И. А. Проблемы утилизации нефтешламов // Налоги. Инвестиции. Капитал. - 2004. - №1.

6. Чалов, К.В. Каталитический пиролиз нефтешламов: автореф. дис. ... канд. хим. наук: 05.17.04. - М., 2013. 18 с.

MUNDARIJA (CONTENT)

	Kirish qismi. Festival tashkiliy qo‘mita raisi va a‘zolaridan tabrik so‘zi. Introduction and greetings.	3
	Tashkent Institute of Chemical Technology (Uzbekistan). Organizer of Festival “Women in STEM”	28
	Integral University (India). Co-Organizer of Festival “Women in STEM”	33
	“Women in STEM” festivali tarixi / The history of Forum “Women in STEM”	35
1-sho‘ba. Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi.		
	ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (СОВЕРМЕННЫЕ МОДЕЛИ КООПЕРАТИВНОГО И ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) Б.Ш.Усмонов <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	46
	WASTE UTILIZATION IN KOREAN CEMENT PLANTS Geun Seong LEE Zebo BABAKHANOVA and Mastura ARIPOVA <i>Dept. “Technology of Silicate Materials, and Rare, Noble Metals”</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan</i>	48
	КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ Д.И.Алимджанова, М.К.Нигматжонов <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	50
	FURFURIL SPIRTI ASOSIDA YUQORI MOLEKULAR MASSALI OLIGOMERLAR SINTEZI Boysayid Sayitov, Latif Jumanov, Muzafar Alimuxamedov, Sherali Umarov, Фарход Магруппов <i>Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan</i>	51
	СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ТИТАНА, ХРОМА И СВИНЦА В ОБЪЕКТАХ ПРОМЗОНЫ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) Мамедова М.Н.¹, Сманова З.А.² <i>¹Ташкентский государственный аграрный университет</i> <i>²Национальный университет Узбекистана.</i>	54
	IRON-CONTAINING SEMI-FRITTED ANTIBACTERIAL GLAZES FOR CERAMIC TILES Ivan Levitskii¹, Mihail Dyadenko¹, Ekaterina Trusova¹ And Mastura Aripova² <i>¹Belarusian State Technological University, Belarus, ²Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan.</i>	56
	ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ СЕРОБЕТОНА ¹Махмудова Юлдуз Азамат қизи, ²Аманова Нодира Давлятовна, ³Махмадуллаев Жасурбек Одилжон ўгли <i>¹студент химического факультета</i> <i>НУУз-на имени М. Улугбека,</i>	58

	<p>²д.ф.т.н.доцент Химического факультета, Термезского государственного университета, ³докторант, Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии</p>	
	<p>ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ <i>Пардабоева Ш.Б., Бобохонова З.Б., Мухамедбаева З.А.</i> <i>Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института Янгиер, Узбекистан</i></p>	60
	<p>КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИ ЎҚИТИШДА МИҚДОРИЙ АНАЛИЗНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОД ВА ҚУРУЛМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. <i>Жўраева Б.А., Бекмуратова М.Ф., Рахматова Н.Ш.</i> <i>Тошкент кимё-технология институту</i></p>	62
	<p>STUDY OF THE MORPHOLOGY OF SYNTHESIZED BORON NITRIDE NANOPARTICLES WITH HEXAGONAL CRYSTAL STRUCTURE <i>Eraliyeva Gulzoda Muhammadali qizi¹ - student of the TICT</i> <i>Pardayev Asadbek Parpi ugli¹ - student of the TICT</i> <i>Abdurakhmonov Odiljon Eshmukhammad ugli¹ - Ph.D., Associate Professor of the TICT</i> <i>Abdurakhmonov Sherzod Eshmukhammad ugli² – assistant of the Almalyk branch of NUST MISIS</i> ¹Tashkent Institute of Chemical Technology, 100011, Uzbekistan ²Almalyk branch of the National Research Technological University "MISiS", 110105, Uzbekistan, Tashkent region, Almalyk</p>	64
	<p>GLASS CERAMIC FOR WHITE LIGHT EMITTING DEVICES <i>Ekaterina Trusova and Ekaterina Kravcova</i> <i>Belarusian State Technological University, Belarus</i></p>	65
	<p>Коагуляционная обработка дистиллерной жидкости Кунградского содового завода. ¹Абдиева Фируза Искандаровна, ²Набиев Абдурахим Абдухамидович , ¹PhD студент Национальный Университет Узбекистана имени М.Улугбека, ²Доцент, Ташкентский химико –технологический институт, г. Ташкент</p>	66
	<p>LUMINESCENT METHOD OF DETERMINING VANADIUM(V) ION USING CARBON DOTS <i>Farida Allambergenova, Zulayho Smanova, Nigora Qutlimurotova</i> <i>National University of Uzbekistan, Department of Analytical Chemistry, Tashkent city, Republic of Uzbekistan</i></p>	68
	<p>CuO NANOPARTICLES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY EVALUATION <i>Sabeeha Jabeen^{1,2}, Ekhlakh Veg^{1,3}, Shashi Bala², Seema Joshi³, Tahmeena Khan^{1*}</i> ¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India ²Department of Chemistry, University of Lucknow, Lucknow-226007, India ³Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India <i>*Corresponding author</i></p>	70
	<p>СИНТЕЗ ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОСМОНСАЙ <i>М.Х. Арипова¹, Э.И. Рузматов¹</i></p>	72

	¹ <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	
	СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ Маткаримова Нигора Сагдуллаевна, Максумова Ойтура Ситдиковна Ташкентский химико-технологический институт	74
	СИНТЕЗ БИОАКТИВНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ $K_2O - Al_2O_3 - CaO - MgO - ZnO - P_2O_5$ Арипова М.Х. д.т.н. проф. ТХТИ, Кадырниязова Ш.А, Зуфарова З.Д студенты ТХТИ	75
2-sho'ba. Oziq-ovqat texnologiyasi, xavfsizligi va biotexnologiyalar		
	РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЙОГУРТА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА СТЕВИИ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Максумова Дилрабо, Таирова Камола, Акрамова Раъно, Шосалимова Шахзода <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	78
	РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ¹ Ирматова Жылдыз Камилловна, ² Росляков Юрий Федорович, ³ Бекиметов Бахтиер, ⁴ Маматова Бактыгүл Исламидиновна ¹ <i>к.т.н., доцент, Ошский технологический университет, кафедра «Технология</i> <i>переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика,</i> ² <i>д.т.н., проф., Кубанский государственный технологический университет,</i> <i>кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация</i> ³ <i>Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-22</i> ⁴ <i>Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23</i>	80
	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ НЕПРОПАРЕННОЙ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ ¹ Ирматова Жылдыз Камилловна, ² Росляков Юрий Федорович, ³ Саипова Аида Шарабидиновна, ⁴ Бактияр кизи Шохрухсора ¹ <i>к.т.н., доцент, Ошский технологический университет, кафедра «Технология</i> <i>переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика</i> ² <i>д.т.н., проф., Кубанский государственный технологический университет,</i> <i>кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация</i> ³ <i>Ошский технологический университет, аспирант</i> ⁴ <i>Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23</i>	82
	СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕЛЬНИЦЫ Эшкobilова Мохира Шерматовна, Омонова Махлиё Жахонгир кизи <i>Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан,</i> <i>E-mail: proficient.mokhira@mail.ru</i>	84
	CONTROLLING ENCAPSULATION AND RELEASE BY CHARGE REGULATION AND INTERACTIONS WITH SUPRAMOLECULAR POLYMER CARRIERS Cernochova Zulfya, PhD <i>Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, Heyrovského</i> <i>nám. 2, 162 06 Prague 6, Czech Republic, cernochova@imc.cas.cz</i>	86
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ	87

	<p>Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Хайруллаева Севара Хамидулла кизи ¹<i>PhD, проф. кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов</i> ²<i>Студентка группы 22-35, Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	
	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНОПЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЗБЕКИСТАНА ¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Разаков Сергей Садритдинович, ³Скубакова Арина Сергеевна</p>	89
	<p>ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА ¹Кобилова Н.Х., ²Ўтаева Н.С . ¹<i>Каршинский инженерно-экономический институт</i> <i>Доцент кафедры пищевых технологий</i> ²<i>Каршинский инженерно-экономический институт, Магистр-513-22А</i></p>	91
	<p>XAMIRNING REOLOGIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH REJIMI TANLASHDA SULI UNIDAN FOYDALANISH. ¹N.X.Qobilova, ²N.S.O‘tayeva ¹<i>OOMT kafedrasi dotsenti</i> ²<i>Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti</i> <i>M-513-22A guruh talabasi</i></p>	92
	<p>OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH JARAYONLARIDA VAKUUM QADOQLASHNING AHAMIYATI ¹Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna, ²Boymurodov Q. ¹<i>t.f.f.d.,(PhD) dotsent, 2Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute</i> <i>OOT-167-21 guruh talabasi</i></p>	94
	<p>WIDESPREAD USE OF WALNUT LEAF EXTRACT IN COSMETIC PRODUCTION ¹Baizakova Balnur Saparbek qizi, ²Akramova Rano Ramizitdinovna ¹<i>student of the Department of food and cosmetic-perfume products, Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent</i> ²<i>PhD, professor of the Department Technology of food and cosmetic-perfume products, Tashkent Institute of Chemical Technology Republic of Uzbekistan, Tashkent</i></p>	96
	<p>ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ ¹Хакимова Муяссар Абдумалик кизи ¹Суванова Фаёза Усмановна ¹<i>Каршинский инженерно-экономический институт, Республика Узбекистан</i></p>	98
	<p>ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ Абдусаломова Д.О. базовый докторант, Азизов О.Т. доц., ТХТИ <i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра пищевой безопасности и технологии функциональных продуктов, Узбекистан</i></p>	100
	<p>РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ ТЫКВЫ И МОРКОВКИ В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ¹Усманиева Эзола, ²Акрамова Раъно Рамизитдиновна ¹<i>Ташкентский химико-технологический институт Студентка кафедра «Технология пищевой безопасности и функционального назначения»</i> ²<i>Ташкентский химико-технологический институт профессор PhD кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»</i></p>	102
	<p>GLUTENSIZ NON VA MAKARON MAHSULOTLARINI KENG</p>	104

	<p>ISTE'MOLCHILAR QABUL QILISH UCHUN TAKOMILLASHTIRISH Sanayev.E.SH.¹, Azamatov.U.Z.², SHermatov.X.X³ ^{1,2}<i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti.</i> ³<i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali</i></p>	
	<p>ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ Каюмов Бобир Собирович, Хасанов Аъзамхон Хасанович, Хакимова Саида Шамсудиновна, Хасанов Хасан Турсунович. <i>(Ташкентский химико-технологический институт)</i></p>	106
	<p>SUSTAINABLE SAVOR: BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES TO TACKLE FOOD WASTES CHALLENGES Mohammad Amir¹, ¹Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, U.P., India. Roohi^{1*}, ¹Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, U.P., India. <i>*Corresponding author: roohi0607@gmail.com</i></p>	108
	<p>CLIMATE RESILIENCE STRATEGIES TO BOOST AGRICULTURAL PRODUCTION ¹Saba Siddiqui, ²Shipra Yadav* ¹<i>Department of Agriculture, IIAST, Integral University, Lucknow-226026, India,</i> ²<i>Department of Agriculture, IIAST, Integral University, Lucknow-226026, India,</i> <i>*Corresponding Author</i></p>	110
	<p>Development and shelf-life investigation of sensorily accepted microencapsulated <i>Spirulina platensis</i> based coconut cookies ¹Suhail Ahmad, ²Madhulika Charan, ³Gyanendra Tripathi1, ^{4*} Alvina Farooqui ¹<i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i> ²<i>M. Tech. Biotechnology, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i> ³<i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> Professor, ⁴Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India. <i>* Corresponding author:</i></p>	112
	<p>IDENTIFYING THE nsSNPs (NON-SYNONYMOUS SNPs) OF GENE (SLC11A1) INVOLVED IN SPINAL TUBERCULOSIS Shubhra Sharma¹, Rajan Kumar Singh^{2*}, Amresh Prakash^{1*} ¹<i>Data Science Lab, Amity Institute of Integrative Sciences and Health, Amity University, Haryana, Gurugram, India-122413</i> ²<i>Department of Biotechnology Engineering, Parul University, Vadodara, India-391760</i></p>	114
	<p>GREEN SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES USING BANANA PEEL AQUEOUS EXTRACT AND APPLICATION ON FRUIT PRESERVATION Chand bibi, Dr. Jahanarah kahtoon*, Ruchi Yadav, Swati Saxena <i>Department of Biosciences, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>*Corresponding authors</i></p>	116
	<p>PECTIN-BASED EDIBLE COATING FOR PROLONGED SHELF LIFE AND ENHANCED QUALITY OF CUT FRUITS (POMEGRANATES ARILS) Dr. Poonam Sharma</p>	118

	<i>Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i>	
	Lipid and DNA Profiling: Biomarkers against metal stress in <i>Nostoc muscorum</i> Gyanendra Tripathi¹, Suhail Ahmad¹, Alvina Farooqui*¹ <i>¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>*Corresponding author</i>	120
	POST HARVEST LOSSES AND FOOD SECURITY ISSUES: A CORRELATION Ifrah Ansari¹, Irfan Khan*², Alvina Farooqui³ <i>¹Bachelor student, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i> <i>²Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i> <i>³Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i> <i>*Corresponding author's</i>	122
	BIOSORPTION OF TOXIC LEAD COMPOUND BY GREEN MICROALGA <i>CHORELLA SOROKINIANA</i>: A PROMISING MECHANISM OF TOXIC LEAD REMOVAL FROM INDUSTRIAL WASTE WATER ¹Imran Hussain*, ²Himani Kulshrestha, ³Sujeet Pratap Singh <i>¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>²Department of Biotechnology, Maharishi University of Information Technology, Lucknow-226013, India</i> <i>³Amity Institute of Biotechnology, Amity University, Lucknow-226028, India</i> <i>*Corresponding author</i>	124
	SCREENING AND PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF TERPENOID FROM CYANOBACTERIAL STRAINS Irum¹, Saba firdaus², Talat ilyas³, Alvina Farooqui⁴, Nida Fatima⁵* <i>¹Department of Biosciences, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>²Department of Biosciences, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>³Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>⁴Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>⁵Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> <i>*Corresponding author</i>	126
	DEVELOPMENT OF BIODEGRADABLE PACKAGING FILM FROM SWEET LIME (<i>Citrus limetta</i>) FRUIT WASTE: A SUSTAINABLE VALORIZATION STRATEGY Priyanka Dubey¹ , Ph.D. Scholar Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India, Owais Yousuf²* , Assistant professor Department of Bioengineering, Integral University, India, Snober S Mir³* , Professor Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India Corresponding author*	128
	ВАЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ПИЩИ Файзуллаева Н.З*, Шамаксудова К.Д, Юнусова Ф. Р. Убайдуллаева Д.Д. <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	129
	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В УЗБЕКИСТАНЕ Джахангирова Г.З., Сарболаев Ф.Н. <i>ТХТИ Кафедра технологии пищевой и парфюмерно-косметической продукции</i>	131
	ИССЛЕДОВАНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ САХАРА	133

	<p>С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОФРУКТОВ И ИХ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна Махмудова Дилдора Хасановна <i>Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	
	<p>СИНТЕЗ ПИКОЛИНАТОВ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА Каримова Нозимахон Ботирходжа кизи, Бобаев Исомиддин Давронович, Норматов Анвар Мирзаевич <i>Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан</i></p>	135
	<p>MARINE WASTE: A TREASURE OF FUNCTIONAL FOODS Nida khan¹, Poonam Sharma*² ¹<i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i> ²<i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i></p>	136
	<p>USING MICROBIOME MODULATION FOR PROLONGED SHELF LIFE OF TOMATO FRUIT Smita Rai, Shefali Singh, Swati Sharma *, Dr. Swati Sharma <i>Department of Biosciences, Integral University, Lucknow.</i></p>	138
<p>3-sho‘ba. Yoqilg‘i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi.</p>		
	<p>GOMOVERATRILAMIN VA SUT KISLOTASI TA’SIRLASHISH REAKSIYASINI O‘RGANISH Z.E.Urunbayeva¹, A.Sh.Saidov², V.I.Vinogradova³ ¹<i>Samarqand davlat tibbiyot instituti, Samarqand</i> ²<i>Samarqand davlat universiteti, Samarqand,</i> ³<i>O‘zFA O‘simlik moddalari kimyosi instituti, Toshkent</i></p>	141
	<p>AVTOMOBIL SHINALARI YEYILISHI NATIJASIDA ATROF-MUHITGA CHIQAIDIGAN ZARRALAR MIQDORI Karimova Kamola G‘ulomovna, Berdiyeva Iroda Shavkatovna <i>Jizzax politexnika instituti</i> <i>“Transport vositalari muhandisligi” kafedrasida assistenti</i></p>	143
	<p>DETERMINATION OF MACRO AND MICRO ELEMENTS IN THE ROOT FRUIT SAMPLE OF CYPERUS ROTUNDUS PLANT BY AVIO 200 (ICP-OES) OPTIC EMISSION SPECTROMETRIC METHOD Makhbubakhon Yigitaliyeva Anvarjon <i>Daughter intern-researcher</i> <i>Kokand State Pedagogical Institute Uzbekistan</i></p>	145
	<p>GOMOVERATRILAMIN, ASETOSIRKAEFIRI VA AROMATIK ALDEGIDLAR ISHTIROKIDA KONDENSATSIYA REAKSIYALARINI O‘RGANISH Xudoyberdiyeva A.A¹., Saidov A.Sh¹., Vinogradova V.I² ¹<i>Samarqand davlat universiteti, Samarqand.</i> ²<i>S.Yunusov nomidagi O‘simlik moddalar kimyosi instituti, Toshkent, O‘zbekiston</i></p>	147
	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОВ ФРАКЦИЙ ПРИ ПЕРЕГОНКЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ ¹Рахимжанова Ш.С., ²Салимова С.А., ³Файзиева Н.С. ^{1,2,3}<i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Технологические машины и оборудования. shaku.76@mail.ru</i></p>	149
	<p>ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОТХОДА ПИРОЛИЗА ГАЗА Патма С. НУРДЖАНОВА¹</p>	151

	<p>Дурдымурад Г. ГАДАМОВ² Умида А. ЗИЯМУХАМЕДОВА³ Жасурбек Х. НАФАСОВ³ Эркин А. РАХМАТОВ⁴ ¹Туркменский Государственный университет, Ашгабат, Туркменистан ²Центр технологии Академия наук Туркменистана, Ашгабат, Туркменистан ³Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан ⁴ Университет экономики и педагогики, Карши, Узбекистан.</p>	
	<p>АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ д.э.н., профессор Аллаева Гулчехра Жалгасовна, Ахмедова Шахноза Козим кизи <i>ТГТУ имени Ислама Каримова кафедра «Промышленной экономики и менеджмента» Ташкент, Узбекистан.</i></p>	153
	<p>ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ПЕРЕРАБОТКОЙ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА Мейлиева Лазиза Кахрамановна, Кадиров Хасан Иргашевич <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра базовой технологии органического синтеза Республика Узбекистан, г. Ташкент</i></p>	155
	<p>АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ Л.А. Юсупова, Г.К. Комолова, Т.У. Конгратбаева <i>Тошкент кимё-технология институти А. Навоий кўчаси 36 уй</i></p>	157
	<p>APIS MELLIFERA JONSIZ ASALARILARIDAN KREOGEN USULDA XITOZAN AJRATIB OLISH Ixtiyarova Gulnora Akmalovna., Isomitdinova Dilnoza Soxibovna., Qo‘chqorova Dilfuza O‘ktam qizi <i>Toshkent davlat texnika universiteti “Umumiy kimyo” kafedrası</i></p>	159
	<p>POLIMER ERITMANING TAVSIFLARINI ANIQLASHNING VISKOZIMETRIYA USULI Xodjayeva Nasiba Qutbiddinovna: <i>O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrası laboratoriya mudiri.</i> Munira Karabayeva Abdullayevna: <i>O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrası dotsenti:</i> Iqbola G‘aniyeva Risqinboy qizi: <i>O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrası magistranti.</i></p>	161
	<p>COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACTANTS SYNTHESIZED FROM THE REACTION OF LAURIC ACID WITH POLYETHYLENEPOLYAMINE. Ilhama Zarbaliyeva^{1,2}, Hajar Nabiyeva^{1,2} <i>Baku Higher Oil School, Chemical Engineering Department¹, Institute of Petrochemical Processes (IPCP)² Baku, Azerbaijan</i></p>	163
	<p>СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ Махмудова Феруза Ахмаджановна Максумова Айтура Ситдиқовна</p>	165

	<i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология основного органического синтеза», Узбекистан</i>	
	INDIGO BO‘YIGINING TO‘QIMACHILIK CHIQUINDI SUVIDAN XITOZAN BILAN MODIFIKATSIYALANGAN VERMIKULITGA ADSORPSIYASI Aliyeva Mukaddas Tuychiyevna, Ikhtiyarova Gulnora Akmalovna <i>Toshkent davlat texnika universiteti “Umumiy kimyo” kafedrası</i>	167
	BIOLGIK FAOL BIRIKMALAR SINTEZ QILISH VA QO‘LLANILISH SOHALARINI O‘RGANISH L.A. Yusupova, G.K. Komolova, T.U. Kongratbayeva, N.S. Yuldasheva <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston, Toshkent sh. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat Texnika universiteti O‘zbekiston, Toshkent sh.</i>	169
	GAZNI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA INGIBITORLAR SINTEZ QILISH L.A. Yusupova, G.K. Komolova, T.U. Kongratbayeva, N.S. Yuldasheva <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston, Toshkent sh.</i>	171
	Factors influencing the polymerization of 1-chloro-3-piperidine-2-propanol with methacrylic acid N. U. Pulatova, O. S. Maksumova <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	173
	VODOROD ENERGETIKASI Arofat Xudayberdiyeva, Nilufar Axmedova, Gulhayo Abdurazzoqova <i>TKTI “Fizika va energetika” kafedra</i>	175
	ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДВУКРАТНОГО ПРЕССОВАНИЯ Фармонов Ж.Б., Серкаев К.П., М.О.Хамидова., Ш.Исроилова., Н.Т.Кенжаев <i>Каршинский экономический-педагогический университет НОП, Карши, Узбекистан</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан</i> <i>кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»</i>	176
	NANOCONJUGATION OF SCHIFF BASES FOR BIOLOGICAL ACTIVITY ENHANCEMENT Ekhlahk Veg¹, Sabeeha Jabeen¹, Seema Joshi², Tahmeena Khan^{1*} <i>¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India</i> <i>²Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India</i> <i>*Corresponding</i>	178
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ Применение учебных кинофильмов по физике на первом курсе высших учебных заведений Каримова Санобар Тўйбоевна, Каюмова Муножат Рахматиллаевна, Бадалова Гулбахор Тургуновна <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	180
	ETILEN OKSIDINI OLISH VA UNING FIZIK KIMYOVIY XOSSALARINI O‘RGANISH Jovlieva Nargiza Shomuratovna stajyor o‘qituvchi, Bekturdiyev Gulom Mavlonberdievich t.f.d., prof., Xikmatullayeva Aida Farxodovna, Kongratbayeva Tursinay Urazbay qizi stajyor o‘qituvchi <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	183
	РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ	185

	ПОРОШКООБРАЗНОГО ПАВ ОГСЛ Шералиева О.А. Кадыров А.А. <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	
	TABIIY POLIMER - PAXTA SELLULOZASINI OQARTIRISHNING VODOROD PERIKIS VA DIOKSID XLORLI USULLARI HAMDA USHBU REAGENTLARNI TOLANING FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARIGA B‘OLGAN TA‘SIRINI O‘RGANISH. Zokirova Ruxsora, Tadjixodjayeva U.B.	187
	KARBAMID, FARMALIN VA LIMON KISLOTA ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SINTEZI VA TADQIQOTI Muqumova G.J., Mo‘minova Sh.N., Karimova N.J, Azimqulova R.D. <i>Termiz davlat universiteti</i>	189
	BA‘ZI ORGANIK REAGENTLAR ASOSIDA XELAT HOSIL QILUVCHI SORBENTLARNING IQ-SPEKTRI Mo ‘minova Sh.N., Muqumova G.J., Eshqurbonova M.B., Qobilova M. <i>Termiz davlat universiteti</i>	190
	QAMISH SELLYULOZASIDAN PRESS MATERIAL Olish va EGILASHGA SINASH Baxtiyorov Q.B., Xamdamova D.SH., Umarova V.K., Primqulov M.T. <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	192
4-sho‘ba. Vinochilik texnologiyasi, sanoat uzumchiligi, ekologiya va atrof-muxit muxofazasi.		
	TUGUNAK VA ILDIZMEVALAR TARKIBIDAGI VITAMINLAR MIQDORINI O‘RGANISH Roziya Ernazarova, Zilola G‘afforova, Shaxzoda Shosalimova, Nigora Ernazarova <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	194
	МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Насирова Н.К.¹, Турабджанов С.М.², Мухамедов Ж.К.³ ¹ <i>Ташкентский государственный аграрный университет,</i> ² <i>Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова</i> ³ <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	196
	ЭКО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РОЛЬ КУРСА «SERVICE LEARNING» В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ Колушпаева Анар, доктор технических наук, профессор <i>Алматы Менеджмент университет(AlmaU), School of Transformative Humanities г. Алматы Казахстан</i>	198
	ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ПОЛОВЧАНКА НАВИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна ORCID 0000-0001-9831-411X, Баширова Юлдуз Жахонгир қизи 3- курс докторант, Биотехнология кафедраси ТКТИ dilfuzaxon1975umidjon@gmail.com +998958097877	200
	QUALITY INDICATORS OF WHEAT Ubaydullaeva Dilfuza Ismoilovna, Bashirova Yulduz Jaxongir qizi <i>Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan,</i> dilfuza.ubaydullaeva.75@mail.ru	202
	INCREASING THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT OF	204

	<p>“MAXAM – CHIRCHIK” JSC Maksudova Aziza, Adilova Klara, <i>Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Industrial Ecology,</i> <i>Republic of Uzbekistan</i></p>	
	<p>РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ШЁЛКА ИЗ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ВОМБУХ MORI И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА ¹Эшманова М.Б., ²Межлумян. Л. Г., Бобаев. И. Д. <i>Ташкентский химико-технологический институт</i> <i>Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз,</i> <i>Кафедра: “Технология виноделия, промышленное виноградарство”</i></p>	206
	<p>TASVIRLARDAGI YOMG‘IR IZLARINI TASVIRGA ISHLOV BERISH ALGORITMLARI YORDAMIDA OLIV TASHLASH Beknazarova S.S., Bekmirzayeva M.Sh. <i>Muhammad Al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti,</i> <i>Toshkent, O‘zbekiston</i></p>	208
	<p>МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА Саломова Ф.И., Шеркузиева Г.Ф. <i>Ташкентская медицинская академия</i></p>	211
	<p>ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫЙ СОСТАВ В СТЕБЛЕВОЙ И ЦВЕТОЧНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ TAMARIX RAMOSISSIMA, РАСПРОСТРАНЕННОМ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ¹Валижонова Лобархон Низомжон кизи, ²Кўконбоев Икромжон Иброхимович ¹Докторант (PhD) кафедры химии Кокандского государственного института, Республика Узбекистан, г. Коканд ²Кандидат технических наук, доцент Кокандского государственного педагогического института, Республика Узбекистан, г. Коканд</p>	212
	<p>A Study on Urban Road Runoff Characteristics for its Potential Impact on the Environment Zishan Raza Khan¹, Syed Aqeel Ahmad¹, Vikash Singh¹ <i>Department of Civil Engineering, Integral University, Lucknow, U.P. – 226026, India</i></p>	214
	<p>ROLE OF WOMEN IN ENVIRONMENTAL PROTECTION: A REVIEW Mohsina Khan¹, Monowar Alam Khalid ¹Department of Environmnetal Science, Integral University, Lucknow-226026, India [*], ²Department of Environmental Science, Integral University, Lucknow-226026, India ^{1,2}Department of Environmental Science, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India [*]Corresponding Author</p>	215
	<p>ПОБОЧНЫЕ КОЛЛАГЕН СОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ ПТИЦЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. Шамаксудова К.Д, Юнусова Ф.Р, Файзуллаева Н.З,Хасанова Б.Л,Агаджанова С.К <i>Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	217
	<p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ В ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА СОРТОВ МУСКАТ ЧЁРНЫЙ И КИЗИЛ ХУРМОНИ</p>	218

	<p>Атакулова Дилфуза Турсуновна – доцент, доктор философии технических наук Каршинский инженерно – экономический институт. Бердиева Чарос Зокиржон кизи студент группы ТПП-168-21 Каршинского инженерно – экономического института</p>	
5-sho'ba. Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti, ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi		
	<p>ВАЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Уматалиева Камила Тахировна <i>Докторант Института развития профессионального образования д.ф.н.н. (PhD)</i></p>	221
	<p>CLUSTERING AND ITS DEVELOPMENT ¹Alieva J.A., ²Djumaniyazova M.R., ³Khusenova Dildora <i>¹Senior Lecturer of "SIM" Department ²Senior teacher of English of "Foreign languages" Department ³Student of TICT "Economics and Management of Industry" department</i></p>	223
	<p>AYOL VA UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI. O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIK ¹A.A. Axmedova, ²M.P. G'ofurova <i>¹"O'zbek tili va professional ta'lim" kafedrasida katta o'qituvchisi, ²talaba Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i></p>	225
	<p>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ Хайдарова Камола Ахинжановна <i>Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	227
	<p>ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА МУКОМОЛЬНО-ЗЕРНОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ Алиева Жанат Аскарровна, Хусенова Дилдора Юсуф кизи <i>Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент промышленности», Ташкентский химико-технологический институт. Студентка кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» ВБ1-20и</i></p>	229
	<p>ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ Витун Светлана Емельяновна <i>Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Кафедра финансов и бухгалтерского учета (Гродно, Беларусь)</i></p>	231
	<p>МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Муминова Дилдора Дилшодовна <i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра промышленной экономики и управления, асс.</i></p>	233
	<p>ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА Расулова Наргиза Шавкатовна <i>Старший преподаватель ТХТИ</i></p>	235

	<p>КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. Касимова Фатима Тулкуновна (DSc) <i>Кафедры Экономика промышленности и менеджмент ТХТИ</i></p>	237
	<p>ИННОВАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Баймухамедова Гулноза Фаттаховна <i>Кафедра «Экономика промышленности и менеджмент», ТХТИ</i></p>	240
	<p>TA'LIM TIZIMIGA KIRITILAYOTGAN INNOVATSIYALARNI PEDAGOGIK JARAYONLARGA TADBIQI Boboyev Abrorjon Xotamovich, Toshniyozova Farangiz, Samadova Gulnoza Sobir qizi</p>	242
	<p>XXI ASR TA'LIMIDA TA'LIM Olish PARADIGMALARINI YANGILANISHI Karimova Nozima Nurmuxamadovna <i>Professional ta'limni rivojlantirish instituti</i></p>	244
	<p>РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Комилова Шахло Абдунабиевна <i>Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан</i> <i>Kamilova.sha@gmail.com</i></p>	246
	<p>РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ – ХИМИКА В РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ Б. Р. КАДИРОВА <i>Доцент кафедры Узбекского языка и профессионального образования</i></p>	248
	<p>ПРОЕКЦИЯ ЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТ, ЎҚ ЧИЗИҒИ АТРОФИДА АЙЛАНГАНДА ШАКЛЛАРИНИҒ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИГА ЭРИШИШ. КОМПАС 3D. Саидова Д.Ш. <i>ТКТИ.МГваМА кафедраси</i></p>	250
	<p>STRATEGIC MANAGEMENT IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNRAVELING THE NEXUS BETWEEN TECHNOLOGICAL INTEGRATION, ECONOMIES OF SCALE, AND SUSTAINABLE PRODUCTION EFFICIENCY ¹Dr. Asma Farooque, ²Bareen Abbas, ³Dr. Amna Siddiqui <i>¹Professor, Department of Business Management, Integral University, Lucknow,</i> <i>²Research Scholar, Department of Business Management, Integral University, Lucknow</i> <i>³Research Scholar, Department of Business Management, Integral University, Lucknow</i></p>	252
	<p>ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA GEYMIFIKATSIYA (O'YIN MEKANIKASI) ASOSIDA ISHLAB CHIQLGAN "BOZOR" METODINI QO'LLASH Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Kozimjonova Arofatxon Iloxomjon qizi, Raxmonova Muxtabar Usmanovna</p>	253

	<p>ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА АДАБИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ</p> <p>Мирзайева Сайёра Тойировна</p> <p><i>Тошкент кимё-технология институти</i></p> <p><i>Менежмент ва касб таълими факультети</i></p> <p><i>Ўзбек тили ва профессионал таълим кафедраси ассистенти</i></p>	255
<p>6-sho‘ba. Industriya 4.0, STEM ta’lim va gender tenglik</p>		
	<p>ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ АКМЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМИ</p> <p>Ойниса Мусурманова –</p> <p><i>Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар” ҳаракати етакчиси, п.ф.д., профессор</i></p>	258
	<p>ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В УЗБЕКИСТАНЕ – ПРИОРИТЕТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ</p> <p>З.А.Бабаханова, д.т.н., проф.</p> <p><i>Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	264
	<p>MECHANISMS FOR ATTRACTING GIRLS TO STEM DESTINATIONS</p> <p>Beknazarova Saida Safibullayevna</p> <p><i>Professor, Dsc. doctor of technical science, professor of department Television and media technologies Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al- Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan</i></p>	266
	<p>О‘ЗБЕКИСТОН ВА ХАЛҚАРО МАЙДОНДА STEM ДАРСЛАРИ ТАРАҚҚИЙ ЭТИШИ ВА GENDER TENGLIGI</p> <p>Davlatjonova Moidil Ulug‘bek qizi</p> <p><i>Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ta’lim muassasalari I bosqich magistri</i></p>	268
	<p>ЖЕНЩИНЫ- УЧЁНЫЕ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН</p> <p>к.п.н., Торежанова Раушан</p> <p><i>Ташкентский химико-технологический институт</i></p>	270
	<p>ADVANCING GENDER EQUALITY IN STEM EDUCATION: A PATHWAY TO INNOVATION AND INCLUSION</p> <p>Dr. Priyanshi Gupta</p> <p><i>Department of Humanities and Social Sciences, Integral University, Lucknow, India</i></p>	272
	<p>NAVIGATING GENDER DYNAMICS IN STEM: CHALLENGES, PROGRESS, AND THE PATH FORWARD</p> <p>Dr. Agnese Rusakova</p> <p><i>University of Latvia, Tashkent Institute of Chemical Technology</i></p>	273
	<p>TADQIQIY-TAJRIBA FAOLIYATINI MAKTABGACHA YOSH DAVRDA RIVOJLANTIRISHNING IJOBIY AHAMIYATI</p> <p>Igamberdiyeva Aziza Abdurashitovna</p> <p><i>Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassisilarni qayta tayyorlash va</i></p>	275

	<i>ularning malakasini oshirish instituti, 13-00-08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 3-bosqich tayanch doktoranti</i>	
	ЎЗБЕКИСТОНДА СТЕМ СОҲАСИДАГИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ УЛУШИ, САБАБ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. Гулнора Арипова <i>Тошкент кимё-технология институти, Хотин-қизлар масалалари бўйича ректор маслаҳатчиси</i>	277
	WOMEN IN STEM DOC/PHD Tkach Viktoriia, Aspirant Molodan Marina <i>Odessa Technologic National University, Ukraine</i> <i>*Corresponding email: vitt@ukr.net</i>	280
	THE INVENTIVENESS AND BUSINESS ACUMEN OF FEMALE ENTREPRENEURS Moiz Akhtar , Uzmi Anjum <i>Department of Business Management, Integral University, India</i>	281
	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗМЕРОВ. КОМПАС 3D. ¹Саидова Д.Ш, ¹Хайдарова Ш.К, ¹Саидназарова И. <i>ТКТИ.МГваМА кафедраси</i>	282
	ПРЕСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ Умарова Муаттар Бахтияровна, ст. гр. М22 -01uКТО Абдуллаева Зайнаб Руслановна <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	284
	Утилизация нефтесодержащих отходов с целью получения товарных битумов 12М-23 Хайруллаева Д.Х., проф. Бадриддинова Ф.М. <i>Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова</i>	286